

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 686

Editorial

von Walter Grob
Berater Gemeindekanzlei

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Seit 6. Oktober 2022 unterstütze ich die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ich konzentriere mich dabei auf die Bereiche Gemeinderat, Gemeindekanzlei und Erbschaftsamt. Zu den umfangreichen Aufgaben gehörte während längerer Zeit die Sichtung, Sortierung und Archivierung von Dokumenten, die an vielen verschiedenen Orten abgelegt waren. Im Zuge dieser Arbeiten wurde viel Papier entsorgt, das doppelt oder mehrfach archiviert wurde. Eine weitere und interessante Aufgabe ist die Aktualisierung verschiedener Reglemente, die den Stimmberechtigten nach der Revision der Gemeindeordnung zum Entscheid unterbreitet werden.

Die von den Stimmberechtigten nicht gutgeheissene Gemeindeordnung wird derzeit und unter Berücksichtigung der im Vorfeld kritisch geäusserten Stimmen überarbeitet. Es ist das erklärte Ziel des Gemeinderates, Ihnen eine Gemeindeordnung vorzulegen, die die Zustimmung der Mehrheit der Stimmberechtigten erhält. Auf der Basis dieses Vertrauensbeweises können die weiteren Arbeiten an die Hand genommen werden.

Seit 1. Januar 2023 wird das Erbschaftsamt der Gemeinde Grub AR in der Nachbargemeinde Rehetobel geführt. Mit dieser Regionalisierung wird eine Professionalisierung in einem umfassenden Rechtsgebiet, unter anderem mit der Anwendung von EU-Recht, sichergestellt. Kleinere und kleine Gemeinden sehen sich damit konfrontiert, dass für einzelne, anspruchsvolle Bereiche das dafür erforderliche Fachpersonal nicht rekrutiert werden kann. Dies vor allem, weil für die Erledigung nur eine Teilzeitanstellung möglich ist. Um den Einwohnerinnen und Einwohnern eine professionelle Erledigung garantieren zu können, wird die Zusammenarbeit auf regionaler Basis aktiv weiterverfolgt.

Ich wünsche der Gemeinde Grub AR viel Erfolg auf diesem vielsprechenden Weg!

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Rücktritt von Vize-Gemeindepräsidentin Regula Delvai

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung mit Bedauern Kenntnis vom Rücktritt von Vize-Gemeindepräsidentin Regula Delvai auf Ende der Amtsdauer 2019 bis 2023 genommen. Sie wird an den Gesamterneuerungswahlen im März 2023 somit nicht mehr für das Amt als Gemeinderätin zur Verfügung stehen.

Regula Delvai wurde im Jahr 2014 in den Gemeinderat gewählt. Vorgängig war sie bereits als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission für die Gemeinde tätig. Im Juni 2021 wurde sie vom Rat zur Vize-Gemeindepräsidentin gewählt. Zudem hat sie nach dem Rücktritt von Gemeindepräsident Andreas Pargäti im März 2022 bis zur Wahl von Mathias Züst die Leitung der Geschäfte als interimistische Gemeindepräsidentin übernommen. Der Gemeinderat bedankt sich schon heute für den grossen Einsatz und die getätigten Dienste für die Gemeinde Grub AR.

Kommunale Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027

Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat den ersten Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027 auf den 16. April 2023 festgesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 14. Mai 2023 statt.

In der Gemeinde Grub AR sind der/die Gemeindepräsident/-in, die Mitglieder des Gemeinderates, der/die Präsident/-in sowie die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission und der/die Gemeindeschreiber/-in zu wählen.

Folgende bisherige Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

Züst Mathias, Hord, Gemeindepräsident
Näf Nicole, Frauenrüti, Gemeinderätin
Senn Franziska, Halten, Gemeinderätin
Streuli Marco, Dicken, Gemeinderat

Bischofberger Edith, Vorderlenden, Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission

Titelbild:
Adventsspirale der Kirchgemeinde bei der Linde im Dorf.

Rietdijk Susanne, Obere Hord Mitglied der Geschäftsprüfungskommission
Castelberg Christian, Ochsenwiese, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission

Weitere Kandidaturen nimmt die Gemeindeganzlei sehr gerne entgegen.

Für den kostenpflichtigen Druck von nichtamtlichen Wahlzetteln bittet die Gemeindeganzlei um schriftliche Mitteilung bis spätestens am Freitag, 10. März 2023, 12.00 Uhr. Bitte Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse vermerken.

Nutzung der Liegenschaft «alte Post», durch die Gemeinde

Das Mietverhältnis mit der Langes G'sund Suisse AG in der Liegenschaft Dorf 400, «alte Post», wurde aufgelöst. Die Räumlichkeiten werden auf Ende Februar 2023 frei und können per 1. März 2023 bis zur Fortführung des Projektes Zentrumsüberbauung durch die Gemeinde genutzt werden. Zurzeit werden vom Gemeinderat diverse Nutzungsmöglichkeiten geprüft.

Neuer Gebührentarif für das Bau- und Planungswesen (GBP) genehmigt

Im Zuge der angestrebten Zusammenarbeit mit dem Amt Bau und Planung in Heiden wurde der Gebührentarif für das Bau- und Planungswesen (GBP) der Gemeinde Grub AR überarbeitet. Der Gemeinderat Grub AR hat den Anpassungen zugestimmt und den Tarif rückwirkend per 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt.

Grub zählt Dezember 1'000 Bewohner/-innen

Zuzug: Heilemann-Körtge Maie, Am Mattenbach 1

Der Gemeinderat hat ausserdem

- Jan Terraroli, Wolfhalden, als Aushilfs-Schulbusfahrer gewählt;
- Guido Knaus, Heiden, als Unterstützung im IT-Bereich der Schule Grub AR gewählt;
- das Arbeitsverhältnis mit Gabriela Uebersax, Reinigungskraft Schule, im gegenseitigen Einvernehmen per 31. März 2023 beendet. Mit Sadbere Fetahi, welche bereits als Aushilfs-Reinigungskraft für die Schule tätig war, konnte die Nachfolgelösung ab 1. April 2023 bereits geregelt werden;
- dem Verein Freilichtspiel Fünfländerblick für die Veranstaltung «Deckers Klara» Unterstützung in Form von Hilfe durch Armin Bürki, Mitarbeiter Werkhof, beim Auf- und Abbau zugesprochen;
- den Auftrag für ein Vorprojekt für die Erschliessung der Parzellen Säge an die Firma GeoInfo Ingenieure AG, Wil, in der Höhe von Fr. 6'246.60 inkl. MwSt. erteilt;
- den Auftrag für die Verkabelung Ebni an die Firma Hochreutener Elektro AG, Grub AR, in der Höhe von Fr. 61'351.65 exkl. Mehrwertsteuer vergeben;
- der Beschaffung einer neuen Verteilkabine Ebni für Fr. 7'500.– zugestimmt;
- den Auftrag für den Ersatz der Reckstangen in der Turnhalle der Schule Grub AR an die Firma Alder + Eisenhut AG, Ebnat-Kappel, in der Höhe von Fr. 3'826.75 inkl. Mehrwertsteuer vergeben;
- den Rücktritt von Beatrice Bischof per 31. März 2023 als Wanderwegbeauftragte zur Kenntnis genommen.

Inserate-Annahmeschluss 10. Februar 2023

Solaranlagen Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeehrt wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern.

Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwirkung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Teamtag des Gemeinderates am 10. Dezember 2022

Das vergangene Jahr war für den Gemeinderat in mancherlei Hinsicht ein schwieriges und belastendes Jahr. Spannungen im Team, schwindender Rückhalt bei der Bevölkerung, verschiedene Rücktritte und Vertrauensverlust erschwerten die Arbeit wesentlich.

Mit dem Eintritt von drei jungen Neu-Gemeinderät/-innen im Juni 22 hat sich eine neue Situation ergeben. Das ermöglichte in mancher Hinsicht einen Neuanfang. Doch wie kann ein solcher dann auch tatsächlich gelingen?

Der Rat hat sich darum für eine professionell geleitete Teambildung entschieden und die bekannte Mediatorin Brigitte Kern aus Wolfhalden angefragt, mit uns einen Weg zu suchen, der uns Möglichkeiten aufzeigt, wie wir in Zukunft als Team zielgerichtet vorwärtskommen können. Brigitte Kern verstand es gut, uns mit gezielten Fragen und Übungen herauszufordern und mögliche Ursachen für nicht Gelingen und Möglichkeiten zur Verbesserung zu eruieren.

Wir lernten, dass eine gute Kommunikation sowohl intern als auch gegen aussen ein sehr wichtiger Punkt ist, den es in Zukunft besser zu beachten gilt. Je besser und klarer wir die Bevölkerung über unsere Arbeit informieren, umso schneller wächst das Vertrauen.

Bleiben wir weiter auf diesem guten Weg!
Tobias Brülisauer

Handänderungen Oktober bis Dezember 2022

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub AR (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank AG, in Vaduz FL, Liegenschaft Nr. 701, 1'731 m² Grundstückfläche, Bad

Park Residenz Appenzellerland AG, in Grub AR (Erwerb 24.04.2008) an Liechtensteinische Landesbank AG, in Vaduz FL, Liegenschaft Nr. 702, 3'085 m² Grundstückfläche, Bad, Unterrechtestein

Brülisauer Christian Franz, Wuppenau (Erwerb 07.03.2018) an Baumann Stefan, Rehetobel, und Sturzenegger Sibylle, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 428, 260 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 304, Dorf

Spälti Werner, Zürich, und Spälti Margrit, Zürich, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 15.05.1992) an Hohwieler Thomas Robert, Wolfhalden, Stockwerkeigentum Nr. 2100, 83/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2106, 4/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 527, Weierwies

Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden und Änderung aller Gruber-E-Mail-Adressen

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern bzw. über die neuen unten aufgeführten E-Mail-Adressen:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Sprecher Sandra	Tel. 071 343 65 04	sandra.sprecher@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch

Sammeladresse Gemeindeverwaltung: info@grub.ar.ch
 Sammeladresse Bauverwaltung: bauverwaltung@grub.ar.ch
 Blickpunkt-Adresse: blickpunkt@grub.ar.ch

*Auch die E-Mail-Adressen der Behördenmitglieder wurden angepasst:
 Gemeinderatsmitglieder*

Brülisauer Tobias	tobias.bruelisauer@grub.ar.ch
Delvai Regula	regula.delvai@grub.ar.ch
Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Braunwalder Reto	reto.braunwalder@grub.ar.ch
Mayr Simon	simon.mayr@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

**Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
 Telefon 071 891 17 48**

Gräberräumung

Im März 2023 werden geräumt:

Erdbestattungsgräber, Grabfeld A mit Bestattungen bis Ende 2002 und **Urnenreihengräber, komplettes Grabfeld B** mit Bestattungen von 1996 bis Ende 2001

Grabmäler, Weihwassergefässe und Pflanzen können bis zum 17. Februar 2023 abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 26 Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen).

9. Dezember 2022, Gemeinderat Grub AR

Der nächste Blickpunkt erscheint am 24. Februar 2023

Möchten Sie gern Ihre Printwerbung im Blickpunkt Grub platzieren und haben Sie Fragen, dann kontaktieren Sie bitte unsere Redaktorin Janine Junker.
 janine.junker@grub.ar.ch

Sie steht Ihnen gern für eine unverbindliche Beratung zur Verfügung.
 Inserate-Annahmeschluss 10. Februar 2023

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
 Janine Junker
 Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
 janine.junker@grub.ar.ch
 071 891 17 48

Signalisationsmaterial vom Werkhof

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Werkhof erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Werkhof 071 343 65 11

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Ein neuer Jugendraum entsteht!!!

Ort: alte Post (ab Mai 2023)

Öffnungszeiten: 5./6. Klasse → 1. Freitag im Monat von 18.30 – 20.30 Uhr
 Oberstufe → 2. und 4. Freitag im Monat von 18.30 – 22.00 Uhr
 Ausser Schulferien

Der Jugendtreff wird von der Gemeinde Grub AR, in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirchgemeinde organisiert und ist für Schülerinnen und Schüler, welche in Grub AR wohnhaft sind.

Gesucht werden:

Jeweils zwei Aufsichtspersonen pro Abend ab 20 Jahren. Der Einsatz kann regelmässig oder sporadisch erfolgen und wird entlohnt. Wir freuen uns auf deine Mithilfe, gemeinsam können wir etwas für unsere Jugend auf die Beine stellen.

Interessierte melden sich bei Franziska Senn: franziska.senn@grub.ar.ch

Die Arbeitsgruppe:

Franziska Senn, Nicole Naef, Karin Rommel, Hitch Zürcher

Zwei coole Socken unter einem Dach:

Typotron neu zusammen mit

Ostschweiz Druck in Wittenbach.

Hofstetstrasse 14
 9300 Wittenbach
www.typotron.ch

TYPOTRON
 DAS DRUCKHAUS

Schule

**Unihockeynacht Oberstufe
Wolfhalden/Grub am
Donnerstag, 22. 12. 2022**

Am letzten Schultag im alten Jahr fand wiederum die alljährliche Unihockeynacht in den Turnhallen der Ober- und Mittelstufe organisiert von der Oberstufe Wolfhalden/Grub statt. Zuerst spielten die gemischten Gruppen und danach die Dreamteams. Die Dreamteams durften von den Schüler/-innen selbst gebildet werden. Während den kurzen Pausen zwischen den Spielen, konnte man sich am Kiosk mit Hotdogs, Snacks und Getränken verpflegen. Die DJ's am Musikpult sorgten mit Musik und Kommentaren zum laufenden Spiel für eine gute Stimmung. Ein

Gewinner Dreamteams

weiteres Highlight war, dass man am DJ-Pult seine Musikwünsche aufgeben durfte. Das Dreamteam der 3. Sekundarstufe gewann das traditionelle Endspiel gegen das Lehrerteam, bei dem die Lehrer trotz Bemühungen wenig Chan-

Gewinner Gemischte Teams

cen hatten. Das Turnier endete schliesslich um 22 Uhr nach der Siegerehrung. Es war ein gelungener und sportlicher Jahresabschluss.

Leonit, Valerio IT B,
Oberstufe Wolfhalden/Grub

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadenereignisses kommt es auf jede Minute an. In diesem Zusammenhang muss stets sichergestellt sein, dass die Bevölkerung die Feuerwehr alarmieren kann. Doch was passiert, wenn das Telefonnetz aus welchen Gründen auch immer plötzlich ausfällt? Diesem Problem hat sich die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden angenommen.

Alarmierung sichergestellt

So verfügt jedes der 16 Feuerwehrdepots im Kanton Appenzell über einen analogen Alarmknopf. Hierdurch können die Bürgerinnen und Bürger die Feuerwehr auch bei einem Ausfall des Telefonnetzes sofort alarmieren. Und das geht ganz einfach: Feuerwehrdepot aufsuchen, Alarmknopf drücken, auf die Einsatzkräfte warten und den Notfall schildern.

Alarmknopf gut sichtbar

Den analogen Alarmknopf findet man beim entsprechenden Feuerwehrdepot jeweils in einer roten Box. Er ist dort gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und einer Videokamera ausgestattet.

Alarmknopf Feuerwehrdepot Grub

Riemen 613
9035 Grub
assekuranz.ch/intervention/notalarm/grub

Assekuranz Appenzell Ausserrhoden
Poststrasse 10
9102 Herisau
info@assekuranz.ch
071 353 00 53

Der analoge Alarmknopf in Grub ist gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und Videokamera ausgestattet.

Verschiedenes

Kalenderstreit im Appenzellerland

Am 24. Februar 1582 verkündete Papst Gregor XIII. die Reform des Kalenders, die zum heute gültigen Kalendarium führte. In Ausserrhoden wurde die Neuerung erst 1798 und damit vor 225 Jahren anerkannt. Trotzdem wird im Hinterland bis heute zweimal Silvester gefeiert, und bis 1958 erschienen im Appenzeller Kalender zwei Kalendarien.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde auf Grund neuer astronomischer Erkenntnisse realisiert, dass der julianische Kalender (benannt nach Julius Cäsar) mehrere Tage im Rückstand war. Papst Gregor XIII. setzte 1582 die Reform durch, was zum heutigen gregorianischen Kalender führte. Bereits 1584 begann sich die Neuerung im katholischen Innerrhoden durchzusetzen. Anders im reformierten Ausserrhoden, wo man vom neuen, von einem katholischen Regenten verordneten Kalender nichts wissen wollte, was immer wieder zu Streitigkeiten führte. Mit den von Frankreich ausgehenden, zur Helvetik führenden Umwälzungen in der Schweiz akzeptierten 1798 schliesslich auch die Ausserrhoder den neuen gregorianischen Kalender.

Dreikönigstreffen im Pärkli

Zwei Jahre lang konnte das Dreikönigstreffen im Pärkli nicht durchgeführt werden aufgrund von Corona. Nun war es wieder möglich die Krone zu vergeben.

In diesem Jahr stand der Anlass sehr stark im Zeichen der heiligen drei Könige. Die Seelsorgerin der Kirchgemeinde Eggersriet/Grub SG, Frau Bettina Wisert, erklärte anhand einer kleinen Geschichte die Bedeutung der drei Buchstaben «C M B», welche von den Sternsängern über den Türen angebracht wird. Und Sternsinger waren

Traditionsbewusster Appenzeller Kalender

In der Folge orientierten sich weite Kreise der Bevölkerung an beiden Kalendern. Der 1722 gegründete, alte Traditionen hochhaltende Appenzeller Kalender führte volle 236 Jahre lang zwei Kalendarien auf, wobei dies letz-

mals in der Ausgabe für das Jahr 1958 der Fall war. Hier wird klar ersichtlich, dass der 13. Januar im neuen Kalender dem 31. Dezember im alten Kalender entspricht. Folglich wird im Appenzeller Hinterland zweimal Silvester gefeiert, wobei der Brauch des Klausens 1663 erstmals schriftlich erwähnt wird.

I.	Neuer Jänner	☾ Lauf	Himmels-Erscheinung und mutmaßl. Witterung	Tages-Länge	Alter Christmonat
Mittw	1 Neujahr	Unterg.		8.33	19 Nemest
Donst	2 Berchtold	4.30		8.34	20 Achilles
Freitag	3 Genovefa	5.31	☉ in Erdnähe	8.35	21 Thomas
Samst	4 Titus	5.27	☾	8.36	22 Florian
1. Weise aus dem Morgenlande. Matth. 2.				Sonnen-Aufgang 8.10	Untergang 16.47
Donst	5 E. C. N. D. Im.	Aufg.	☉ 21.09, ☽ wird rechtl.	8.37	23 Dagob.
Mont	6 Heil. 3 Könige	18.05	☽ wird rüchl.	8.38	24 Nd., Eva
Dienst	7 Isidor	19.19		8.40	25 Christtag
Mittw	8 Erhard	20.34		8.41	26 Stephan
Donst	9 Julian	21.49	☾ in Erdnähe	8.42	27 Joh. Ev.
Freitag	10 Samson	23.04		8.44	28 Kindleit.
Samst	11 Diethelm	-		8.45	29 Jonath.
2. Jesus lehrt im Tempel. Luf. 2.				Sonnen-Aufgang 8.08	Untergang 16.55
Donst	12 1. Anselm	0.17	☾ 15.01	8.47	30 David
Mont	13 Hilarius	1.30	☽, ☽, ☾ fall	8.49	31 Silvester
Anbruch des Tages um 6.28			Abchied um 18.34.		Jänner 1958
Dienst	14 Israel	2.41		8.51	1 Neujahr
Mittw	15 Maurus	3.48	☽ Morgenstern	8.53	2 Abel
Donst	16 Marzell	4.50	☽, ☽, ☽, ☽	8.55	3 Maaf
Freitag	17 Anton	5.46	☽, ☽, ☽	8.57	4 Titus
Samst	18 Priska	6.34		8.59	5 Eimeon
3. Hochzeit zu Kana. Joh. 2.				Sonnen-Aufgang 8.03	Untergang 17.05

Im Appenzeller Kalender für das Jahr 1958 werden letztmals beide Kalendarien aufgeführt: Links der heute gültige gregorianische und rechts der alte julianische Kalender. Bild und Text: Peter Eggenberger

zahlreich erschienen. Zuerst präsentierte eine Gruppe aus Eggersriet ihre Wünsche und ihr Lied, dann folgte eine grössere Gruppe aus Grub AR und den Abschluss machte die grösste Gruppe aus Grub SG. Sie sammelten für Kinder in Not, von denen es leider viele gibt.

Und im Hintergrund war ständig der Geruch der feinen Gerstensuppe. Dieser wurde gut zugesprochen, ebenso dem Punsch und Glühwein. Der Königskuchen war wie immer schnell verteilt, und jeder hoffte auf den König, aber es kann eben nur einer sein. Und Grub hat eine neue Königin! **Jasmin Blaser** war das Glück hold, sie hat das richtige Stück des Königskuchens erwisch. Als Krönungspräsidentin erhielt sie ein schönes Geschenkstli.

Das Treffen wurde vom Handwerker- und Gewerbeverein, dem Verkehrsverein und dem Einwohnerverein organisiert und das Restaurant Ochsen hat die Suppe spendiert, das Restaurant Hirschen Grub AR die Getränke und

die Bäckerei Kast den Königskuchen. Das ist sehr grosszügig und wurde von den Anwesenden auch mit einem grossen Applaus verdankt.

Nach dem Dreikönig wurde die Krippe abgebaut und die Festtage und der Jahreswechsel sind wieder einmal vorbei. Und wir treffen uns wieder am nächsten Dreikönig, falls nichts dazwischen kommt.

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele
Ayurveda-Rückenmassage
Buchen Sie unser Aktionsangebot
bis Ende Februar.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

ASSEKURANZ
Appenzell Ausserrhoden

Was tun, wenn es
brennt und
das Telefonnetz
ausfällt?

**DEN ALARMKNOPF
FINDEN SIE BEIM
FEUERWEHRDEPOT
GRUB.**

Riemen 613
9035 Grub

assekuranz.ch/intervention/notalarm/grub

**1. ALARMKNOPF
DRÜCKEN**

**2. WARTEN AUF
EINSATZKRÄFTE**

**3. NOTFALL
SCHILDERN**

Bibliothek

Neuer Webauftritt
der Bibliothek Heiden

Gerne informieren wir Sie über unseren neuen Onlineauftritt. Die Website der Bibliothek kann wie bisher über www.biblioheiden.ch abgerufen werden. Die neue Homepage erleichtert das Navigieren im Katalog und natürlich sind auch weiterhin alle wichtigen Informationen über den Bibliotheksbetrieb sowie das Veranstaltungspro-

Anzeigen

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Maler*in gesucht!

NATURFARBENMALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

gramm fürs neue Jahr ersichtlich. Fragen beantwortet das Team vor Ort während der Ausleihe oder per Telefon 071 891 15 12 oder E-Mail unter info@biblioheiden.ch.

*Kleinkinder von Anfang
an für Geschichten begeistern*

Am Freitag, 17. Februar, findet in der Bibliothek Heiden der erste Buchstart im neuen Jahr statt. Das schweizweite Projekt regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Leseanimatorin Marianne Wäspé begleitet dabei die Besucherinnen und Besucher in eine spannende Welt voller Geschichten, Verse und Lieder. Jedes Kind, das zum ersten Mal einen Buchstart-Anlass besucht, erhält von der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Bilderbüchern und Informationen. Die Veranstaltung startet um 16.15 Uhr. Das Team der Bibliothek freut sich auf viele Kleinkinder ab 6 Monaten in Begleitung ihrer Mamis, Papis, Gottis, Göttis oder Grosseltern.

Der Anlass ist kostenlos, Anmeldungen nimmt die Bibliothek vor Ort während der Öffnungszeiten, per Telefon 071 891 15 12 oder per Mail unter info@biblioheiden.ch entgegen.

Miriam Hauschildt

Sozialversicherungen **AHV+IV**
Appenzell Ausserrhoden **AVS**

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Das Care Team AR /AI sucht Verstärkung und lädt interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein.

Informationen zum Care Team AR /AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam oder via QR-Code.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75

E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen?

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker, janine.junker@grub.ar.ch

PROFITIEREN SIE!

GROSSER RÄUMUNGSVERKAUF

BIS ZU 70% RABATT

27. / 28. Jan.
10 - 18 Uhr

03. / 04. Feb.
10 - 18 Uhr

10. / 11. Feb.
10 - 18 Uhr

◆ Möbel ◆ Betten ◆ Matratzen ◆ Kräuterbalsam ◆ Kopfkissen u.v.m.

Wo: LANGES g'sund | Dorf 400 (Alte Post) | 9035 Grub AR

www.schlafprofis.ch | www.bewell.ch | 076 532 75 57

Neues Matratzensystem "ALEX"

GUTSCHEIN

25% RABATT

Ausschneiden und mitbringen
Gutscheine nicht kumulierbar

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.
Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.
Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.
Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

Verschiedenes

**Wägelitag in Heiden.
Herzlichen Dank!**

Fünf volle Einkaufswagen mit länger haltbaren Lebensmitteln wurden am 26. Dezember vor dem Coop Heiden gespendet.

Wiederum ein grosser Erfolg. Wir freuten uns an den grosszügigen Spenden. Diese Lebensmittel kommen Personen aus unserer Region zugute, die auf Sozialhilfe angewiesen sind und sind für die Bezüger ein grosses Weihnachtsgeschenk.

Zusätzlich durften wir auch Geldspenden entgegennehmen. Das Team der Lebensmittelabgabe unter der Leitung von Irma Enz bedankt sich ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für das grosse Vertrauen in den Verein Haus zur Bergulme in Heiden. Wir haben den persönlichen Kontakt, verbunden mit guten, manchmal sogar längeren Gesprächen sehr geschätzt.

Auch der Fotograf und Präsident Bruno Rossi bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern für die Grosszügigkeit.

Damit die Wärme nicht verpufft

Mit drei einfachen Massnahmen lässt sich in Wohnungen und Häusern im Winter Heizenergie sparen: Bedürfnis gerechte Temperaturen, optimales Lüften und freie Zirkulation der Wärme.

Mit dem Einzug des Winters werden die hohen Energiepreise für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie für Mieterinnen und Mieter zur Herausforderung. Damit die Heizkosten nicht aus dem Ruder laufen, lassen sich durch kleine Verhaltensänderungen einfache Energiesparmassnahmen beim Heizen umsetzen.

Die optimale Temperatur für jeden Raum Während im Wohnzimmer die Temperatur von 20 – 21 °C für eine behagliche

Atmosphäre sorgt, genügen in den Schlafräumen 17 °C. Im Badezimmer sind 22 – 23 °C optimal. In wenig genutzten Räumen soll die Temperatur nicht unter 16 °C fallen, damit keine Gebäudeschäden entstehen. Die je nach Nutzung unterschiedlichen Temperaturen

in den Zimmern lassen sich mit Thermostatventilen regeln. Damit auch in der Nacht oder bei Ferienabwesenheit keine unnötige Heizwärme verpufft, kann während dieser Zeit die Heizung reduziert werden. Die Massnahme ist sehr effektiv: Die Senkung der Temperatur um 1 °C führt zu einer Einsparung des Heizenergieverbrauchs von 6 bis 8 Prozent.

Durchzug statt Kippfenster

Mit Lüften wollen wir die feuchte, verbrauchte Luft in den Zimmern, vollständig durch frische ersetzen und damit auch Feuchteschäden vermeiden. Das Zauberwort lautet «Durchzug». Als Grundregel gilt: Mindestens dreimal am Tag während rund fünf Minuten kräftig Durchzug machen und dazu

Türen und Fenster komplett öffnen. Ein gekipptes Fenster erfüllt diesen Zweck nicht. Die Luft erneuert sich kaum, die Heizenergie entweicht ungenutzt ins Freie. Bei einem immer geöffneten Kippfenster

beispielsweise sind das während eines Winters rund 200 Liter Heizöl.

In Minergie-Gebäuden erfolgt der konstante Luftwechsel automatisch durch die Komfortlüftung.

Freie Wärmeabgabe

Auf den Heizenergieverbrauch hat im Weiteren die Ausbreitung der Wärme in den Räumen einen Einfluss. Die Heizkörper müssen die Wärme frei abgeben können. Sie sollen deshalb nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt

werden. Bei Fussbodenheizungen reduzieren dicke Teppiche die Wärmeabgabe.

Damit die Wärme im Haus oder in der Wohnung bleibt, empfiehlt sich zudem, in der Nacht Roll- oder Fensterläden zu schliessen.

Der Verein Energie AR/AI hilft mit vielen weiteren Energiespar-Tipps und bietet unter anderem kostenlose telefonische Beratung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872, 9064 Hundwil
Telefon 071 353 09 49
info@energie-ar-ai.ch,
www.energie-ar-ai.ch

Tipps zum Energiesparen bietet auch der Bund:

www.nicht-verschwenden.ch/

Energie für das warme Wasser

Wasser zu sparen, schont nicht nur die Ressource Wasser selbst, sondern hat auch einen positiven Einfluss auf die Energiekosten im Haushalt. Denn für den Transport, das Erwärmen und für die Abwasserreinigung wird viel Energie benötigt. Der Energieaufwand für Warmwasser ist laut dem Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) etwa 150-mal grösser als derjenige für kaltes Wasser.

Drei einfache Tipps helfen (Warm-) Wasser zu sparen:

- Duschen statt baden
- Spararmaturen bei Wasserhähnen und Duschen einsetzen (A-Klasse)
- Hände mit kaltem Wasser waschen

Neu! Erzählcafé in Heiden

Das Leben schreibt Geschichten – Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Die Themen sind vorgegeben und die Gesprächsrunden werden moderiert. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Wir freuen uns sehr, in Heiden ein Erzählcafé anbieten zu können!

Wann: Montag, 20. 2. 2023
14.00 – 16.00 Uhr

Wo: Betreuungszentrum,
Gerbstr. 3, 9410 Heiden

Thema: Wie die Zeit vergeht

Wer: Moderation: Silvia Hablützel,
Pro Senectute

Kosten: Kaffeekasse

Wie die Zeit vergeht

Zeit und die Frage wie wir sie nutzen, begleitet uns ein ganzes Leben lang – vom errechneten Geburtstermin bis zum Tod. Wie gehe ich um mit meiner Zeit? Für was nehme ich mir Zeit? Wem oder was schenke ich Zeit? Ich habe keine Zeit! Wie lange bleibt mir noch Zeit? In diesem Erzählcafé nehmen wir uns Zeit für diese Fragen und sind gespannt auf mögliche Antworten.

Anmeldung erwünscht unter:
071 353 50 30

Forum Würth Rorschach

Sonntag, 19. März 2023

13.00 – 14.30 Uhr

Wieder einmal herzlich lachen mit Peter Eggenberger

Die uralte Volksweisheit «Lachen ist die beste Medizin» bewahrheitet sich auch an unserer vergnüglichen Veranstaltung. Geniessen Sie die beste Medizin mit Peter Eggenberger, dem Erfinder des hoch über dem Bodensee verlaufenden Appenzeller Witzwanderwegs und Autor einer Reihe von Büchern mit humorvollen Kurzgeschichten.

Eggenberger entzündet ein rhetorisches Feuerwerk rund um den Appenzeller Witz, der neuerdings auf der prominenten UNESCO–Liste der immateriellen Kulturgüter aufgeführt ist. Das einzigartige Witz–Kulturgut ist geprägt von originellen Menschen, aber auch von verblüffenden Zwischenfällen, schier unglaublichen Begebenheiten und rekordverdächtigen Tatsachen. Tatsachen, die immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen lassen.

Im Anschluss an den Vortrag bietet sich die Möglichkeit, Bücher von Peter Eggenberger zu erwerben und diese signieren zu lassen.

Eintritt CHF 5.–
Anmeldung
bis 2 Tage vor
der Veranstaltung
unter
rorschach@forum-wuerth.ch

DANGER

Ein Clown-Stück für Jung und Alt.

Eine Geschichte voller Humor und Bedeutung, erzählt mit wenigen Worten. Ein Luftballon und eine Nadel, drohendes Platzen, um alle zu erschrecken. Eine Situation, in der das Ergebnis offensichtlich dramatisch und unaufhaltsam erscheint. Ein Lachen, das die Angst abschüttelt und das Herz leichter werden lässt.

Eine Lawine von Gefahren überschwemmt die Compagnia DUE!!!

Von und mit:

Andreas Manz & Bernard Stöckli

Regie: Didi Sommer (ZAP Ensemble)

Dauer: 70 Min. ohne Pause

Freitag, 10. Februar 2023

Beginn: 20.00 Uhr (Türöffnung 19.30 Uhr)

Ort: MZA Wald AR

Eintritt: 20.– CHF (Erwachsene),
10.– CHF (Kinder)

Kinder des 2. Zyklus aus Wald und Rehetobel erhalten ein Gratisticket.

Gespendet vom KuKo.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar '23 Rosental. Das Kino.

Mi	1.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	3.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Sa	4.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	4.2.	20:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
So	5.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	5.2.	19:30	Le Otto Montagne	10/8	Ital/d
Di	7.2.	14:15	Nachmittagskino: Der Traum vom grossen blauen Wasser	6/4	dialekt
Di	7.2.	19:30	Au revoir Taipei zum Weltgebetstag 2023	6/4	OV/d
Mi	8.2.	16:30	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
Mi	8.2.	20:00	Cinéclub: The Reason I Jump (Doc)	16/16	OV/d
Fr	10.2.	20:00	Le Otto Montagne	10/8	Ital/D
Sa	11.2.	17:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Sa	11.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
So	12.2.	15:00	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
So	12.2.	19:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Di	14.2.	19:30	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Mi	15.2.	16:30	Maurice, der Kater	6/4	D
Fr	17.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	18.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	18.2.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
So	19.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	19.2.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Di	21.2.	19:30	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Mi	22.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	24.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	25.2.	17:00	Last Dance	10/8	F/d
Sa	25.2.	20:00	Filmhit		
So	26.2.	15:00	Maurice, der Kater	6/4	D
So	26.2.	19:30	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Di	28.2.	19:30	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Ein autistischer Junge erklärt seine Welt – Mittwoch, 8. Februar 2023
Cinéclub Rosental

The Reason I Jump basiert auf dem Bestseller «Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann: Ein autistischer Junge erklärt seine Welt» von Naoki Higashida. Der preisgekrönte Film gibt Einblicke in ein intensives und überwältigendes, aber ebenso sinnliches und bisher eher unentdecktes Universum. Higashida bringt uns die Welt des Autismus näher, die er selbst mit 13 Jahren dokumentiert hat – mit intimen Porträts von bemerkenswerten jungen Menschen aus aller Welt, die sein berührendes Schicksal teilen.

Der Film ist auch visuell ein Erlebnis, weil er mit filmischen Ausdrucksmitteln eine Entsprechung dafür findet, welche intensive Sinneswahrnehmungen diese Menschen ständig erleben.

Die Rosenbar ist ab 19.15 Uhr offen und freut sich auf alle Gäste!
Filmstart 20 Uhr.

60 Jahre Forum
ARSENAL Filmwerkstatt präsentiert: Ein Film von ARVIN CHEN Executive Producer WIN WENDERS

AU REVOIR TAIPEH

Zum Weltgebetstag 2023 – Taiwan

Dienstag, 7. Februar 2023, 19.00 Uhr Türöffnung, 19.30 Uhr Filmstart
davor und anschließend Gespräch und Begegnung in der Rosenbar www.kino-heiden.ch
Ort: Kino Rosental in Heiden, Schulhausstrasse 9
Beim Kino hat es nur wenige Parkplätze. Weitere Parkplätze bei der Badi und im Parkhaus Coop.
Eintritt: 15.– CHF

• Mit Sicherheit der schönste Film der Berlinale •

Ein Film von Arvin Chen, Taiwan 2010

Kai lebt in Taipei, arbeitet tagsüber im Nudelrestaurant seiner Eltern und führt eine Fernbeziehung zu seiner Freundin in Paris. Die Nächte verbringt er im Buchladen beim Lesen eines französischen Lesers. Dort trifft er auf Susie, ein einheimisches Mädchen, das Interesse an ihm hat. Kai überlegt nur, wie er zu seiner Freundin nach Paris kommen kann. Bruder Bao, ein Gangster aus der Nachbarschaft, bietet ihm Geld für den Flug nach Paris an. Dafür muss er vor seinem Abflug ein mysteriöses Päckchen abliefern hinter dem viele her sind. Mitten in dem Chaos trifft er erneut Susie – und eine Verfolgungsjagd durch das nächtliche Taipei beginnt inkl. Missverständnissen, einer Verfolgungsjagd und einer Entführung. Fliegt Kai nach Paris?

Ökumenische Vorbereitungsgruppe WGT St. Gallen-Appenzel

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovierung
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Schläpfer

ALLROUND DIENSTLEISTUNGEN

9035 Grub AR

- Transporte
- Gartenarbeiten
- Winterdienst

uvm.

078 880 46 69 info@mirco-schlaepfer.ch
www.mirco-schlaepfer.ch

Häscho scho dä Durchblick?

FensterProjekt.ch

- Insektenschutz
- Schiebetüren
- Hauseingangstüren
- Glasersatz
- Fenster und Türen
- Neubauten und Renovationen
- Service
- Reparaturen

FensterProjekt.ch ist Ihr Ansprechpartner rund um Fenster und Türen. Wir setzen auf Schweizer Qualitätsprodukte und eine erstklassige Projektbetreuung von A - Z. Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Thomas Sigrist 9410 Heiden AR 079 883 06 06	Kevin Huber 9425 Thal SG 079 872 82 30	Bruno Bischof 9036 Grub SG 079 792 17 08
--	---	---

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Samstag, 4. Februar 2023
Schneeschuhwanderung zwischen
Gonten und Urnäsch**

Unberührte Winterlandschaft, verschneite Tannen, Bäume und Sträucher, einsame Tierspuren, so ist man gerne unterwegs auf Schneeschuhen. Der Liedertext «Wenn de Schnee so glitzeret, grad wie Silber blitzeret» ist sehr passend. Und nach einem schönen Naturerlebnis in der warmen Stube vom Skihaus Osteregg zu sitzen, die Gastfreundschaft zu geniessen und etwas zu essen oder zu trinken, rundet den gemeinsamen Tag draussen wunderbar ab.

Route: Jakobsbad – Eugst – Wasserhöttli – Lauftegg – Osteregg – Urnäsch

Distanz: 11,4 km *Zeit:* 4 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 9108 Jakobsbad, Haltestelle

Rückreise: 15.45 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 2. Februar 2023

über die Homepage, per E-Mail an

vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Tel: 078 836 61 90

**Sonntag, 19. Februar 2023
Winterwanderung: Zum Sonnen-
untergang auf den Gäbris**

Der Hausberg von Gais bietet sich für eine gemütliche Winterwanderung im tiefen Winter geradezu an. Und gemütlich nehmen wir es im wahrsten Sinne des Wortes. Wir waten über die tiefverschneite Landschaft hoch zum Sommersberg, wo wir uns ein erstes Mal in der heimeligen Stube niederlassen. Nach der Aufwärm-pause gehts weiter über den Schwäbrig mit dem idyllischen Gäbrisseeli auf den oberen Gäbris. Dort erwärmen wir uns ein weiteres Mal und erfreuen uns am einmalig schönen Sonnenuntergang. Wer mich kennt weiss, dass das kein leeres Versprechen ist! Beim Eindunkeln kehren wir über den Schochengäbris nach Gais zurück.

Route: Gais – Sommersberg – Gäbrisseeli – Oberer Gäbris – Gais

Distanz: 10,2 km *Zeit:* 3 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 14.00 Uhr 9056 Gais, Bahnhof

Rückreise: 18.50 Uhr 9056 Gais, Bahnhof

Anmeldung und Auskunft

bis Freitag, 17. Februar 2023 über die

Homepage, per E-Mail an

margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Tel: 079 749 36 55

**Montag bis Donnerstag,
27. Februar bis 2. März 2023
Schneeschuhtage im Val Medel**

Curaglia, das erste Dorf am Lukmanierpass wenn man von Disentis her kommt, ist ein toller Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren in alle Richtungen. Hier finden wir den perfekten Schnee und eine abwechslungsreiche Landschaft für schöne Touren!

Ein intaktes Dorf, Curaglia, säumt die im Winter wenig befahrene Passstrasse des Lukmanier. Kaum sind wir etwas vom Dorf weg umfängt uns die Einsamkeit der winterlichen Natur. Sei es eine Tour ins Val Plattas, über die Hänge der Tegia Nova oder ins Val Cristallina – der Möglichkeiten sind viele! Die Postautolinie auf der Passroute gibt uns weitere Möglichkeiten wie Touren ab der Passhöhe Lukmanier über den Passo del Uomo und den Passo del Sole oder weiter unten im Bleniotal wenn die Verhältnisse dort gerade besser sind. Und falls mal wirklich ein Schlechtwettertag droht, bietet Disentis viele Möglichkeiten. Eine Unterkunft wie gemacht für sportliche Gäste, ein unkomplizierter Umgang, der Austausch am Abend – all das sind die weiteren Zutaten für erfüllte Schneeschuhtage! Wir freuen uns auf Dich!

UNTERKUNFT: Unterkunft in einem gemütlichen Hotel mit gutem Komfort im Doppelzimmer mit Dusche/WC und Halbpension.

BESONDERES: Eine frühe Anmeldung sichert deinen Platz, die Platzzahl ist beschränkt. Mehrtageswanderungen werden vom Wanderleiter privat organisiert. Der VAW vermittelt lediglich den Kontakt zum Wanderleiter, kann aber in keinem Fall für allfällige Schäden haftbar gemacht werden.

Anmeldung bis Sonntag, 19. Februar 2023 über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 660 24 92

**Weitere Wanderungen
finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
687	Freitag 10.02.2023	Freitag, 24.02.2023
688	Freitag 17.03.2023	Freitag, 31.03.2023
689	Freitag 14.04.2023	Freitag, 28.04.2023
690	Freitag 12.05.2023	Freitag, 26.05.2023
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Bild rechts: Auch im Winter eine Attraktion, die 2019 eröffnete Hábgebrücke.

Blickpunkt-Bild des Monats

Brennt Eggersriet? In Anlehnung an den Filmtitel «Brennt Paris?» vom französisch-US-amerikanischen Kriegsfilm; eingesandt von Fritz Keller.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Dezember 2022

Mit Ausnahme des über der Ägäis liegenden Tiefs «Yuki», waren die wetterdominierenden Druckgebiete Ende November im Norden Europas zu finden. Die erwartete und in den letzten beiden Novembertagen eingetroffene Zufuhr polarer Luft war vor allem den Hochs über Skandinavien und dem nordwestlichen Russland zuzuschreiben. Entsprechend frostig wurde dann auch der Dezember eingeleitet. Obwohl die sich die ersten zwei Monatstage vorwiegend sonnig zeigten, hielten sich die Temperaturen bei oftmals zügiger Bise auf der Nullgradgrenze und darunter. Am Dritten musste dann der erste von zehn Eistagen dieses Monats vermerkt werden. Als Eistage werden in der Meteorologie solche bezeichnet, an denen die Temperatur während 24 Stunden permanent unter dem Gefrierpunkt liegt. So kam es dann auch, dass in den folgenden Tagen die Gebiete unter 1000 Metern grossräumig in zuweilen dichtem Nebel lagen, währenddessen sich dieser in den Abendstunden vielerorts zurückzog und sich in der Nacht ein funkelnder Sternenhimmel zeigte. Am Morgen des Fünften um acht Uhr begann der erste, lokalbeobachtete Schneefall dieses Winters. Es schneite bei einer Temperatur knapp unter 1 °C bis zur Mittagszeit, ohne dass der Schnee auf den Wiesen wirklich ansetzte. In der Nacht zum Siebten ging der aus dem Nebel nieselnde Regen kurz in Flocken über. Das Ergebnis hielt sich insoweit in Grenzen, als lediglich Gebiete über 900 m leicht «angezuckert» wurden. Der Achte zeigte sich nach einer Reifnacht vorwiegend sonnig und windstill, wobei das Tagesmaximum gerademal 0,7 °C erreichte. In den ersten Nachtstunden strahlte der Vollmond ungehindert in seiner Leuchtkraft und hielt die ihn umgebenden wenigen Cirren in hellem Weiss. In der Nacht auf den Neunten erreichte uns eine Störungszone mit feuchter Luft, welche in unserer Höhenlage den ersten handfesten Schnee brachte. Hierorts konnte eine Schneedecke von zwölf Zentimetern gemessen werden. Am Zwölften – dem sechsten Eistag – sank die Temperatur mit –10,2 °C auf den tiefsten Tageswert dieses Monats, während für die darauffolgenden Nacht –11,9 °C registriert wurden. Bis zum Achtzehnten hielten die frostige Temperaturen an, bis das vom Westatlantik nordostziehende grossräumige Tief namens «Franziska» auch uns in ihren Griff bekam, uns milde, Tauwetter bewirkende Temperaturen, Regen und stürmischen Wind brachte. Gegen Ende des Monats stiegen die Tages- und Nachttemperaturen zusehends an, soweit, dass am Silvestertag das Monatsmaximum von 15,9 °C erreicht wurde. Dieser Monat beschied uns bescheidene sechs Sonnen- und elf Niederschlagstage, welche uns insgesamt 73,5 mm brachten. (Im Vorjahr 114,7mm).

Der Wetterfrosch wünscht der Gruber Einwohnerschaft ein gesundes und erfolgreiches Neue Jahr.

Sternsinger 2023

Vom 2. bis 6. Januar 2023 waren die Sternsinger in Grub AR unterwegs. Die Kinder haben gesungen, gesegnet und gesammelt. Für den guten Empfang, die reichen Gaben und die freundlichen Rückmeldungen sagen wir herzlichen Dank! Die Sternsingerinnen und Sternsinger haben den beachtlichen Betrag von Fr. 2'440.– gesammelt. Er geht dieses Jahr an die Projekte von Missio 21 für Kinder in Indonesien und überall auf der Welt, damit die Rechte der Kinder gestärkt und geschützt werden. Im Namen der Kinder dieser Welt danken wir allen Spenderinnen und Spendern herzlich für die grosszügigen Gaben und wünschen ein gesegnetes Jahr.

*Das Sternsingerteam:
Pfarrerin Judit Bedö, Christian Zürcher und Bettina Wissert*

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

MÄNNERCHOR

Heiden

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer,
M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

Voranzeige: Unter dem Motto «**Mannsingt**» findet am 16. September 2023 in Heiden das zweite Ostschweizer Männerstimmen-Festival statt. Es steht unter der Direktion von Michael Schläpfer.

Über 200 Männerstimmen aus neun Chören feiern hier den Amateurchorgesang und werden Heiden auch als Gesamtchor zum Klingen bringen.

Projektsänger sind herzlich willkommen!

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, elsbeth.camenzind@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch. Amtswoche: 26. Januar bis 6. Februar, Vertretung durch Pfarrer René Häfelfinger 071 755 59 51

Samstag, 28. Januar

17.30 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Sonntag, 5. Februar

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Freitag, 10. Februar

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 12. Februar

10.00 Gottesdienst mit dem Gospelchor Heiden
 Kirche Grub AR, mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Freitag, 17. Februar

14.45 Gottesdienst im Gesundheits und Senioren-Zentrum Eggersriet, mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 19. Februar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 25. Februar

17.30 Wort & Klang
 Abendfeier mit der **Kind of Blue Jazzband**
 Kollekte: Lebensmittelabgabe Heiden

Freitag, 3. März

19.00 Ökumenischer Weltgebetstag, Kirche Grub AR.
Taiwan «Ich habe von eurem Glauben gehört»
 Zum gemeinsamen Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen. Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Köstlichkeiten aus Taiwan.

Sonntag, 5. März

10.30 Ökumenischer Suppentag, Kirche Grub SG
 mit Pfarrer Eugen Wehrli und Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof
 Im Anschluss sind alle herzlich zum Suppen-Zmittag im Gruberhof eingeladen.

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Gesucht werden Lektorinnen und Lektoren für die Mitwirkung im Gottesdienst. Weitere Infos erhalten Sie von Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch

Anlässe

Evangelische Kirchen Vorderland Trauercafé

Jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr in der Jugendstube im evangelischen Pfarrhaus Heiden

Samstag, 18. Februar

18.00 Chinderfiir im Pfarrhaus Eggersriet
 Eingeladen sind alle Mamis, Papis, Grosis, Opis, Gottis und Göttis mit ihren Kindern
 Das Chinderfiirteam freut sich auf Euch

Mittwoch, 26. April

13.00 Ausflug 60+
 Besuch des Figurentheaters. Detaillierte Informationen folgen in der Einladung

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 4. März

9.00 – 13.00 Indoor Kartbahn
 Motor: Honda 200 ccm, 4 Takt, mit Katalysator, Leistung ca. 6,5 PS.
 Lass dich vom Anlass in der Indoor Kartbahn ab 12 Jahren begeistern. Fahre fair mit modernsten Karts auf der 360 m langen High-Speed Rennstrecke mit einer doppelten Steilwandkurve. Entdecke deine Fähigkeiten und erlebe die Gemeinschaft.
 Teilnehmerbeitrag Fr. 20.00, **Anmeldung bis 19. Feb. 23** unter: www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.
 Detailinfos werden nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.
 Versicherung ist Sache der Teilnehmer bzw. deren Eltern, jegliche Haftung wird abgelehnt.
 Mit der Anmeldung sind die Teilnehmer/innen einverstanden, dass digitale Aufnahmen gemacht und veröffentlicht werden.
 Wir freuen uns auf Dich. Team kirchliche Jugendarbeit

www.ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Februar 2023

1. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
4. VAW-Wanderung; Schneeschuhwanderung zwischen Gonten und Urnäsch	Haltestelle Jakobsbad	9.30 Uhr
6. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
7. Landfrauenverein; Schlitteln am Kronberg	Rest. Hirschen	13.00 Uhr
7. Einwohnerverein; Stamm	Rest. Hirschen	20.00 Uhr
10. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
10. Kurverein Heiden; Michael Gammenthaler «Blöff – Comedy und Schwindel»	Kursaal Heiden	20.00 Uhr
10. Andreas Manz & Bernhard Stöckli; Danger – Ein Clown Stück für Jung und Alt	MZA Wald	20.00 Uhr
11. Gemeinde; Altpapier- und Kartonsammlung		
13. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
18. Fondueplausch	Skiliftstöbli	18.30 Uhr
19. Dorf- und Schülerskirennen 2023	Bärenhang	
19. VAW-Wanderung; Winterwanderung: Zum Sonnenuntergang auf den Gäbris	Bahnhof Gais	14.00 Uhr
20. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
20. Pro Senectute AR – Zwäg is Alter; Erzählcafé – Thema: Wie die Zeit vergeht	Betreuungszentrum Heiden	14.00 – 16.00 Uhr
25. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Wort & Klang – Abendfeier mit der Kind of Blue Jazzband		17.30 Uhr
27. Landfrauenverein; Töpfern	Zivilschutzraum	13.30 – 16.30 Uhr
27. 2. bis 2. 3. VAW-Wanderung; Schneeschuttag im Val Medel		

März 2023

1. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1)	17.00 Uhr
5. Dorf- und Schülerskirennen 2023 (Verschiebedatum)	Bärenhang	
5. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Suppentag	Kirche Grub SG / Gruberhof Grub SG	10.30 Uhr
7. Landfrauenverein; Wellnessliege aus Lärchenholz für den Garten bauen (Teil 1)	Schreinerei Bänziger	19.00 – 22.00 Uhr
7. Einwohnerverein; Hauptversammlung	Rest. Hirschen	19.30 Uhr
10. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
14. Landfrauenverein; Wellnessliege aus Lärchenholz für den Garten bauen (Teil 2)	Schreinerei Bänziger	19.00 – 22.00 Uhr
19. Würth Haus Rorschach; Peter Eggenberger – Wieder einmal herzlich lachen (Vortrag)	Würth Haus Rorschach	13.30 – 14.30 Uhr
22. Landfrauenverein; Kantonaltagung in Grub AR		

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR

Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung. Vom 31.1.2023 bis 28.2.2023 sind sogar vier Tageskarten pro Tag erhältlich.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Winke mit dem Zaunpfahl

Die Henker sind ausgestorben, aber täglich wächst die Zahl der Kopfloren.

Wo der Kunde König ist, ist Höflichkeit käuflich.

Nur wo es Grund dafür gibt, kann einer einem andern eine Grube graben.

Zur Enthüllung der Wahrheit bedarf es nackter Tatsachen. Nicht die Enthüllung, sondern die Verkleidung ist obszön.

Manchem Chef ist die Betriebsblindheit seiner Mitarbeiter ein Dorn im Auge.

Dass ein Bild meist mehr sagt als tausend Worte, lässt sich nur in Worten mitteilen.

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 687

Editorial

von Sandra Sprecher
Verwaltungsangestellte

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Seit dem 1. Januar 2023 führt mich mein neuer Arbeitsweg,
er ist nicht lang, führt über keinen Steg,
von der Hord auf die Gemeindkanzlei,
am Kindergarten und der Schule vorbei.
Nach etlichen Jahren im Gesundheitsbereich tätig,
wurde ich für mich persönlich rätig,
etwas Neues wäre jetzt doch angebracht,
ich bewerbe mich auf der Gemeinde, habe ich gedacht.
Die Zusage hat mich sehr gefreut,
und bis heute habe ich den Stellenantritt nicht bereut.
Ich wurde extrem nett empfangen,
der erste Monat ist wie im Flug vergangen.
Eine Herausforderung ist bestimmt die neue Arbeit,
denn alles passiert zum Wohle der Öffentlichkeit.
Ich darf verschiedene Leute kennen lernen das freut mich sehr,
Behördenmitglieder, Mitarbeiter/-innen, und viele mehr.
So, das war das Wichtigste über mich auf die Schnelle,
ich freue mich auf einen Besuch von Ihnen an meiner neuen Stelle.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindkanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindkanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Kommunale Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027

Der erste Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027 findet am 16. April 2023 statt. Nebst der möglichen Wiederwahl der bisherigen Mitglieder, wobei sich auch Kantonsrätin Irene Egli zur Wiederwahl stellt, gilt es, drei Vakanzen im Gemeinderat sowie zwei in der Geschäftsprüfungskommission zu besetzen.

Der Gemeinderat nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass sich bis jetzt Daniela Spiak, Vorderlenden, Nora Fagagnini, Dorf, und Michael Elser, Am Mattenbach, für die Kandidatur als Mitglied des Gemeinderates zur Verfügung stellen.

Weitere Bewerbende werden von der Gemeindekanzlei sehr gerne entgegengenommen. Für den kostenpflichtigen Druck von nichtamtlichen Wahlzetteln gilt nach wie vor die Frist um schriftliche Mitteilung an die Gemeindekanzlei bis spätestens am **Freitag, 10. März 2023, 12.00 Uhr**. Bitte Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Beruf vermerken.

Öffentliche Wahlversammlung

Der Gemeinderat lädt am Donnerstag, 23. März 2023, um 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Grub AR, zur Wahlversammlung ein. Bitte beachten Sie dazu das entsprechende Inserat auf Seite 3.

Gemeindeordnung Stand der Überarbeitung

Nach dem ablehnenden Entscheid der Stimmberechtigten Ende November 2022 wurden die Arbeiten für eine neue Abstimmungsvorlage unverzüglich aufgenommen. In diesen Prozess einbezogen wurden jene Parteien, die sich im Rahmen der Volksdiskussion mit Eingaben an den Gemeinderat gewandt haben. Nach dem Abschluss dieser Gesprächsrunden und der erneuten Vorprüfung ist die überarbeitete Gemeindeordnung bereit für eine nochmalige Vernehmlassung bei der

Einwohnerschaft. Die Mitwirkungsfrist dafür wurde vom Gemeinderat vom 27. Februar 2023 bis am 28. März 2023 festgelegt. Anschliessend wird die Vorlage an der Urne zur Abstimmung gebracht. Bei Annahme durch die Einwohnerschaft und nach Gewährleistung und Inkraftsetzung der Gemeindeordnung durch den Regierungsrat, wird der Gemeinderat Gemeindegemeinschafts-Stv. Martina Moser als Gemeindegemeinschafts-Schreiberin wählen.

Neue Teammitglieder beim Verbund Schulsozialarbeit Vorderland

Seit Sommer 2021 verfügen die Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden über ein gemeinsames Angebot im Bereich Schulsozialarbeit. Per Januar 2023 haben sich auch die Gemeinden Walzenhausen und Heiden angeschlossen, weshalb zwei neue Teammitglieder begrüsst werden dürfen:

Jessica Rietdijk-Ernst, wohnhaft in Grub AR, arbeitet seit 1. Februar 2023 mit einem 50 Prozent-Pensum im neuen SSA-Team Vorderland.

Sie wird mit ihrem erprobten Wissen im Krisen- und Konfliktmanagement sowie der Präventions- und der offenen Jugendarbeit die Schule Walzenhausen und ab Anfang April auch die Schule Lutzenberg unterstützen.

Reto Scheiwiller ergänzt das Team mit 80 Stellenprozenten. Der in Wolfhalden wohnhafte Sozialpädagoge bringt mit seiner langjährigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den verschiedensten Settings viel Erfahrung mit, welche er ab 1. April 2023 gerne mit der Schule Heiden und der Oberstufe Wolfhalden teilt. Als ausgebildete Führungskraft im Sozialwesen übernimmt Herr Scheiwiller überdies die Leitung des SSA-Teams Vorderland.

Die in den Gemeinden Grub AR, Lutzenberg und Wolfhalden bereits seit eineinhalb Jahren tätige Schulsozialarbeiterin, Martina Zürcher, sieht im April 2023 Mutterfreuden entgegen und wird ab Oktober 2023 das SSA-Team weiter unterstützen und in den Gemeinden Wolfhalden und Grub AR arbeiten.

Der Gemeinderat heisst Jessica Rietdijk-Ernst und Reto Scheiwiller herzlich willkommen.

Rücktritt aus der Schulkommission

Nach langjähriger Kommissionstätigkeit hat Guido Bischofberger seinen Rücktritt aus der Schulkommission per 31. Mai 2023 erklärt. Guido Bischofberger hat als Mitglied der Schulkommission Grub jeweils auch die Sitzungen der Schulkommission Wolfhalden besucht und so als Bindeglied der beiden Schulgemeinden einen wertvollen Einsatz geleistet. Der Gemeinderat dankt Guido Bischofberger bereits jetzt für seine Arbeit zugunsten der Lernenden und wünscht ihm alles Gute.

Wer Interesse an der Mitarbeit in der Schulkommission hat, meldet sich bitte bei Nicole Naef, Schulpräsidium.

Der Gemeinderat hat ausserdem

– den Auftrag für den Ersatz der Wippe und der Doppelschaukel in der Basisstufe Weiher an die Firma Gartenheini, Degersheim, in der Höhe von CHF 12'669.00 inkl. MwSt. vergeben.

Erteilte Baubewilligung:

Gesuchsteller: Oswald Philipp, Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Öl-Heizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe
Baugrundstück: Ebni 24, 9035 Grub AR

Grub zählt im Januar 1'001 Bewohner/-innen

Zuzüge: Baumann Stefan, Dorf 304
Sturzenegger Sibylle, Dorf 304
Geburt: Egli Jana, Unterlenden 516, geboren am 20. Januar 2023 in Herisau AR

Illegale Anlage im Wald

Kürzlich wurde festgestellt, dass in den Waldparzellen 76 (Gemeinde Grub AR) und 77 (Alfred Hohl, Dorf 32, Grub AR) im Dickenwald eine Downhill-Strecke für Bikes errichtet wurde ohne vorherige Anfrage oder Information der Waldbesitzer. Der Wald ist zwar grundsätzlich für jedermann frei begehbar, doch Bauten und Anlagen dürfen ohne Einwilligung des Besitzers nicht errichtet werden. Bis heute ist nicht bekannt, wer die Verantwortlichen dafür sind.

Die Waldeigentümer fordern die Ersteller dringend auf, sich bis 15. März 23

bei einem der Waldbesitzer zu melden, um die Situation zu besprechen. Nebst dem Umstand, ob die Waldbesitzer eine solche Anlage überhaupt in ihrem Grundstück tolerieren, sind auch Haftungsfragen bei allfälligen Unfällen zu klären.

Wenn bis zum genannten Termin keine Meldung erfolgt, wird bei der Polizei Anzeige erstattet.

Gemeindekanzlei Grub AR

Der nächste Blickpunkt erscheint am 31. März 2023

Inserate-Annahmeschluss
17. März 2023

Einladung zur öffentlichen Wahlversammlung

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich zur öffentlichen Wahlversammlung am **Donnerstag, 23. März 2023, um 20.00 Uhr, im Gasthaus Bären, Grub AR**, ein.

Den bis dahin bereits bekannten Kandidierenden, aber auch weiteren Interessierten, wird die Möglichkeit geboten, sich vorzustellen. Nutzen Sie als Wählende diese Chance, die Anwärterinnen und Anwärter kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich ungezwungen auszutauschen.

Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Teilnahme das Interesse an der Zukunft unserer Gemeinde bekunden.

Gemeinderat Grub AR

**Solaranlagen
Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren**

Vermeehrt wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern.

Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwirkung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
Telefon 071 891 17 48
E-Mail: info@grub.ar.ch

Rechtsprovokation

Der Gemeinderat Grub AR hat den überarbeiteten Entwurf der Gemeindeordnung genehmigt. Gemäss Art. 13 der aktuellen Gemeindeordnung hat der Gemeinderat die Mitwirkungsfrist für den

Entwurf der revidierten Gemeindeordnung vom 27. Februar 2023 bis zum 28. März 2023 festgelegt.

Der Entwurf der revidierten Gemeindeordnung kann während dieser Frist auf der Webseite www.grub.ch oder bei der Gemeindeverwaltung Grub AR eingesehen werden.

Die schriftliche Vernehmlassung dazu ist bis zum Ablauf der Mitwirkungsfrist am 28. März 2023 bei der Gemeindeverwaltung Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

24. Februar 2023 / Gemeinderat Grub AR

Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden und Änderung aller Gruber-E-Mail-Adressen

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern bzw. über die neuen unten aufgeführten E-Mail-Adressen:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Sprecher Sandra	Tel. 071 343 65 04	sandra.sprecher@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch

Sammeladresse Gemeindeverwaltung:	info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:	bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:	blickpunkt@grub.ar.ch

Auch die E-Mail-Adressen der Behördenmitglieder wurden angepasst:
Gemeinderatsmitglieder

Brülisauer Tobias	tobias.bruelisauer@grub.ar.ch
Delvai Regula	regula.delvai@grub.ar.ch
Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Braunwalder Reto	reto.braunwalder@grub.ar.ch
Mayr Simon	simon.mayr@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
Telefon 071 891 17 48

Signalisationsmaterial vom Werkhof

Aus Schaden wird man klug ...

Um Beschädigungen an Zäunen, Mauern, Randsteinen usw. durch die Schneeräumung vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, gut sichtbare Markierungen anzubringen.

Im Werkhof erhalten Sie die entsprechenden Materialien zu folgenden Preisen:

Schneestangen Fr. 16.60/Stk. sternförmig, orange, 2 m

Abdeck-Kappen zu Schneestangen Fr. 1.55 / Stk. schwarz

Stahl-Einschlageisen Fr. 25.50 / Stk. für Schneestangen mit Imbusschraube

Telefon Werkhof 071 343 65 11

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

**AVA Geschäftsjahr 2022
Kurzbericht**

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2022 aus dem 17 Gemeinden umfassenden Einzugsgebiet mit rund 64'000 angeschlossenen Einwohnern total 8.6 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 22.7 Prozent weniger als im Vorjahr. Das sehr trockene und niederschlagsarme Jahr führte zu diesem Rückgang. Die zugeleiteten Schmutzfrachten veränderten sich jedoch kaum, was ein Hinweis auf stärker verschmutztes und weniger mit Regenwasser vermischtes Abwasser ist. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut. Die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie war die ARA Altenrhein zusammen mit fünf weiteren Kläranlagen Teil einer gesamtschweizerisch durchgeführte Messkampagne. Bezweckt wurde der Nachweis der Krankheitserreger anhand von Abwasserproben. Seit dem Rückgang der klinischen Tests hat sich diese Messmethode als aussagekräftig etabliert. Der

Abwasserverband war gefordert durch Engpässe und massive Preisanstiege bei der Beschaffung von Betriebsmitteln und insbesondere Chemikalien aller Art. Diese werden unter anderem benötigt zur Phosphatfällung, als Hilfsmittel zur Schlammmentwässerung, für die Behandlung der ammoniumhaltigen Rückläufe und die Abluftbehandlung. Anspruchsvoll gestaltet sich auch die künftige Energiebeschaffung mit spürbar höheren Preisen und erheblichem Unsicherheitspotenzial. Für Investition und Erweiterungsprojekte wurden rund 4 Millionen Franken ausgegeben. Wichtigste Vorhaben im Kanalnetz waren der Bau eines Regulierschachts in Rehetobel sowie der Ersatz eines kompletten Kanalabschnitts in Goldach. Auf der ARA wurde das Zulaufbauwerk gesamterneuert. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag im Schlammprozess, wo der Umbau der Stapel- und Mischanlagen abgeschlossen werden konnte und mit einer Gesamterneuerung der Trocknungsinfrastruktur begonnen wurde. Dafür genehmigten die

Delegierten im Herbst 2022 einen Projektkredit im Umfang von CHF 15.5 Mio. Mit diesen Mitteln werden die Annahmestelle und der Trocknungsprozess erneuert und energetisch optimiert sowie die Abluftbehandlung erweitert. Im Projekt enthalten ist auch eine Anpassung an der Energiegewinnung, die überwiegend aus Abwärme und gereinigtem Abwasser erfolgt. Dank diesen Massnahmen werden die Anlagen für einen weiteren Lebenszyklus aufgerüstet und die Abluftmengen deutlich reduziert. Die Anlagen des überregionalen Schlammverbands waren im Berichtsjahr durchgehend ausgelastet. Der Trend weg von angelieferten Flüssigschlamm hin zu entwässerten Schlamm setzte sich fort. Der Gesamtstromverbrauch 2022 lag bei 10.48 GWh. Davon wurden 8.3 GWh mit den Blockheizkraftwerken und 328'000 kWh mit den Solaranlagen selbst produziert. Somit lag die Quote der aus erneuerbaren Quellen selbst produzierten Strommenge bei 82 Prozent des Verbrauchs.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung	2021	2021
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte 81'796	82'412
Davon natürliche Personen	Einwohner 64'238	63'777
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte 17'558	18'635
Gesamtumsatz	CHF/a 15'141'000	14'565'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a 9'227'000	9'243'000
Effektivverschuldung am Jahresende	CHF 12'101'000	12'298'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a 4'042'000	3'984'000

Informiert bleiben!

Sind Sie weggezogen und wollen aber trotzdem nichts verpassen? Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker, janine.junker@grub.ar.ch

Anzeige

**Zwei coole Socken unter einem Dach:
Typotron neu zusammen mit
Ostschweiz Druck in Wittenbach.**

Hofstetstrasse 14
9300 Wittenbach
www.typotron.ch

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um Ihre **Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN
GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS EURO MILLIONS

Postagentur Grub

DIE POST

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

APPENZELER PHYSIOTHERAPIE

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Heiden

Gutes Jahresergebnis für die Raiffeisenbank Heiden

- Die Raiffeisenbank Heiden erzielte 2022 einen Gewinn von 0.5 Millionen Franken.
- Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm um 12.4 Prozent zu.
- Die Kundeneinlagen sind um 7 Millionen Franken gestiegen.
- Das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 24 Millionen Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden konnte ihre starke Position weiter ausbauen. Die Kundeneinlagen haben um 1.0 Prozent auf 719 Millionen Franken zugenommen und die Hypothekarforderungen um 3.2 Prozent auf 783.7 Millionen Franken. Der Depotbestand betrug per Ende Jahr 162.5 Millionen Franken.

Erfreuliche Ertragsentwicklung

Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft erhöhte sich um 614'452 Franken auf 8.9 Millionen Franken. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ist um 238'992 Franken auf 2.167 Millionen Franken gestiegen. Trotz des volatilen Marktumfelds fällt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 642'215 Franken über dem Vorjahresniveau aus (Vorjahr: 556'907 Franken). Der Geschäftsertrag hat insgesamt um 933'546 Franken auf 11.9 Millionen Franken zugenommen.

Per Jahresende beschäftigte die Raiffeisenbank Heiden 37 Mitarbeitende, davon 3 Auszubildende. Der Personalaufwand ist deshalb um 313'158 Franken und der Sachaufwand um 114'527 Franken gestiegen.

Die Cost-Income-Ratio ist durch die Ertragssteigerung um 0.7 Prozentpunkte von 55.5 Prozent auf 54.8 Prozent gesunken. Dies ist für eine Retailbank in der Grösse der Raiffeisenbank Heiden ein solider Wert.

Wachstum im Bilanzgeschäft

Die Kundeneinlagen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6.95 Millionen Franken auf 719 Millionen Franken angestiegen. Das Hypothekarvolumen hat ebenfalls zugenommen und lag per Jahresende bei 783 Millionen Franken. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind von 31 Millionen Franken auf 27.5 Millionen Franken gesunken.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Mit einem Jahresgewinn von 0.494 Millionen Franken (Vorjahr: 0.448 Millionen Franken) für das Geschäftsjahr 2022 stärkt sie ihre Eigenkapitalbasis erneut.

Auskünfte:

Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden

☎ 071 898 83 62 ✉ juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Verschiedenes

Goldenes Jubiläum für ein seltenes Lebenswerk

Höggers führen seit 50 Jahren den «Ochsen» in Grub

Mit Herzblut führen Erich und Luise Högger das Hotel-Restaurant Ochsen im Dorfzentrum von Grub. Noch hat das engagierte Ehepaar die Hoffnung auf eine Nachfolge-Lösung nicht aufgegeben.

«Ich habe mich auf den ersten Blick in das heimelige Haus im schönen Dorf verliebt», blickt Luise Högger auf das Jahr 1972 zurück. Auch Gatte Erich liess sich von der Begeisterung seiner Frau anstecken, und kurzentschlossen wurden die beiden mit dem Vorgänger-Ehepaar Bützberger handelseinig. Anfang 1973 begann das fachlich bestens qualifizierte Ehepaar im «Ochsen» zu wirken, der zum Erfolgsmodell und Lebenswerk geworden ist.

Viele Erneuerungen realisiert

«Ein neuer Wirt könnte im «Ochsen» sofort starten, ist doch alles in gutem Zustand. Auch für eine Nachfolgerschaft bietet das Haus eine Existenz,

zumal in der Region Vorderland viele Restaurants und Hotels verschwunden sind», ist Erich Högger überzeugt. «Wir haben viel unternommen, um den Weiterbestand von Restaurant und Hotel zu sichern, bis jetzt aber leider ohne Erfolg», bedauert das Ehepaar. Seit ihrem Beginn vor fünfzig Jahren haben Erich und Luise immer wieder in das Haus mit Restaurant, unterteilbarem Saal, Appartements und Hotelzimmern investiert und Erneuerungen realisiert. Auch eine Restaurierung der dem Ort zugewandten historischen Hauptfassade gehörte dazu.

Schauplatz eines Kriminalromans

Wohl berühmtester Gast im «Ochsen» war Schriftsteller Friedrich Glauser, der als Pionier des Schweizer Kriminalromans gilt. Das Haus lernte er in den 1930er Jahren dank seiner in Grub

wohnhaften Freundin Berthe Bendel kennen. Den später verfilmten Krimi «Krock & Co.» siedelte er im «Ochsen» an, wo der legendäre Wachtmeister Studer den Fall löste. Luise Högger gilt als Kennerin von Glauser, und gerne erzählt sie Gästen aus seinem wechselvollen Leben.

«Wir machen weiter!»

Mit etwas reduzierten Öffnungszeiten führen Luise und Erich Högger ihren «Ochsen» weiter. Nach wie vor wird gerne in den heimeligen Stuben verweilt, und bereits im Entrée sorgt das knisternde Kaminfeuer für wohlige Behaglichkeit. Nach wie vor gewährleistet sind gute Küche und gepflegter Service, und der Eintrag eines Besuchers im Gästebuch trifft unverändert zu: «Erichs Viergänger ist noch immer Klasse, und jeder Teller ist voller Rasse. Fein mundend und traumhaft dekoriert, und von Luise liebevoll serviert. Auch Preis und Leistung stimmen überein, Ja, im «Ochsen» ist gut glücklich sein!»

Goldenes Jubiläum im «Ochsen»: Seit 50 Jahren führen Luise und Erich Högger das gastliche Haus im Ortszentrum von Grub
Bild und Text: Peter Eggenberger

Weiherwies

wohnen | betreuen | pflegen

In unserem Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies bieten wir rund 31 Bewohnenden ein Zuhause in familiärer Atmosphäre. Deren Wohlbefinden steht im Zentrum aller Aktivitäten und Dienstleistungen.

Zur Ergänzung unseres Pflorgeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:
Pflegeassistent/in AGS oder SRK (60-100% Pensum)

Eine Mitarbeiterin ist Mutter geworden,
zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:
Pflegefachperson, DN I/II, FaGe, HF oder AKP (60-100% Pensum)

Zur Ergänzung unseres Aktivierungsteams suchen wir per März 2023 oder nach Vereinbarung:
Aktivierungsfachperson (40-60% Pensum)

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Heimleiterin Viola Keller, Tel. 071 898 83 20 gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie unsere Website: www.weiherwies.ch

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend

Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen bei Eric und seinem Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Kinderartikelbörse

Neu mit Abendverkauf
Freitag 24. März 2023
20.30 - 21.30 Uhr
Kursaal, Heiden

Samstag 25. März 2023
8.30 - 10.30 Uhr

Frühlings- und Sommerkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176,
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel.

Nur Bargeldbezahlung möglich.
Bitte Einkaufstasche mitbringen.

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch

www.haedler-frauen.ch

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden auffrischen,
Treppenhäuser neu streichen, neue
Farbgestaltung in Ihren Wohnräumen.

naturfarbenmalerei.ch

Maler*in gesucht!

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

www.peba-ag.ch

3. bis 5. März
Sonntags Küche bis 17:00 Uhr

RINDSMETZGETE

Auf Euren Besuch freuen sich
Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Bibliothek

Es ist viel los in der Bibliothek Heiden!

Geschichten für Kinder

Am Mittwoch, 29. März erzählen wir die Ostergeschichte «Henne, Has' und Osterspass». Um 15.00 Uhr geht's los. Alle Kinder ab 3 Jahren sind herzlich dazu eingeladen. Nach der Geschichte gibt's einen Zvieri.

Vortrag zur Museumsausstellung «Dorfgeschichten aus Heiden»

Anschließend an die Hauptversammlung des Bibliotheksvereins Heiden/Grub erzählt Stefan Rothenberger Interessantes zur Sonderausstellung «Dorfgeschichten aus Heiden». Der Vortrag findet am Freitag, 17. März um 19.30 Uhr statt.

BiblioWeekend mit «Handlettering»-Workshop

Anlässlich des zweiten BiblioWeekend bietet die Bibliothek am Samstag, 25. März von 14.00 bis 17.00 Uhr einen Handlettering-Kurs mit Zoe Feichtinger an. Handlettering hat seinen Ursprung in der Kunst der Kalligrafie. Der Workshop richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bibliotheksflohmarkt «Restseller und Bücherfieber»

Am Samstag, 1. April findet der beliebte Bibliotheksflohmarkt statt. Von 9.00 bis 12.00 Uhr verkaufen wir ausgeschiedene Medien zu günstigen Preisen.

Alle Veranstaltungen sind öffentlich.

Miriam Hauschildt

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2023

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2023.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2023 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2021.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2023** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais
Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch
Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Das Care Team AR /AI sucht Verstärkung und lädt interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein.

Informationen zum Care Team AR /AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam oder via QR-Code.

Voranzeige:

Am 16. September 2023 findet in Heiden das zweite **Ostschweizer Männerstimmen-Festival** statt. Es steht unter der Direktion von Michael Schläpfer.

Über 200 Männerstimmen aus neun Chören feiern hier den Amateurchorgesang und werden Heiden auch als Gesamtchor zum Klingen bringen.

Projektsänger sind herzlich willkommen!

Auskunft erteilt gerne Michael Schläpfer, Tel. 079 402 99 05

Cornet/Trompete, Es-Horn, Bariton, Posaune, Euphonium, Percussion

Komm an die öffentliche Probe der Jugendmusik BrassWave !!!

Samstag, 1. April 2023 kein Scherz 😊
9.00–10.30 Uhr
Gruberhof, Grub SG

Scan me!

Wir sind die BrassBand-Nachwuchsformation der MG Eggensriet, BM Grub SG, BM Untereggen und MG Grub AR. Möchtest du eines der oben genannten Instrumente lernen und wissen, wie das bei uns in der Jugendmusik so läuft? Dann komm an die Probe vom 1. April.

Wir freuen uns auf dich! Weitere Auskünfte: info@brasswave.ch

www.brasswave.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Verschiedenes

Pfadi-Schnuppertag am 18. März

Suchst du nach einem neuen Hobby, voller Abenteuer? Hast du Lust etwas Neues zu probieren und einen Blick in die Pfadi zu werfen?

Dann ist der Pfadi-Schnuppertag am 18. März 2023 für alle ab vier Jahren die perfekte Chance. Gemeinsam werden wir einen abenteuerlichen, spannenden und unvergesslichen Nachmittag verbringen, welcher um 13.30 Uhr im Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden beginnt. Zieh dich wettergerecht an, denn wir werden draussen sein. Ein z'Vieri wird von uns bereitgestellt. Eine Trinkflasche darfst du gerne selber mitbringen. Um 16.25 Uhr werden wir, ebenfalls beim Pfadiheim, fertig sein.

Wenn du dir das nicht entgehen lassen willst oder noch weitere Fragen hast, melde dich bei sugus@pfadiheiden.ch und komm vorbei. Weitere Infos findest du auch unter <https://www.pfadiheiden.ch>. Das Leitungsteam freut sich auf dich!
Sugus, Ladina Capaul

Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
 Ebni 26
 9035 Grub AR
 Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
 CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
 GRUB/AR

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden macht keine Telefon- und/oder Haussammlungen

Von einer Urnäscherin wurde die Geschäftsstelle der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden informiert, dass bei ihr zu Hause eine Dame klingelte und sich als freiwillige Mitarbeiterin der Pro Senectute AR ausgab, welche Gelder für die Stiftung sammle. Sie wollte sogar die Kontonummer der Einwohnerin für ein regelmässiges Spenden per Lastschriftverfahren.

Zum Glück meldete sich die aufmerksame Person bei der Geschäftsstelle und fragt nach. Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin, betont, dass die Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ausschliesslich briefliche Sammlungen durchführe und nicht persönlich zu Hause oder per Telefon sammeln würde. Es kann in anderen Pro Senectute Organisationen sehr wohl sein, dass Haussammlungen durchgeführt werden, aber in Ausserrhoden ist dies nicht der Fall. Sollten Sie von einer Person bei Ihnen zu Hause oder telefonisch bezüglich Spenden für die Pro Senec-

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
 ÄRZTEGESELLSCHAFT

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

**Die Gruber Brunnen
machen sich für den Frühling schick**

Der Landfrauenverein Grub AR und die Mütter und Kinder von Rondon schmücken am 4. und 5. April 2023 die Brunnen in und um Grub.

- Wer hat einen Brunnen an gut frequentierter Lage (Wanderweg, Strasse) und möchte diesen schmücken lassen?
- Wer kann uns geeignetes Naturmaterial (Zweige, Rankgewächse, Holzpfähle, Draht, etc.) zur Verfügung stellen?

Bitte bis 6. März 2023 bei Daniela Rohner (daniela-rohner@gmx.ch, 071 440 09 02) melden.

- Interessiert beim Schmücken dabei zu sein? Anmeldungen nimmt Daniela Rohner gerne bis zum 15. März 2023 entgegen.

Wir freuen uns jetzt schon darauf die Brunnen in und um Grub im Frühlings-Outfit erstrahlen zu lassen und bedanken uns für Ihre Unterstützung.

rondon...
Landfrauenverein Grub AR

tute Appenzell Ausserrhoden angesprochen werden, bitten wir Sie, vorsichtig zu sein und sich umgehend bei der Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden (071 353 50 30) oder bei der Polizei (071 343 66 66) zu melden.

**Kinderkonzert und
Instrumentenvorstellung
Der Jugendmusik Heiden am
25. März 2022**

Am Samstag, 25. März 2023 lädt die Jugendmusik Heiden zu einem speziellen Konzert in den Singsaal des Schulhauses Wies in Heiden ein. Das Märchen der Gebrüder Grimm «Die Bremer Stadtmusikanten» wird mit einer Erzählerin musikalisch aufgeführt.

«Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant»: Einen solch beschwerlichen Weg wie die vier Tiere musst Du nicht auf Dich nehmen. Die Jugendmusik Heiden bietet allen Kindern und Jugendlichen in der Region eine Plattform, um ein Instrument erlernen oder spielen zu können.

Die diesjährige Instrumentenvorstellung wird zu Beginn mit diesem Konzert ergänzt. Beginn der Aufführung ist um 13.30 Uhr. Nach dem Konzert und der anschliessenden Kurzvorstellung der einzelnen Instrumente und des Vereins darfst Du gleich selber Hand anlegen. Dabei kannst Du alle Blas- und Schlaginstrumente, die Du bei der Jugendmusik Heiden erlernen

kannst, ausprobieren. In unserem Beizli erhältst Du und Deine Eltern weitere Informationen zur Jugendmusik und Ausbildung. Der Eintritt ist frei.

Jugendmusik Heiden

Dienstag, 21. März 2023

«Dä Settere nor ...»

Zwischen St. Gallen und Bernhardzell schlängelt sich die Sitter durch ein bewaldetes Tobel. Schöne Plätze an Kies- und Sandbänken laden zum Verweilen ein. Unsere erste Frühlingswanderung, genau zum Frühlingsanfang am 21. 3. soll ein gemütlicher Einstieg ins neue Wanderjahr sein. Wir starten bei der Haltestelle St. Gallen Spisegg (Buslinie 121 ab St. Gallen Bahnhof) und wandern bis nach Wittenbach, meist auf dem Uferweg, nahe am Wasser auf gut ausgebauten Wegen.

Route: St. Gallen, Spisegg – Hätterensteg – Erlenholz – Leebrugg – Freiwilten – Wittenbach
Distanz: 11,3 km *Zeit:* 3 ¼ Std.
Anforderungen: tief
Treffpunkt: 12.30 Uhr 9000 St. Gallen, Bushaltestelle Spisegg
Rückreise: 17.00 Uhr 9300 Wittenbach, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 20. März 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.ruesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Sonntag, 26. März 2023
Schneeschuhwanderung
Panoramatour im Prättigau

Grandiose Schneeschuhtour auf der «Rätikon Panoramatour» von der Walsersiedlung St. Antönien an den gebräunten Holzhäusern vorbei und durch das Ried hinauf zur sonnigen Alp Valun. Noch etwas höher hinauf und wir folgen dem Grat Gafäll bis wir oberhalb des Stelsersees den Stelserberg erreichen. Zwischen den im Winter verlassenen Alpställen geht es hinunter bis zur Postautohaltestelle Mottis auf dem Stelserberg. Panoramaausblicke auf die berühmten Rätikon-Gipfel, genannt die «Bündner Dolomiten», auf der einen und auf das herrliche Prättigau auf der anderen Seite sind ständige Begleiterinnen auf dieser Tour.

Route: St. Antönien – Valpun – Gafäll – Stelsersee – Mottis
Distanz: 9.1 km *Zeit:* 4 Std.
Anforderungen: mittel
Treffpunkt: 9.41 Uhr 7246 St. Antönien, Postautohaltestelle Platz
Rückreise: 15.28 Uhr 7226 Stels, Postautohaltestelle Mottis
Anmeldung bis Dienstag, 21. März 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel 077 522 09 11

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Leserbrief

Vor vier Jahren habe ich mich für die Wahl als Kantonsratsrätin zur Verfügung gestellt, da es sonst keine Kandidaten gab. Als Parteilose habe ich mich der Fraktion der Mitte/EVP angeschlossen, nur als Fraktionsmitglied kann ich überhaupt aktiv im Kantonsrat mitarbeiten. Ich bin in der ständigen Kommission Bildung und Kultur und wir haben aktuell das Volksschulgesetz zur Vorbereitung für die zweite Lesung. Die Hauptaufgabe der Legislative (Kantonsrat) liegt in der Schaffung und Anpassung von Gesetzen, und diese bilden dann den Spielraum der Exekutive (Gemeinderat/Regierungsrat). Auch in der besonderen Kommission Totalrevision Kantonsverfassung habe ich Einsitz, wir bereiten das Geschäft für die erste Lesung im Kantonsrat vor.

Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mich im Ratsbetrieb zurechtgefunden habe. Abgesagte Sitzungen wegen Geschäftsmangel und dann die spezielle Situation mit Corona haben den Einstieg nicht erleichtert. Nun aber habe ich in zwei Kommissionen Einsitz und «Arbeit» und mich auch im üblichen Sitzungsablauf eingelebt.

Ich stelle mich der Wiederwahl für den Kantonsrat

Irene Egli, Schwarzenegg 242
 Kantonsrätin

Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027 finden am 16. April 2023 statt.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
688	Freitag 17.03.2023	Freitag, 31.03.2023
689	Freitag 14.04.2023	Freitag, 28.04.2023
690	Freitag 12.05.2023	Freitag, 26.05.2023
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Willi Jenni
 Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
 9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Inserate-Annahmeschluss
17. März 2023

appenzeller pellets
 wärme für morgen

www.appenzellerpellets.ch

Diverses

ZUSAMMEN:HALT! Frieden und Klima für unser Überleben

Jedes Jahr treffen sich am Ostermontag rund um den Bodensee junge und alte Menschen, um für Frieden, Gerechtigkeit und eine lebenswerte Zukunft einzustehen. Das Dunant-Dorf Heiden, hoch über dem Bodensee, empfängt in diesem Jahr am 10. April die Engagierten, die gegen Krieg und Zerstörung unserer Umwelt und Lebensgrundlagen demonstrieren. Henry Dunant, ein wichtiges Vorbild, Gründer des Internationalen Roten Kreuzes, lebte bis zu

seinem Tod am 10. Oktober 1910 während 23 Jahren in Heiden.

Über 100 Organisationen aus Politik, Kirchen und Zivilgesellschaft laden auch 2023 zum Internationalen Bodensee-Ostermarsch ein. Es werden rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet.

Sie treffen sich um 13.15 Uhr in den Dorfzentren von Wolfhalden und Grub oder beim Bahnhof Heiden und begehen sich anschliessend auf einen Sternmarsch zum gemeinsamen Treffpunkt bei der Peace-Bell beim Henry-Dunant-

Museum. Andreas Ennulat, Präsident ad interim des Dunant-Museums, wird die Peace-Bell aus Nagasaki vorstellen, bevor sie von Besucherinnen und Besuchern zum Klingeln gebracht wird. Weitere Höhepunkte sind im Anschluss der gemeinsame Ostermarsch zum Dunant-Platz und um 15.30 Uhr das moderierte Gespräch zum Thema «ZUSAMMEN:HALT! Frieden und Klima für unser Überleben». Unter der Leitung von Andreas Ennulat werden drei für die Friedensbewegung bedeutende Persönlichkeiten ihre Standpunkte zu verschiedensten Fragen rund um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Umwelt präsentieren. Die vom Fernsehen her bekannte politische Philosophin Katja Gentinetta, die auch Mitglied des Komitees des Internationalen Roten Kreuzes ist; Professor Laurent Goetschel, Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung, der Politikwissenschaften an der Uni Basel lehrt; und Andreas Zumach, bekannt als präzise arbeitender Journalist, Autor mehrerer Sachbücher und ehemaliger Korrespondent am Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf.

Für den musikalischen Rahmen sorgen die Musikgesellschaft Brassband Rehetobel und die Gruppe «Rythm attac». Verpflegungsstände bieten eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken und der kleine «Markt der Möglichkeiten» gibt Tipps für eigenes Engagement für den Frieden.

Blickpunkt-Bild des Monats

Ein Wintertraum voller Licht und Magie; eingesandt von Luzia Hunger.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März '23 Rosental. Das Kino.

Mi	1.3.	16:30	Maurice, der Kater	6/4	D
Fr	3.3.	20:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Sa	4.3.	17:00	Close	12/10	F/d
Sa	4.3.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
So	5.3.	15:00	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
So	5.3.	19:00	Tiger und Büffel mit Regisseur Fabian Biasio	12/10	dialekt
Di	7.3.	14:15	Nachmittagskino: Le Otto Montagne	10/8	Ital/d
Di	7.3.	19:30	Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge	10/8	D
Mi	8.3.	16:30	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
Mi	8.3.	20:00	Cinéclub: Gaza mon amour	16/16	OV/d
Fr	10.3.	20:00	The Son	14/12	E/d
Sa	11.3.	17:00	Close	12/10	F/d
Sa	11.3.	20:00	Caveman	12/10	D
So	12.3.	15:00	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
So	12.3.	19:30	Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge	10/8	D
Di	14.3.	19:30	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Mi	15.3.	16:30	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
Fr	17.3.	20:00	Die Fabelmans	12/10	D
Sa	18.3.	17:00	Caveman	12/10	D
Sa	18.3.	20:00	The Son	14/12	E/d
So	19.3.	15:00	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
So	19.3.	19:00	Bratsch – ein Dorf macht Schule mit Regierungsrat Alfred Stricker und Lehrerin Bettina Schoch	6/4	dialekt
Di	21.3.	19:30	Close	12/10	F/d
Mi	22.3.	16:30	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
Fr	24.3.	20:00	Die Fabelmans	12/10	D
Sa	25.3.	17:00	Tiger und Büffel	12/10	dialekt
Sa	25.3.	20:00	Filmhit		
So	26.3.	15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So	26.3.	19:30	Die Fabelmans	12/10	D
Di	28.3.	19:30	Die Fabelmans	12/10	D
Mi	29.3.	16:30	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
Fr	31.3.	20:00	The Son	14/12	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Gaza Mon Amour, eine berührende Komödie im palästinensischen Alltag, **Cinéclub Mittwoch 8. März**

Der 60-jährige Junggeselle Issa führt ein ruhiges Leben als Fischer im Hafen von Gaza. Heimlich ist er in die Witwe Siham verliebt, die er täglich von seinem Marktstand beobachtet, wo sie als Schneiderin arbeitet. Sein Liebesleben verläuft aber so versteckt und langsam, dass sich kaum ein Fortschritt einstellt. Als ihm eines Tages ein ungewöhnlicher Fang in Netz geht – eine antike Apollo-Statue mit unübersehbar erigiertem Penis – stürzt das den Fischer ins Chaos. Eine solch obszöne Figur ruft die Sittenpolizei des Gazastreifens auf den Plan. Issa muss einen Gang zulegen, um sich aus den Fängen der Behörden zu befreien und gleichzeitig endlich sein Liebesleben in den Griff zu bekommen.

Der Cinéclub Rosental freut sich auf alle Gäste ab 19.15 Uhr in der Rosenbar, Filmstart 20 Uhr.

Veranstaltungshinweis

Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 5. März 2023, 19 Uhr

Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit palliative ostschweiz

Tiger und Büffel

Der Karatemeister Bruno Koller will sich von seiner Alzheimer-Diagnose nicht aufhalten lassen. Filmemacher Fabian Biasio begleitet den eigenwilligen Kämpfer und seine Familie während acht Jahren mit der Kamera.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des gebürtigen Appenzellers Koller, der 26-jährig mit Frau und Kleinkind nach Japan reist, um von den Besten zu lernen, der internationaler Erfolg feiert, der als Karatelehrer in Luzern zur lebenden Legende wird, der sein Leben dem Kampf widmet und der plötzlich mit einem völlig neuen Gegner – oder Lehrer? – konfrontiert wird: Alzheimer-Demenz.

Anschliessendes Gespräch mit Regisseur Fabian Biasio und Katharina Linsi von palliative ostschweiz

Sonntag, 19. März 2023, 19 Uhr

Ein Dorf macht Schule: Schweizer Dokumentarfilm aus dem Wallis

Bratsch

Bratsch, ein 500-Seelen-Dorf oberhalb von Gampel in den Walliser Bergen: Das Dorf kämpft mit dem Wegzug seiner Bewohnenden, das Schulhaus steht leer. Bis 2016, als mit Damian Gsponer ein innovativ und fortschrittlich denkender junger Mann das Schulsystem revolutioniert.

Bratsch ist eine sehenswerte, äusserst interessante Dokumentation, welche zum Nachdenken anregt. Gibt es daraus Erkenntnisse für das bestehende Schulsystem?

Über diese und weitere Fragen diskutieren anschliessend Regierungsrat Alfred Stricker Bildungs- und Kulturdirektor und Bettina Schoch Lehrperson.

MUSIKALISCHE WELTREISE mit dem DUO CARMAN

Mit ihrem Programm Ost - West entführen uns Inez Ellmann (Marimba) und Martina Jucker (Flöte) auf eine Reise von Asien nach Südamerika, von indischen Flötenklängen bis hin zu argentinischem Tango.

Sa 25. März 17.30 Kirche Grub AR

EINTRITT FREI / KOLLEKTE

Peter Keller
Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Januar 2023

Für dieses Jahr wird die Namensgebung der exponierten Druckzonen insoweit gewechselt, als dass die Hochdruckgebiete (angeblich schönwetterbringend) femininen, die Tiefs (angeblich schlechtwetterbringend) mit maskulinen Namen versehen werden. So haben wir den äusserst milden Jahresbeginn dem über Zentraleuropa südostziehendes Hoch namens «Altburg» und einer zu Ende gehenden Föhnphase zuzuschreiben. In den ersten beiden sonnigen Montagstagen stieg die Tagestemperatur auf über 13 °C, währenddessen die Nächte mit 9 °C sehr mild waren. Mit einem kurzzeitigen Wetterwechsel setzte am Dritten eine unbedeutende Niederschlagsphase ein. Bis zum Achten blieben die Nachttemperaturen auf zwei Meter Höhe gemessen, im Plusbereich, wobei die sogenannte Grastemperatur (10 cm über dem Erdboden) zu Reifbildung führte. Nach dem Durchzug einer kurzen Regenschauer und einigen heftigen Böen in den Morgenstunden des Neunten, folgte einer kurzen sonnigen Einlage das Heranziehen dunkler Wolkendecken, die eine kurzlebige windgetriebene Schneeschauer brachte, welche jedoch auf den Wiesen keine winterlichen Spuren hinterliess. Bis Monatsmitte sorgten mehrere Tiefs, die sich über dem West- und Nordatlantik, Skandinavien und der Nordsee verteilt fanden, für ein abwechslungsreiches Wettergeschehen. Neben dem Umstand, dass über mehrere Tage die Sonne selten oder gar nicht zu sehen war, hielt permanent ein böiger Wind an, der hin und wieder einige Schneeflocken hertrug. Erwähnenswert scheint ein kurzes Wetterereignis vom Sechzehnten, als der Luftdruck des Vorabends von 1009,0 hPa bis zum Abend dieses Tages auf 991,5 hPa absank. Bei derartig extremen und in kurzer Zeit reduzierten Luftdrucks, leuchtet bei jedem Wetterfrosch das rote Licht auf. Kurz: Der Wind hatte im Laufe des Vormittags auf Südwest gedreht, legte in den Abendstunden derart zu, dass eine Stunde vor Mitternacht der Wind mit 70 km/h einen bildhaften Schneesturm entfachte. Das eindruckliche Gestöber hielt jedoch nur kurze Zeit an, wobei die liegengeliebene Schneemenge nicht über eine bescheidene und daher nicht messbare Schicht hinausging. Am Achtzehnten blieb die Temperatur ganztags unter der Nullgradgrenze, so dass hierorts der erste von elf Eistagen dieses Monats verzeichnet wurde. Bis zum Zweiundzwanzigsten schneite es oftmals in geringem Ausmass, aber es galt immerhin, eine Schneedecke von 10 cm zu messen. Eine anhaltende Bisenlage, ausgelöst durch die über Polen und dem Baltikum liegenden Tiefs, brachte polare Luft in unser Land. Hierorts sanken die Tagestemperaturen – oft bei Nebel und Schnee – auf bis über -7 °C. Die Schneedecke erhielt über all die Tage bis Ultimo keinen Zuwachs. Die Januar-Wetterdaten zeigen uns lediglich vier Sonnentage, denen sieben Tage mit Niederschlag gegenüberstehen. Die höchste Tagestemperatur erreichte 13,3 °C; die laueste Nacht überstanden wir vom Ersten auf den Zweiten bei 9,1 °C. Die durchschnittliche Monatstemperatur liegt bei 0,9 °C. An Niederschlag wurden 24,1 mm gemessen.

Sa. 25. Feb. 17.30 h

WORT & KLANG

Abendfeier mit der

KIND OF BLUE

BLUES AND JAZZBAND

Kirche Grub AR

Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Glaube bewegt
Weltgebetstag 2023

Fr 3.3. 19.00 Kirche Grub AR
Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Köstlichkeiten aus Taiwan

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch.

Freitag, 3. März

19.00 Ökumenischer Weltgebetstag, Kirche Grub AR.
Taiwan «Ich habe von eurem Glauben gehört»
 Zum gemeinsamen Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen. Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit Köstlichkeiten aus Taiwan.

Sonntag, 5. März

10.30 Ökumenischer Suppentag, Kirche Grub SG
 mit Pfarrer Eugen Wehrli und Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof
 Im Anschluss sind alle herzlich zum Suppen-Zmittag im Gruberhof eingeladen.

Freitag, 10. März

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 12. März

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Brot für alle

Freitag, 17. März

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet, mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 19. März

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Kik-Sommerlager

Samstag, 25. März

17.30 Kirche Grub AR
 Musikalische Weltreise mit dem Duo Carman
 Im Anschluss Apéro
 Freier Eintritt / Kollekte

Sonntag, 2. April

10.00 Konfirmation, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Kik-Sommerlager

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Anlässe

Evangelische Kirchen Vorderland Trauercafé

Jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr in der Jugendstube im evangelischen Pfarrhaus Heiden

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.
 Mit Ananda Hämmerli.
 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mittwoch, 26. April

13.00 Ausflug 60+
 Besuch des Figurentheaters in Herisau. Detaillierte Informationen folgen in der Einladung

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Veranstaltungen

Februar 2023

- 25. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Wort & Klang – Abendfeier mit der Kind of Blue Jazzband Kirche Grub AR 17.30 Uhr
- 27. Landfrauenverein; Töpfern Zivilschutzraum 13.30 – 16.30 Uhr
- 27. 2. bis 2. 3. VAW-Wanderung; Schneeschuhtage im Val Medel

März 2023

- 1. Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 5. Dorf- und Schülereiskirennen 2023 (Verschiebedatum) Bärenhang
- 5. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Suppentag Kirche Grub SG / Gruberhof Grub SG 10.30 Uhr
- 7. Landfrauenverein; Wellnessliege aus Lärchenholz für den Garten bauen (Teil 1) Schreinerei Bänziger 19.00 – 22.00 Uhr
- 7. Einwohnerverein; Hauptversammlung Rest. Hirschen 19.30 Uhr
- 10. Bäsebeiz Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 12. Abstimmungssonntag
- 14. Landfrauenverein; Wellnessliege aus Lärchenholz für den Garten bauen (Teil 2) Schreinerei Bänziger 19.00 – 22.00 Uhr
- 17. Biblio; Vortrag zur Museumsausstellung «Dorfgeschichten aus Heiden» Bibliothek Heiden 19.30 Uhr
- 19. Würth Haus Rorschach; Peter Eggenberger – Wieder einmal herzlich lachen (Vortrag) Würth Haus Rorschach 13.30 – 14.30 Uhr
- 21. VAW-Wanderung; Dä Settere nor... Bushaltestelle Spisegg St. Gallen 12.30 Uhr
- 22. Landfrauenverein; Kantonaltagung in Grub AR
- 24. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 20.30 – 21.30 Uhr
- 25. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
- 25. Jugendmusik Heiden; Kinderkonzert und Instrumentenvorstellung Singsaal Schulhaus Wies Heiden 13.30 Uhr
- 25. Biblio; BiblioWeekend mit «Handlettering»-Workshop Bibliothek Heiden 14.00 – 17.00 Uhr
- 25. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Musikalische Weltreise mit dem Duo Carman Kirche Grub AR 17.30 Uhr
- 26. VAW-Wanderung; Schneeschuhwanderung Panoramatour im Prättigau Postautohaltestelle Platz St. Antönien 9.41 Uhr
- 29. Gemeinde; Häckseldienst
- 29. Biblio; Geschichten für Kinder Bibliothek Heiden 15.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.
Vom 31.1.2023 bis 28.2.2023 sind sogar vier Tageskarten pro Tag erhältlich.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Patient liegt im Spital und sagt zum Arzt: «Ich bin so nervös. Das ist meine erste Operation.» Der Doktor versucht ihn zu beruhigen und antwortet: «Machen Sie sich keine Sorgen, meine auch!»

Ein verliebtes Pärchen streift spät abends durch die Gassen von Paris. Der Mann sagt zu ihr: «Schau mal da oben – eine Sternschnuppe. Du darfst dir etwas wünschen.» Da sagt die Frau: «Ich will dich he-

raten.» Darauf meint der Mann: «Ach, ich glaube, es war doch nur ein Blitz.»

«Franz, was ist weiter von uns entfernt: China oder der Mond?» fragt der Lehrer in der Geografiestunde. «China, Herr Lehrer.» «Nicht der Mond?» «Nein», behauptet Fritz steif und fest wie ein Fachmann, «den Mond kann man ja von hier aus sehen, China aber nicht.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 688

Editorial

von Regula Delvai
Gemeinderätin

Geschätzte Gruberinnen und Gruber

Schon bald endet meine Zeit als Gemeinderätin. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihr Vertrauen bedanken. Danke auch für die sehr angenehme Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde.

Nachdem ich 2007 in die RPK/GPK gewählt wurde und einen ersten Einblick in die Arbeit des Gemeinderates erhielt, wurde ich im September 2014 in den Gemeinderat gewählt. Es war eine spannende und interessante Zeit, viele neue Themen und Aufgaben haben mich in diesen Jahren beschäftigt.

Die Sanierung der Vorderdorfstrasse war das erste Projekt das ich bearbeiten durfte. Der Bau der Hängebrücke war der Höhepunkt meiner Zeit im Gemeinderat. Von der Idee einer Brücke anstelle des nicht mehr begehbaren Wanderweges, über die Planung mit der Nachbargemeinde Eggersriet/Grub SG und in Absprache mit den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen, konnte das Projekt realisiert werden. Der Bau der Fundamente im Herbst 2018 und die Montage der Brücke im tiefsten Januar 2019, sowie die Planung der Einweihungsfeier beschäftigten mich während dieser Zeit intensiv. Mit der feierlichen Einweihung und einem Fest für die Bevölkerung am 26. und 27. April 2019 fand dieses wichtige Projekt einen würdigen Abschluss.

Das letzte Jahr mit der Vertretung des Gemeindepräsidenten, nach dessen überraschendem Wegzug aus der Gemeinde, hat mich sehr gefordert und viel Zeit und Kraft gekostet. Nach mehr als acht Jahren im Gemeinderat ist es nun Zeit aufzuhören und für junge und motivierte Kandidaten Platz zu machen.

Ich freue mich schon jetzt über die zusätzliche Freizeit!

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Landsitzung des Regierungsrates

Im Anschluss an eine ordentliche Sitzung trafen sich die Mitglieder des Regierungsrates und des Gemeinderates Grub AR Mitte Februar zu einem Informationsaustausch und gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss haben die beiden Räte einen Einblick in das Appenzeller Heilbad Unterrechststein erhalten.

Aufarbeitung Pendenzen Bauverwaltung

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt informiert, strebt die Gemeinde Grub AR die Zusammenarbeit mit dem regionalen Amt Bau und Planung in Heiden an. Der Beginn der Zusammenarbeit verzögert sich aufgrund verschiedener Gegebenheiten bis in den Spätsommer.

Der Gemeinderat ist bestrebt, bis zu diesem Termin möglichst alle Pendenzen aufzuarbeiten, so dass eine geordnete Übergabe erfolgen kann. Dies ist jedoch nur möglich, wenn, zusätzlich zu dem bestehenden 50 Prozent Pensum, eine fachtechnische Unterstützung an die Seite gestellt werden kann. Der Gemeinderat hat der Anstellung von Architekt Nikolai Müller, Grub AR, mit einem Pensum von 20 Prozent für die Monate März bis Mai zugestimmt. Die Anstellung erfolgt auf Stundenlohnbasis; der nicht budgetierte Aufwand wird als Nachtragskredit zulasten der Laufenden Rechnung bewilligt. Die Ausgabe im Bereich von Fr. 6'000.00 liegt im Kompetenzbereich des Gemeinderates.

Neue Ressorts / Kommissionen ab 1. Juni 2023

Einige der bestehenden Kommissionen werden seit längerem nicht (mehr) gelebt. Dieser Zustand ist dem Gemeinderat schon länger ein Dorn im Auge. Er nahm darum die kommende neue Amtsperiode 2023 – 2027 als Anlass, die Kommissionstätigkeit zu überprüfen. So hat sich der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung dafür entschieden, die Ressorts nochmals neu zu benennen

und die Kommissionen dementsprechend anzupassen. Konkret heisst das, dass ab Juni 2023 neu folgende Ressorts mit den daraus entstehenden Kommissionen zur Verfügung stehen werden:

Präsidiales, Finanzen

- Finanzkommission
- Gemeindeführungsstab (intern)
- Ortsplanungskommission (intern)

Bildung

- Schulkommission

Bau und Planung

- Hoch- und Tiefbaukommission

Kultur und Jugend

- Kultur- und Jugendkommission
- Friedhofskommission

Versorgung

- Wasserkommission
- Elektrikommission

Umwelt

- Umwelt- und Naturschutzkommission (inkl. Entsorgung)

Die Mitglieder der von einer Änderung betroffenen Kommissionen werden über die verschiedenen Änderungen informiert und um den Verbleib in den Kommissionen angefragt. Sollten dadurch Vakanzen entstehen, lädt der Gemeinderat die Einwohnerinnen und Einwohner in einer nächsten Medienmitteilung und im Blickpunkt zur Mitarbeit ein.

Mit der Neuorganisation aufgelöst werden die EDV-Kommission, die Feuerschutzkommission, die Gesundheitskommission sowie die Sozialhilfe- und Asylkommission. Diese Aufgaben werden von anderen Gremien erfüllt.

Abwasserreglement

Das kommunale Abwasserreglement, datiert aus dem Jahre 2005, beinhaltet Bestimmungen zu öffentlichen und privaten Kanalisationsanlagen. Die Abgrenzung ist jedoch nicht klar fest-

gehalten. Die Erfassung der bekannten Leitungssysteme und die Überprüfung deren baulichen Zustands ist weitgehend abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Zuordnung der Zuständigkeiten des Leitungsunterhalts und der Finanzierung der festgestellten Leitungsmängel ist die Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Schmutz- und Meteorwasser klar festzulegen.

Der Gemeinderat hat die Teilrevision von Art. 8 Abs. 3 beschlossen. Darin wird geregelt, unter welchen Bedingungen und auf Begehren der Eigentümer im Privateigentum stehende Abwasseranlagen durch die Gemeinde unentgeltlich übernommen werden können. Die Teilrevision untersteht ab 20. März 2023 dem fakultativen Referendum.

Nachtragskredit für Ersatz Rasenmäher

Der seit über 15 Jahren im Einsatz stehende Rasenmäher ist in schlechtem Zustand und muss ersetzt werden. Diese Anschaffung, im Voranschlag 2023 nicht enthalten, ist dringend und muss umgehend erfolgen.

Als Anforderungen für die Anschaffung wurde ein einfacher Sitzrasenmäher mit Hochentleerer vorgegeben und bei drei regionalen Anbietern wurden Offerten eingeholt. Das beste Preis-/Leistungsverhältnis zeigt das Produkt «Grillo Rasenmäher FD 900 4WD Stage 5». Der Gemeinderat hat den Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 33'177.50 gestützt auf Art. 8 lit. a Gemeindeordnung zulasten der Laufenden Rechnung genehmigt und den Auftrag für die Beschaffung der Kast Landmaschinen AG, Heiden, vergeben.

Grub zählt Ende Februar 996 Bewohner/-innen

Zuzug: Todt Theresia, Weiherwies 410

Neuverpachtung der Landwirtschaft Frauenrüti

Der Gemeinderat hat sich eingehend mit der Weiterverpachtung der Parzellen 1 und 4, Frauenrüti, befasst. Dabei wurde festgestellt und berücksichtigt, dass die Bedingung zur Bewirtschaftung von Gemeindeland, Milch an die örtliche Käserei zu liefern, auch weiterhin Sinn macht. Mit dieser Pflicht schafft die Gemeinde Anreiz, die silofreie Produktion in der Umgebung der

Solaranlagen Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeehrt wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern.

Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwirkung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Käserei zu erhalten und sichert ihr den Bezug des Rohstoffes aus der unmittelbaren Umgebung. Damit können wirklich regionale (Gruber) Produkte hergestellt werden. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat die sechs Landwirte mit Käsereimilch zu einer Gesprächsrunde über die Neuverpachtung eingeladen. Die in guter Atmosphäre verlaufene Diskussion hat mehrheitlich gezeigt, dass für die Bewirtschaftung des Bodens in der Frauenrüti der Betrieb eines direkten Nachbarn und des bisherigen ÖLN-Partners (ÖLN = gemeinsame Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises) den Vorzug erhalten sollten.

Unter Abwägung aller Faktoren und Einbezug des bisherigen Pächters Hans Eugster wurde das ungekündigte Pachtverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen per 30. April 2023 aufgelöst, um anschliessend mit Robert Niederer einen neuen Pachtvertrag abzuschliessen. Die an den Gesprächen beteiligten Landwirte wurden über die Erwägungen detailliert schriftlich informiert. Der Gemeinderat bedankt sich bei allen an diesem Verfahren Beteiligten bestens.

GPK Mitglied werden – Politik aus einer anderen Perspektive

Unsere Geschäftsprüfungskommission (GPK) besteht aus fünf vom Volk gewählten Mitgliedern. Die beiden langjährigen GPK-Mitglieder Reto Braunwalder und Simon Mayr verzichten auf eine Wiederwahl für die kommende Amtsperiode 2023–2027. Die GPK bedauert den Entscheid und bedankt sich herzlich für die freundschaftliche, stets loyale und konstruktive Zusammenarbeit. Es werden also zwei neue Mitglieder gesucht, damit das Gremium wieder komplett und breit abgestützt seinen Auftrag erfüllen kann.

Im Wesentlichen sind die Aufgaben der GPK, die Sachgeschäfte und Entscheidungen des Gemeinderates, der Kommissionen und der Verwaltung auf die regelkonforme Ausführung mittels Studium der jeweiligen Protokolle, zu kontrollieren. Weiter wird ein regelmässiger Info-Austausch zwischen den beiden Gremien Gemeinderat und GPK gepflegt, um Missverständnissen vorbeugen zu können. Ebenfalls wird uns vom Rat jeweils an einer gemeinsamen Sitzung das alljährliche Budget und die Investitionsplanung sowie die Detailinformationen zur Jahresrechnung vorgestellt.

Für die Revision der Jahresrechnung beauftragt die GPK gemäss Finanzhaushalts-Gesetz des Kantons AR ein externes Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen, welches uns die Prüfungsergebnisse in einer Nachbesprechung mit Finanzverwaltung und Gemeindepräsidium zusammen, aufzeigt und in einem Erläuterungsbericht schriftlich festhält.

Die Aufgaben sind vielfältig, sehr spannend, man lernt Politik besser verstehen und leistet seinen Beitrag zu Gunsten der Allgemeinheit. Sind auch Sie bereit dazu? Bitte melden Sie sich doch unverbindlich bei einem GPK-Mitglied oder auf der Gemeindeverwaltung; die jeweiligen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.grub.ch.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

GPk Grub AR

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Gemeindekanzlei bleibt am Karfreitag, 7. April 2023 und Ostermontag, 10. April 2023 geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte bei Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.

*Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!
Das Gemeindekanzlei-Team*

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist ab sofort in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

**«Dä schneller
isch de gschwinder»**

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Informiert bleiben!

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Auskunft erteilt gerne: Janine Junker,
janine.junker@grub.ar.ch

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 16. April 2023

Kommunale Vorlage

Gesamterneuerungswahlen (1. Wahlgang)

1. Erneuerungswahl Kantonsrätin / Kantonsrat
2. Erneuerungswahl Gemeindepräsident/-in
3. Erneuerungswahl weitere Mitglieder des Gemeinderates
4. Erneuerungswahl Präsident/-in Geschäftsprüfungskommission
5. Erneuerungswahl weitere Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
6. Erneuerungswahl Gemeindeschreiber/-in

Zweiter Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen

Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am Sonntag, 14. Mai 2023, statt. Wer daran teilnehmen will, hat dies nach dem ersten Wahlgang bis spätestens am **Mittwoch, 19. April 2023**, schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Stehen im zweiten Wahlgang gleich viele Kandidierende zur Wahl, wie Behördenmitglieder zu wählen sind, so gelten die zur Wahl stehenden Personen gemäss Gesetz über die politischen Rechte des Kantons Appenzell Ausserrhoden (Art. 39 Abs. 3) ohne Wahlakt als gewählt (stille Wahl).

Briefliche Stimmabgabe / Urnenöffnungszeiten

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Direkttelefonnummern der Verwaltungsmitarbeitenden und Änderung aller Gruber-E-Mail-Adressen

Die Mitarbeitenden der Gemeinde Grub AR erreichen Sie unter den folgenden Direkttelefonnummern bzw. über die neuen unten aufgeführten E-Mail-Adressen:

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Sprecher Sandra	Tel. 071 343 65 04	sandra.sprecher@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Müller Nikolai	Tel. 071 343 65 35	nikolai.mueller@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch

Sammeladresse Gemeindeverwaltung: info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung: bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse: blickpunkt@grub.ar.ch

Auch die E-Mail-Adressen der Behördenmitglieder wurden angepasst:

Gemeinderatsmitglieder

Brülisauer Tobias	tobias.bruelisauer@grub.ar.ch
Delvai Regula	regula.delvai@grub.ar.ch
Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Braunwalder Reto	reto.braunwalder@grub.ar.ch
Mayr Simon	simon.mayr@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

**Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
Telefon 071 891 17 48**

Gemeinde Heiden im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Die Regionale Bauverwaltung der Gemeinden Heiden und Lutzenberg wird mit den beiden Gemeinden Rehetobel und Grub erweitert. Dafür suchen wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung Verstärkung durch eine motivierte, lösungs- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Sachbearbeiter/in Bauadministration (50-70%)

Zusammen mit einem erfahrenen Team bearbeiten Sie selbständig die eingehenden Baugesuche und begleiten die Bauherren. Dabei unterstützen Sie das Team tatkräftig in seiner Erfüllung der hohen Dienstleistungsansprüche.

Was wir uns von Ihnen wünschen

- Abgeschlossene kaufmännische oder bautechnische Grundausbildung
- Praxiserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung oder einem Architektur-/Ingenieurbüro von Vorteil
- Interesse an bau- und umweltrechtlichen Aufgaben
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und effiziente Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft
- Freude im Umgang mit Kunden und guten mündlichen und schriftlichen Ausdruck
- Gute IT-Kenntnisse werden vorausgesetzt und Erfahrungen mit der Geschäftsverwaltungssoftware "CMIAXIOMA Bau" sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten können

- Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team mit Spass an der Arbeit
- Ein interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich in einem spannenden Arbeitsumfeld
- Ein Umfeld, in dem Sie selbständig arbeiten können und kurze Entscheidungswege haben
- Moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen
- Förderung von Aus- und Weiterbildungen
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Home-Office

Wir freuen uns darauf, dass Sie unser Team in der zunehmend digitalen Welt verstärken! Susanne Rausch, Leiterin Regionale Bauverwaltung, 071 898 89 81 gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 14. April 2023 an bewerbung@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

Gemeinde Heiden im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Die Regionale Bauverwaltung der Gemeinden Heiden und Lutzenberg wird mit den beiden Gemeinden Rehetobel und Grub erweitert. Dafür suchen wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung Verstärkung durch eine motivierte, lösungs- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Bausekretär/in (80-100%)

Zusammen mit einem erfahrenen Team bearbeiten Sie selbständig die eingehenden Baugesuche und begleiten die Bauherren. Nach einer gründlichen Einarbeitungszeit sind Sie bereit, die Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen und Stellvertretungen abzudecken.

Was wir uns von Ihnen wünschen

- Abgeschlossene kaufmännische oder bautechnische Grundausbildung
- Praxiserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung oder einem Architektur-/Ingenieurbüro
- Interesse an bau- und umweltrechtlichen Aufgaben
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und effiziente Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft
- Freude im Umgang mit Kunden und guten mündlichen und schriftlichen Ausdruck
- Gute IT-Kenntnisse werden vorausgesetzt und Erfahrungen mit der Geschäftsverwaltungssoftware "CMIAXIOMA Bau" sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten können

- Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team mit Spass an der Arbeit
- Ein interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich in einem spannenden Arbeitsumfeld
- Ein Umfeld, in dem Sie selbständig arbeiten können und kurze Entscheidungswege haben
- Moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen
- Förderung von Aus- und Weiterbildungen
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Home-Office

Wir freuen uns darauf, dass Sie unser Team in der zunehmend digitalen Welt verstärken! Susanne Rausch, Leiterin Regionale Bauverwaltung, 071 898 89 81 gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 14. April 2023 an bewerbung@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

pro infirmis St. Gallen-Appenzell

Wir bieten Menschen mit Behinderung, deren Angehörigen und Fachpersonen umfassende Dienstleistungen an.

Sozialberatung

Unterstützung in wichtigen Lebensfragen wie Arbeit, Wohnen, Schule, Entlastung und Freizeit. Beratung zu Sozialversicherungsfragen und Hilfe in finanziellen Notlagen.

Begleitetes Wohnen

Alltagspraktische Unterstützung und Begleitung für Erwachsene beim selbständigen Leben in der eigenen Wohnung.

Bildungsclub

Kursangebote für Erwachsene, die ihre Persönlichkeit und ihre Stärken auf eine individuelle Art und Weise weiter entwickeln möchten.

• Augenhöhe!

Gemeinsamer Einsatz von Betroffenen und der Fachstelle zur Förderung von Selbstvertretung für die Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen.

Assistenzberatung

Beratung zum Assistenzbeitrag der IV und für die Beschäftigung von Assistenzpersonen.

Eurokey

Das Schlüssel- und Schliesssystem für hindernisfreie Einrichtungen in der Schweiz und in Teilen Europas.

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
 Telefon: 058 775 19 40
 Adresse: Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau
 E-Mail: herisau@proinfirmis.ch
 ausführliche Informationen auf www.proinfirmis.ch

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten
(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten
(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild
(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt
(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen
(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen
(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen
(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen
(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG
Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:
- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Pikozeil-Funkanlagen**
< 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken**
(nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen**
bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen**
ausserhalb bewilligter Flächen
< 20 Tage

• **Eigenreklamen**
(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung**
im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**
bis 150 m² (während Saison)

• **Einmalige Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen**
< 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen**
(unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas**
(2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster**
(1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen**
< 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz**
(von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48
Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund:

Online-Abfragen:
www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
Bestellung Gesetze:
verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Raumplanungsgesetz (RPG)
Raumplanungsverordnung (RPV)
Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch
Bestellung Gesetze:
bruno.schoenenberger@ar.ch
Baugesetz, Bauverordnung
Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei
Baureglement
Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche
Baugesuchsformular
Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Ein neuer Jugendraum entsteht!!!

Ort: alte Post (ab Mai 2023)

Öffnungszeiten: 5./6. Klasse → 1. Freitag im Monat von 18.30 – 20.30 Uhr
Oberstufe → 2. und 4. Freitag im Monat von 18.30 – 22.00 Uhr
Ausser Schulferien

Der Jugendtreff wird von der Gemeinde Grub AR, in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirchgemeinde organisiert und ist für Schülerinnen und Schüler, welche in Grub AR wohnhaft sind.

Gesucht werden:

Jeweils zwei Aufsichtspersonen pro Abend ab 20 Jahren. Der Einsatz kann regelmässig oder sporadisch erfolgen und wird entlohnt. Wir freuen uns auf deine Mithilfe, gemeinsam können wir etwas für unsere Jugend auf die Beine stellen.

Interessierte melden sich bei Franziska Senn: franziska.senn@grub.ar.ch

Die Arbeitsgruppe:

Franziska Senn, Nicole Naef, Karin Rommel, Hitch Zürcher

Zwei coole Socken unter einem Dach:

Typotron neu zusammen mit

Ostschweiz Druck in Wittenbach.

Hofstetstrasse 14
9300 Wittenbach
www.typotron.ch

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Schule

Fasnacht in der Primarschule Grub

Die Kinder der Primarschule kamen am Aschermittwoch verkleidet und geschminkt, so dass die Lehrpersonen beim Begrüssen manchmal etwas genauer hinschauen mussten, wer ihnen da die Hand entgegenstreckt. Zuerst versammelten sich die Kinder in den Klassen wo man individuell Spiele, Tänze und Lieder ausprobierte. In der Pause bekam das Sprichwort: «Hast du

einen Clown zum Frühstück gegessen» Realität, da der Znüni ein essbarer Clown war.

Danach startete die Maskenprämierung in der Turnhalle, wo sich alle Schüler und Schülerinnen präsentieren konnten. Anschliessend feierten und tanzten wir noch zu Musik von DJ Vokuhila im Discolicht.

Zum krönenden Abschluss gab es noch eine Konfettischlacht, bevor die Kinder verabschiedet wurden und mit mindestens einem Konfetti im Haar den Heimweg antraten

Stellvertreterin der Schulsozialarbeiterin Martina Zürcher

Wir begrüßen Rebekka Töke ganz herzlich an der Schule Grub AR und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Mein Name ist Rebekka Töke-Bodmer. Ich bin Sozialpädagogin HF und habe im vergangenen Jahr den CAS in Systemischer

Schulsozialarbeit absolviert. Zusammen mit meiner Familie wohne ich in Weinfelden TG. In meiner Freizeit bewege ich mich gerne in der freien Natur, bin im Garten bei meinem Hochbeet anzutreffen oder lese ein gutes Buch. Von Mitte März bis zu den Herbstferien werde ich die Mutterschaftsvertretung von Martina Zürcher übernehmen. Ich freue mich darauf, alle Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung sowie Eltern und weitere Involvierte der Primarschule Grub AR auf

diesem Wegstück begleiten zu dürfen. In dieser Zeit möchte ich mich vor allem für das persönliche, schulische und soziale Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen sowie für eine positive Schulkultur einsetzen. Bei sozialen Fragestellungen und anderen Herausforderungen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf viele Begegnungen mit Jung und Alt und fröhliche Momente im und um das Schulhaus.

Aufregung im Land der Schlümpfe

Viele neue Gesichter tauchten im Pfadiheim am Schnuppertag auf. Wir starteten mit einem Kennenlernspiel. Dann erfuhren wir, dass zwei Schlümpfe aus dem Schlumpfland verlorengegangen sind! Oh weh! Sie hatten uns aber eine Botschaft hinterlassen: ein Puzzle, das die Kirche zeigte. Bei der Kirche fanden wir einen Umschlag, in dem 10 Zahlen waren: es war eine Telefonnummer. Nachdem wir die Zahlen sortiert hatten, telefonierten wir mit

einem griesgrämigen Schlumpf. Er gab uns den Tipp auf dem Spielplatz zu suchen. Dort fanden wir ein Rätsel und entschieden uns zur Brücke im Waldpark zu gehen. Juhu, wir hatten die verlorenen Schlümpfe gefunden! Danach besuchten wir verschiedene Posten. Dann war es an der Zeit Zvieri zu essen. Wir backten uns Schlangensbrot und grillten Marshmallows über dem Feuer. Lecker!

Falls du ebenfalls gerne mit uns Aufregendes erleben möchtest, kannst du jederzeit schnuppern. Melde dich bei:

sugus@pfadiheiden.ch oder unter www.pfadiheiden.ch.

Allzeit bereit! Smarties / Emilia Rossatti

SAATGUT

TAUSCH

KABINE

Gemeinsam für mehr Biodiversität in Grub

Liebe Garten- und Pflanzenfreund*innen von Grub und Umgebung

Habt ihr bereits mit der Aussaat von Auberginen, Paprika und Tomaten in die neue Gartensaison gestartet und einige Samen blieben übrig? In eurem Garten, in den Balkontöpfen oder im Hochbeet ist noch Platz für hübsche Blumen und schmackhaftes Gemüse?

Pünktlich zum Frühlingsbeginn am 21. März

hat die Saatgut Tausch Kabine

bei der alten Post Grub AR ihre Türen geöffnet

Kommt vorbei und bringt euer übrig gebliebenes Saatgut in Tütchen verpackt und beschriftet in die Saatgut Tausch Kabine (ehemalige Telefonkabine bei der Postautohaltestelle Grub AR Dorf). Nehmt gratis von den aufgehängten Tütchen mit, was ihr für die aktuelle Saison gebrauchen könnt.

Wir freuen uns auf einen regen Austausch und wünschen gutes Gelingen beim Gärtnern.

Sonnige Grüsse von der Umwelt- und Naturschutzkommission Grub AR

Kids WingTsun
GROSSER SCHUTZ
FÜR KLEINE.

Jeden
Dienstag
Abend

JETZT ANMELDEN FÜR
EIN GRATIS PROBETRAINING

WingTsun Schule im Gruberhof
Kirchstrasse 2, 9036 Grub SG

Annik Elser-Grubel
Tel. 078 625 11 49
grub@ewto.ch

FIT FÜR ALLE FÄLLE.

WingTsun

selbstverteidigung.ch

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

Jeden
Freitag
Vormittag

Wald-
spielgruppe
Wurzelknöpf
in Grub SG

Anmelden
für einen
Schnupper-
morgen

www.wurzelknopf.ch

Annik Elser-Grubel
Tel. 078 625 11 49
annik@wurzelknopf.ch

Appenzell Ausserrhoden

KANTON APPENZELL INNERRHODEN

Das Care Team AR /AI sucht Verstärkung und lädt interessierte Personen zum Informations-Anlass 2023 ein.

Informationen zum Care Team AR /AI und zur Veranstaltung finden Sie unter www.ar.ch/careteam oder via QR-Code.

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

Neues Buch von Peter Eggenberger:
«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche»

Rechtzeitig zum Jubiläum «30 Jahre Appenzeller Witzwanderweg» ist das Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche» von Peter Eggenberger erschienen. Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs (heute Tourismus) im 18. Jahrhundert begann die Blütezeit des Appenzeller Witzes, der seit 2012 zum immateriellen UNESCO-Kulturgut gehört. Appenzellerinnen und Appenzeller sorgen und sorgen mit ihren schlagfertigträfen Antworten und dem eigenwilligen Verhalten für Staunen, Schmunzeln und herzhaftes Lachen. Das Buch geht auf die spannenden Hintergründe des Kulturguts Witz ein. Zudem enthält das neue Werk viele Kostproben rund um Dorforiginale, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen.

«Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche», 184 Seiten, illustriert, Fr. 29.–. Erhältlich im Appenzeller Verlag, im Buchhandel, im Bahnhof Heiden und in der Weinhandlung Sonderegger

KANALREINIGUNG
 24-Stunden-Pikett: T 079 355 69 56

frischknecht-heiden.ch

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

Kanalreinigung Muldenservice Entsorgung Kippertransporte Winterdienst

Ihr lokaler Partner für die Kanalreinigung.

Ihr Fachmann für:

- Liegenschaftsentwässerung (im Haus & ums Haus)
- Abfluss- & Rohrreinigung
- Kanal TV & Schachtprotokoll
- Schachtentleerung mit fachgerechter Entsorgung
- Ölabscheider & Strassensammlerschächte
- Beratung

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93

Körperhaltungskurs mit Ivana

Unser Kursangebot im Frühling
 Aquafitkurse – Kinderschwimmkurse –
 kostenlose Wassergymnastik
 Neu ab Mai: Körperhaltungs- und
 Stabilisationskurs mit Ivana

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Humordinner 21. April 2023

So riecht der Frühling
 Geniessen Sie Erics raffinierte Frühlingsspeisen
 mit oder ohne Bärlauch. Es freut sich
 auf Ihre Tischreservation Eric und sein Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch
 Do – Sa ab 18 Uhr | Ostersonntagabend auch geöffnet

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
 fühle ich mich sicher –
 und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
 071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
 Nur ein Knopfdruck und
 Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
 Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Cornet/Trompete, Es-Horn, Bariton,
 Posaune, Euphonium, Percussion

Komm an die öffentliche
 Probe der
 Jugendmusik BrassWave !!!

Samstag, 1. April 2023 kein Scherz 😊
 9.00–10.30 Uhr
 Grubhof, Grub SG

Scan me!

BRASS WAVE

Wir sind die BrassBand-Nachwuchsformation der MG Eggersriet, BM Grub SG, BM Untereggen und MG Grub AR. Möchtest du eines der oben genannten Instrumente lernen und wissen, wie das bei uns in der Jugendmusik so läuft? Dann komm an die Probe vom 1. April.

Wir freuen uns auf dich! Weitere Auskünfte: info@brasswave.ch

www.brasswave.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Forst & Landmaschinen
Martin Alther
9030 Heiden & 9034 Eggersriet

Wollen Sie lieber den Sommer im Liegestuhl geniessen, statt jeden Samstag den Rasen zu mähen?

Wir beraten Sie gerne und installieren den Mähroboter von Husqvarna direkt in Ihrem Garten.

Wir holen Ihren Rasenmäher ab und bringen ihn nach gemachtem Service wieder zurück.

Der Sommer kann kommen!

www.martin-alther.ch | Eggersriet & Heiden | 071 891 43 44

Bibliothek

Verse und Geschichten am Buchstart

Am Dienstag 4. April, um 9.30 Uhr, lädt die Bibliothek Heiden wiederum zu einem lustigen Morgen voller Geschichten, Versen und Liedern ein. Buchstart regt Eltern an, gemeinsam mit ihrem Baby oder Kleinkind die Welt der Sprache und der Fantasie zu entdecken. Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung. Kinder brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung – das gilt ganz besonders für Babies und Kleinkinder. Buchstart setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung so gefördert werden, dass sie den Zugang zur Welt der Bücher und des Wissens finden. Lesanimatorin Nicole Dähler bringt eine Geschichte und viel gute Laune mit. Jedes Kind, das zum ersten Mal eine Buchstart-Veranstaltung besucht, erhält in der Bibliothek ein Paket mit zwei ersten Büchern und Informationen zum schweizweiten Projekt Buchstart. Aufgrund der grossen Nachfrage ist eine Anmeldung in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@bibliotheken.ch erforderlich.

Miriam Hauschildt

Wandern mit Naturerlebnis und Supplement

Vom 9. bis 11. Juni 2023 findet in Hundwil das Appenzeller Wanderfestival statt.

Es locken Angebote, die das Appenzellerland von den schönsten und aufregendsten Seiten erleben lassen. Jede Aktivität wird zur Entdeckungstour, und das Wanderdörfli sorgt für die spannende und genussvolle Ergänzung.

«Wo das Rundherum im Zentrum steht» lautet das Motto des Appenzeller Wanderfestivals. So bildet das Thema Wandern zwar den Schwerpunkt, was während des dreitägigen Festivals geboten wird, geht aber weit darüber hinaus. Die Besucherinnen und Besucher erwartet auf dem Areal rund um das Restaurant Bären im Hundwiler Dorfkern ein attraktives Angebot mit Workshops und Erlebniswanderungen. Ob Familien, passionierte Wanderer oder Naturliebhaberinnen, unter den insgesamt 26 Aktivitäten hat es für jede und jeden etwas dabei. Da die Teilnehmerzahl für Workshops und Erlebniswanderungen beschränkt ist, lohnt es sich, die Aktivitäten frühzeitig via Webseite appenzeller-wanderfestival.ch zu buchen.

Ohne Vorbuchung jederzeit möglich ist der Besuch des Wanderdörfli. Der Eintritt ist frei. Hier präsentieren Aussteller aus den Bereich Outdoorsport und Kulinarik ihr Angebot. Im Genussdörfli werden lokale Spezialitäten samt Durstlöscher serviert. Auf der Bühne sorgen Musikerinnen und Musiker aus der Region für Unterhaltung. Und das Hello Family Kinderdörfli bietet den kleinen Besucherinnen und Besuchern Spiel und Spass.

Das Appenzeller Wanderfestival beginnt wie bereits bei der ersten Austragung im vergangenen Jahr am Freitag mit den Schulklassentag. Tagsüber können sechzehn Ostschweizer Klassen von Aktivitäten rund ums Wandern profitieren. Ab 17 Uhr steht das Genussdörfli dann mit Speis, Trank und Unterhaltung für alle offen.

Die Aktivitäten sind ab sofort buchbar. Sämtliche Informationen zum Appenzeller Wanderfestival sind auf appenzeller-wanderfestival.ch ersichtlich.

Blickpunkt-Ausmalbild

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

KURATLI ✓
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

GEMEINDE GRUB AR

*Einfach schön!***Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR**

Telefon 071 891 17 48
 Fax 071 891 33 31
 Postkonto 90-799-2
 E-Mail blickpunkt@grub.ch
 Homepage www.grub.ch

«Blickpunkt Grub»: Reglement

Das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» erscheint einmal monatlich, in der Regel in der letzten Woche im Monat. Herausgeber ist die Gemeinde Grub AR; das Blatt wird innerhalb des Gemeindegebietes an alle Haushalte gratis verteilt. Der «Blickpunkt Grub» kann auch ausserhalb der Gemeinde Grub abonniert werden: ein Jahresabonnement kostet Fr. 45.–.

Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Grub veröffentlichen darin ihre Mitteilungen. Der «Blickpunkt Grub» steht aber auch den Vereinen, Institutionen und Privatpersonen zu folgenden Bedingungen offen:

Allgemein

1. Der Redaktionsschluss wird jeweils im vorangehenden Monat publiziert. Inserate und Texte werden bei Einhaltung dieses Termins in der nächsten Ausgabe publiziert.
2. Die Redaktion behält sich vor, Inserate und Texte mit diskriminierendem oder beleidigendem Inhalt von einer Publikation auszuschliessen.
3. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung/ Haftung für den Inhalt der Beiträge von Vereinen, Institutionen usw. Sie behält sich jedoch vor, solche zu kürzen respektive zu redigieren!
4. Für Texte/Beiträge und/oder Inserate kommerziellen Inhalts gilt nebenstehendes Tarif-/Merkblatt.
5. Es werden keine politischen Inserate/Beiträge veröffentlicht (ausser strikt auf die Gemeinde Grub AR bezogene).

Tarif

1. Vereine der Gemeinde Grub AR und das Kino Heiden können ihre Inserate gratis plazieren. Gratisinserate und -Texte können von der Redaktion dem vorhandenen Platz angepasst werden. (Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung von Bildern und Text).
2. Übrige Institutionen nicht kommerzieller Art bezahlen eine Pauschale von Fr. 20.– bis zur Grösse von einer halben Seite; ab einer halben Seite bis zu einer ganzen Seite Fr. 30.–.
3. Kommerzielle Inserate bezahlen einen 1-spaltigen Millimetergrundpreis von 60 Rappen (siehe Tarif-/Merkblatt).
4. Für nicht professionell hergestellte/gelieferte Inserate (siehe Tarif-/Merkblatt) wird eine Bearbeitungsgebühr nach Aufwand berechnet.
5. Kleininserate von Privatpersonen kosten Fr. 20.–.
6. Inserenten, die monatlich inserieren, wird ein Wiederholungs-Rabatt von 10 % gewährt.
7. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Grub AR in der Erscheinungswöch. Zahlbar rein netto innert 30 Tagen.

Das vorliegende Reglement wurde am 1. Juli 2008 vom Gemeinderat Grub verabschiedet und tritt sofort in Kraft.

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden neu nach Spalten berechnet. Seit Januar 2008 gelten die unten stehenden Preise. Es stehen den Inserenten folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1-spaltig (58 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
1.5-spaltig (89 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
2-spaltig (120 mm)

Die Höhe ist
in mm-Schritten
variabel!
max. Höhe 254 mm
mind. Höhe 55 mm

z. B. Höhe 66 mm
3-spaltig (182 mm)

Berechnungsbeispiel:

Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1 = Fr. 39.60
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5 = Fr. 59.40
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 2 = Fr. 79.20
 66 mm (Höhe) x 0.60 x 3 = Fr. 118.80

Nebenstehendes Reglement ist integrierter Bestandteil dieser Preise!

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Eine Word-Datei muss zwingend mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ch

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Verschiedenes

«Goldener Schemel 2022» für die ARA Altenrhein

Der von der Heimatschutz-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden vergebene «Goldene Schemel» wurde am Donnerstag, 16. Februar 2023, dem Abwasserverband Altenrhein übergeben. Diese Auszeichnung für besondere baukulturelle Leistungen lobt die sorgfältige Erweiterung der Kläranlage in der auch das Abwasser unserer Gemeinde gereinigt wird.

Das Abwasser von insgesamt 17 Gemeinden am östlichen Bodensee, im unteren Rheintal und im Appenzeller Vorder- und Mittelland wird in der ARA Altenrhein gereinigt. Strengere Gewässerschutzvorschriften machten die Erneuerungen und Erweiterung um die vierte Reinigungsstufe nötig. Diese funktioniert als Verfahrenskombination von Ozonierung und Filtration mit granulierter Aktivkohle. Damit ist es möglich, die Mikroverunreinigungen durch Pestizide und Arzneimittel zu beseitigen. Im Herbst 2019 konnten diese zusätzlichen Anlagen in Betrieb genommen werden.

Jetzt bekommt «unsere» Kläranlage einen Architekturpreis: den «Goldenen Schemel» der Heimatschutz-Sektion St.Gallen/Appenzell Innerrhoden. Damit lobt der Schutzverband die sorgfältige Gestaltung der Anlage durch das Zürcher Architekturbüro Lukas Imhof.

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

**Freie
Betreuungsplätze**

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

**Im geschützten
Naherholungsgebiet**

Während früher der Blick auf die «ungeliebte» Kläranlage durch hohe und dichte Hecken verdeckt war, sind heute durch die Baumreihen hindurch wieder Einblicke auf die Infrastrukturbauten möglich. Und wer hinschaut, entdeckt eine kleine Stadt, eingebettet in die geschützte Landschaft des Alten Rheins, mit Gebäuden, die ein Ensemble bilden. Der Architekt setzte nicht auf Kontraste von Neu und Alt oder auf Konfrontation der unterschiedlichen-Baustufen. Er suchte vielmehr die Qualitäten des Bestandes und ergänzte sie mit Neubauten, die den Bestand neu interpretieren. Beton und Holz sind die verbindenden Elemente: Beton für die Infrastruktur ist immer sichtbar, teils roh, teils auch durch sorgfältiges Schalen und Stocken veredelt. Vorvergrau-

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

**Medizinischer
Notfall:
Was tun?**

Hausarzt
anrufen

Hausarzt
nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute
Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren.
Telefon **144** anrufen.

tes einheimisches Lärchenholz kleidet die Bauten ein, als abschliessende Wandelemente und als Roste. Die Fassaden sind durch vorspringende Dachelemente geschützt und verleihen den «Häusern» einen klaren Abschluss. – Für diese gestalterische Sorgfalt wird der Abwasserverband Altenrhein mit dem «Goldenen Schemel» ausgezeichnet.

Igelstation in Heiden

Eine Arbeitsgruppe von Heiden-Natur hat sich dem Thema Igel angenommen. Die kantonale Bewilligung für eine Igelstation liegt auf dem Tisch. Die Drahtzieherinnen, Doris Gehrig, Lisa Wüthrich und Brigitt Müller-Pathle stellen sich in den Dienst des Igel. Sie werden unterstützt von Tierarzt Dr. J.ENZ.

Der Lebensraum des Igels ist durch Strassen und Siedlungen eingengt. Es fehlt ihnen an Unterschlupfmöglichkeiten und das Nahrungsangebot schwindet mit dem zunehmenden Verlust der Biodiversität. «Wir wollen nicht nur kranke Tierchen aufpäppeln und dann wieder auswildern, wir wollen auch Haus- und Gartenbesitzerinnen, Gemeindeverantwortliche und

Naturfreunde ermuntern, mitzuhelfen, die Lebensgrundlagen für den Igel zu verbessern.» Die Igelstation bietet vier Pflegeboxen im Gartenhaus an der Schützengasse 12, sowie mehrere Ausseengehege an der Weidstrasse 10 und 19 an. Igeltelefon: 076 303 9410.

Dampflok «Rosa» soll reaktiviert werden

Die 72 Jahre alte Dampflokomotive «Rosa» gehörte zu den Attraktionen der Ostschweiz und war der Liebling von Eisenbahnfreunden aus aller Welt. Das mit Zahnrad ausgerüstete nostalgische Dampfross verkehrte bis vor weni-

gen Jahren auf dem Normalspur-Schiennetz der Rorschach-Heiden-Bergbahn. Leider aber musste «Rosa» 2016 ausser Betrieb gesetzt und im Bahndepot Rorschach untergebracht werden. Grund für die unpopuläre Massnahme waren verschiedene Mängel. Jetzt aber soll das seltene Schienenfahrzeug reaktiviert werden. Für die notwendig gewordenen Reparaturen sucht der Verein «Eurovapor» als Eigentümer 100'000 Franken. 2025 feiert die zu den Appenzeller Bahnen gehörende Rorschach-Heiden-Bergbahn das 150-jährige Bestehen, und bis zu diesem Zeitpunkt soll «Rosa» wieder fahrtüchtig sein. (www.eurovapor.ch)

Bei jedem Einsatz auf dem Schiennetz der Rorschach-Heiden-Bergbahn begeisterte Dampflokomotive «Rosa» Eisenbahnfreunde aus aller Welt. Peter Eggenberger

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Weiherwies 410
9035 Grub AR

Ostereier suchen

mit Ostereier-Lotto

Ostermontag, 10. April 2023

Start: Eiersuche 13.30 Uhr / Lotto 14.00-16.00 Uhr

Ab Fr. 4.00 sind Sie dabei!

Dessertbuffet

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '23 Rosental. Das Kino.

So	2.4.	15:00	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
So	2.4.	19:30	Houria	12/10	F/d
Di	4.4.	14:15	Nachmittagskino: Krähen	10/8	D
Di	4.4.	19:30	Sound and Silence mit Regisseur Thomas Lüchinger	16/16	OV/d
Mi	5.4.	16:30	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
Mi	5.4.	20:00	Cinéclub: Wheel of Fortune and Fantasy	16/14	OV/d
Do	6.4.	19:30	Kulturlandsgemeinde: Heimatland mit Kurator Ueli Vogt	14/12	dialekt
Fr	7.4.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
Sa	8.4.	17:00	Houria	12/10	F/d
Sa	8.4.	20:00	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
So	9.4.	15:00	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
So	9.4.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Mo	10.4.	15:00	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
Mo	10.4.	19:30	Top Gun: Maverick	12/10	D
Di	11.4.	19:30	La Ligne	12/10	F/d
Mi	12.4.	16:30	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
Fr	14.4.	20:00	Manta Manta – Zweoter Teil		D
Sa	15.4.	17:00	Houria	12/10	F/d
Sa	15.4.	20:00	Top Gun: Maverick	12/10	D
So	16.4.	15:00	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
So	16.4.	19:30	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
Di	18.4.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Mi	19.4.	16:30	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
Do	20.4.	19:30	Kulturlandsgemeinde: Olga mit Regisseur Elie Grappe	12/10	F/d
Fr	21.4.	20:00	Filmhit		
Sa	22.4.	17:00	Sennen-Ballade mit Regisseur Erich Langjahr	8/10	dialekt
Sa	22.4.	20:00	Manta Manta – Zweoter Teil		D
So	23.4.	15:00	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
So	23.4.	19:00	Krähen mit Regisseur Martin Schilt	10/8	D
Di	25.4.	19:30	Filmhit		
Mi	26.4.	16:30	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
Fr	28.4.	20:00	Magic Mike: The Last Dance (Ladies Night inkl. Kir Royal)	14/12	D
Sa	29.4.	17:00	Krähen	10/8	D
Sa	29.4.	20:00	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
So	30.4.	15:00	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
So	30.4.	19:30	Sennen-Ballade	8/10	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Japanische Erzählkunst im Cinéclub

Am **Mittwoch 5. April** zeigen wir «Wheel of Fortune and Fantasy» des japanischen Regisseurs Ryusuke Hamaguchi, An der Berlinale 2021 gab es dafür den Grossen Preis der Jury mit der Begründung: «Dort, wo Dialoge und Wörter für gewöhnlich aufhören, fangen die Dialoge dieses Films erst an. Hier gehen sie in die Tiefe, so tief, dass wir uns erstaunt und besorgt fragen: Wie viel tiefer geht es noch? Hamaguchis Wörter sind Materie, Musik, Werkstoff.»

Mit dem gemeinsamen Thema von Zufall und Phantasie besteht der Film aus drei Episoden, in denen es um eine unerwartete Dreiecksbeziehung, eine gescheiterte Verführungsfalle und eine innige Begegnung geht, die aus einem Missverständnis resultiert. Die zunächst fast unbedeutend anmutenden Szenen entfalten sich charmant und spielerisch und plötzlich ist man als Zuschauer und Zuhörer mittendrin in dieser Sinnlichkeit des Redens.
Rosenbar ab 19.15 Uhr, Filmstart 20 Uhr.

Veranstaltungshinweise

Dienstag, 4. April 2023, 19.30 Uhr
Der neue Film von Thomas Lüchinger

Sound and Silence

Im Film «SOUND AND SILENCE» werden Toshio, (72), und Shizuko Orimo, (75), ein seit 1981 in Kawasaki, Japan, lebendes Paar und Improvisationsduo portraitiert, das bis ins hohe Alter mit ihrer Musik eine Weltanschauung zum Ausdruck bringt, die sich vehement dem materialistischen Denken und jeglicher Kommerzialisierung widersetzt.

Im spielerischen Entwickeln ihres individuellen Selbst als Musiker und als Paar, nehmen sie sich das Recht DAS Leben zu leben, das SIE mit Sinn erfüllt. Darin spiegelt sich auch die Erkenntnis der Vergänglichkeit - als Essenz des Lebendigen.

Das anschliessende Gespräch mit Regisseur Thomas Lüchinger wird von Brigitte Kern moderiert

Samstag, 22. April 2023, 17.00 Uhr

Der digitalisierte Heimat-Film aus dem Jahre 1996

Sennen-Ballade

«Sennen-Ballade» handelt weder von der Alpromantik noch von der Kunst des Bauerns – es ist ein Film zur Kunst des Lebens. Wunderschön Erich Langjahrs Bogen von der gelben Alpaufzugs-Hose des Buben Christian, der am Ende im Bemalen der Holzfiguren wieder aufgegriffen wird. Ebenso sanft, wie wir eingestimmt wurden, werden wir wieder in die Unterlandskälte entlassen, über die Miniatur des Lebens. Da gibt es weiter nichts zu sagen, da gibt es nur zu schauen: Zuschauen im besten Sinn (Tagesanzeiger).

Einführung mit der Regisseur Erich Langjahr und als Gast erwarten wir Andreas Frey von Appenzeller Tourismus

Sonntag, 23. April 2023, 19.00 Uhr

Der digitalisierte Heimat-Film aus dem Jahre 1996

Krähen – Nature is watching us

Krähen und Raben begleiten und beobachten uns seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Sie haben unsere ersten Schritte im aufrechten Gang gesehen und unsere ersten artikulierten Laute gehört. Sie haben mit uns neue Kontinente erobert und all unsere Kriege und Schlachten erlebt. Sie feiern mit uns Hochzeiten, ernähren sich von den Überresten romantischer Picknicks und wilder Partys und machen sich auf den Müllhalden der Megacities oder als Begleiter der Kehrlichtabfuhr über unseren Abfall her.

Anschliessend Gespräch mit Regisseur Martin Schilt

Filmreihe im Vorfeld der Kulturlandsgemeinde

Im Vorfeld des Festivals zeigt die Kulturlandsgemeinde in Kooperation mit dem Kino Rosental Heiden eine kleine Filmreihe mit Werken rund um das Heimat-Thema. Zu sehen sind: «Heimatland», ein kollektiver Filmessay von zehn Schweizer Filmemacher:innen rund um Heimatbegriffe und Heimatkomplaktionen, entstanden 2015, «Olga» von Elie Grappe, der berührende Film über eine junge ukrainische Kunstturnerin, die nach dem Maidan 2014 in die Schweiz kommt und beinah zerrissen wird zwischen zwei Heimaten, sowie Peter Liechtis grandiose Selbst- und Schweiz-Erkundung «Hans im Glück» von 2003. (Termine unter www.kino-heiden.ch)

Diverses

Vor 55 Jahren brannte der «Fünfländerblick»

Zu den Wahrzeichen der Region Vorderland-Bodensee gehörte das markante Hotel-Restaurant «Fünfländerblick» oberhalb von Grub. Vor 55 Jahren wurde das Gebäude ein Raub der Flammen. Der Name «Fünfländerblick» ist der Aussicht auf die Staaten Schweiz, Oesterreich und die früher eigenständigen deutschen Länder Bayern, Württemberg sowie Baden zu danken. Das gleichnamige Hotel-Restaurant wurde 1899 erbaut. 1962 ging das mittlerweile Spuren des Zerfalls aufweisende Gebäude an eine deutsche Käuferschaft über. 1966 erfolgte erneut ein Verkauf, und am 19. Februar 1968 brannte das einstige kurtouristische Wahrzeichen nieder. Auf den Wiederaufbau wurde verzichtet. Heute kann auf dem «Fünfer» in der nach dem Brand im Jahre 2009 wiederaufgebauten Wirtschaft «Rossbüchel» eingekehrt werden.

Einst war der Fünfländerblick auch ein Ski-berg mit Abfahrten nach Rorschach-Goldach. Links das einstige Hotel und rechts die Kapelle, in deren Umgebung im Sommer 2023 das Festspiel «Deckers-Klara» aufgeführt wird. Peter Eggenberger

Freilichtspiel Deckers Klara auf dem Fünfländerblick.

Jetzt Tickets erwerben!

Stellen Sie sich vor: In fünf Monaten sitzen Sie auf der gedeckten Tribüne beim Freilichtspiel Deckers Klara, hoch über dem Bodensee, mit einer fantastischen Aussicht und Sie verfolgen gebannt die Vorführung des Freilichtspiels. Das Freilichtspiel «Deckers Klara» erzählt in 13 Bildern (auch multimedial) das Leben von Deckers Klara, einer für Ihre Zeit aussergewöhnlich eigenständigen Frau. Die Premiere vom Stück findet just 131 Jahre nach der fei-

erlichen Einweihung der durch sie gebauten Kapelle statt.

Unser nun zehnköpfiges Organisationskomitee ist zurzeit intensiv mit den Vorbereitungen und die Laienschau-spielenden haben mit den Proben gestartet.

Falls auch Sie ein Teil dieses Highlights auf dem Fünfländerblick werden möchten, dann freuen wir uns über jede helfende Hand. Melden Sie sich unter <https://deckersklara.ch/werde-helfer/> hier können Sie sich für den «Job Ihrer Wahl» anmelden und dabei sein. Fragen zu Helfereinsätzen beantwortet Ihnen gerne Hansruedi Waldburger, helfer@deckersklara.ch Unser Vorhaben kann aber auch in anderer Form unterstützt werden: Via Migros Support Culture, einem Ticketkauf oder einer Spende.

Mit unserem Newsletter sind sie immer informiert. Hier anmelden: <https://deckersklara.ch/#footer>, weitere Infos: www.deckersklara.ch

Vor 25 Jahren verschwand der «Häädler Kalender»

In Grub war der wegen seines Erscheinungsortes Heiden «Häädler Kalender» genannte Neue Appenzeller Kalender verbreitet und beliebt. Vor 25 Jahren erschien mit dem 1998er Kalender die letzte Ausgabe.

Als Konkurrenzprodukt zum wesentlich älteren Appenzeller Kalender wurde 1866 erstmals der «Häädler Kalender» (auch neuer Appenzeller Kalender genannt) herausgegeben. Ab 1872 sorgte die Druckerei Weber, Heiden, für den Druck und Vertrieb, und ab 1933 war Firmeneigentümer Konrad Sonderegger während fast sechzig Jahren als Kalendermacher tätig. Mit einer Jahresauflage von rund 10 000 Exemplaren war die Publikation mit ihrem

vielseitigen Inhalt fast in jedem Haushalt der Region Vorderland-Rheintal anzutreffen. Die Liquidation der Druckerei Weber führte zur Abtretung der Verlagsrechte an den in Schwellbrunn ansässigen Appenzeller Verlag, der den «Häädler Kalender» in den heutigen, seit über 300 Jahren erscheinenden Appenzeller Kalender integrierte.

Beliebte Appenzeller Witze

Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die zu jedem Häädler Kalender gehörenden Appenzeller Witze, die aus dem Fundus von Witzologe und Lehrer Ruedi Rohner, Heiden, stammten. Dazu eine Kostprobe: Ein Appenzeller wurde wegen Diebstahls angeklagt und hatte vor Gericht zu erscheinen. Dank der überzeugenden Verteidigung des Advokaten endete die Verhandlung mit einem Freispruch. Nach dem Verlassen des Gerichtssaals klopfte der Appenzeller dem Rechtsanwalt anerkennend auf die Schulter und rühmte: «Guert hend Ehr's macht, Herr Tokter! I ha selber bald globt, i hei nöd gschtole!»

1998 erschien die letzte Ausgabe des «Häädler Kalender», dessen stets wiederkehrendes Merkmal die Dorfansicht von Heiden war.

Peter Eggenberger

Info aus der Flurgenosenschaft Hord

Dem Bundesgericht wurde die Behandlungsgebühr überwiesen. Das Obergericht nahm an der darauf folgenden Vernehmlassung nicht teil, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin des roten Blocks. Der Vorstand nimmt deren Aussagen zur Kenntnis. Die Gemeinde wurde nicht zur Vernehmlassung eingeladen.

Samstag, 1. April 2023 Zu Besuch im Wildpark Peter und Paul

Der Wildpark Peter & Paul in St. Gallen wurde eigens gegründet um den, dem König von Savoyen geraubten, jungen Steinböcken eine Heimat zu geben und deren Aufzucht zu ermöglichen. Die Legende sagt, dass alle Steinböcke in den Schweizer Alpen ursprünglich St. Galler sind! Ob das so ist, können sie gerne den Wildhüter fragen. Der Wildpark beherbergt heute eine Vielfalt an heimischen Tieren: Luchs, Murmeltier, Wildschwein und mehr. Wer möchte gerne in die Gehege und Felsen der Steinböcke eintreten? Der Ausflug ermöglicht eine neue und ungewohnte Perspektive auf die Tiere. Er eignet sich bestens für Familien oder für Grosseltern mit ihren Grosskindern.

Route: Wanderung von der Sonne Rotmonten zum Wildpark Peter & Paul, geführter Rundgang durch den Wildpark und Rückweg zu Fuss zum Heiligkreuz.

Distanz: 5 km *Zeit:* 3 Std. *Anforderungen:* tief
Treffpunkt: 13.00 Uhr 9000 St. Gallen, Bushaltestelle Sonne Rotmonten

Rückreise: 17.40 Uhr 9000 St. Gallen, Bushaltestelle Heiligkreuz

Anmeldung bis Donnerstag, 30. März 2023
19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 836 61 90

Dienstag, 4. April 2023 Wanderung mit sehbehinderten und blinden Menschen

Einst machten wir uns mit Bewohnern der Stiftung Waldheim von Teufen auf den Weg, heute sind wir mit sehbehinderten und blinden Menschen unterwegs. Was für Gefahren stellen sich diesen Menschen, geht das überhaupt sehbehindert oder blind über Stock und Stein zu wandern? Für uns Sehende unvorstellbar. Wir lernen, wie wir uns mit Sehbeeinträchtigten richtig verhalten und sie helfend unterstützen können. Wir haben auch die Möglichkeit uns mit Dunkel- oder Simulationsbrillen in die Situation Sehbehinderter zu versetzen und hautnah zu erleben, was es wirklich bedeutet, ohne unsere wachen Augen unterwegs sein zu müssen.

Route: Herisau - Rietwis - Altrich - Ruine Helfenberg - Isenhammer - Feldhof - Gossau
Distanz: 11,5 km *Zeit:* 3 ½ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.00 Uhr 9100 Herisau, Bahnhof
Rückreise: 18.00 Uhr 9200 Gossau, Bahnhof
Anmeldung bis Donnerstag, 30. März 2023
19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Ostermontag, 10. April 2023 Quer durchs Vorderland

Die ersten Stationen an unserem Weg sind Heiden-Bissau und der Bischofsberg. An der Rütegg vorbei geht es auf nicht ganz direktem Weg zum mystischen Chindlistein, dem höchsten Punkt unserer Tour. Weiter durchs Najenriet, über Blatten zur Gebhardshöchi und unserer Grillstelle Steigbüchel - immer mit Blick auf den Alpstein. Hier erwartet uns ein schönes Feuerchen um die mitgebrachte Wurst zu bräuteln. Zum Wurstessen gibt es eine grandiose Aussicht übers Rheintal hinüber zu den Östlicherbergen. Nach dieser grösseren Pause folgt noch ein kurzer Abstieg zum Bahnhof Walzenhausen. Die Fahrt ins Tal mit der Zahnradbahn bildet einen würdigen Abschluss.

Route: Heiden - Rütegg - Riethof - Chindlistein - Gebertshöchi - Franzenweid Walzenhausen
Distanz: 13,6 km *Zeit:* 4 ¼ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 9410 Heiden, Bahnhof
Rückreise: 16.00 Uhr 9428 Walzenhausen, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag, 9. April 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09

Samstag, 15. April 2023

Robert Walser zum Geburtstag

Robert Walser (1878–1956) gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern. Er lebte ab 1933 im heutigen Psychiatrischen Zentrum in Herisau. Von dort aus unternahm er viele Wanderungen, oft zusammen mit seinem Vormund und Gönner Carl Seelig. Regelmässig waren die beiden an Walsers Geburtstag am 15. April unterwegs. Mehrmals wanderten sie zwischen Herisau und Lichtensteig. Die genauen Routen kennen wir nicht.

Nachdem wir in den letzten beiden Jahren von Herisau über Degersheim nach Mogelsberg gewandert sind, erfolgt nun die Fortsetzung bis ins Städtchen Lichtensteig. Thomas Fuchs, Kurator der Museums Herisau, wird uns unterwegs viel Wissenswertes zu Leben und Werk von Walser und Seelig näherbringen.

Route: Mogelsberg Bahnhof - Eichmoos - Metzwil - Schwanden - Lichtensteig - Lichtensteig Bahnhof

Distanz: 9,7 km *Zeit:* 3 ¼ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.30 Uhr 9122 Mogelsberg, Bahnhof
Rückreise: 15.20 Uhr 9620 Lichtensteig, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 14. April 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an christoph.lang@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 697 22 04

Sonntag, 23. April 2023

Vom Wasserschloss zum hl. Berg

Vom Bahnhof Muolen wandern wir in einer knappen Stunde zum in idyllischer Umgebung gelegenen Wasserschloss Hagenwil. Im Schlossrestaurant geniessen wir unseren Morgenkaffee, bevor wir den Weg durch prächtige Obstplantagen Richtung Hudelmoos unter die Füsse nehmen. Bei Leutswil überqueren wir die Sitter und machen am Ufer unseren Mittagshalt. Über den St. Pelagiberg führt unser Weg schon bald unserem Ziel Waldkirch zu.

Route: Muolen Bahnhof - Muolen - Hagenwil - Riet - Leutswil - Gertau - St. Pelagiberg - Waldkirch

Distanz: 16,1 km *Zeit:* 4 ¼ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.10 Uhr 9313 Muolen, Bahnhof
Rückreise: 16.20 Uhr 9205 Waldkirch, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Samstag, 22. April 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

Sonntag, 30. April 2023

Auf dem Weg der Jakobspilger

Aus allen Himmelsrichtungen führen alte Pilgerwege nach Santiago de Compostela. Auf einem dieser Jakobswege sind wir heute unterwegs. Auch wenn wir nicht ganz so weit gehen, ist es doch ein spezielles Erlebnis. Schnell verlassen wir die «Grossstadt» und nur wenige Minuten später geniessen wir beim Aufstieg auf den Nieschberg die blühenden Wiesen und Wälder. Auf dem Höhenweg von der Haarschwendi bis in die Risi erfreuen wir uns an der tollen Aussicht. Der Säntis begleitet uns zur linken Seite und unser Blick vorwärts geht weit bis in die Zentralalpen, mit Rigi, Pilatus und den Mythen. Nach einer stärkenden Einkehr im Restaurant Sitz wandern wir genüsslich weiter über Arnig und Chäseren hinab nach St. Peterzell - leider nicht so ein beeindruckendes Ziel wie Santiago!

Route: Herisau - Nieschberg - Vollhofstatt - Säntisblick - Rest. Sitz - Arnig - Chäseren - St. Peterzell

Distanz: 15,0 km *Zeit:* 5 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.00 Uhr 9100 Herisau, Bahnhof
Rückreise: 16.00 Uhr 9127 St. Peterzell, Dorf Postautohaltestelle

Anmeldung bis Freitag, 28. April 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 078 614 33 15

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Eisig kaltes Kunstwerk im Gruber Weiher; eingesandt von Romy Graber.

Diverses

Häädler Bahn ging fremd: Bahnwagen auf der Strasse statt der Schiene

Ein ungewohntes Bild bot sich kürzlich in Lutzenberg, dominierte doch zwischen Rheineck und Heiden ein Wagen der Rorschach-Heiden-Bergbahn das Strassenbild.

Ein wuchtiger Sattelschlepper transportierte einer der Eisenbahnwagen aus dem Gründungsjahr 1875 nach Heiden, nachdem dieser vorgängig bei der Firma Kläsi Fahrzeugbau AG in Amriswil einer Auffrischung unterzogen worden war. Der seltene Anblick erinnerte an die seinerzeitigen Pläne einer Strassenbahn von Rheineck via Lutzenberg und Wolfhalden nach Heiden. Bereits 1906 aber wurde ein Autobus-Betrieb eröffnet, womit das Bahnprojekt fallen gelassen wurde.

Noch immer fahrtüchtig

Die offenen Wagen der Rorschach-Heiden-Bahn sind trotz ihres hohen Alters von 158 Jahren noch immer fahrtüchtig. Im Sommerhalbjahr verkehren sie fast täglich zwischen Bodensee und Appenzeller Vorderland, und vor allem bei Witzweg-Wanderern erfreuen sich die nostalgischen Fahrzeuge grosser Beliebtheit.

Ein aus dem Gründungsjahr 1875 stammender Wagen der «Häädler Bahn» war auf der Strasse zwischen Rheineck und Heiden unterwegs. Bild Peter Eggenberger

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
689	Freitag 14.04.2023	Freitag, 28.04.2023
690	Freitag 12.05.2023	Freitag, 26.05.2023
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Jugendmusik **BRASS WAVE**
Grub AR - Eggersriet - Grub SG - Untereggen

CHAOS

IN DER TV-Box

Es sollte ein gemütlicher Filmabend werden und dann das. Gregor wirft die TV-Box zu Boden! Die durchgeschüttelten Filmfiguren erleben plötzlich eine Welt ausserhalb ihres Films.

6. Mai 2023 18:30 Uhr

Showkonzert im Gruberhof • Saalöffnung 17:30 Uhr
Eintritt frei • Kollekte • Festwirtschaft mit Nachtessen

Peter Keller
Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Februar 2023

In den ersten drei Monatstagen hielt uns ein anhaltender westlicher Wind die Temperaturen oft knapp über dem Gefrierpunkt, so dass die wenige Zentimeter starke Schneedecke in diesen Tagen verschwand. Bereits am Fünften besorgte uns mehrere über dem Ostatlantik und über Mitteleuropa anzutreffenden gegensätzliche Druckgebiete unserem Land die Zufuhr polarer Luft und machten diesen letzten Wintermonat zu dem was ihm geziemt: frostig. Da in den Tagen vom Sechsten bis zum Achten die Temperatur stets unter dem Gefrierpunkt lag, werden diese als Eistage bezeichnet. Erst bildete sich nächtlicher Wiesenreif, dann brachte ein Schub feuchter Atlantikluft ein ausgiebiges Gestöber mit ca. 10 cm Neuschnee. In diesen Kälte-tagen herrschte windmässig regelrecht flaute und oftmals behinderte keine Wolke die Sonne, die es auch schaffte, das Grün der Südhänge zurückzuholen. Die Mitte des Monats aufgetretene milde Phase war dem sich über Zentraleuropa haltenden Hoch «Gabi» zuzuschreiben. Während elf Tagen hielt sich – auch bei zeitweilig starker Bewölkung – eine Spur von Frühling, wobei die Tageshöchstwerte 10 °C und 12 °C erreichten, so dass die Wiesen wieder schneefrei wurden. Ausgelöst von den Tiefs über dem Baltikum und dem Nordmeer erfolgte Ende des Monats ein Zustrom arktischer Luft, dessen verhaltener Durchzug uns nochmals eine Schneedecke von bescheidenen 10 cm brachte. Die Temperaturen verweilten wiederum im Gefrierhaus, wo-für nun auch die letzten drei Tage des Monats als Eistage gelten dürfen. Die zur Monatsmitte eingetretene milde Wetterphase begründet die Durchschnittstemperatur von 1,5 °C, dennoch war der Februar mit sechs Eistagen ein ordentlicher Wintermonat. Den dreizehn Sonnentagen stehen sieben Tage mit Niederschlag gegenüber, die mit insgesamt 56,5 mm gemessen wurden.

Voranzeige:
MANNSINGT
Heiden

Am 16. September 2023 findet in Heiden das zweite **Ostschweizer Männerstimmen-Festival** statt. Es steht unter der Direktion von Michael Schläpfer.

Über 200 Männerstimmen aus neun Chören feiern hier den Amateur-chorgesang und werden Heiden als Gesamtchor zum Klingeln bringen.

Projektsänger sind herzlich willkommen!
Auskunft erteilt gerne Michael Schläpfer, Tel. 079 402 99 05

Hallo junge Familien in Grub AR, Grub SG und Eggersriet!

Anstelle einer Chinderfiir zu Ostern haben wir etwas ganz Spezielles für euch ausgedacht: Am Karsamstag, 08. April 2023 machen wir einen

Oster-Postenlauf!

Start ab 10:00 Uhr bei der Kirche Grub AR
Posten suchen und finden
Bräteln im Waldpark Heiden
Abschluss ca. 14:00 Uhr

Kleine Kinder mit Eltern(teilen)
grössere Kinder zu zweit oder in kleinen Gruppen

Die Posten werden betreut von Jugendlichen unserer Gemeinden.

Wir freuen uns auf euch!
Pfarrerin Judit, Manuela und Daniela, Monika

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch.

Sonntag, 2. April

10.00 Konfirmation, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof und Barbara Camenzind
 Unsere Konfirmanden*innen:
 Dario Casserini, Grub AR
 Jeremy Graf, Grub AR
 Philipp Graf, Grub AR
 Aglaia Inauen, Eggersriet
 Mirco Mathis, Grub AR
 Sarina Rutishauser, Eggersriet
 Leonie Rütsche, Grub SG
 Fabio Verona, Eggersriet

Karfreitag, 7. April

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Oster-Sonntag, 9. April

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof,
 Kollekte: Evangelische Frauenhilfe

Freitag, 14. April

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 Grub AR mit Pfarrerin Barbara Signer

Sonntag, 16. April

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Freitag 21. April

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Bedö

Samstag, 22. April

17.30 Orgelklänge mit Ann Simonett
18.00 Kirchgemeindeversammlung, Kirche Grub AR
 Kollekte: Stiftung Bonus Pastor Rumänien
 Im Anschluss Würste vom Grill und gemütliches Beisammensein

Dienstag, 25. April

19.00 Friedensgebet, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

www.ref-grub-eggersriet.ch

Sonntag, 30. April

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö. Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Stiftung Bonus Pastor Rumänien

Sonntag, 7. Mai

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Anlässe

Evangelische Kirchen Vorderland

Trauercafé, jeden 1. Mittwoch im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Jugendstube im evangelischen Pfarrhaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samstag, 8. April

10.00 bis 15.00 Osterpostenlauf in Grub AR mit dem Chinderfiir-Team und Pfarrerin Judit Bedö

Mittwoch, 26. April

13.00 Ausflug 60+
 Besuch des Figurentheaters in Herisau. Detaillierte Informationen folgen in der Einladung

Kja H-R-E-G-W kirchliche Judendarbeit

Samstag, 13. Mai

Zeit noch offen. FC St. Gallen gegen FC Basel
 Live dabei sein und mitfiebern. Ab. 5. Klasse.
 Teilnehmerbeitrag: Fr. 5.00

Voranzeige: Sommerprojekt Velo-Reise Europapark

9. bis 14. Juli 2023, für Jugendliche ab 5. Klasse
 Willst du mit eigener Kraft in einer Gruppe mit dem Velo in den Europapark fahren? 4 Tage Hinreise, 2 Tage Europapark. Rückreise mit dem Car.
 Anmeldung bis 21.05.2023: www.kja.ch
INFOABEND: Dienstag, 9. Mai 2023, 19.30 bis 20.30 Uhr St. Gallerstr. 3, 9034 Eggersriet

Veranstaltungen

April 2023

- | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Bibliotheksflohmarkt «Restseller und Bücherfieber» | Bibliothek Heiden | 9.00 – 12.00 Uhr |
| 1. Jugendmusik BrassWave; Öffentliche Probe | Gruberhof Grub SG | 9.00 – 10.30 Uhr |
| 1. VAW; Zu Besuch im Wildpark Peter und Paul | Bushaltestelle Sonne Rotmonten SG | 13.00 Uhr |
| 2. APPENZELER ECHO Konzert + Essen | Haus zur Stickerei, Heiden | 12.00 Uhr |
| 4. Landfrauenverein; Brunnendeko für den Frühling | | 9.00 – 17.00 Uhr |
| 4. Biblio; Verse und Geschichten am Buchstart | Bibliothek Heiden | 9.30 Uhr |
| 4. VAW; Wanderung mit sehbehinderten und blinden Menschen | Bahnhof Herisau | 13.00 Uhr |
| 5. rondom... und Landfrauenverein; rondom s'Plätschere | Brunnen rondom Grub AR | |
| 5. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 8. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grub AR-Eggersriet und Katholische Kirchgemeinde Eggersriet-Grub SG ; Oster-Postenlauf | Bei der Kirche Grub AR | 10.00 Uhr |
| 10. VAW; Quer durchs Vorderland | Bahnhof Heiden | 9.30 Uhr |
| 14. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 15. VAW; Robert Walser zum Geburtstag | Bahnhof Mogelsberg | 9.30 Uhr |
| 15. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle | 20.00 Uhr |
| 16. Abstimmungssonntag | | |
| 22. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Biodiversität sinnlich erfahren | Heiden, Hechlensteg | 13.30 – 16.00 Uhr |
| 22. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle | 20.00 Uhr |
| 23. VAW; Vom Wasserschloss zum hl. Berg | Bahnhof Muolen | 9.10 Uhr |
| 23. Grueberchörli; Unterhaltung | Turnhalle | 13.00 Uhr |
| 23. LITERATUR-NACHMITTAG | Haus zur Stickerei, Heiden | 15.00 Uhr |
| 25. Einwohnerversammlung; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |
| 26. Gemeinde; Gift, Farben, Lacke und Sonderabfälle | Bauamtsmagazin Heiden | 16.30 – 18.30 Uhr |
| 27. Care Team AR/AI; Einladung zum Info-Anlass 2023 | Zeughaus Herisau | 19.00 – 20.00 Uhr |
| 27. Gemeinde; Orientierungsversammlung | Gasthaus Bären | 20.00 Uhr |
| 29. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m | Schiessstand Büelen, Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 30. VAW; Auf dem Weg der Jakobspilger | Bahnhof Herisau | 9.00 Uhr |

Mai 2023

- | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 2. Landfrauenverein; Spielobig | Rest. Hirschen | 19.00 Uhr |
| 3. Unentgeltliche Rechtsberatung | Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) | 17.00 Uhr |
| 5. Gemeinde; Eisen- und Metallwarenabfuhr | | |
| 6. Jugendmusik BrassWave; Showkonzert | Gruberhof Grub SG | 18.30 Uhr |
| 12. Bäsebeiz | Skiliftstöbli | ab 17.30 Uhr |
| 13. Gemeinde; Altpapier- und Kartonsammlung | | |
| 13. Kantonspolizei AR; 50 Jahre Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden – feiern Sie mit! | Zeughaus Herisau | 9.00 – 16.00 Uhr |
| 20. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten | Heiden, Hechlensteg | 9.00 – 17.00 Uhr |
| 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300m | Schiessstand Büelen, Heiden | 14.00 – 16.00 Uhr |
| 30. Einwohnerversammlung; Stamm | Rest. Hirschen | 20.00 Uhr |

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Ostern

Die Gemeindekanzlei bleibt am Karfreitag, 7. April 2023 und Ostermontag, 10. April 2023 geschlossen.

Bei Todesfällen melden Sie sich bitte bei Janine Junker unter Tel. 076 720 08 38.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!

Das Gemeindekanzlei-Team

Schlusspunkt

Eine ältere Frau besuchte jeden Morgen den Postauto-Chauffeur und brachte ihm eine Hand voll geschälte Haselnüsse. Als die Frau nach dem dritten Mal erschien fragte der Chauffeur: «Es ist ja schön von Ihnen, dass Sie mir immer Haselnüsse bringen. Aber woher haben Sie dann diese?» Da antwortete die Frau: «Wissen Sie, ich esse jeden Tag eine Nuss-Schokolade, aber ich kann die Nüsse nicht zerbeißen.»

«Hoffentlich sind wir nicht zu lange geblieben?», fragt der Gast beim Abschied. «Aber nein», gähnt der Hausherr, «um diese Zeit stehen wir sowieso immer auf!»

Verkehrskontrolle. Der Polizist: Haben sie etwas getrunken? Autofahrer: Nein. Polizist: Sollten sie aber! Mindestens zwei Liter am Tag.

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 689

Editorial

von Reto Braunwalder
und Somon Mayr, RPK

Reto Braunwalder: Nach 21 Jahren in der RPK/GPK habe ich auf eine Wiederwahl für die kommende Amtsperiode 2023–2027 verzichtet. Es war eine interessante und wertvolle Zeit, ich habe viel Neues gelernt und die stets kollegiale Zusammenarbeit sehr geschätzt. Ich möchte aber nicht zurückschauen, sondern vorwärts in die Zukunft. Wie sie alle wissen, hat die Gemeinde immer wieder grosse Probleme mit der Findung von fähigen Gemeinderäten, Mitgliedern der GPK und diversen Kommissionen. Beim Besetzen von Vakanzen haben wir Stimmbürger/-innen meistens keine Wahl, sondern müssen froh sein, dass sich genügend qualifizierte Einwohner/-innen zur Verfügung stellen. Auch auf der Verwaltung ist es immer schwieriger, Fachpersonal zu rekrutieren. Darum sind wir auch weiterhin auf auswärtige Experten und Berater angewiesen. Heute schon werden immer mehr Aufgaben und Dienste der Verwaltung ausgelagert. Aus Kostengründen ist es für eine kleine Gemeinde unmöglich, selbständig zu sein. Ich sehe die Zukunft der Gemeinde Grub AR als Teil der «Gemeinde Vorderland», dies als Vision. Die vorhandene Identität unseres Dorfes ginge dabei nicht verloren. Ich wünsche allen viel Zufriedenheit, Erfolg und gutes Gelingen.

Simon Mayr: Wenn mein Amtskollege nach 21 Jahren seinen Rücktritt verkündet, kommt mir meine Amtszeit von sechs Jahren im Gremium der GPK kurz vor. Wenn aber während dieser Zeit viele Ereignisse zu grossen Herausforderungen führten, frage ich mich: «Waren das wirklich nur sechs Jahre?» Mein Einstieg in die GPK lief sehr geregelt ab. Vieles war neu und so konnte ich zu Beginn vor allem die politischen Prozesse und Abläufe auf der Verwaltung genauer zu verstehen lernen. Nach einem Jahr übernahm ich die Protokollführung. Der tiefe Einblick in die Verwaltung und in die Politik fand ich sehr spannend und lehrreich.

Leider waren die strukturierten GPK-Sitzungen, welche mit einem Jahresprogramm seine Prüfungsthemen plant, bald schwierig einzuhalten. Es zogen stürmische Winde auf, welche durch den Gemeinderat, die Verwaltung und die Kommissionen festgen.

Zeitweise wurde die Krise in der Gemeindeverwaltung mit einem sinkenden Schiff assoziiert. Weitreichende Ereignisse lösten Kettenreaktionen aus und deckten viele Probleme auf, die ihren Ursprung aber weit in der Vergangenheit hatten. Die Bildsprache ging weiter und so stand der Weg zur Bewältigung im Zeichen von einem langsamen, aber stabilen Dampfer. Das Ziel der intakten Gemeinde sollte dann ein hart am Wind segelndes Schiff sein. Tatsächlich empfand ich die Realität vielschichtiger und nicht so eindeutig wie auf Bildern. Meine Lehre aus der vergangenen Zeit in der GPK ist, dass die richtigen Massnahmen zur richtigen Zeit manches Schiff auf Kurs hält. Wenn nötig müssen Schäden zweckmässig und zügig repariert werden, dem gemütlichen Dampfer kann ab und zu mehr eingeheizt werden und auch einem sportlichen Segelschiff muss bei Flaute ein grösseres Segel gesetzt werden.

Ich bin froh, dass meine Zeit in der GPK wieder mit strukturierten Sitzungen endet. Das deutet auch darauf hin, dass wir Wege aus dem Sturm gefunden haben und nun eine harmonische und zielgerichtete Crew am Werk ist. Ich wünsche dem Gemeinderat, der GPK, allen Kommissionen und dem Verwaltungspersonal die nötige Motivation und den Mut, den Kurs zu halten.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Überarbeitete Gemeindeordnung

Die überarbeitete Gemeindeordnung unterstand vom 24. Februar 2023 bis zum 28. März 2023 der Volksdiskussion. Während dieser Frist gingen keine Eingaben bei der Gemeindeganzlei ein. Der Gemeinderat nahm an seiner letzten Sitzung von dieser Ausgangslage Kenntnis und verabschiedete den Entwurf der neuen Gemeindeordnung zuhanden der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023.

Jahresrechnung 2022

Der Gemeinderat hat der Jahresrechnung 2022 zugestimmt. Diese schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 7'476'800.91 und einem Gesamtertrag von CHF 6'999'919.12. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 476'881.79.

Die Jahresrechnung wird vom 8. Mai 2023 bis zum 30. Mai 2023 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Neue Ressorts / Kommissionen ab 1. Juni 2023 Mitglieder gesucht!

Wie in der letzten Gemeinderatsmitteilung erwähnt, hat der Gemeinderat die Kommissionen überarbeitet und für die neue Amtsdauer, ab 1. Juni 2023, neu zusammengestellt.

Für folgende Kommissionen werden folglich Mitglieder gesucht:

- Baubewilligungskommission
- Elektrakommission
- Finanzkommission
- Hoch- und Tiefbaukommission
- Kultur- und Jugendkommission
- Wasserversorgungskommission

Fühlen Sie sich angesprochen, in einer der genannten Kommissionen mitzuwirken? So melden Sie sich bitte bis am 30. April 2023 bei Gemeindeganzlei-Stv. Martina Moser, idealerweise per E-Mail (martina.moser@grub.ar.ch).

Dem Gemeinderat ist es ein sehr grosses Anliegen, die Kommissionen wieder aufleben zu lassen, um so die Meinung der Gruberinnen und Gruber abzuholen. Gerne will er das darin

schlummernde Potential voll ausschöpfen, um es in die gemeinderätliche Tätigkeit und Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Der Gemeinderat freut sich auf viele Interessierte und bedankt sich schon jetzt recht herzlich für Ihre wertvolle Mithilfe!

Nachtragskredit für den Liftersatz im Alterswohn- heim Weiherwies

Der Lift im Haus 411 des Alterswohnheims Weiherwies ist in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund des Alters sind die Ersatzteile kaum oder nicht mehr verfügbar. Bei einem Defekt des Antriebs ist mit einem Totalausfall zu rechnen, was für den Betrieb des Heims verheerend wäre. Nach Einholung verschiedener Offerten hat der Gemeinderat entschieden, den Auftrag an die Firma AS Aufzüge, St. Gallen, in der Höhe von CHF 56'596.00 inkl. MwSt. zu vergeben.

Diese Ausgabe wurde im Voranschlag 2023 nicht berücksichtigt. Aufgrund der Dringlichkeit wurde sie als Nachtragskredit gem. Art. 8 lit. a Gemeindeordnung zulasten der Laufenden Rechnung genehmigt.

Der Gemeinderat hat ausserdem:

- den Aufgaben- und Finanzplan 2024 bis 2026 verabschiedet. Dieser ist ab sofort auf der Webseite www.grub.ch abrufbar;
- der Hersche Ing. AG den Auftrag zur Erstellung des Pflichtenhefts GEP-2 (kommunaler Entwässerungsplan) in der Höhe von CHF 8'700.00 excl. MwSt. erteilt;

- den Gemeindepräsidenten ermächtigt, den Vertrag mit der AR Informatik AG bezüglich Übernahme der Informatikarbeiten an der Schule Grub AR zu unterzeichnen;
- von der Jahresrechnung des Betreuungszentrums Heiden sowie des Bestattungsdienstes Vorderland Kenntnis genommen.

Erteilte Baubewilligungen

Gesuchsteller: Robert Niederer, Grub AR
Bauvorhaben: Neubau Viehtränke und Anpassung Erschliessung
Baugrundstück: Oberlenden 214, 9035 Grub AR

Gesuchstellende: Manuelita Boari und Michael Steinbrecher, Rehetobel AR
Bauvorhaben: Neubau Solaranlage
Baugrundstück: Oberrechstein 279, 9035 Rehetobel AR

Gesuchsteller: Mathias Baumgartner, Grub AR
Bauvorhaben: Dach- und Fassadenrenovation, Umplatzierung Gerätehäuschen (Projektänderung Umgebungsgestaltung)
Baugrundstück: Vorderlenden 468, 9035 Grub AR

Gesuchstellerin: Skilift Grub-Kaien AG
Bauvorhaben: PV-Anlage an Süd- und Ostfassade
Baugrundstück: Weiherwies 375, 9035 Grub AR

Gesuchsteller: Heinz Keller, Grub AR
Bauvorhaben: Fassadenreparatur, Fassadenrenovation
Baugrundstück: Chreitobel 94, 9035 Grub AR

Referendumvorlage

Folgender Beschluss des Gemeinderates Grub AR vom 4. April 2023 untersteht gemäss Art. 8, lit. h) der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum:

Genehmigung Jahresrechnung 2022

Ein Referendumsbegehren ist innert 20 Tagen ab dem **8. Mai 2023 bis zum 30. Mai 2023** bei der Gemeindeverwaltung Grub AR, Dorf 60, 9035 Grub AR, einzureichen.

Die Jahresrechnung 2022 wurde in alle Haushaltungen verteilt. Weitere Exemplare können auf der Gemeindeverwaltung Grub AR bezogen oder im Internet unter www.grub.ch heruntergeladen werden. Für das Zustandekommen des Referendums muss dies von mindestens 30 Stimmberechtigten innert 20 Tagen schriftlich verlangt werden.

Gemeinderat Grub AR

Solaranlagen Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeintlich wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreicht.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern.

Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwir-

kung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Handänderungen Januar bis März 2023

Rechsteiner Johannes, Grub AR (Erwerb 30.5.1994, 20.2.1995, 12.5.2009, 03.02.2011) an *Rechsteiner Flavia, Grub AR*, Liegenschaft Nr. 81, 3'339 m² Grundstückfläche, Obere Hord, Liegenschaft Nr. 82, 17'825 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 219, Betriebsgebäude Nr. 327, Obere Hord, Liegenschaft Nr. 89, 38'164 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 176, 19'309 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 253, Dicken, Liegenschaft Nr. 191, 16'741 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 216, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 193, 34'474 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 218, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 194, 3'455 m² Grundstückfläche, Hartmannsrüti, Liegenschaft Nr. 224, 2'075 m² Grundstückfläche, Kaien, und Liegenschaft Nr. 311, 86'967 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 204, Remise Nr. 213, Betriebsgebäude Nr. 443, Fernmeldegebäude Nr. 608, Kaien, Oberstall

Erbengemeinschaft Edith Maria Schläpfer (Erwerb 13.10.2022) an *Schönenberger Erich, Tübach*, Liegenschaft Nr. 92, 391 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 86, Chreitobel

Vetter Maria Theresia, Heiden (Erwerb 16.09.2003) an *Bischofberger Daniel Rudolf, Grub*, und *Bischofberger Sabrina, Grub*, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 681, 369 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 543, Ochsenwiese

Schär Andrea Roswitha, Horn (Erwerb 30.01.2015) an *Unibau Holding AG*, in *Wattwil*, Stockwerkeigentum Nr. 2020, 363/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 474, Vorderdorf

Schneebeli Martha, Australien (Erwerb 27.06.2007) an *Eisenhut Niklaus, Grub*, Liegenschaft Nr. 19, 73'259 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 25, Ebni

**Inserate-Annahmeschluss
12. Mai 2023**

Grub zählt Ende März 998 Bewohner/-innen

Zuzug: *Schönenberger Erich* und *Vanessa* mit *Noah* und *Nevia*, *Chreitobel* 86

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt über Auffahrt (Donnerstag, 18. Mai 2023 und Freitag, 19. Mai 2023) sowie Pfingsten (Montag, 29. Mai 2023) geschlossen.

Bei Todesfällen erreichen Sie uns unter Tel. 076 720 08 38.

*Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Das Gemeindekanzlei-Team*

Informiert bleiben!

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: *Janine Junker*, janine.junker@grub.ar.ch

Gesamterneuerungswahlen vom 16. April 2023

Ergebnisse anlässlich des 1. Wahlgangs der kommunalen Gesamterneuerungswahlen

Zahl der Stimmberechtigten:	673
Kantonsrätin/Kantonsrat (1 Mitglied)	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	177
Absolutes Mehr:	89
<i>Es ist gewählt:</i>	
Egli Irene, Schwarzenegg 242 (bisher)	150
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	27
Wahlbeteiligung: 27,79 %	
Gemeindepräsident/-in	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	191
Absolutes Mehr:	96
<i>Es ist gewählt:</i>	
Züst Mathias, Hord 330 (bisher)	161
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	27
Wahlbeteiligung: 29,42 %	
Mitglieder des Gemeinderates (6 Mitglieder)	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	199
Absolutes Mehr:	94
<i>Es sind gewählt:</i>	
Näf Nicole, Frauenrüti 9 (bisher)	192
Senn Franziska, Halten 104 (bisher)	187
Elser Michael, Am Mattenbach 3 (neu)	187
Streuli Marco, Dicken 424 (bisher)	183
Spiak Daniela, Vorderlenden 497 (neu)	173
Fagagnini Nora, Dorf 49 (neu)	165
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	36
Wahlbeteiligung: 30,31 %	

Gemeindeschreiber/-in	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	97
Absolutes Mehr:	49
<i>Es ist gewählt:</i>	
Moser Martina, Wolfhalden (neu)	82
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	15
Wahlbeteiligung: 17,09 %	
Präsidentin/Präsident der Geschäftsprüfungskommission	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	114
Absolutes Mehr:	57
<i>Es ist gewählt:</i>	
Bischofberger Edith, Vorderlenden 461 (bisher)	91
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	23
Wahlbeteiligung: 18,57 %	
Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (4 Mitglieder)	Stimmen
In Betracht fallende Wahlzettel:	121
Absolutes Mehr:	55
<i>Es sind gewählt:</i>	
Castelberg Christian, Ochsenwiese 542 (bisher)	111
Rietdijk Susanne, Obere Hord 386 (bisher)	106
Tanner Bruno, Halten 109 (neu)	87
Egli Roger, Schwarzenegg 242 (neu)	64
Weitere Stimmen haben erhalten:	
Vereinzelte	72
Wahlbeteiligung: 19,18 %	
Sämtliche Gruber Behördenvakanzen konnten wieder besetzt werden. Die Gruber Gemeindebehörde ist wieder komplett!	

Mathias Züst
Gemeindepräsident

Michael Elser Gemeinderat Marco Streuli Gemeinderat Daniela Spiak Gemeinderätin Martina Moser Gemeindeschreiberin

Wahlfeier im Bären

Die neugewählten beziehungsweise bestätigten Behördenmitglieder von Grub AR

Nora Fagagnini Gemeinderätin Irene Egli Kantonsrätin Nicole Näf Gemeinderätin Franziska Senn Gemeinderätin Roger Egli GPK Edith Bischofberger Präsidentin GPK

Regionales Amt Bau und Planung, Heiden

Die Gemeinden Heiden und Lutzenberg führen seit dem 1. Oktober 2022 ein gemeinsames Amt, welches für die Planungs- und Bauadministrationsaufgaben verantwortlich ist.

Für einzelne Gemeinden, insbesondere kleine im ländlichen Raum, wird es immer schwieriger, auf dem Stellenmarkt passende Fachkräfte zu rekrutieren. Durch die Zusammenlegung versprechen sich die beiden Gemeinden eine Professionalisierung der Aufgaben im immer komplexer werdenden Bau- und Planungsbereich, wie auch eine deutliche Verbesserung der Stellvertretungen.

Die Gemeinden Grub AR und Rehetobel haben deshalb entschieden, sich dem in Heiden geführten regionalen Amt anzuschliessen. Die zukünftige Organisation wird nun schnellstmöglich erarbeitet und die vakanten Stellen zur Besetzung ausgeschrieben.

Der Start der erweiterten regionalen Zusammenarbeit ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen und erfolgt, sobald die dafür nötige Personalrekrutierung dies erlaubt.

Die Gemeinde Grub AR freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden.

Zum Geburtstag

Ein Blickpunkt-Abo für Ihre Freunde in der Fremde.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker,
janine.junker@grub.ar.ch

nüd logloh gwönnt*

* Beharrlichkeit zahlt sich aus

Heinz Stäheli, Niederlassungsleiter Oberegg

Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie oft einen langen Atem.
Denn beharrliches, zielstrebiges Schaffen lohnt sich.
Wir unterstützen Sie und ziehen mit Ihnen am gleichen Strick.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Das perfekte Muttertagsgeschenk:
Sommerferien-Abo (Jul. und Aug.)

Herzlich willkommen
in unserer gepflegten Bäder-
und Saunalandschaft mit ihren
erholsamen Aussenbereichen.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

«Es ist eine Bereicherung. Für die
Menschen, denen ich behilflich bin.
Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst
Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Es lohnt sich, bei uns
zu tanken! Wir bieten
Benzin und Diesel zu
Discountpreisen.

Kunden-Badges sind
erhältlich bei Frau Gabi
Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im
Dorfladen bedanken
wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

**Die Inserate im Blickpunkt
werden beachtet!**

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmere Möbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Wir helfen Ihnen gerne dabei!

Maler*in gesucht!

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen planen
und vorbereiten, Unterhaltsarbeiten
von Fenstern, Gartenmöbel auffrischen.

naturfarbenmalerei.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop
www.ewheiden.ch

Bibliothek

Bald wieder in der Badi Heiden in Büchern schmökern

Die Badi-Book-Box wird rechtzeitig auf die Eröffnung des Schwimmbades am 13. Mai entrümpelt und neu bestückt. Damit Leseratten in der Badi nicht auf ihren geliebten Lesestoff verzichten müssen, bietet die Bibliothek einmal mehr Zeitschriften, Bücher, Rätselhefte und Comics zum Schmökern an. Die Zeitschriften werden regelmässig ausgewechselt, damit sie aktuell sind. Finden Sie trotzdem, dass etwas fehlt in der Bücherbox? Teilen Sie uns gerne Ihren Anschaffungswunsch in der Gemeindebibliothek mit oder schicken Sie uns eine Mail unter info@biblioheiden.ch.

Ausserdem:

«go gwondere» in der Bibliothek

Am Samstag, 6. Mai 2023, findet in Heiden der beliebte «Gwonder-Samschtig» statt. In der Bibliothek offerieren wir deshalb den ganzen Morgen «Kafi und Zopf». Ausserdem werden massenhaft neue Medien präsentiert und diese können erstmals am «Gwonder-Samschtig» ausgeliehen werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Miriam Hauschildt

Gruber Pflanzentauschbörse

Überschüssige Pflanzen oder Samen angeschrieben und sie gegen andere Pflanzen eintauschen. Oder einfach so vorbeikommen um bei Kaffee und Kuchen ein paar Gartentricks auszutauschen.
Wir freuen uns auf Euch!

Samstag 6. Mai 2023
Verschiebedatum 13. Mai
von 13 Uhr bis 16 Uhr
Im Innenhof
des Gruberhofes

mit Kinderflohmarkt

Du hast Spielsachen, Bücher und Anderes das du gerne verkaufen oder tauschen möchtest?
Bring ein Tuch mit und schon hast du deinen eigenen Verkaufstand.

DEMENZ

ist kein Schicksal, wir haben es in der Hand!

Öffentlicher Vortrag
Montag, 22.05.2023 um 19 Uhr
Klassenzimmer Kathrin Stäsle, Schulhaus Grub SG
Pro Person 15.- Fr. Pro Paar 25.- Fr.

Tatsächlich können wir selbst entscheiden, ob bei uns bis zum Lebensende alles rund läuft im Oberstübchen.
Und das geht erstaunlich leicht über die Ernährung.
In meinem Vortrag zeige ich euch, was wir in unserer Ernährung beachten müssen um einer Demenz vorzubeugen.
Und ihr lernt die wichtigsten Nährstoffe kennen, um Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer zu behandeln und zu verlangsamen.

Referentin:
Ricarda Rauxloh
dipl. Ernährungsberaterin
Gallusackerstrasse 28
9402 Mörschwil
www.manducor.com
ricarda.rauxloh@manducor.com

Anmeldung bis Freitag 19 Mai
per Mail: heidi.fuerer@fggrub.clubdesk.ch
Telefon: 071 891 18 18
Homepage: fggrub.clubdesk.com

Voranzeige:

Am 16. September 2023 findet in Heiden das zweite **Ostschweizer Männerstimmen-Festival** statt. Es steht unter der Direktion von Michael Schläpfer.

Über 200 Männerstimmen aus neun Chören feiern hier den Amateurchorgesang und werden Heiden als Gesamtchor zum Klingen bringen.

Projektsänger sind herzlich willkommen!

Auskunft erteilt gerne Michael Schläpfer, Tel. 079 402 99 05

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

AERZTEFON

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung
oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal

Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr
ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Legendsmusik **BRASS WAVE**
Grub AR - Eggenriet - Grub SG - Untereggen

CHAOS IN DER TV-BOX

Es sollte ein gemütlicher Filmabend werden und dann das. Gregor wirft die TV-Box zu Boden! Die durchgeschüttelten Filmfiguren erleben plötzlich eine Welt ausserhalb ihres Films.

6. Mai 2023 18:30 Uhr

Showkonzert im Gruberhof • Saalöffnung 17:30 Uhr
Eintritt frei • Kollekte • Festwirtschaft mit Nachtessen

Voranzeige 17. + 18. Juni 2023

38. Gruber Sportplausch

Sport Spiel Spass

Wir freuen uns auf Dich.

Das Anmeldeformular erscheint wie gewohnt in der Mai Ausgabe.

www.sportplauschgrub.ch

Gegründet 1923

APPENZELLISCHER FORSTPERSONALVERBAND

Appenzellischer Forstpersonalverband feiert 100 Jahre

Der Appenzellische Forstpersonalverband feiert am Samstag, 13. Mai 2023, sein 100-jähriges Jubiläum mit einem Anlass im Steineggwald in Teufen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Der Appenzellische Forstpersonalverband besteht aus Waldarbeitern, Forstwarten, Förstern und Forstingenieuren aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Der Verband wurde am 13. Mai 1923 gegründet.

Genau 100 Jahre nach seiner Gründung feiert der Verband nun sein 100-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen Anlass im Steineggwald in Teufen. Auf einem geführten Rundgang präsentieren die Appenzeller Forstbetriebe und Forstdienste den Forstberuf und dessen Geschichte, die Waldbewirtschaftung, die Holzverwendung sowie die verschiedenen Waldfunktionen.

Die Rundgänge starten jede halbe Stunde ab 10 Uhr. Der letzte Rundgang beginnt um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beim einem Wettbewerb können aufmerksame Besucherinnen und Besucher dann ihr «Waldwissen» auf die Probe stellen.

Neben dem Einblick in den Arbeitsalltag des Appenzeller Forstpersonals lädt eine Festwirtschaft und ein Spielplatz zum Verweilen und Geniessen ein. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt und dauert von 10 bis ca. 17 Uhr.

Die Bevölkerung ist herzlich willkommen, den Anlass zu besuchen. Parkplätze und Festgelände sind signalisiert.

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland ist in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Wer in der Politik Dankbarkeit erwartet, ist ein unverbesserlicher Optimist.

Otto von Habsburg

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL
PHÄNOMENAL

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Verschiedenes

Mitgliederversammlung des Vereins Haus zur Bergulme: Am 21. März 2023

An der Mitgliederversammlung mit dem anwesenden Vorstand und der Revisorin Sonja Bernet wurde der Jahresbericht 2022 mit dem Finanzbericht und dem Budget 2023 einstimmig genehmigt und der Kassierin Rita Tobler Entlastung gewährt. Die Festsetzung der Jahresbeiträge bleiben bei Fr. 30.– für Einzelmitglieder, für Ehepaare Fr. 50.– und für Institutionen Fr. 100.–. Der gesamte Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig gewählt:

Lebensmittelabgabe und Kleidermarkt Irma Enz. Kassierin Rita Tobler, Protokoll Monika Niederer, Revisor/-innen Sonja Bernet und René Hauser, Marketing und Präsidium Bruno Rossi. Der Präsident lobte im Besonderen Irma Enz und ihre Hilfen für die enorme Freiwilligenarbeit zugunsten der Lebensmittelabgabe und des Kleidermarktes.

Das Hauptprojekt des Vereins Haus zur Bergulme ist die Lebensmittelabgabe und der Kleidermarkt für Armutsbetroffene und Asylbewerber von Heiden, Grub, Rehetobel, Obereg, Lutzenberg Wolfhalden, Reute und Wald.

Im Namen des Vereins, der Präsident Heiden, Grub, Rehetobel, Obereg, Lutzenberg Wolfhalden, Reute und Wald.
Bruno Rossi

Parkplatzverkauf

Am **Sa., 20. Mai**, von **9 bis 17 Uhr in der Ebni 28, Grub AR**

Parkiermöglichkeiten bei Garage Niederer sind vorhanden!

Zu kaufen gibt es:

- Confi, Sirup, Limoncello, Sugo, Guetzli
- Süess-Saures, Bärlauchpasta, Zöpfe
- Bastelsachen wie Türkränze, Babysachen, Kerzen usw.

Der ganze Erlös geht zu Gunsten unseres Vereins.

Kommen Sie vorbei, wir würden uns freuen.

Inserate-Annahmeschluss 12. Mai 2023

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
 Ebni 26
 9035 Grub AR
 Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
 CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
 GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
 9035 Grub AR
 info@willi-jenni.ch
 www.willi-jenni.ch
 Tel. 071 891 15 84
 Fax 071 891 38 42
 M. 079 437 47 26

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Blast nur ihr Stürme, blast mit Macht, mir soll darob nicht bangen, auf leisen Sohlen über Nacht kommt doch der Lenz gegangen.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '23 Rosental. Das Kino.

Di	2.5.	14:15	Nachmittagskino: Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Di	2.5.	19:30	Sisi & ich	12/10	D
Mi	3.5.	16:30	Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer	6/4	D
Do	4.5.	19:30	Kulturlandsgemeinde: Hans im Glück mit David Wegmüller	12/10	D
Fr	5.5.	20:00	Magic Mike: The Last Dance	14/12	D
Sa	6.5.	17:00	Bratsch – Ein Dorf macht Schule	6/4	dialekt
Sa	6.5.	20:00	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
So	7.5.	15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	7.5.	19:00	Röbi geht mit Regisseur Christian Labhart	12/10	dialekt
Di	9.5.	19:30	The Whale	16/14	E/d
Mi	10.5.	16:30	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
Mi	10.5.	20:00	Cinéclub: The Worst Person in the World	16/16	OV/d
Fr	12.5.	20:00	Sisi & ich	12/10	D
Sa	13.5.	17:00	Plan 75	16/14	Jap/d
Sa	13.5.	20:00	The Whale	16/14	E/d
So	14.5.	15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	14.5.	19:30	TÄR	12/10	E/d
Di	16.5.	19:30	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
Mi	17.5.	16:30	Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer	6/4	D
Fr	19.5.	20:00	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
Sa	20.5.	17:00	The Whale	16/14	E/d
Sa	20.5.	20:00	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
So	21.5.	15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
So	21.5.	19:30	Filmhit		
Di	23.5.	19:30	TÄR	12/10	E/d
Mi	24.5.	16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Fr	26.5.	20:00	Filmhit		
Sa	27.5.	17:00	Röbi geht	12/10	dialekt
Sa	27.5.	20:00	Plan 75	16/14	Jap/d
So	28.5.	15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	28.5.	19:30	TÄR	12/10	E/d
Mo	29.5.	15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Mo	29.5.	19:30	Sisi & ich	12/10	D
Di	30.5.	19:30	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
Mi	31.5.	16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen

www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Once upon a time in Oslo ...
MI 10. Mai - Cinéclub Rosental

Julie wird dreissig und ihr Leben ist ein Chaos: Überwältigt von den vielen Möglichkeiten, kann sie sich weder beruflich noch privat festlegen und ihr älterer Freund Aksel, ein erfolgreicher Comiczeichner, drängt darauf, sich niederzulassen. Als Julie eines Nachts in eine Party platzt, lernt sie den jungen und charmanten Eivind kennen. Es dauert nicht lange, bis sie sich von Aksel trennt und sich, in der Hoffnung auf eine frische Perspektive für ihr Leben, in eine neue Beziehung stürzt. Julie fühlt sich hin- und hergerissen und als die «schlechteste Person der Welt», was dem Film den Titel gab: **The Worst Person in the World**. Doch in dieser Rolle gewann die Norwegerin Renate Reinsve den Preis als die beste Darstellerin in Cannes 2021. Eine Leistung, die auch uns beeindruckt hat!
Rosenbar ab 19.15 Uhr, Filmstart 20 Uhr.

Veranstaltungshinweise
Kino Rosental, Heiden

Donnerstag, 4. Mai 2023, 19.30 Uhr

Filmreihe in Kooperation mit der Kulturlandsgemeinde

Hans im Glück

Die Geschichte von einem, der auszog, das Rauchen loszuwerden ist Peter Liechtis grandiose Selbst- und Schweiz-Erkundung. Eine Abrechnung und eine Liebeserklärung. Ein Roadmovie für Fussgänger, ein Heimatfilm für Heimatlose. Eine Widmung an alle Raucher und andere Abhängige, an die Unverzagten und die Anständig-Gebliebten, an alle Pechvögel – und natürlich an den Hans im Glück.

Begleitet wird der Abend von David Wegmüller dem Herausgeber des Buches «Personal Cinema – eine Monografie zu Peter Liechti».

Sonntag, 7. Mai 2023, 19.00 Uhr

Ein Zürcher Filmemacher Christian Labhart hat die Krankheit des 77-Jährigen dokumentiert

Röbi geht

Röbi wird bald sterben. Er ist krank, todkrank. Seine Lebenserwartung liegt zwischen einem Monat und einem Jahr, ein heimtückischer Krebs hat die Lunge befallen. Eine kleine Crew (Regie & Kamera) begleitet Röbi und seine Frau Heidi während der letzten sechs Monate seines Lebens.

Ein Film über Zweifel, Hoffnungen, Abstürze, Sternstunden eines mutigen Menschen, der dem Tod in die Augen schaut und sich sogar in dunklen Stunden Gedanken zur versehrten Welt ausserhalb seines kranken Körpers macht.

Der Filmemacher Christian Labhart steht für Fragen zur Verfügung. Das Gespräch wird moderiert von Katharina Linsi, Geschäftsführerin von palliativ ostschweiz.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
690	Freitag 12.05.2023	Freitag, 26.05.2023
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

G E M E I N D E G R U B A R

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Bald ist es so weit, und der neue Jugendtreff im ersten Stock der alten Post in Grub AR öffnet seine Türen. Wir laden dich herzlich zum ersten Abend in den Jugendtreff ein. Wenn du Lust hast, mit gleichaltrigen Spass zu haben, dich auszutauschen und ein abwechslungsreiches Programm zu nutzen, dann komm doch vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Wann 1. Freitag im Monat von 18.30 – 20.30 Uhr (5. & 6. Klässler)
2. und 4. Freitag im Monat von 18.30 – 22.00 Uhr (Oberstüfler)
Daten und Programm jeweils im Blickpunkt Grub

Wo Jugendtreff, Alte Post, 9035 Grub AR

Liebe Eltern

Bei Fragen und Anregungen bezüglich des Jugendtreffs, dürfen sie Franziska Senn (franziska.senn@grub.ar.ch) oder Christian (Hitch) Zürcher (079 631 93 58) gerne jederzeit kontaktieren. Es werden keine persönlichen Einladungen per Post zugestellt. Eingeladen sind alle Jugendlichen aus Grub AR bis zum Abschluss ihrer obligatorischen Schulzeit.

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden.
- Die Jugendlichen dürfen jederzeit DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht ihrer Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Wann	Wer	Was	Aufsicht
05. Mai 18.30 – 20.30	5. & 6. Klässler	Eröffnungsparty	Hitch & Daniela
12. Mai 18.30 – 22.00	Oberstüfler	Eröffnungsparty	Hitch & Franziska
26. Mai 18.30 – 22.00	Oberstüfler	normales Programm	Hitch & Leen
02. Juni 18.30 – 20.30	5. & 6. Klässler	normales Programm	Ramona & Patrick

Das Aufsichtsteam freut sich sehr auf Euren Besuch und auf spannende Erlebnisse mit Euch!

Liebe Grüsse

Franziska Senn, Karin Rommel und Christian (Hitch) Zürcher

Besucherrekord an der 42. Mitgliederversammlung des Vereins Appenzell Ausserrhodischer Wanderwege (VAW)

Sichtlich gut gelaunt trudelten die 152 Mitglieder am Samstag, 18. März 2023 zur Mitgliederversammlung in Rehetobel ein – dies bei bestem Wander- und Frühlingswetter. Ab Speicher und Grub nahmen die Wanderfreunde die Strecke zu Fuss ins Sonnendorf und alle genossen einen gemütlichen Nachmittag in der Gemeindezentrumsanlage.

Um 14.05 Uhr eröffnete Urs von Däniken, Präsident VAW, die 42. Mitgliederversammlung. Nach einleitenden Worten sprach Urs Rohner, Gemeindepräsident von Rehetobel, zur Versammlung.

Cinque Terre und Verhaltenstipps

Als ehemaliger Präsident des Verkehrsvereins kenne er die Anstrengungen und das grosse Engagement des VAW und bedankte sich bei allen, die sich für die Wanderweglandschaft im Appenzellerland einsetzen. «10 Euro Eintritt für einen Wanderwegbesuch wie in der Cinque Terre – bei uns unvorstellbar». «Tragen wir Sorge zu dem, was wir haben, der einmaligen Landschaft und dem stark ausgebauten Wanderwegnetz, das auch Kultur ist und ein Teil vom Landschaftsbild repräsentiert».

Landmann Dölf Bisoatto bedankte sich ebenfalls bei allen, die sich für die Wanderwege und das Wandern einsetzen. Besonders erfreulich sei, dass die VAW die Herausforderungen und neue Themen aktiv anpacke und mit einer Informationsseite in der Broschüre «Wandern mit den Appenzellern» auf Verhaltenstipps in der Natur hinweise.

«Das freut mich nicht nur als Schirmherr der Wanderwege, sondern besonders auch als Mensch und Mediator! Respektvoll, lösungsorientiert und miteinander ist der beste Weg zum Erfolg» betonte der Landammann.

Danach verwöhnten Lorenz und Linus Schefer die Versammlung mit fröhlichen Hackbrett- und Handörgelklängen – natürlich im Appenzeller Look.

In Paradis nu's vaj in Charozza

Diese im Münstertal auf einem alten Haus gefundene Weisheit könnte für die Wandernden zwei Dinge bedeuten – einerseits, dass es Anstrengung braucht, um ins Paradies zu kommen und andererseits, dass es viel braucht, um das Paradies zu erhalten. Urs von Däniken meinte vor allem das zweite und rief alle Naturbegeisterten dazu auf, sich so zu verhalten, dass die Natur, die Kultur, die Landschaft und die Infrastruktur keinen Schaden nimmt und ein konstruktives Miteinander möglich ist. Das Commitment, erstmals abgedruckt in der eben erschienenen Wanderbroschüre «Wandern mit den Appenzellern 2023/2024» soll dazu Anlei-

tung bieten. «Als Naturliebhaber/-in unterwegs zu Fuss, unterwegs mit dem Velo, zu Pferd oder mit dem Vierbeiner tragen wir alle Sorge zu unserem Paradies und gehen respektvoll miteinander um, um möglichst lange in dieser wunderbaren Welt Gast sein zu können». Dann können wir die Appenzeller Natur erleben und eine intakte Infrastruktur und ein konstruktives Miteinander mit den Grundeigentümern und Bewirtschafterinnen hinarbeiten.

Geschäftsstelle und ein weiterer Besucherrekord

Die seit Oktober 2022 neu eingerichtete Geschäftsstelle des VAW bewährt sich. Die Geschäftsführerin Chantal Niederer hat sich gut eingearbeitet und übernimmt stets weitere Aufgaben zur Entlastung des Vorstands. Mit den neu geschaffenen Ressourcen bleibe wieder Zeit Ideen aufzugreifen und Projekte umzusetzen. Sehr erfreulich ebenfalls sind die Zahlen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den geführten Wanderungen. «1141 Teilnehmende haben 2022 unsere geführten Wanderungen besucht – ein weiterer Rekord».

Eine gut gelaunte Mitgliederversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Vorstands zu. Mit Antonia Bannwart aus Heiden wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt.

Wanderbär – Weg am Rotbach

Der bereits zum dritten Mal verliehene Wanderbär ging an Fernando Ferrari und Guido Burch für deren jahrelanges, nachhaltiges Engagement für das Projekt Weg am Rotbach – Schliessung der Wanderwegslücke zwischen Gais und Bühler. Auf privater Initiative und mit enormem Einsatz setzen sich die Initianten seit mehreren Jahren dafür ein, dass ein attraktiver Weg zwischen den beiden Dörfern eingerichtet werden kann. Sichtlich gerührt nahmen die beiden Initianten, nach einer wunderbaren Laudatio von Pascale Sigg-Bischof, Verwaltungsratspräsidentin der Appenzellerland Tourismus AG und Mitglied der Jury, die Anerkennung dankend entgegen.

Mit einem informativen Vortrag zum Textildorf Rehetobel durch Hedi Kohler wurde den Mitgliedern ein Einblick in die Geschichte und Gegenwart dieses wunderschön gelegenen Dorfs geboten. Der abschliessende Imbiss von Urs Fuchs aus Grub rundete den Tag perfekt ab. Die nächste Mitgliederversammlung findet am 16. März 2024 in Schönggrund statt.

**Dienstag, 2. Mai 2023
Sibirische Schwertlilien im Euro-paschutzgebiet Bangs – Matschels**

Wir wandern über den Büchlerberg und überqueren den Rhein ins grenznahe Naturschutzgebiet Bangs-Matschels. Durch ein ausgedehntes Hochmoor und vorbei an den typischen Streuwiesen begeben wir uns in das Natura-2000 Gebiet mit einer hier lebenden gefährdeten einheimischen Pflanzen- und Tierwelt. Es handelt sich um einen wertvollen Lebensraum für die Sibirische Schwertlilie und die Sumpf-Gladiole sowie für seltene und gefährdete Vogelarten wie Wachtelkönig oder Neuntöter. In der Umgebung von Bangs – Matschels konnten bislang über 1100 Schmetterlingsarten nachgewiesen werden. Auf dem Rückweg tauschen wir uns über unsere Eindrücke bei einer Einkehr aus.

Route: Rüthi, Büchel – Büchlerberg – Bangs – Matschels – Bangs – Büchlerberg – Büchel
Distanz: 12,2 km *Zeit:* 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.40 Uhr 9464 Rüthi, Bushaltestelle Büchel

Rückreise: 17.15 Uhr 9464 Rüthi, Bushaltestelle Büchel

Anmeldung bis Montag, 1. Mai 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 56

**Freitag bis Sonntag
12. – 14. Mai 2023 Frühling im Tessin**

Valle Onsernone – Valle di Vergeletto – Valle di Campo – charakteristisch für diese Täler im Tessin sind ihre dichten Wälder, spektakulären Schluchten und Wildwasser. Wir starten in Spruga, am Ende des Onsernonetals. Es erwartet uns ein schöner Aufstieg zum Passo del Bussan, oben geniessen wir den Blick auf das idyllische Seelein Al Raghett di Salei. Wer möchte kann die Cima Pian del Bozzo noch ersteigen – ein toller Aussichtspunkt über die Täler. Vom Seelein steigen wir zur Capanna Alpe d'Arena, einer Selbstversorger-Hütte. Am nächsten Morgen steigen wir auf zum Pass dala Cavegna am Ende des Vergelettotals. Von da steigen wir ab ins Vall di Campo, hinunter in die tiefe Schlucht des Bergbaches Rovana. Danach folgt ein kurzer Aufstieg zum Bergbauernhof Munt la Reita, einem Agriturismo- Betrieb. Hier werden wir mit Halbpension verwöhnt. Am letzten Tag gehts Richtung Pizzo Bombogn zur zwei Meter hohen Steinmauer, die den Gipfelaufbau kühn in Falllinie in zwei Hälften teilt. Dies wurde von Älplern aus dem Valle di Campo und Bosco Gurin erbaut, die sich die Weiden streitig machten. Ab Pian Crosog folgt ein 500 Meter Abstieg nach Bosco Gurin. Bosco Gurin ist eines der bezauberndsten Bergdörfer der Schweiz. Der malerische Ort wurde 1253 von Walser Siedlern gegründet. Noch heute wird das «Ggurijnartitsch» im Alltag gesprochen. Ab hier treten wir die Heimfahrt an. *Route:* Spruga – Passo del Bussan – Capanna Alpe Arena – Pass dala Cavegna – Cimalmotto – Bosco Gurin

Treffpunkt: 7.05 Uhr Bahnhof St. Gallen
Rückreise: 14.59 Uhr, 6685 Bosco Gurin, Post-
 autohaltestelle Paese
 Anmeldung bis Sonntag, 7. Mai 2023 19.00 Uhr
 über die Homepage, per E-Mail an
 bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch
 oder per Tel: 077 522 09 11

Donnerstag, 18. Mai 2023

An Auffahrt über die Hochpetersalp

Wir geniessen den Auffahrtsdonnerstag auf dieser anspruchsvollen Frühlingswanderung. Vom Start in Urnäsch steigen wir über blühende Frühlingswiesen und Wälder stetig bergan, bis wir 700 Höhenmeter später die Hochpetersalp erreichen. Nun haben wir alle den Mittagshalt wohlverdient. Bei einer prächtigen Aussicht, der Säntis erscheint uns zum Greifen nah, stärken wir uns für den bevorstehenden Abstieg über den Gschwendsattel und weiter bis in die Steinfluh. Nach diesen Strapazen erscheint uns das letzte Wegstück über die Fischegg und Grünau weiter zum Ziel in Urnäsch wie ein Sonntags-spaziergang.

Route: Urnäsch–Chräg–Zimmermanns Lauftegg –Dürrenspitzli–Hochpetersalp–Gschwendsattel –Sonnenflue–Fischegg–Grünau–Urnäsch

Distanz: 16 km **Zeit:** 6 Std. **Anforderungen:** hoch
Treffpunkt: 8.45 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
Rückreise: 16.30 Uhr 9107 Urnäsch, Bahnhof
 Anmeldung bis Dienstag, 16. Mai 2023
 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail
 an migg.oertle@appenzeller-wanderwege.ch
 oder per Tel: 078 614 33 15

Sonntag, 21. Mai 2023

Vom Bodensee zum Lands- gemeindeplatz

Entlang der nationalen Alpenpanoramaroute Nr. 3 führt uns der Weg vom Hauptbahnhof Rorschach am Bodensee bis nach Trogen zum Landsgemeindeplatz. Im Rücken das Länderdreieck mit dem Bodensee und den weiten Ausblicken zum Alpstein lernen wir das Appenzeller Vorderland kennen. Nach Rorschach führt der Weg beim ehrwürdigen Schloss Wartensee vorbei, welches 1243 erbaut wurde. Weiter geht die Reise durch den denkmalgeschützten Weiler Wienacht-Tobel und bis ins Biedermeierdorf Heiden. Wir steigen hinauf zum Kaienspitz, dem höchsten Punkt dieser Wanderung, welcher uns mit einem herrlichen 360°-Rundumblick beglückt. Dann geht es hinunter via Rehetobel ins Chastenloch und hinauf nach Trogen.

Route: Rorschach Hauptbahnhof – Schloss Wartensee – Wienacht-Tobel – Heiden – Kaienspitz – Rehetobel – Chastenloch – Trogen
Distanz: 16,8 km **Zeit:** 6 Std.

Anforderungen: hoch
Treffpunkt: 8.30 Uhr, 9400 Rorschach, Hauptbahnhof
Rückreise: 16.26 Uhr, 9043 Trogen, Bahnhof
 Anmeldung bis Freitag, 19. Mai 2023 19.00 Uhr
 über die Homepage, per E-Mail
 an peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch
 oder per Tel: 079 205 58 89

**Genauere Details und weitere
 Wanderungen finden Sie auf
 unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch**

Grub ist zwar nicht die grösste Gemeinde im Appenzeller Vorderland, aber eine der Schönsten. Nicht nur wegen der gut gelegenen Lage sondern auch wegen dem ländlichen Charme und dem guten Wanderwegnetz.
 Foto: Nico Stieger

Rückblick in Bildern von der Landfrauen-Kantonaltagung in Grub AR vom 22. März 2023

Peter Keller Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im März 2023

Der meteorologische Frühling begann mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Zum einen startete der neue Monat gleich mit zwei Eistagen, womit sich die Anzahl dieser unterkühlten Tage in dieser Wintersaison auf deren Dreissig summiert. Die Nachttemperaturen sanken im ersten Monatsdrittel – mit wenigen Ausnahmen – unter den Gefrierpunkt. Auch war der Himmel tagsüber vorwiegend stark bewölkt bis bedeckt und sich nur selten zu einer kurzen Sonneneinlage öffnete, währenddessen in den ersten Nachtstunden die Wolkendecke sich auflöste und dem Vollmond Platz machte. Das am Siebten über Dänemark liegende Sturmtief «Cornelis» mit einem Kerndruck von 975 hPa (Hektopascal) machte sich auf den Weg zur nördlichen Ostsee. Von den Wetterdiensten wurden für mitteleuropäische Länder Winde mit Orkanstärke prognostiziert. Unser Land bekam am Nachmittag des Zehnten seinen windigen Anteil ab, als die stärkste Böe mit 87 km/h den topografisch verengten Durchgang der Gruber Passhöhe passierte. Bis zum Vierzehnten blieb das Wetter weiterhin bei stürmischem Wind mit Schnee- und Regenschauern aber steigender Tagestemperatur bis 18 °C, lebhaft und kurzweilig. Daraufhin streifte uns eine markante Kaltfront, welche die Temperaturen wiederum um den Gefrierpunkt pendeln liess. Das von den Azoren zum Mittelmeer ziehende Hoch «Jeanine» brachte uns einige Sonnentage mit leichtem Temperaturanstieg, wurde dann aber bald durch das von der Biskaya nach Norwegen wandernde Tief «Johannes» abgelöst. Die letzten acht Monatstage waren geprägt von teils sturmstarkem Wind, peitschenden Regengüssen mit kurzzeitigen sonnigen Einlagen. Ein Blick auf die Daten zeigt, dass am Dreizehnten mit 18,4 °C die höchste und am Ersten mit –3,8 °C die tiefste Tagestemperatur erreicht war. Den elf Sonnentagen stehen ebenso viele Tage mit Niederschlag gegenüber. Die durchschnittliche Monatstemperatur liegt bei 4,9 °C. An Niederschlag sammelten sich 78,0 mm (oder Liter pro Quadratmeter). Im vergangenen Jahr waren dies bescheidene 13,2 mm.

Wir suchen Frauen

die uns ihren Partner jeweils am Montag von 19.45 bis 21.30 Uhr überlassen, und ihm anschliessend noch einen Drink im Restaurant gönnen!

Auskunft erteilt gerne Chorleiter Michael Schläpfer, M 079 402 99 05, mischlaepfer@hispeed.ch

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch.

Sonntag, 30. April

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Stiftung Bonus Pastor Rumänien

Sonntag, 7. Mai

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Freitag, 12. Mai

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 Grub AR mit Pfarrerin Judit Bedö

Muttertag, 14. Mai

10.00 Familien-Gottesdienst, Kirche Grub AR, mit
 Taufe von Tom Fisch. Mit Pfarrerin Judit Bedö,
 Daniela Spiak-Graf (Chinderfiir) und Schülern und
 Schülerinnen aus Grub AR
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Evang. Frauenhilfe

Auffahrt, 18. Mai

10.00 Regionaler Gottesdienst in Rehetobel mit
 Pfarrerin Ulrike Hesse.

Freitag 19. Mai

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Senioren-
 zentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 21. Mai

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 23. Mai

19.00 Friedensgebet, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie
 sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
 Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Sonntag, 28. Mai

10.00 Freiluft-Gottesdienst auf dem Fünfländerblick
 mit Abendmahl und Taufe von Lea Tanner
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Rosy Zeiter und Antonio Zeiter (Alphorn)
 Kollekte: Stiftung Bonus Pastor Rumänien
 Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der
 Kirche Grub AR statt. Auskunft Tel. 079 631 93 58.
 Im Anschluss an den Gottesdienst auf dem
 Fünfländerblick besteht die Möglichkeit zum Grillieren
 und gemütlich beisammensitzen. Die Würste müssen
 selbst mitgebracht werden.

Sonntag, 4. Juni

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit Bedö
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Gassenküche Suchthilfe

Anlässe

Evangelische Kirchen Vorderland

Trauercafé, jeden 1. Mittwoch im Monat von 9.00 bis
 11.00 Uhr in der Jugendstube im evangelischen
 Pfarrhaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit
 Ananda Hämmerli im Meditationsraum im
 Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.
 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Judendarbeit

**Ausgebucht: Sommerprojekt Velo-Reise Europapark
 9. bis 14. Juli 2023,**

**Alternative: Mit dem Car in den Europapark
 am Freitag, 14. Juli 2023.**

Anmeldung via: www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Veranstaltungen

April 2023

- 29. Verein Ort für Macher*innen; Vernissage Sonderausstellung «Lichtensteig reloaded»**
Obertorplatz, Lichtensteig 16.00 Uhr
- 29. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
- 30. VAW; Auf dem Weg der Jakobspilger**
Bahnhof Herisau 9.00 Uhr

Mai 2023

- 2. Landfrauenverein; Spielobig** Rest. Hirschen 19.00 Uhr
- 2. VAW-Wanderung; Sibirische Schwertlilien im Europaschutzgebiet Bangs – Matschels**
Bushaltestelle Büchel, Rüthi SG 12.40 Uhr
- 3. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 5. Gemeinde; Eisen- und Metallwarenabfuhr**
- 6. Jugendmusik BrassWave; Showkonzert** Gruberhof Grub SG 18.30 Uhr
- 6. Frauengemeinschaft Grub SG; Gruber Pflanzentauschbörse mit Kinderflohmarkt**
(Verschiebedatum 13. 5. 2023)
Innenhof Gruberhof Grub SG 13.00-16.00 Uhr
- 12. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 12.–14. VAW-Wanderung; Frühling im Tessin** Bahnhof St. Gallen 7.05 Uhr
- 13. Gemeinde; Altpapier- und Kartonsammlung**
- 13. Kantonspolizei AR; 50 Jahre Kantonspolizei Appenzell Ausserrhodens – feiern Sie mit!**
Zeughaus Herisau 9.00 – 16.00 Uhr
- 13. Appenzellerischer Forstpersonalverband; 100-jähriges Jubiläum**
Steineggwald Teufen 10.00 – 16.00 Uhr
- 18. VAW-Wanderung; An Auffahrt über die Hochpetersalp**
Bahnhof Urnäsch 8.45 Uhr
- 20. Chratzbom Ebni; Parkplatzverkauf** Ebni 28 9.00 – 17.00 Uhr
- 20. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten**
Heiden, Hechlensteg 9.00 – 17.00 Uhr
- 21. VAW-Wanderung; Vom Bodensee zum Landsgemeindeplatz**
Hauptbahnhof Rorschach 8.30 Uhr
- 22. Frauengemeinschaft Grub SG; Öffentlicher Vortrag «Demenz»** Schulhaus Grub SG, Klassenzimmer Kathrin Strässle 19.00 Uhr
- 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300m**
Schiesstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
- 30. Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr

Juni 2023

- 2. Landfrauenverein; Landfrauenausflug**
- 3. ronom... und Landfrauenverein; ronom s'Usmische** 10.00 – 13.00 Uhr
Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindekanzlei)
- 6. Landfrauenverein; Bowling in Widnau** Treffpunkt: Skilift Parkplatz 18.30 Uhr
- 7. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 9. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 9.–11. Verein Appenzeller Wanderfestival; Appenzeller Wanderfestival** Hundwil
- 10. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten**
Heiden, Hechlensteg 9.00 – 17.00 Uhr
- 17./18. OK Gruber Sportplausch; 38. Gruber Sportplausch**
- 24. Chinderhus Blueme; Tag der offenen Tür** Ebni 26 9.00 – 15.00 Uhr
- 27. Einwohnerverein; KEIN Stamm**

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindekanzlei bleibt über Auffahrt (Donnerstag, 18. Mai 2023 und Freitag, 19. Mai 2023) sowie Pfingsten (Montag, 29. Mai 2023) geschlossen.

Bei Todesfällen erreichen Sie uns unter Tel. 076 720 08 38.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Das Gemeindekanzlei-Team

Schlusspunkt

Der erboste Bauer ruft dem Nachbarn wutentbrannt über den Zaun zu: «Ihr verdammter Köter hat heute morgen eines meiner Hühner gefressen!» Der Nachbar reagiert gelassen: «Gut, dass Sie mir das sagen. Der bekommt heute kein Futter mehr.»

Anruf um halb drei Uhr morgens. «Das ist ja zum Wahnsinnigwerden. Ihr Hund bellt so laut, dass

ich nicht mehr schlafen kann.» In der darauffolgenden Nacht, ebenfalls um halb drei Uhr, läutet das Telefon beim Reklamierer: «Zu Ihrem Anruf von gestern früh wollte ich nur mitteilen, dass ich gar keinen Hund habe.»

«Mein Mann kann zaubern. Er geht abends mit dem Hund hinaus und kommt gegen Morgen mit einem Affen heim.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 690

Editorial

Tobias Brülisauer
Gemeinderat

Am Schluss meiner Amtszeit als Gemeinderat möchte ich die Gelegenheit nutzen, kurz eine kleine Rückschau auf die vergangenen acht Jahre zu machen. Als Ressortchef Umwelt und Entsorgung durfte ich von Beginn weg mein Traumressort antreten. In diesem Amt erhielt ich Einblicke in Strukturen und Anlagen, zu denen ich sonst kaum gekommen wäre. Ich denke da an die A-Region mit dem Kehrlichtheizkraftwerk oder an den Abwasserverband Altenrhein mit der hochkomplexen Reinigungsanlage. Als Delegierter der Gemeinde konnte ich mitbestimmen und die laufende Entwicklung mitverfolgen.

Auch innerhalb der Gemeinde konnte ich, zusammen mit der UNSK, einiges anstossen, verbessern und fördern. Höhepunkte in meiner Amtszeit waren die Kontrolle der privaten Schmutzwasseranschlüsse, die Erneuerung der Grüngutsammelstelle, die Einführung der Kunststoff-Sammlung, der Waldkauf und die Holzerei in der Hord und die jährlichen Umwelttage mit der Schule Grub.

Vieles in diesen acht Jahren ist gelungen, mit guten Erinnerungen verbunden. Ich möchte aber nicht verheimlichen, dass gerade in den letzten zwei bis drei Jahren die Ratsarbeit auch sehr zermürend war. Ungeplante Rücktritte aus dem Rat und aus der Verwaltung machten zu schaffen, so dass die laufenden Geschäfte nur erschwert zu schaffen waren. Dazu verlor der Gemeinderat auch zunehmend das Vertrauen der Bevölkerung. Wir konnten oft nicht mehr allen Verpflichtungen zeitlich gerecht werden. Bei jedem Rücktritt gibt es eine Vakanz, das heisst, jemand bisheriger muss noch mehr übernehmen, auch in der Verwaltung. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man bereits unter normalen Bedingungen am Anschlag arbeitet. Es ist mir an dieser Stelle wichtig, den drei treuen Frauen in der Gemeindeganzlei, Janine Junker, Manuela Wyser und Martina Moser für ihren Durchhaltewillen ganz herzlich zu danken. Sie haben ein Kränzchen verdient.

Nun ist meine Zeit als aktiver Gemeinderat bald vorbei. Ich freue mich, die Verantwortung weitergeben zu können, stelle aber auch fest, dass Abgeben auch etwas Wehmut beinhaltet. Nein, ich trete nicht frustriert zurück! Ich denke zurück an eine spannende Zeit mit vielen neuen Bekanntschaften und Erkenntnissen. Ihnen danke ich für das mir geschenkte Vertrauen und die oft auch lobenden und anerkennenden Worte. Ich bin zuversichtlich, dass der neue und junge Gemeinderat die Geschichte unseres Dorfes mutig weiterlenken wird.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
janine.junker@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Verabschiedung Ratsmitglieder

Im Anschluss an die offizielle Gemeinderatssitzung vom 1. Mai 2023 wurden Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai und Gemeinderat Tobias Brülisauer von Gemeindepräsident Mathias Züst dankend verabschiedet.

Beide haben sich dazu entschieden, nicht mehr für eine Wiederwahl an den Gesamterneuerungswahlen vom April 2023 anzutreten.

Der gesamte Gemeinderat spricht den beiden ein grosses DANKE für die jahrelang geleisteten Dienste zum Wohle der Gemeinde aus. Er wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute!

Erfolgreiche «Schlegelsitzung»

Am Dienstag, 2. Mai 2023, fand die wegweisende «Schlegelsitzung» mit den neugewählten und den bisherigen Gemeinderatsmitgliedern für die neue Amtsdauer 2023 – 2027 statt. Auch das Vizepräsidium musste mit Rücktritt von Regula Delvai neu vergeben werden. Der Gemeinderat freut sich, dass die Ressorts samt Stellvertretungen alle erfolgreich verteilt werden konnten.

Titelbild: Malerische Stimmung nach dem Gewitter am 24. April über dem Weidstall ob der Frauenrüti, an der Grenze zu Heiden.
Foto: Nico Stieger

So ist der Gemeinderat ab dem 1. Juni 2023 folgendermassen konstituiert:

Büro des Gemeinderates

Mathias Züst, Gemeindepräsident
Nicole Näf, Gemeindevizepräsidentin
Martina Moser, Gemeindegeschreiber-Stv.

Ressort / Ressortleitung

Präsidiales, Finanzen: Mathias Züst
Bildung: Nicole Näf
Bau und Planung: Daniela Spiak
Baubewilligungen: Marco Streuli
Kultur und Jugend: Franziska Senn
Versorgung: Nora Fagagnini
Umwelt: Michael Elser

Wahl

Kommissionsmitglieder

Folgende Personen wurden vom Gemeinderat als Kommissionsmitglieder gewählt:

Nikolai Müller, Grub AR
Baubewilligungskommission
Erwin Oertle, Grub AR
Elektrakommission
Tobias Brülisauer, Grub AR
Elektrakommission
Christian Zürcher, Grub AR
Friedhofkommission
Erich Schawalder, Grub AR
Friedhofkommission
Meinrad Signer, Grub AR
Hoch- und Tiefbaukommission

Niklaus Eisenhut, Grub AR
Hoch- und Tiefbaukommission
Michael Langenegger, Grub AR
Hoch- und Tiefbaukommission
Karin Rommel, Eggersriet
Kultur- und Jugendkommission
Jessica Rietdijk-Ernst, Grub AR
Kultur- und Jugendkommission
Elsbeth Camenzind, Grub AR
Kultur- und Jugendkommission
Raphael Graf, Grub AR
Schulkommission
Barbara Bürgler, Grub AR
Schulkommission
Karin Thürlemann Koppitsch,
Grub AR, Schulkommission
Patrick Senn, Grub AR
Schulkommission
Christina Graf, Grub AR
Umwelt- und Naturschutzkommission
Meinrad Signer, Grub AR
Umwelt- und Naturschutzkommission
Bruno Lehner, Grub AR
Umwelt- und Naturschutzkommission
Ruth Breitenmoser, Grub AR
Umwelt- und Naturschutzkommission
Peter Jucker, Grub AR
Umwelt- und Naturschutzkommission
Tobias Brülisauer, Grub AR
Wasserversorgungskommission

Das Behördenverzeichnis wird entsprechend angepasst und zu gegebener Zeit auf der Webseite der Gemeinde Grub AR veröffentlicht.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Gewählten für die Bereitschaft, mit der Kommissionstätigkeit die Geschehnisse der Gemeinde Grub AR zu unterstützen und zu lenken und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Weitere Kommissionsmitglieder gesucht

Für die Baubewilligungskommission (Ressort Baubewilligungen), für die Elektrakommission (Ressort Versorgung), für die Finanzkommission (Ressort Präsidiales, Inneres), für die Wasserversorgungskommission (Ressort Versorgung) und als Wanderwegbeauftragte(r) werden weiterhin Personen gesucht.

Interessierte dürfen sich gerne bei der Gemeindekanzlei (martina.moser@grub.ar.ch) oder direkt beim Ressortverantwortlichen melden.

Umbau Sanierung Bushaltestelle Dorf

Im Rahmen des Behindertengleichstellungsgesetzes müssen die Postautohaltestellen im Dorf bis 2023 umgebaut werden. Im Sommer des letzten Jahres wurden dem Gemeinderat vom kantonalen Tiefbauamt verschiedene Varianten für den behindertengerechten Umbau der Bushaltestelle Grub Dorf vorgestellt. Da die Zentrumsüberbauung zurückgestellt werden musste und die Sanierung der Haltestelle drängt, ist eine zeitgleiche Ausführung nicht möglich.

Im Herbst 2022 beschloss der Gemeinderat, dass für die Haltekante in Fahrtrichtung Heiden ein definitiver Ausbau realisiert werden soll. Die Haltekante in Fahrtrichtung Eggersriet soll unter Berücksichtigung der möglichen Zentrumsentwicklung auf das Nötigste beschränkt werden. Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage hat das kantonale Tiefbauamt eine Sanierungsvariante ausgearbeitet und dem Gemeinderat zur Stellungnahme unterbreitet.

Anlässlich der letzten Sitzung hat der Gemeinderat der vom Kanton ausgearbeiteten Sanierungsvariante sowie dem Kostenteiler zwischen Gemeinde und Kanton (je 50 Prozent) zugestimmt. Der Gemeindeanteil beläuft sich dabei auf CHF 222'500.–.

Das Investitionsbudget 2023 der Gemeinde Grub sieht für die Sanierung der Bushaltestelle Dorf einen Betrag von CHF 90'000.– bzw. CHF 70'000.– vor. Der vorgesehene Investitionsbetrag übersteigt somit die budgetierten Werte. Zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 hat der Gemeinderat den entsprechenden Nachtragskredit genehmigt.

Neues Reglement für die Nutzung von gemeindeeigenen Bauten und Anlagen

Der Gemeinderat hat dem Reglement für die Nutzung von gemeindeeigenen Bauten und Anlagen inkl. Anhängen (Nutzungsvorschriften, Nutzungsentschädigung und Gebührentarif) zugestimmt. Das Reglement für die Benützung der Sportausenanlage und jenes der Schulhausanlagen, beide vom 8. September 2011, sowie die dazugehörige Gebührenordnung, sind, gemessen an den heutigen Nutzungen, nicht mehr auf einem aktuellen Stand.

Die beiden Reglemente wurden in ein Reglement zusammengefasst. Das neue Reglement für die Nutzung von gemeindeeigenen Bauten und Anlagen umfasst eine kurze und einfache reglementarische Grundlage, die auf alle Bauten und Anlagen der Gemeinde Grub AR Anwendung findet.

In den Nutzungsvorschriften (Anhang 1) sind detailliertere Bestimmungen aufgeführt. Die Tarife und die Grundlagen dazu sind in der Nutzungsentschädigung und dem Gebührentarif (Anhang 2 und 3) geregelt.

Der Gebührentarif wurde ebenfalls überarbeitet. Nach wie vor günstig – in vielen Fällen gratis – können die ortsansässigen Vereine vom Angebot Gebrauch machen. Für die beiden anderen Nutzergruppen (Einwohnende der Gemeinde Grub AR und alle übrigen Nutzenden) wurden die Tarife moderat angepasst.

Das Reglement tritt per 1. Juni 2023 in Kraft. Im Online-Schalter der gemeindeeigenen Webseite können alle Unterlagen ab diesem Zeitpunkt eingesehen und heruntergeladen werden.

Für Reservationen von Einzel- sowie Dauerbelegungen bitten wir Sie, zukünftig die ebenfalls im Online-Schalter aufgeschalteten Gesuchsformulare zu verwenden. Die Formulare sind vollständig ausgefüllt an die Gemeindekanzlei einzureichen (per Post oder per E-Mail möglich).

Teilrevision Abwasserreglement

An der Sitzung vom 9. März 2023 hat der Gemeinderat die Teilrevision von Art. 8 Abs. 3 des Abwasserreglements beschlossen. Während der Zeit vom 20. März bis 10. April 2023 unterstand diese Änderung dem fakultativen Referendum. Innerhalb dieser Frist ist kein Referendumsbegehren eingegangen. Mit der Teilrevision wird geregelt, unter welchen Bedingungen in Privateigentum stehende Abwasseranlagen durch die Gemeinde unentgeltlich übernommen werden können.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell A. Rh. wurde um entsprechende Genehmigung ersucht.

Wahl der Aufsichtspersonen für den Jugendraum

Am Freitag, 5. Mai 2023, wurde der Jugendtreff in der alten Post, Dorf 400, erfolgreich eröffnet. Er ist jeweils, aus-

ser während den Schulferien, dreimal monatlich geöffnet und wird durch zwei erwachsene Personen pro Abend begleitet. Auf einen entsprechenden Aufruf bezüglich Übernahme dieser Funktion haben sich zahlreiche Personen bei der Gemeinde gemeldet. Der Gemeinderat bedankt sich für die verschiedenen Rückmeldungen. Folgende Personen konnten für die Aufsicht im Jugendraum gewonnen und gewählt werden:

Ceyda Kaysi, Grub AR / Ramona Fiore, Grub SG / Leen Sawan, Grub AR / Franziska Preussger, Grub AR / Daniela Kurer, Grub AR / Patrick Senn, Grub AR / Pascal Kern, Grub AR / Christian Zürcher, Grub AR / Rebecca Kern, Grub AR

Bauverwaltung; Weiterbeschäftigung

Im Hinblick auf geplante Übergabe des Bereichs «Baubewilligung» an das regionale Amt Bau und Planung der Gemeinde Heiden voraussichtlich im Herbst 2023 hat der Gemeinderat den bis anhin bis Ende Mai 2023 befristeten Einsatz von Michel Schmid als Bauverwalter der Gemeinde Grub mit einem Teilzeitpensum bis 30. September 2023 verlängert. Bis zur Amtsübergabe ist der Gemeinderat bestrebt, dass die Bearbeitung von Baugesuchen möglichst zügig erfolgen kann.

Revision Gemeindeordnung

Der Entwurf der überarbeiteten Gemeindeordnung wurde während der Zeit vom 27. Februar bis 28. März 2023 der Volksdiskussion unterstellt. Innert dieser Frist sind beim Gemeinderat keine Eingaben erfolgt. Die Änderung der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum. Die revidierte Fassung der Gemeindeordnung wird den Stimmberechtigten mit dem Antrag auf Genehmigung anlässlich der Abstimmung vom 18. Juni 2023 unterbreitet. Das entsprechende Abstimmungsedikt hat der Gemeinderat anlässlich seiner letzten Sitzung verabschiedet.

Schulinformatik; Wechsel zur AR Informatik AG

Wie der Gemeinderat bereits berichtet hat, wird ein Wechsel der Schulinformatik hin zur AR Informatik AG erfolgen. Für die Umstellung ist vorgängig die Vornahme von Netzwerkinstallationen erforderlich. Der Gemeinderat hat

diesen Auftrag unter Berücksichtigung der Submissionsbestimmungen an die Firma Hochreutener AG, Grub AR, zum Preis von CHF 20'029.10 (ohne Netzausbau der Zivilschutzanlage) vergeben.

**Herkunftsnachweise
«Wasserkraft Schweiz»**

Die durch die Elektrizitätsversorgung Grub AR den Haushalten abgegebene Energie basiert auf der Qualität «Wasserkraft». Für die Beschaffung dieser Qualität mussten 2021 Kosten in der Höhe von CHF 6'622.81 exkl. MwSt. aufgewendet werden. Diese Kosten wurden in die Tarifikalkulation 2023 eingerechnet.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom hat sich mit der ausserordentlichen Lage des nicht vorhersehbaren Defizits an Herkunftsnachweisen «Wasserkraft Schweiz» befasst und geht aufgrund dieses Mangels von einer Lieferunmöglichkeit aus. Aufgrund dieses Mangels kann die vertraglich vereinbarte Menge nicht vollumfänglich beschafft werden. Gemäss Informationen der ElCom kann die vertragliche Menge an «Wasser Schweiz» zu 75 Prozent sichergestellt werden; die restlichen 25 Prozent werden mit einer Qualität «Wasser Europa» bereitgestellt.

Diese notwendige Beschaffung dieser Zertifikate verursacht Kosten in der Höhe von CHF 26'435.50. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen und der Zertifikats-Beschaffung «Wasser Europa» mit einem Nachtragskredit zugestimmt.

Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) – Mitgliedschaft verlängert

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standortförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. Er setzt sich ein für eine lebenswerte Region, verbunden mit einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung, vielfältigen Ausbildungsplätzen und attraktiven Freizeitmöglichkeiten. Er fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine Austauschplattform für regionale Themen.

Für die kommenden Jahre hat der Vorstand sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag an eine attraktive und funktio-

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR
 Telefon 071 891 17 48
 E-Mail info@grub.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller-Vorderland mit rund 1000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnern. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Verwaltungsangestellte/n 60% bis 80%

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Mitarbeit in der Gesamtverwaltung
- Unterstützung und Stellvertretung der Mitarbeitenden in den verschiedenen Abteilungen
- Selbständige und zuverlässige Erledigung von allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Kundenbetreuung am Schalter und am Telefon

Wir erwarten:

- Kaufmännische Ausbildung EFZ oder gleichwertiger Abschluss (vorzugsweise Branche Öffentliche Verwaltung)
- Einige Jahre Berufserfahrung auf einer öffentlichen Verwaltung von Vorteil
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung
- Selbständige, exakte, speditive, konstruktive und flexible Arbeitsweise
- gute IT-Anwendungskenntnisse (MS-Office) sowie die Bereitschaft zum Erlernen der branchenspezifischen Fachprogramme
- Übersicht und Belastbarkeit in hektischen Situationen
- Einsatzfreude, Teamgeist und Flexibilität

Wir bieten:

- ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles Aufgabengebiet
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung bei Weiterbildungen
- ein dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team

Gefällt Ihnen die vielseitige Arbeit in einem kleinen Team und sind Sie bereit, sich aktiv für die Gemeinde Grub AR einzubringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an martina.moser@grub.ar.ch.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Gemeindeschreiber-Stv. Martina Moser, Tel. 071 343 65 03, gerne zur Verfügung.

Diskretion ist für uns selbstverständlich.

Weitere Informationen zur Gemeinde Grub AR finden Sie auf unserer Webseite www.grub.ch.

nierende Nahversorgung zu leisten, die Freiwilligenarbeit zu stärken und Innovationen in die Energie-Zukunft zu ermöglichen.

Der Gemeinderat Grub AR hat die Mitgliedschaft im Verein Appenzellerland über dem Bodensee für die Jahre 2023 bis 2025 bestätigt.

**Zielsetzung
Klimapolitik 2050**

Mit einer Vielzahl von Projekten (u. a. Photovoltaik-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe) soll die für 2050 angestrebte Netto-Null-Zielsetzung angestrebt und erreicht werden. Die Koordination dieser Aufgaben und der Antrag, für die zur Umsetzung not-

wendigen Mittel mit einer Eingabe an die Energie Schweiz, obliegt dem Verein Appenzellerland über dem Bodensee. Der Gemeinderat hat von den Projektvorschlägen Kenntnis genommen und unterstützt die nationale Energie- und Klimapolitik und damit die Projekteingabe bei Energie Schweiz.

Erteilte Baubewilligung

Gesuchsteller: Nauer Dominik, Grub AR
Bauvorhaben: Erneuerung Dach und Neubau Solaranlage
Baugrundstück: Halten 119, Parz. 320

Der Gemeinderat hat ausserdem:

– von der Kündigung von Sandra Sprecher, Verwaltungsangestellte, per 31. Juli 2023 Kenntnis genommen. Die Stelle ist zur Neubesetzung bereits öffentlich ausgeschrieben worden;
 – den Auftrag für die Verkabelung Ebni im Wert von CHF 75'172.80 exkl. MwSt. der Firma Hochreutener Elektro AG, Grub AR, sowie die dazugehörigen Tiefbauarbeiten der Firma Hohl AG, Heiden, in der Höhe von CHF 52'199.50 exkl. MwSt. vergeben. Die Ausgaben wurden in der Investitionsrechnung budgetiert.

Erreichbarkeit der Gemeindkanzlei

Die Gemeindkanzlei bleibt am Pfingstmontag, 29. Mai 2023 geschlossen

Bei Todesfällen erreichen Sie uns unter Tel. 076 720 08 38

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
 Das Gemeindkanzlei-Team

Grub zählt Ende April 996 Bewohner/-innen

Informiert bleiben!

Mit einem Abonnement vom Blickpunkt Grub haben Sie auch künftig alle Gruber News in Ihren Briefkasten.

Aukunft erteilt gerne: Janine Junker, janine.junker@grub.ar.ch

Inserate-Annahmeschluss 16. Juni 2023

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 18. Juni 2023, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössischen Vorlagen

- Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen)
- Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG)
- Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz)

Kommunale Vorlage

- Revision der Gemeindeordnung

Briefliche Stimmabgabe / Urnenöffnungszeiten

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Direkttelefonnummern und E-Mail-Adressen der Verwaltungsangestellten und Behördenmitglieder (Gemeinderat und GPK) der Gemeinde Grub AR – Aktualisierte Version gültig ab 1. Juni 2023

Verwaltungsangestellte

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Sprecher Sandra	Tel. 071 343 65 04	sandra.sprecher@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Müller Nikolai	Tel. 071 343 65 35	nikolai.mueller@grub.ar.ch
Sammeladresse Gemeindeverwaltung:		info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:		bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:		blickpunkt@grub.ar.ch

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
 Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Gemeinderatsmitglieder

Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch
Elser Michael	michael.elser@grub.ar.ch
Spiak Daniela	daniela.spiak@grub.ar.ch
Fagagnini Nora	nora.fagagnini@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch
Tanner Bruno	bruno.tanner@grub.ar.ch
Egli Roger	roger.egli@grub.ar.ch

Kantonskanzlei AR

Kinderbetreuungsgesetz tritt am 1. Juni in Kraft

Mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz erfüllt der Regierungsrat ein zentrales Ziel des Regierungsprogramms 2020 – 2023. Der Regierungsrat hat nun beschlossen, das Kinderbetreuungsgesetz auf den 1. Juni 2023 in Kraft zu setzen. Ausserdem hat er in einer Verordnung Ausführungsbestimmungen erlassen. Ab 1. Juni 2023 können Eltern Gesuche um Beiträge einreichen. Vollzugsstelle sind die Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden (SOVAR).

Der Regierungsrat will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern. Er setzte sich deshalb im Regierungsprogramm 2020 – 2023 das Ziel, gesetzliche Grundlagen für die Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung zu schaffen. Die Finanzierung soll mit dem neuen Kinderbetreuungsgesetz auf eine verbindliche Basis gestellt werden.

Der Kantonsrat verabschiedete das Kinderbetreuungsgesetz an seiner Sitzung vom 26. September 2022 in 2. Lesung. Die Referendumsfrist lief am 29. November 2022 unbenutzt ab. Das Kinderbetreuungsgesetz und die dazu gehörende Verordnung treten nun per 1. Juni 2023 in Kraft. Den Vollzug hat der Regierungsrat der SOVAR übertragen. Eltern erhalten je nach massgebendem Einkommen und Beschäftigungsgrad Beiträge an die Kosten, die sie für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung (Kindertagesstätte, Tagesfamilie oder schulergänzende Betreuungsangebote) aufwenden müssen. Gesuche um Beiträge können ab 1. Juni 2023 eingereicht werden. Für die Gesuchserfassung steht ab dann ein Online-Tool zur Verfügung.

Weitere Informationen für Eltern finden sich auf der Website der SOVAR: www.sovar.ch/kibeg

PEBA Gerüste AG
 Schaffhausen
 St. Gallen • Grub
www.peba-ag.ch
Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau
 Ihr Fachmann für:
 - Küchenbau, Badezimmermöbel
 - Umbauten, Neubauten, Renovationen
 - Türen, Tore, Fenster
 - Einbauschränke, Möbel, Tische
 - Einbruchsicherung
 - Laminat und Parkettböden
 - Gartenhäuser
 - Markisen Wo&Wo
 Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

 Wir helfen durch Gespräche.
 Helfen Sie mit einer Spende.
www.ostschweiz.143/Spenden
 IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2
 Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

DORF GARAGE
 HEIDEN AG
 Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

MANNSINGT
 Heiden

 Am 16. September 2023 findet in Heiden das zweite **Ostschweizer Männerstimmen-Festival** statt. Es steht unter der Direktion von Michael Schläpfer.

Schule

**Mitarbeitende der Schule
Grub AR im Schuljahr 23/24**

Im neuen Schuljahr wird es in der Basisstufe Dorf (Andrea Preisig und Evelyne Böhi) und in der Basisstufe Weiher (Johanna Ulmann und Linda-Leila Moser) keine personellen Änderungen geben. Evelyne Böhi bezieht im 15. Dienstjahr für die Schule Grub AR von den Herbst- bis zu den Weihnachtsferien unbezahlten Urlaub. Die Informationen zur Stellvertretung werden nach den Sommerferien erfolgen. Marina Stohler setzt sich wiederum für die musikalische Förderung der Lerngruppe C/D, der Unterstufe und – ab dem neuen Schuljahr – auch der Mittelstufe ein. Alexandra Geisser wird die Basisstufenkinder unterstützen, aber auch in der Unterstufe anzutreffen sein. Sie begleitet die Lerngruppe B zusammen mit Johanna Ulmann in die Natur, da Mägi Schulz nur noch bis zu den Sommerferien an der Schule Grub AR arbeiten wird. An dieser Stelle herzlichen Dank an Mägi Schulz für ihr grosses Engagement.

Auch Lea Brunner hat ihre Stelle gekündigt und stellt sich neuen Herausforderungen. Herzlichen Dank an Lea Brunner für ihren wertvollen Einsatz während den letzten 10 Jahren.

Mit Sara Studer haben wir eine ausgebildete Fachkraft für Schulische Heilpädagogik gefunden, die ab dem neuen Schuljahr zusammen mit Markus Künzler für die gezielte Förderung der Kinder zuständig ist.

Tobias Forster unterrichtet als Klassenlehrer die Unterstufe zusammen mit Jacqueline Alder. Andrea Popp, die Stellvertreterin für Jacqueline Alder während ihrem Mutterschaftsurlaub, wird im neuen Schuljahr die Basisstufe Dorf am Montagvormittag unterstützen und am Nachmittag Deutsch als Zweitsprache (DaZ) anbieten. Annerös Jäger ist weiterhin für die kreativen Produkte im textilen Gestalten besorgt und wird neu auch das technische Gestalten der Lerngruppe C/D übernehmen. Samuel Barges und Franziska Terraroli unterrichten gemeinsam die 5./6. Klasse.

Unsere Schulsozialarbeiterin Martina Zürcher nimmt, anschliessend an den Mutterschaftsurlaub, ihre Arbeit

nach den Herbstferien wieder auf. Rebekka Töke ist ihre Stellvertreterin und bereits seit März 2023 im Einsatz. Die Anlaufstelle für Logopädie bleibt Anna Held. Frank Drogoin fährt den Schulbus und ist zusammen mit Sadbere Fetahi im und rund ums Schulhaus tätig.

Die Schulleitung wird in administrativen Belangen von Markus Künzler und von der Schulsekretärin Karin Oertle unterstützt. Seit Februar 2023 ist Tobias Forster für den pädagogischen und technischen ICT-Support in der Schule Grub AR zuständig. Wir danken Guido Knaus für seine Unterstützung während der letzten Jahre.

In der Schulbehörde wird es einen Wechsel geben. Nadia Streuli beendet ihre Arbeit für die Schulkommission nach sechs Jahren und Guido Bischofberger nach drei Jahren. Danke vielmals für die gute Zusammenarbeit und Euer langjähriges Mitwirken! Am 1. Juni werden Patrick Senn und Karin Thürlenmann Koppitsch in der Kommission starten.

Ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit mit euch allen im neuen Schuljahr.

Aber zuerst geniessen wir noch die letzten Wochen des laufenden Schuljahres.

*Nadja Bürge
Schulleitung Grub AR*

Mein Name ist Sara Studer und nach den Sommerferien werde ich als Schulische Heilpädagogin in der Schule Grub AR starten. Zusammen mit meiner Familie wohne ich seit acht Jahren in Heiden und geniesse das ländliche Leben sehr. So bin ich viel draussen unterwegs, sei das zu Fuss oder mit dem Velo. Aufgewachsen bin ich in Trogen, wo ich die Primar-, die Sekundar- sowie zwei Jahre lang die Kantonsschule besucht habe. Danach habe ich ans Lehrerseminar in Kreuzlingen gewechselt, wo ich die Ausbildung zur Primarlehrerin absolvierte. Da mich das Arbeiten im sonderpädagogischen Bereich von Anfang an sehr interessiert hat, habe ich von 2008 bis 2011 die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich besucht und da meinen Master gemacht. Meine Arbeit als Lehrerin habe ich im Sonderschulheim Bad Sonder in Teufen gestartet, danach habe ich rund zehn Jahre in Altstätten unterrichtet und zuletzt sechs Jahre in Grub SG.

Jetzt schaue ich freudig auf die neue Herausforderung und bin gespannt, meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien kennenzulernen.

Schule

Ein 1-Quadratmeter-Haus für die Oberstufe

Der Traum, ein «1 Quadratmeterhaus» gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 1. Sek zu bauen, hatte Herr Halter schon sehr lange. Förmlich brennte ihm die Idee unter den Nägeln. Nun wurde die Idee kurzerhand in die Realität umgesetzt und die Schüler waren sehr begeistert, ein derartiges Projekt durchführen zu können.

In der Vorbereitungsphase mussten die Schüler zuerst eine möglichst genaue Einteilung der gelieferten Holzlatten erarbeiten, so dass so wenig Abfall wie möglich entsteht. Dies war eine der schwersten Hürden, die zu meistern war. Weiter ging es mit dem genauen Zusägen der Latten, der Wände des Hauses. Die Schülerinnen und Schüler haben jeweils in verschiedenen Gruppen gearbeitet: Eine Designgruppe, für die äussere und innere Gestaltung vom Haus. Dazu gehörte die Innenausstattung mit einem Bänkli und einem Klapp Tischchen sowie das Anbringen von einem Vorhang am Fenster und die äussere Verzierung der Aussenwände.

Die Werkraumgruppe hat das Haus zusammengebaut, der Bauplan wurde intensiv gelesen und sogar noch korri-

giert. Die Schülerinnen und Schüler haben einen Fehler im Bauplan entdeckt. Dies stellte die nächste schwere Hürde vom Projekt dar. Es wurde gesägt, geschliffen, gebohrt, gemessen, korrigiert und gemalt.

Viel grösser war die erste Freude am Haus, als die erste Probefahrt gemacht wurde. Denn unter das kleine Häuschen wurden noch Rollen angebracht, so dass es jederzeit an einen anderen Ort verschoben kann.

Zur Fertigstellung gab es eine «Einweihungsparty», die festlich gefeiert wurde, umrahmt mit einem Rückblick in Form von einer Dokumentation als Film, den eine weitere Schülergruppe gedreht hat. Somit wurde das lange Warten beendet, das Hüüsli darf rege genutzt werden: als Rückzugsraum, als Arbeitsraum, als Kioskkasse, etc., den Möglichkeiten werden keine Grenzen gesetzt.

Viktoria Hasler

Energietag Lernteam B Oberstufe Wolfhalden/Grub Do, 4. Mai 2023

Am 4. Mai 2023 hatte die ganze Oberstufe Wolfhalden einen Energietag. Auch wir, das Lernteam B, genossen die gute Stimmung während des Tages. Zum Schulbeginn trafen sich alle vom Lernteam B im NAT-Zimmer. Dort hörten wir einen interessanten Vortrag zum Thema Energie. Danach durften wir selbstständig einige Aufgaben lösen, worauf uns eben dieser Vortrag vorbereitet hatte.

Nach der Pause ging es zum praktischen Teil. Das ganze Lernteam musste sich in Zweiergruppen aufteilen. Verschiedene Posten, ausgerüstet mit zum Beispiel einer kleinen Dampfmaschine, einer Solaranlage und einem Mini-Wasserkraftwerk, standen auf dem

Pausenhof bereit. Bei den Posten ging es um Stromstärke und Energie. Zum Beispiel konnte man mit Wasser oder Sonnenenergie Strom herstellen, alles mit dem Ziel, das Handy aufladen zu können.

Nach dem Mittagessen mit Feuerschale ging es mit dem Postauto nach Oberegg. Da besuchten wir die Firma thyssenkrupp Presta, welche Autolenkungen herstellt. Dort bekamen wir eine ausführliche Führung durch die Welten der Maschinen und der Energie. Wir lernten etwas über die Lehrlingsausbildung, über die verschiedenen Maschinen und über den Energie- und Ressourcenverbrauch der Firma.

Es war ein sehr interessanter, lehrreicher Tag, an dem wir viel über Energie, in all ihren Formen, gelernt haben.

Giulia und Luana, 2. Sek.

**Energietag Lernteam C
Oberstufe Wolfhalden/Grub
Do, 4. Mai 2023**

«Wir bauen uns einen Kurbelgenerator!» Mit diesem ehrgeizigen Ziel reiste das Lernteam C am Morgen des Energietages nach Heerbrugg zur Firma SFS. Gemeinsam mit den Ausbildnern der Lehrlingswerkstatt hatte Herr Philipp Halter im Vorfeld einen Kurbelgenerator entwickelt. Dieser sollte am heutigen Tag von den Lernenden des Lernteam C in Zusammenarbeit mit den Lehrlingen der SFS hergestellt werden. Mit Sicherheitsschuhen und gesponserter Schutzbrille (voll stylisch!) ausgerüstet, ging es ans Werk.

In drei Gruppen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler jeweils während

einer halben Stunde an verschiedenen Stationen. Danach wurde gewechselt. Während die Lernenden der ersten Gruppe mit je einem Lehrling an der Drehbank und Bohrmaschine die Teile für den Kurbelgenerator fertigte, erarbeitete Gruppe zwei das Basiswissen zum Thema Generator. Schliesslich sollte einjeder(r) wissen, wie der fertige Kurbelgenerator Strom produziert.

Die Lernenden von Gruppe drei erieferten sich derweil am «Tschütteltturnier», an welchem die Gewinner ein attraktiver Preis erwartete.

Die Zeit verflog im Nu. Im letzten Teil des Morgens wurde schnell klar, dass die eingeplante Zeit für den Zusammenbau des Kurbelgenerators zu optimistisch angesetzt war und

dieser daher erst in der Schule stattfinden würde.

Nach einem eindrücklichen und erlebnisreichen Morgen reiste das Lernteam C schliesslich wieder zurück nach Wolfhalden. Nach einer kurzen Mittagspause wartete auch schon der Workshop mit vier unterschiedlichen Stationen zur Energiegewinnung auf uns. Hier lautete das Motto: Ich produziere genug Energie, um mein Handy aufzuladen. – Keine leichte Aufgabe, wie sich herausstellen sollte.

Philipp Halter, Lerncoach LT C

Zum Frühlingsbeginn hat der Verein «rondom» zur Freude der Bevölkerung die Gruber Brunnen geschmückt.

Fotos: Daniela Rohner

38. Gruber Sportplausch

17. und 18. Juni 2023

Samstag:

Ab 10.30	Startnummernausgabe
- 11.30	und nachmelden
11.30	Festwirtschaft / Grill
13.00	4 - Kampf Kat. 1 - 3
14.45	4 - Kampf Kat. 4 - 6
Anschl.	Crosslauf Kat. 2 - 4 ca. 1200 Meter
	Crosslauf Kat. 5 - 6 ca. 2100 Meter
17.00	Volleyballturnier
	Festwirtschaft und Barbetrieb
ca. 22.00	Gratissuppe

Sonntag:

09.00	Unihockey Kat. 1
10.30	Unihockey Kat. 2
11.30	Konzert Jugendmusik Brasswave
11.30	Festwirtschaft / Grill
12.00-12.30	Nachmeldung Schnelllauf
13.15-13.30	Aufwärmen
13.30	Di / Dä schnellscht Grueber/i
15.30	Rangverlesen

Versicherung:

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer-/Innen.

Kategorien, Preise und Bestimmungen:

Vierkampf, Crosslauf und 80m Schnelllauf

Kat. 1	2017 und jünger (ohne Crosslauf)
Kat. 2	2016 - 2015
Kat. 3	2014 - 2013
Kat. 4	2012 - 2011
Kat. 5	2010 - 2003
Kat. 6	20+

Startgeld pauschal für alle:

3 Disziplinen Fr. 10.- / Einzelne Starts Fr. 5.-

Unihockey:

Kat. 1	2016 – 2012
Anschliessend an Finalspiel Rangverkündigung	
Kat. 2	2011 – 2007

Startgeld Fr. 12.-

Eine Mannschaft besteht aus **5** Spielern.
(max. 6 Preise pro Mannschaft)

Volleyball: ab Jahrgang 2008

Startgeld Fr. 30.-

Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielern. In jeder Gruppe müssen mindestens 2 Frauen mitspielen.

Es sind auch ehemalige Einheimische zugelassen.

Allgemeine Bestimmungen:

Es dürfen am Sportplausch nur Athleten teilnehmen, die in der Grub AR/SG oder in Eggersriet wohnen oder zur Schule gehen oder Mitglied in einem Verein sind. An den Mannschaftswettbewerben Volleyball und Unihockey dürfen zusätzlich die Oberstufenschüler von Wolfhalden sowie drei Spielerinnen oder Spieler, die **nicht** in Grub oder Eggersriet wohnen, teilnehmen. Für den Schnelllauf dürfen keine Schuhe mit Spikes verwendet werden.

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich schon im Voraus mit dem beiliegenden Talon oder Online auf unserer Homepage an. Sie erleichtern uns damit die Vorarbeiten!

Anmeldungen an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR

Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch

Anmeldeschluss: 14. Juni 2023

38. Gruber Sportplausch

Anmeldetalon			
Gruber Sportplausch 17. & 18. Juni 2023			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnelllauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnelllauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnelllauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnelllauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023			
Name:	Vorname:	m/w:	Jahrgang:
<input type="checkbox"/> 4-Kampf	<input type="checkbox"/> Crosslauf		<input type="checkbox"/> Schnelllauf
Bitte gewünschte Disziplin ankreuzen; Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.			
Unihockey			
Team	Captain	Kategorie	
Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt! Es dürfen max. 6 Spieler pro Mannschaft teilnehmen.			
Volleyball	ab Jahrgang 2008		
Team	Captain	Handynummer	
Anmeldeschluss ist der 14. Juni 2023. Anmeldungen, die nach Ablauf eingehen, werden nicht berücksichtigt!			
Nachmeldungen für den Schnelllauf werden auch noch am Sonntag von 12.00 -12.30 angenommen			
<u>Bitte melden Sie sich schon im Voraus an. Sie erleichtern uns damit die Arbeit wesentlich.</u>			
Anmeldung an: Marcel Hasler, Vorderlenden 469, 9035 Grub AR per Email: gruber.sportplausch@gmail.com oder Online: www.sportplauschgrub.ch			

Das besondere Geschenk.
Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl! Zum Beispiel zum Geburtstag.

Auskunft erteilt:
 Janine Junker
 Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
 janine.junker@grub.ar.ch

Die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) ist die Tourismusorganisation des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Unsere Hauptaufgaben sind die Information der Gäste, die Förderung unserer touristischen Leistungsträger und die damit verbundene Angebots- und Dienstleistungsgestaltung für den Gast. Wir beraten Partner und entwickeln neue Produkte immer mit dem Gast als primärem Endnutzer unserer Angebote im Fokus. Zudem gehört die Öffentlichkeitsarbeit zu unserer Kernaufgabe.

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte und motivierte Persönlichkeit.

Gästeberatung (60%) Arbeitsort Heiden

Sie sind verantwortlich für die Gästeberatung und Gästebetreuung an der Tourist Information Heiden und wirken bei der Angebotsgestaltung für das Appenzeller Vorderland sowie an diversen Veranstaltungen mit.

Ihre Hauptaufgaben

- Gästeberatung am Schalter, telefonisch und schriftlich (Informations- und Auskunftswesen zu Heiden und dem ganzen Appenzellerland)
- Koordinierung und Pflege der Prospektaufgabe
- Verkauf von Gutscheinen und Souvenirs, Vermittlung von Unterkünften
- Mithilfe an diversen Veranstaltungen im Dorf Heiden
- Pflege des Veranstaltungskalenders und Erstellung des Wochenprogramms
- Betreuung der lokalen Leistungsträger (Hotels, Restaurants, öV, Museen usw.)

- Vorverkauf diverser Veranstaltungen
- Administrative Aufgaben: Kasse führen, Reporting, Inkasso der Kurtaxen
- Diverse administrative Arbeiten für den Kurverein Heiden (Sekretariat, Sitzungen, Kontaktpflege)

Ihr Profil

- Kenntnisse der Region, lokale Verankerung und grosse Leidenschaft für das Appenzellerland
- Exakte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise mit grosser Eigeninitiative, hoher Flexibilität und Teamfähigkeit
- Motivierte, begeisterungsfähige und kommunikative Persönlichkeit
- Flair für verkaufsorientierte Kundenberatung und hohes Dienstleistungsbewusstsein
- Gute Sprach- und Schreibkenntnisse in Deutsch, Englisch und Französisch
- Erfahrung mit administrativen Tätigkeiten und im Umgang mit gängigen IT-Systemen wie MS Office
- Führerausweis Kategorie B oder höher
- Bereitschaft für Wochenend- und Feiertageinsätze

Wir bieten eine spannende und vielseitige Stelle in einem dynamischen kleinen Team und freuen uns auf eine aufgeschlossene und initiative Persönlichkeit. Mitarbeitende werden in Entscheidungen einbezogen und können im touristischen Umfeld das Appenzellerland mitgestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung inklusive Lohnvorstellungen an: piera.mueller@appenzellerland.ch

Weitere Auskünfte erteilt gerne:
 Piera Müller-Weishaupt, Leiterin Gästeberatung
 St.Gallerstrasse 49, 9100 Herisau, Tel. +41 71 898 33 39,
appenzellerland.ch

Schläpfer

ALLROUND DIENSTLEISTUNGEN

9035 Grub AR

- Transporte
- Rasenmähservice
- Unterhalt Naturstrassen uvm.

078 880 46 69 info@mirco-schlaepfer.ch
www.mirco-schlaepfer.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluwin.ch
www.graf-bau.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

treffpunkt grub

Rausgetischt

24. Juni 2023, ab 16 Uhr
Picknick mit Weitblick
zwischen Schwarzenegg
und Salen in Grub AR

Bringt mit: Speisen und Trank, Spiel und Spass.
Wir bieten: Festbänke, Autofrei – keine Parkplätze,
zentrale Grillstelle. Nur bei schöner Witterung,
Verschiebedatum: 1. Juli 2023, Info: treffpunktgrub.ch

Turnverein Grub AR

Im März fand die Hauptversammlung des TV Grub AR statt. Nach einem feinen Znacht haben wir uns den vereinsüblichen Geschäften gewidmet. Wir konnten Marion Züst für 10 Jahre als Präsidentin, Sandra Verona für 10 Jahre Mitgliedschaft und 3 Turner für «fleissiges Turnen» ehren. Da sich die Frauenriege im 2022 aufgelöst hat, wurde das Kitu neu dem Turnverein Grub AR unterstellt. Wir heissen Elsbeth Camenzind und ihre Helfer herzlich willkommen!

Leiter Sport & Fun: v.l. Daniel Kurer, Anja Keller, Sonja Breitenmoser, Hitch Zürcher (fehlt auf dem Foto)
Leiterin Kitu: Elsbeth Camenzind

Insektenschutzgitter und Lichtschatzabdeckungen

auch mit Pollenschutz

bischof Schreinerei GmbH | Spitzstrasse 10 | 9034 Eggersriet | T +41 (0)71 877 25 22 | info@schreinerei-bischof.ch | www.schreinerei-bischof.ch

INSEKTENSCHUTZ AUF MASS GEFERTIGT

Das Produktsortiment von ISN Insektenschutz bietet für jede Einbausituation die passende Lösung, egal ob für Fenster, Türen oder Lichtschatzabdeckungen. Erstklassige Produkte sowie die Lieferung und perfekte Montage zum vereinbarten Termin machen uns zu einem verlässlichen Partner für Ihre Insektenschutz-Lösung.

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle
 Reparatur. Beratung. Verkauf. Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEE MASCHINEN MORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
 071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
 Energie sparen = Fenster sanieren**

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
 Tel. +41 71 888 06 06
 info@fensterprojekt.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
 Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen
- Waschmaschinen
- Küchengeräte

- dynamisch
 - zuverlässig
 - kompetent

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

THOMAS MERZ GmbH seit 1994

Schreinerei
 Fenster
 Renovation
 Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
 merzthomas@pau.ch, www.merzthomas.ch

BrassWave bi de Lüt
 Sonntag 18. Juni 2023

mit Platzkonzerten in den Dörfern der Jugendmusik BrassWave!

Wir freuen uns auf viele Besucher!

Untereggen
 Wirtschaft zum Mittlerhof mit BMU
 15:30 Uhr
 (nur bei trockener Witterung)

Eggersriet
 Kellerswiesen
 14:00 Uhr
 (nur bei trockener Witterung)

Grub AR
 Sportplausch
 11:30 Uhr

Informationen über die Jugendmusik:
 www.brasswave.ch • info@brasswave.ch

Diverses

Ein Herz für die älteste Gärtnerei

Blickfang in Heiden ist das grosse Herz bei der Gärtnerei Dietz in Heiden. Es symbolisiert den runden Geburtstag des KMU-Betriebs, der vor gut 100 Jahren aus der Taufe gehoben worden und damit ältester Gartenbaubetrieb in der Region Vorderland ist. Verantwortlich für das Unternehmen sind Röbi und Barbara Dietz, die als Vertreter der dritten Generation gemeinsam mit zehn Beschäftigten die bewährte Familientradition weiterführen.

Text und Bild Peter Eggenberger

Zwei Bücher von Peter Eggenberger wurden nachgedruckt

Die grosse Nachfrage hat zum Nachdruck der beiden von Peter Eggenberger verfassten Bücher «Der Appenzeller Witz» und «D Hebamm vo Walzehuuse» geführt. In beiden Werken wird an unvergessene Dorforiginale, Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Tatsachen erinnert. Grub ist mit der Hängebrücke und dem Dorforiginal Deckers Klara vertreten.

Erhältlich sind beide Titel im Bahnhof Heiden und bei weiteren Verkaufsstellen im Vorderland.

Neuwertiges Elektromobil zu verkaufen

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch
Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Bibliothek

Bibliothekserlebnis für die Kleinsten

Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung: Kinder brauchen Zuwendung und vielfältige sprachliche Anregung – und das gilt ganz besonders für Babys und Kleinkinder. Buchstart setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Schweiz vom ersten Lebensjahr an in ihrer Sprachentwicklung so gefördert werden, dass sie den Zugang zur Welt der Bücher und des Wissens finden. In der Bibliothek Heiden können bereits seit einigen Jahren Buchstart-Anlässe besucht werden. Aufgrund der grossen Nachfrage wurde entschieden, zu den fünf Buchstart-Veranstaltungen im Jahr, zusätzlich drei Anlässe jeweils an einem Dienstagmorgen durchzuführen. Für diese konnte Nicole Dähler als Leseanimatorin gewonnen werden. Jedes Kind, das zum ersten Mal den Buchstart besucht, erhält ein Paket mit zwei Bilderbüchern sowie Informationen zum schweizweiten Projekt.

Treffpunkt ist am Dienstag, 20. Juni, um 9.30 Uhr, in der Bibliothek Heiden. Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos. Anmeldung direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch. Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Kleinkinder ab sechs Monaten in Begleitung.

Miriam Hauschildt

Verschiedenes

Neue Fussgängerbrücke im Vorderland

Der zwischen Heiden und Wienacht fliessende Mattenbach kann derzeit nur über eine romantische Fussgängerbrücke überquert werden. Grund ist der Abbruch der Strassenbrücke.

Vor 160 Jahren wurde die Strasse Heiden – Thal erbaut. Im Bereich des ehemaligen Schulhauses Zelg zweigt die 1920 realisierte Querstrasse nach Schwendi und Wienacht ab. Herzstück der Nebenstrasse ist die Brücke über den Mattenbach, die bis Ende August mit Kosten von einer guten halben Million Franken neu erstellt wird. Für Fussgänger wurde ein Steg erstellt. Automobilisten hingegen ist die Zufahrt zum Weiler Schwendi mit dem Restaurant Station und der Haltestelle der Rorschach-Heiden-Bergbahn nur via Grub oder Thal-Wienacht möglich

Text und Bild Peter Eggenberger

Im unteren Bereich von Heiden ermöglicht eine Fussgängerbrücke das Überqueren des Mattenbachs. Für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist der Weiler Schwendi nur via Grub oder Thal-Wienacht erreichbar.

Appenzellerische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Historisches

Der «Ochsen» in Grub ist 270 Jahre alt

Das Geburtshaus des Ausserrhoder Landesceckelmeisters (Finanzminister) Johannes Konrad Tobler ist das heutige Hotel-Restaurant Ochsen in Grub. Das historische Gebäude wurde vor 270 Jahren erbaut.

Nach der Einweihung der neuen Kirche in Grub im Jahr 1752 entstand 1753 in unmittelbarer Nachbarschaft der «Ochsen». Es diente Gemeinderat und Kaufmann Michael Tobler und dessen Gattin als Wohnsitz. Hier wurde 1757 Sohn Johannes Konrad Tobler geboren. 1766 zügelte die Familie nach Heiden. Der junge Johann Konrad besuchte eine höhere Lehranstalt in Lindau am Bodensee. Dann absolvierte er im berühmten Handelshaus der Familie Zellweger in Trogen und Lyon eine solide kaufmännische Ausbildung. 1814 wurde er von der Landsgemeinde zum Landesceckelmeister gewählt. Als versierter Finanzfachmann bekleidete er sein Amt bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1820 mit grosser Umsicht.

Förderer des Schulwesens

Gute Schulen lagen Tobler am Herzen. Der 1825 Verstorbene vermachte verschiedenen Gemeinden grosse Geldbeiträge zur Förderung ihrer Schulen. Mit 70 000 Gulden erhielt Heiden ein für die damalige Zeit überaus grosszügiges Geschenk. Speicher erhielt 22 000 Gulden und die Kantonsschule 3500 Gulden. Mit je 1000 Gulden wurden die Gemeinden Grub, Rehetobel, Wolfhalden und Walzenhausen bedacht, und weitere 500 Gulden durfte Reute entgegen nehmen. (Quelle: «Geschichte von Grub» von Walter Züst)

Beliebt bei Kurgästen

Nach dem Wegzug der Familie Tobler nach Heiden (1766) wurde der «Ochsen» zum Gasthaus-Restaurant, das ab den 1870er Jahren von Angehörigen der Familien Höhener, Tobler und Bützberger geführt wurde. «Um den Tourismus anzukurbeln, wurde 1895 der Verkehrsverein Grub gegründet. Bereits im Gründungsjahr weilten rund dreissig Kurgäste in Grub», schreibt Walter Züst. Unterkunft fanden sie in den Gasthöfen Bären und Ochsen. Erich Högger, seit 1973 Och-

senwirt, setzte sich ebenfalls nach Kräften für den Tourismus ein, wirkte er doch ab 1978 zwanzig Jahre lang als Präsident des Gruber Verkehrsvereins.

Die gut 100 Jahre alte Ansichtskarte zeigt vor der Kulisse des Fünfländerblicks den «Ochsen» und das Ladengeschäft Frehner-Fässler.

Text und Bildrepro Peter Eggenberger

Doppelt lebt, wer auch Vergangenes genießt.

Marcus Martial

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

**Alte Heizung und neues Energiegesetz?
GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!**

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos- Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch
Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Juni / Juli '23 Rosental. Das Kino.

Fr	2.6.	20:00	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
Sa	3.6.	17:00	Foudre	12/10	F/d
Sa	3.6.	20:00	Das Lehrerzimmer	12/10	D
So	4.6.	15:00	Strange World	8/6	D
So	4.6.	19:00	Unser Vater mit Regisseur Miklos Gimes	14/12	dialekt
Di	6.6.	14:15	Nachmittagskino: De Thur no	6/4	dialekt
Di	6.6.	19:30	Foudre	12/10	F/d
Mi	7.6.	16:30	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
Fr	9.6.	20:00	Empire of Light	14/12	D
Sa	10.6.	17:00	Krähen	10/8	D
Sa	10.6.	20:00	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
So	11.6.	15:00	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
So	11.6.	19:30	Foudre	12/10	F/d
Di	13.6.	19:30	Empire of Light	14/12	D
Mi	14.6.	16:30	Strange World	8/6	D
Fr	16.6.	20:00	Fast & Furious 10	14/12	D
Sa	17.6.	17:00	De Thur no mit Regisseur Daniel Felix	6/4	dialekt
Sa	17.6.	20:00	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
So	18.6.	15:00	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
So	18.6.	19:30	Das Lehrerzimmer	12/10	D
Di	20.6.	19:30	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
Mi	21.6.	16:30	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
Fr	23.6.	20:00	Filmhit		
Sa	24.6.	17:00	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
Sa	24.6.	20:00	No Hard Feelings	12/10	D
So	25.6.	15:00	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
So	25.6.	19:30	Empire of Light	14/12	D
Di	27.6.	19:30	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
Mi	28.6.	16:30	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
Fr	30.6.	20:00	No Hard Feelings	12/10	D
Sa	1.7.	17:00	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
Sa	1.7.	20:00	Fast & Furious 10	14/12	D
So	2.7.	15:00	Strange World	8/6	D
So	2.7.	19:30	De Thur no	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Das Kino Rosental in Heiden macht vom 3. Juli bis 1. September Sommerpause!

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 4. Juni 2023, 19.00 Uhr

Der Vikar und seine Kinder

UNSER VATER

Im Dok-Film «Unser Vater» brechen die Kinder des Vikars Anton Ebnöther ihr jahrzehntelanges Schweigen. Was wusste der Churer Bischof von den Vorgängen? Die sechs Kinder lernen sich erst nach dem Begräbnis vom Vikar kennen. Sie erzählen über ihre vaterlose Jugend, ihre tapferen Mütter und das fatale Schweigen, das sie nun brechen wollen.

Anschliessendes Gespräch mit Regisseur Miklós Gimes und Georg Schmuck (Pfarrer. i. R. und eh. Mitglied im Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe vom Bistum St.Gallen)

Samstag, 17. Juni 2023, 17.00 Uhr

Ein Film über ein schönes Stück Ostschweiz. 135 Kilometer lang, durch viele verschiedene Landschaften, vom Gebirge bis ins Flachland, unterbrochen mit Geschichten über Land und Leute.

DE THUR NO

Vom Säntis zum Rhein: Kommen Sie mit auf eine Reise entlang der Thur, von den beiden Quellen beim Säntis und von Wildhaus her, hinab durchs Toggenburg, Fürstenland, den Thurgau und das Zürcher Weinland bis zur Mündung in den Rhein. Das Wasser begleitet uns durch viele schöne Landschaften der Ostschweiz und verbindet spannende Menschen und interessante Orte. Ein bunter Strauss wartet auf Sie.

Der Film wird begleitet von den Regisseuren Daniel Felix (Sohn von Kurt Felix) und Christian Anderegg

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
691	Freitag 16.06.2023	Freitag, 30.06.2023
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag, 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Jubiläumsanlass

30 Jahre

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Stand Up Paddle
LIEBST DU DAS WASSER...

SUP vielleicht wolltest Du es auch schon ausprobieren aber die Zeit hat gefehlt? Schliess Dich uns an, wir wagen es!

WANN: FR. 23.6.23
ZEIT: 14-16 UHR

WO: SUP CENTER STRANDBAD RORSCHACH

PREIS: CHF 79.- INKL.
EINTRITT, BOARD, PADDEL, LEASH, WESTE

Anmeldung bis: 19.6.23
bei: Tanja Bischof
Tel: 071 891 18 97
tanja.bischof@fggrub.clubdesk.com
oder www.fggrub.clubdesk.com

Von erfahrenen Guides lernst du die Grundlagen des Paddelns kennen.

Bei schlechtem Wetter wird ein Ersatzdatum bekannt gegeben.

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!

Diverses

Schnitzeljagd mit kulinarischer Belohnung

Rätselbegeisterte und Genussfreudige dürfen sich weiterhin am FoodTrail Appenzellerland freuen: Er geht dieses Jahr in die dritte Runde. Ab sofort ist der mit Knobelaufgaben und kulinarischen Spezialitäten gespickte Rundweg im Appenzeller Vorderland wieder buchbar. Ein spannender Erkundungsrundgang mit hohem Spassfaktor.

Der FoodTrail Appenzellerland ist eine genussvolle Schnitzeljagd, bei der Rätsel zu sechs Genussstationen führen. Ab dem Start bei der Tourist Information im Bahnhof Heiden leiten die mit Scharfsinn und Beobachtungsgabe gelösten Aufgaben zur jeweils nächsten Station. Dort werden die «FoodTrailer» für das Knacken der Rätsel mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt und erhalten gleichzeitig das nächste Rätselblatt.

Nicht nur die Kombination aus Rätselspass und Gaumenfreuden macht den FoodTrail Appenzellerland attraktiv.

Die Gäste erfahren auch mehr über prägende Persönlichkeiten aus der Region, sie lesen Anekdoten aus der Geschichte und erhalten interessante Fakten zu den kulinarischen Spezialitäten. Und als Supplement obendrauf führt die Route über die liebliche Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlands mit Blick auf Bodensee und Säntis. Rätselfans sind ebenso angesprochen wie Familien, Firmen und Vereine.

Ein besonderes Erlebnis ist bereits die Anreise, da die Fahrt im offenen Wagen der Zahnradbahn von Rorschach hinauf nach Heiden im FoodTrail-Ticket inbegriffen ist. Der Appenzeller FoodTrail kostet für Erwachsene Fr. 64.– und für Kinder (8 bis 16 Jahre) Fr. 38.–. Bei der zeitlichen Gestaltung

sind die Teilnehmenden frei. Bei der Buchung ist lediglich die Startzeit festgelegt. Für die 8,5 Kilometer lange Strecke müssen ungefähr fünf Stunden eingerechnet werden, wovon rund drei Stunden reine Wanderzeit sind.

Detaillierte Informationen:
foodtrail.ch/trails/appenzellerland/
appenzellerland.ch/foodtrail

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Appenzellerland Tourismus AR
Jolanda Spengler
St. Gallerstrasse 49
CH-9100 Herisau
Direktwahl: +41 71 898 33 07
jolanda.spengler@appenzellerland.ch
appenzellerland.ch

**Donnerstag, 1. Juni 2023 Zahnrad
bahn von Altstätten nach Gais**

Für das Appenzeller Mittelland, speziell Gais, war die Stadt Altstätten als Markttort von besonderer Bedeutung. Der Saumweg wurde durch ein Machtwort Napoleons zur heutigen Alten Stossstrasse ausgebaut. Als die Appenzeller Strassenbahn (St.Gallen–Teufen–Gais) das Appenzellerland verkehrstechnisch an St.Gallen anband, bangte man um die zentrale Stellung des Marktstädtchens Altstätten. Deshalb wurde 1911 die Linie Altstätten–Gais als 1-Meter-Schmalspurbahn mit drei Zahnstangen-Ab-schnitten eröffnet. Nach unserer Wanderung nach Altstätten offerieren uns die Appenzeller Bahnen, bei schönem Wetter, eine Rückfahrt im offenen Aussichtswagen nach Gais.

Route: Gais – Sommersberg – Höhe – Gätziberg – Altstätten – Rückfahrt mit den Appenzeller Bahnen nach Gais.

Distanz: 10 km *Zeit:* 3 Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 9.25 Uhr, 9056 Gais, Bahnhof

Rückreise: 15.20 Uhr, 9056 Gais, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 29. Mai 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 077 522 09 11

**Sonntag, 4. Juni 2023
Wanderung zur Jakobsquelle**

Vom Jakobsbad über die Jakobsalp zur Jakobsquelle und Jakobskapelle – nein, der heilige Jakob ist hier nicht vorbeigekommen. Aber seine Verehrer, die nach Santiago de Compostela pilgerten, haben hier ihre Spuren hinterlassen. Auf diesen wandern wir heute. Wasser trinken von der Jakobsquelle, das ist etwas Besonderes. Der Aufstieg ist zwar steil, wird aber, nebst dem feinen Wasser, belohnt mit der wunderschönen Gratwanderung bis zum Chlosterspitz. Der krönende Abschluss ist ein möglicher Umtrunk im Garten vom Hof Weissbad.

Route: Jakobsbad – Eugst – Jakobsquelle – Scheidegg – Chlosterspitz – Weissbad

Distanz: 14,9 km *Zeit:* 5 ¼ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.50 Uhr, 9108 Jakobsbad, Bahnhof

Rückreise: 16.15 Uhr, 9057 Weissbad, Bahnhof
Anmeldung bis Freitag, 2. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an mariluise.rusch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 615 65 12

**Dienstag, 6. Juni 2023
Spazieren mit Sophie
(ev. Zusatzdatum, da gut gebucht)**

Es gibt nicht viele Frauen, die es auf eine Schweizer 50-Franken Note geschafft haben – und schon gar nicht Trognerrinnen. Sophie Taeuber-Arp (1889 – 1943) wurde diese Ehre zuteil. Sie war Malerin, Bildhauerin, Textilgestalterin, Architektin und Tänzerin der Avantgarde – eine Pionierin der abstrakten Kunst. Dafür wird sie

heute international gefeiert und gewürdigt. Sophie Taeuber wuchs am «Boulevard du Sud» in Trogen auf und kam vor 80 Jahren bei einem Unfall ums Leben. Zu diesem Jahrestag wird in Trogen ein Weg «Spazieren mit Sophie» eingerichtet. Wir starten am Bahnhof Trogen bei der Installation im Wartesaal «Warten mit Sophie» und erfahren bei der Wanderung um Trogen viel Wissenswertes aus dem Leben und den Werk von Sophie.

Route: Trogen, Bahnhof – Schuranne – Astwald – Grosse Säge – Obere Neuschwendli – Bleichitobel – Trogen, Landsgemeindeplatz

Distanz: 5 km *Zeit:* 2 Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.30 Uhr 9043 Trogen, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr, 9043 Trogen, Landsgemeindeplatz

Anmeldung bis Montag, 5. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 660 24 92

**Sonntag, 18. Juni 2023
Wasserwelten in Appenzell
Ausserrhoden**

Kurz nach dem Start blicken wir schon zu unserem Ziel. Aber wir steigen hinab zum Badeplatz Strom und das nur, um über den kunstvoll angelegten Steg auf der Steinerseite wieder hinauf zu klettern. Nach einer kurzen Pause am Dorfbrunnen in Stein geht's weiter Richtung Störgel und Kubel. Hier folgt der zweite steile Aufstieg zur Sturzenegg zur wohlverdienten Rast im Restaurant Bären. Es folgt ein kurzes Schlussstück entlang dem Gübsensee zum Bahnhof Winkeln.

Route: Lustmühle – Badeplatz Strom – Stein Dorf – Störgel – Kubel – Sturzenegg – Bahnhof St.Gallen-Winkeln

Distanz: 12,7 km *Zeit:* 4 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.15 Uhr 9062 Lustmühle, Bahnhaltestelle

Rückreise: 15.12 Uhr, 9015 St. Gallen, Winkeln, Bahnhof

Besonderes: Der Aufstieg vom Badeplatz Strom führt über Leitern und Kunststege und ist für kleine Kinder und Hunde nicht geeignet.

Anmeldung bis Samstag, 17. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 247 81 09

**Samstag, 24. Juni 2023
Sicher Bergwandern**

Weiss-Rot-Weiss ist kein Spaziergang! Die Präventionskampagne der BfU ist keine Angstmache – sie greift ein wichtiges Thema für Wanderinnen und Wanderer auf. Bergwege (weissrot-weiss markiert) sind alpinen Gefahren ausgesetzt und beinhalten ein Absturzrisiko. Dem werden wir uns erst wieder bewusst, wenn wir in der Zeitung entsprechende Meldungen lesen. Es gibt Techniken und Verhaltensweisen wie man sich in diesem Gelände bewegt und ein sicheres Bergerlebnis geniessen kann. Wanderer und Wanderinnen können das Lernen und so ihre Sicherheit markant verbessern. Der Kurs bietet Ihnen die Gelegenheit dazu. KURSIN-

HALTE: Trittsicherheit in Auf- und Abstieg, Begehen von Geröllhalden, Felspartien sicher überqueren, steile, rutschige Abhänge sicher bewältigen, kreuzen in heiklen Passagen, überqueren von Schneefeldern und vieles weitere mehr.

Route: Raum Tierwies-Säntis. Übungen zwischen Stütze 2 der Säntisbahn und der Tierwies, Anwendung beim Aufstieg zum Säntis.

Treffpunkt: 8.15 Uhr 9107 Schwägälp, Posthaltestelle Säntisschwebbahn

Rückreise: 16.15 Uhr, 9107 Schwägälp, Posthaltestelle Säntisschwebbahn

Anmeldung bis Montag, 19. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 660 24 92

**Donnerstag, 29. Juni 2023
Gaiser Landschaft und Wälder**

Diese Wanderung vom Dorf Gais zum Walderlebnisraum Gais gibt Einblick in Landschaft und Landwirtschaft sowie in blühende Streuwiesen und reichhaltige Wälder und deren Bedeutung für die Biodiversität. Dabei erkunden wir Bäume, Sträucher und Tiere, die vielfältigen Funktionen des Waldes, die Bedeutung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie das Zusammenspiel von Wald und Klima. Hansjürg Hörler vom Walderlebnisraum Gais führt uns in diese faszinierende Welt ein.

Route: Gais, Bahnhof – Oberzwislen – Rietli – Walderlebnisraum – Rietli Haltestelle

Distanz: 7,4 km *Zeit:* 2 Std. *Anforderungen:* tief

Treffpunkt: 13:30 h 9056 Gais, Bahnhof

Rückreise: 20:00 h, 9056 Gais, Haltestelle Rietli

Anmeldung bis Sonntag, 25. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel. 079 401 41 44

**Wanderfestival in Hundwil
Freitag bis Sonntag
9. bis 11. Juni 2023**

Wanderfreunde und Naturliebhaber aufgepasst – das Appenzeller Wanderfestival geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Erstdurchführung im letzten Jahr, ist das Wanderdörfli vom 9. bis 11. Juni 2023 zurück in Hundwil. Komm vorbei und lerne das Appenzellerland von seiner schönsten Seite kennen! Das Appenzeller Wanderfestival bietet auch in diesem Jahr einen bunten Mix aus buchbaren Workshops und Erlebniswanderungen sowie einem attraktiven Wanderdörfli. Finde den Schatz auf der Outdoor-Schatzsuche, lerne die Welt der Kräuter auf einer Wanderung kennen oder bewiese dich als Meister/-in des Feuermachens. Das vielfältige Wanderdörfli rundet das Erlebnis ab. Entdecke verschiedene Aussteller und ihre Produkte, genieße Musik, Speis und Trank oder lausche den Geschichten der Märchenerzählerinnen. Der Eintritt ins Wanderdörfli ist frei. Die Aktivitäten sind kostenpflichtig und unter <https://www.appenzeller-wanderfestival.ch>

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

janine.junker@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Zurück zur Natur mit einer Waldtour; eingesandt von Luzia Hunger

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im April 2023

Am ersten Montag befanden wir uns im langsam abschwächenden Einflussbereich des nach Osten ziehenden und sich auflösenden Tiefs «Mathis», welches in den vergangenen Nachtstunden mit sturmartigen Böen über unsere Dächer gezogen war. In den folgenden Tagen brachte ein kräftiges, über Skandinavien liegendes Hochs mit einer permanenten Bise auch einen Schwall Kaltluft. In der Nacht zum Dritten ging der anfängliche Regen in Schnee über, der die Wiesen locker und kurzfristig dekorierte. Vom Dritten zum Vierten hinterliess die Nachttemperatur von -6 °C einen silbernen Wiesenreif. Die gegebene Druckkonstellation bewirkte eine permanente Bisenlage, wobei insbesondere ein stabiles Hoch über Skandinavien für die Zufuhr polarer Luft sorgte. So stieg am Fünften die Tagestemperatur trotz stetigem Sonnenschein lediglich auf 4,7 °C. Vom nächtlichen, wolkenlosen Himmel erhellte der Vollmond ungetrübt unser Land. Nicht unfreundlich verhielt sich das Wetter über die Ostertage. Der Karfreitag war tagsüber trocken, wurde aber in den Nachtstunden von einer über den Bodensee ziehende Regenzelle leicht gestreift. Der Karsamstag zeigte sich daraufhin ziemlich feucht und grau. Die beiden folgenden Sonntage waren vorwiegend sonnig und trocken. Immerhin stieg am Ostermontag die Temperatur mit 13,4 °C erstmals in diesem Monat in den zweistelligen Bereich. In den folgenden Tagen herrschte kühles und wechselhaftes Aprilwetter. So drangen in der Nacht zum Dreizehnten vorerst fraktierte, dann geschlossene Regenzellen von Norden in unser Land. Diese offensive Kaltfront verhielt sich mit sturmstarken Böen (bis 83 km/h), Regen und Flockengestöber recht lebhaft. Das vom Englischen Kanal hergezogene Hoch «Petra» stand über Skandinavien und sorgte vorerst für wechselndes Wettergeschehen, wurde dann von einem über Spanien liegendem Hoch konkurriert. Die dadurch gebildete Föhnlage machte sich insoweit bemerkbar, als dass die Temperatur in der Nacht zum Zweiundzwanzigsten bei einem Minimum von 7,1 °C verharrte, wobei das Tagesmaximum 16,9 °C erreichte. Auch am folgenden Tag blieb es bei zeitweiligem Sonnenschein und oft wechselnder Windrichtung mit bis zu 13 °C, mild und trocken. Mitte des Nachmittags zeigte sich im Südwesten der drohende Aufbau einer mächtigen, dunklen Gewitterwolke, einer Cumulonimbus, welche zur Vesperzeit als erstes Nahgewitter mit starken Regengüssen und gehörigen Graupelschauer schadlos über unser Gebiet zog. Bis zum Sechszwanzigsten erreichte uns wiederum nordische Kaltluft, bis in den letzten Montagtagen ein über Osteuropa liegendes Hoch namens «Queene» mit einem Kerndruck von 1020 hPa das Zepter übernahm und uns mit der Zufuhr maritimer Luft die Nachttemperatur bei 10,7 °C beibehielt und das Tages- und somit das Monatsmaximum auf 17,3 °C fixierte. Für den Monat April scheinen die fünfzehn Sonnentage mit den zwölf Tagen mit Niederschlag recht ausgewogen. Allerdings können lediglich zehn Tage gezählt werden, an denen die höchste Tagestemperatur etwas über zehn Grad angestiegen war. Die durchschnittliche Monatstemperatur liegt bei 6,3 °C. An Niederschlag liegen die 202,3 mm etwas über den 131,2 mm des letzten Jahres.

BIBEL - TREFF

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Wir möchten einen Text aus der Bibel lesen, uns durch alte Wörter neu bewegen lassen und uns über Fragen austauschen, die uns alle betreffen. Die einzelnen «Treffs» werden von Pfarrerin Judit Bedó oder durch andere Interessierte geleitet. Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Es hat alles Platz beim Treffen.

Die ersten Daten:

8. Juni 2023 19.00 - 20.00 Uhr, Kirchehügli, Dorf 648, Grub AR
6. Juli 2023 19.00 - 20.00 Uhr, Kirchehügli, Dorf 648, Grub AR

Weitere Termine werden am ersten Treffen vereinbart.

Reformierte Kirchgemeinde Grub Eggersriet

Friedensgebet

Kirche Grub AR

23. Mai

19.00 Friedensgebet mit Pfrn. Judit Bedó
Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

27. Juni

18.30 Friedensgebet mit Pfrn. Judit Bedó
Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

25. Juli

18.30 Friedensgebet mit Pfrn. Judit Bedó
Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Es sind alle herzlich dazu eingeladen.

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch.

Sonntag, 4. Juni

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR,
mit Pfarrerin Judit Bedö
Musik: Cyrill Bischof
Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Freitag, 9. Juni

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
Grub AR mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 11. Juni

10.00 Morgenfeier, Kirche Grub AR
Musik: Rosy Zeiter,
Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Freitag, 16. Juni

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Senioren-
zentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Bedö

Sonntag, 18. Juni

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR
mit Pfarrerin Judit Bedö
Musik: Cyrill Bischof
Kollekte: Heks-Flüchtlingssonntag

Sonntag, 25. Juni

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 27. Juni

18.30 Friedensgebet, Kirche Grub AR
mit Pfarrerin Judit Bedö
Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Sonntag, 2. Juli

10.00 ökumenischer Bauernhof-Gottesdienst mit
Taufe von Leandro Rechsteiner. Auf dem Hof von
Familie Rechsteiner, Obere Hord 219, Grub AR
Mit Cornelia Callegari, katholische Seelsorgerin
und Pfarrerin Judit Bedö.
Musik: Grueberchörli und Rosy Zeiter
Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR
Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten
und Bibellesen. Wir möchten gemeinsam beisammen
sein, einen Text aus der Bibel lesen, uns durch alte
Wörter neu bewegen lassen und uns über Fragen
austauschen, die uns alle betreffen. Die einzelnen
«Treffs» werden von Pfarrerin Judit Bedö oder durch
andere Interessierte geleitet.
Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder
ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die ersten Daten

8. Juni 2023 und 6. Juli 2023

Weitere Termine werden beim ersten Treffen
vereinbart.

Anlässe

Evangelische Kirchen Vorderland

Trauercafé, jeden 1. Mittwoch im Monat von 9.00 bis
11.00 Uhr in der Jugendstube im evangelischen
Pfarrhaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit
Ananda Hämmerli im Meditationsraum im
Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Ausgebucht: Samstag, 17. Juni
Klettern im Seilpark Gründenmoos

www.kja.ch
Programm 2023

Veranstaltungen

Mai 2023

- 27. Feldschützengesellschaft Heiden; Bundesübung 300 m**
 Schiessstand Büelen, Heiden 14.00 – 16.00 Uhr
30. Einwohnerverein; Stamm
 Rest. Hirschen 20.00 Uhr

Juni 2023

- 1. VAW-Wanderung; Zahnradbahn von Altstätten nach Gais**
 Bahnhof Gais 9.25 Uhr
2. Landfrauenverein; Landfrauenausflug
2. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für 5./6. Klasse
 Jugendtreff 18.30 – 20.30 Uhr
3. rondom... und Landfrauenverein; rondom s'Usmische
 Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindekanzlei) 10.00 – 13.00 Uhr
4. VAW-Wanderung; Wanderung zur Jakobsquelle
 Bahnhof Jakobsbad 8.50 Uhr
6. VAW-Wanderung; Spazieren mit Sophie
 Bahnhof Trogen 13.30 Uhr
6. Landfrauenverein; Bowling in Widnau
 Treffpunkt: Skilift Parkplatz 18.30 Uhr
7. Unentgeltliche Rechtsberatung
 Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
9. Kulturkommission Rehetobel; Kunst nimmt Platz in Rehetobel – Ausstellung, Performances und Film
 Velomuseum, Kirche und Keller Dorf 3 16.00 – 20.00 Uhr
9. Kulturkommission Rehetobel; Kunst nimmt Platz in Rehetobel – Konzerte
 Kirche und Dorf 5, (Witterungsabhängig) 17.00 Uhr / 18.00 Uhr / 19.00 Uhr / 20.00 Uhr
9. Bäsebeiz
 Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
9. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe
 Jugendtreff 18.30 – 22.00 Uhr
9. – 11. Verein Appenzeller Wanderfestival; Appenzeller Wanderfestival
 Hundwil
10. Kulturkommission Rehetobel; Kunst nimmt Platz in Rehetobel – Diskussionsrunde zum Thema «Kunst und Kultur im Dorf: Wer ist das? Was braucht es?»
 Dorf 5 9.30 – 10.00 Uhr
10. Kulturkommission Rehetobel; Kunst nimmt Platz in Rehetobel – Ausstellung, Performances und Film
 Velomuseum, Kirche und Keller Dorf 3 11.00–16.00 Uhr
10. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten
 Heiden, Hechlensteg 9.00 – 17.00 Uhr
17./18. OK Gruber Sportplausch; 38. Gruber Sportplausch
18. Jugendmusik BrassWave; Platzkonzerte
 Sportplausch Grub AR 11.30 Uhr
 Kellerswiesen Eggersriet 14.00 Uhr
 Wirtschaft zum Mittlerhof Untereggen 15.30 Uhr
18. VAW-Wanderung; Wasserwelten in Appenzell Ausserrhoden
 Bahnhoftestelle Lustmühle 10.15 Uhr
23. Frauengemeinschaft Grub SG; Stand up Paddle-Kurs
 SUP Center Strandbad Rorschach 14.00 – 16.00 Uhr
 (bei schlechtem Wetter wird ein Ersatzdatum bekannt gegeben)
23. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe
 Jugendtreff 18.30 – 22.00 Uhr
24. VAW-Wanderung; Sicher Bergwandern
 Posthaltestelle Säntisschwebbahn, Schwägälp 8.15 Uhr
24. Chinderhus Blueme; Tag der offenen Tür
 Ebni 26 9.00 – 15.00 Uhr
24. Treffpunkt.Grub; Rausgetischt
 Zw. Weiler Salen und Schwarzenegg ab 16.00 Uhr
 (findet nur bei schönem Wetter statt – Verschiebedatum: 1. 7. 2023)
27. Einwohnerverein; KEIN Stamm
28. Vorderländer Samaritervereine und Blutspendedienst St. Gallen; Blutspendeaktion
 Evang. Kirchgemeindehaus Heiden 17.30 – 19.30 Uhr
29. VAW-Wanderung; Gaiser Landschaft und Wälder
 Bahnhof Gais 13.30 Uhr
30. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Alle (Ferienspezial)
 Jugendtreff 18.30 – 22.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr!

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
 Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Erreichbarkeit der Gemeindekanzlei

Die Gemeindekanzlei bleibt am Pfingstmontag, 29. Mai 2023 geschlossen

Bei Todesfällen erreichen Sie uns unter Tel. 076 720 08 38

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
 Das Gemeindekanzlei-Team

Schlusspunkt

Im Eisenbahnabteil kaut und kaut und kaut einer unermüdlich seinen Kaugummi. Ihm gegenüber sitzt eine alte Frau, und sieht ihn aufmerksam an und sagt schliesslich: «Da isch würkli nett vo Ihne, dass Sie echli pläuderle wänd mit ere alte Frau. Aber wüssed Sie, ich ghöre fascht nüt meh.»

«Kari im Zoo zum Söhnchen: «Gang nöd eso nöoch zo de Iissbare ane, bisch sös scho gnueg vercheltet!»

Manfred hat seinen Schirm irgendwo stehen gelassen. Er überlegt, wo er gewesen ist, klappert fünf Geschäfte ab. Überall die gleiche Antwort: «Tuet üüs leid, mir händ ihren Schirm nöd.» Aber im sechsten Geschäft überreicht ihm eine Verkäuferin seinen Schirm. Darauf Manfred gerührt: «Sie sind de eerscht ehrlich Mensch, woni hütt begegne. Ali andere händ stiif behauptet, sie heied min Schirm nöd.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 691

Editorial

Nadja Bürge
Schulleitung

Musical der Schule Grub AR «König der Löwen»

Das Musical «König der Löwen» – ein Projekt der Primarschule Grub AR – war ein Riesenerfolg! Die kreativen Kulissen und die wunderschönen Requisiten sorgten für eine tolle Atmosphäre. Und alle 80 Schülerinnen und Schüler – von der Basisstufe bis zur 6. Klasse – sangen, spielten und tanzten.

Seit den Sportferien wurde in den Klassen fleissig gebastelt, gewerkt, genäht und gemalt. Es brauchte ja schliesslich unzählige Requisiten, Kostüme und Kulissen. Die finanziellen Beiträge der Jürg Burkhard Stiftung, der Dr. Fred Styger-Stiftung und der Migros Kulturprozent unterstützten uns sehr. Etliche Lieder und Tänze wurden einstudiert und erste Szenen geprobt. Nach den Frühlingsferien fanden an mehreren Vormittagen Proben statt, in welchen die einzelnen Szenen optimiert und das ganze Musical zusammengefügt und durchgespielt wurde.

Sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrpersonen bereiteten die Vorbereitungen viel Spass. Besonders schön war, dass von der Basisstufe bis zur 6. Klasse, alle Kinder das Musical mitgestalten konnten und für einmal die musikalischen, gestalterischen und tänzerischen Fähigkeiten im Vordergrund standen. Am Donnerstagvormittag fand dann die Generalprobe statt, mit noch wenig Publikum. Die Spannung steigerte sich – und dann galt es endlich ernst. Am Donnerstagabend, 11. Mai und Freitagabend, 12. Mai präsentierte die Schule Grub AR das gemeinsam Erarbeitete. Die Turnhalle war an beiden Aufführungen voll ausgebucht. Im Publikum sasssen Eltern, Grosseletern, Geschwister, Gotti und Götti, Bekannte und Interessierte.

Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Die Kinder zeigten eine tolle Leistung. Das galt für den Chor, die einzelnen Musikerinnen und Musiker, für die Tanzeinlagen und insbesondere auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Begeisterter Applaus bestätigte dies. Nach 90 Minuten wurde zum Schlusslied angestimmt – der ewige Kreis.

«Diese Aufführung hat mich sehr berührt. Ihr wart toll! Ich danke allen kleinen und grossen Mitwirkenden herzlich für das Engagement.»

Nach den Aufführungen konnten sich die Gäste am Verpflegungsstand der Schulkommission stärken. Die vielen wunderschönen Eindrücke zum Staunen und Schmunzeln werden sicher noch lange im Herzen aller Mitwirkenden und Zuschauerinnen bleiben.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Interimistische Führung der Gemeindeschreiber-Stelle

Die Stelle als Gemeindeschreiberin/ als Gemeindeschreiber ist zur Wiederbesetzung ausgeschrieben. Bis eine Nachfolgeperson gefunden wird, hat der Gemeinderat entschieden, Walter Grob und Walter Zähler als interimistische Gemeindeschreiber anzustellen.

Walter Grob war bereits ab Oktober 2022 bis Mitte April 2023 für die Gemeinde Grub AR als Berater tätig. Er kennt die Geschehnisse der Gemeinde darum bestens. Auch Walter Zähler ist ein ehemaliger Gemeindeschreiber, welcher auf verschiedenen Appenzeller Gemeinden gearbeitet hat.

Walter Grob wird mit einem Pensum von 20 Stellenprozenten jeweils am Montag auf der Gemeinde anwesend sein, Walter Zähler in einem 40-Prozent-Pensum am Mittwoch und Donnerstag.

Der Gemeinderat ist überzeugt, in den beiden die optimale Besetzung für die Übergangszeit gefunden zu haben und dankt den beiden Herren bereits jetzt für Ihren Einsatz zugunsten der Gemeinde Grub AR.

Elektronisches Schliesssystem für gemeindeeigene Bauten und Anlagen

Sämtliche Türen und Zugänge zu den gemeindeeigenen Bauten und Anlagen sind mit mechanischen Schliesssystemen ausgestattet. Die personellen Wechsel und die fehlende, lückenlose Dokumentation des Schlüsselverzeichnisses bewegten den Gemeinderat dazu, die Installation eines elektronischen Schliesssystems in Erwägung zu ziehen. Digitale Schliesssysteme bieten die höchste Form der Sicherheit. Dank Schliesszylinder und Identifikationsmedium können die Anlagen sicher vor unbefugtem Zutritt geschützt werden. Auch die Verwaltung des Systems gestaltet sich als wesentlich einfacher.

Nach Abwägen aller Vor- und Nachteile hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung der Firma Schlüssel Eugster, Heiden, den Auftrag für den Ersatz der Schliesszylinder der Zugangs-

türen zum Zentralschulhaus, zur Gemeindekanzlei, zur Basisstufe inkl. Bibliothek, zur Alten Post sowie zur Wasserversorgung erteilt.

Anpassung Pensum Nikolai Müller, Aushilfe Bauverwaltung

Der Gemeinderat hat die befristete Aushilfstätigkeit von Nikolai Müller in der Bauverwaltung bis zum 30. September 2023 verlängert. Mit diesem Entschluss werden die Arbeiten des Tagesgeschäfts gewährleistet sowie das weitere Abarbeiten von Pendenzen weiterhin ermöglicht.

Weitere Kommissionsmitglieder gewählt

Für die Vakanzen in den Kommissionen konnten weitere Mitglieder gefunden werden. Der Gemeinderat bedankt sich für die Bereitschaft und hat die zusätzlichen Mitglieder an seiner letzten Sitzung folgendermassen gewählt:

Baubewilligungskommission
Wiederkehr Erwin, Grub AR
Baubewilligungskommission
Surber Valentin, St. Gallen
Finanzkommission
Bischofberger Daniel, Grub AR
Finanzkommission
Müller Nikolai, Grub AR
Finanzkommission
Braunwalder Reto, Grub AR
Wanderwegbeauftragte
Streuli Erika, Grub AR

Weiterhin werden für die **Elektra-** und für die **Wasserversorgungskommission** Mitglieder gesucht. Interessierte können sich gerne direkt bei der zuständigen Gemeinderätin Nora Fagagnini, nora.fagagnini@grub.ar.ch, melden.

Anpassung Entschädigungsreglement

Die Entschädigung für die Mitarbeit von Einwohnenden in Behörden und Kommissionen beträgt gemäss aktuell geltendem Entschädigungsreglement CHF 30.– pro Sitzung bzw. CHF 30.– pro Stunde (GPK und Wahlbüro). Mit der Neuorganisation der Kommissionen per 1. Juni 2023 ist es dem Rat ein Anliegen, die Mitarbeit zeitgemäss zu entschädigen. Mit Beschluss vom 6. Juni 2023 hat der Gemeinderat der Anpassung des Artikels 3 Abs. 2 zugestimmt. Für die Sitzungen der Geschäftsprüfungskommission, der Kom-

missionen und der Projektgruppen werden somit ab neuer Amtsdauer 2023 bis 2024 folgende Sitzungsgelder ausgerichtet:

- Sitzungen bis zu einer Stunde: CHF 45.–
- Sitzungen bis 2 Stunden: CHF 90.–
- Sitzungen von 2 bis 3 Stunden: CHF 130.–
- Sitzungen über 4 Stunden: CHF 180.–

Spartageskarten Gemeinde

Auf der Gemeinde Grub AR können noch bis Ende Januar 2024 die Tageskarten Gemeinde zum Preis von je CHF 45.– bezogen werden. Die von der Alliance SwissPass, dem Schweizerischen Städteverband sowie dem Schweizerischen Gemeindeverband anfangs Jahr präsentierte Nachfolgelösung wurde vom Gemeinderat als Anschlusslösung geprüft.

Das Vorgehen scheint kompliziert und bringt einen erheblichen Mehraufwand für die Verwaltung mit sich. Mit dem für die gesamte Schweiz zur Verfügung stehenden Kontingent an Tageskarten kann zudem nicht sichergestellt werden, dass für die Gemeinde Grub auch effektiv Tageskarten vorhanden sind. Mit diesen und anderen daraus gezogenen Erkenntnissen hat sich der Rat dazu entschieden, vorerst auf das Anbieten der neuen Tageskarten ab Februar 2024 zu verzichten.

Erteilte Baubewilligungen

Gesuchstellende: Ursula und Niklaus Tobler, Grub AR
Bauvorhaben: Photovoltaikanlage / Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpenanlage (Luft/Wasser)
Baugrundstück: Frauenrüti 6, Parz. 556

Gesuchstellende: Marianne Schmidhauser, Grub AR
Bauvorhaben: Ersatz Erdwärmepumpe
Baugrundstück: Vorderlenden 453, Parz. 613

Der Gemeinderat hat ausserdem

– der Flurgenossenschaft Unterrechtstein für die Sanierung der Strasse einen Beitrag von 15 Prozent gemäss geltendem Strassenreglement der Gemeinde Grub AR zugesichert;

- der Beschaffung der nötigen Gerätschaften zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei einem Stromausfall zugestimmt;
- von unbenutzten Ablauf der Referendumsfrist bezüglich Jahresrechnung 2022 Kenntnis genommen;
- dem Appenzeller Kantonalschwingfest 2023 in Oberegg einen einmaligen Beitrag von CHF 500.- zugesprochen;
- vom Feuerungskontrollbericht des Kaminfegermeisters Peter Tobler Kenntnis genommen und dies herzlich verdankt;
- zur Überarbeitung des Gruber Mitteilungsblattes «Blickpunkt» eine Arbeitsgruppe gebildet;
- die Stelle der Gemeindeschreiberin/ des Gemeindeschreibers zur Bewerbung ausgeschrieben.

**Grub zählt Ende Mai 989
Bewohner/-innen**

Zuzug: Rüegg Josef, Weiherwies 410
Geburt: Eisenhut Lena, Ebni 19,
geboren am 9. Mai 2023 in Herisau AR

Abstimmungsergebnisse

Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023

Eidgenössische Vorlagen

	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>
1. Bundesbeschluss vom 16. Dezember 2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen) Stimmbeteiligung: 44.67 %	238	64
2. Bundesgesetz vom 30. September 2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KIG) Stimmbeteiligung: 45.11 %	149	158
3. Änderung vom 16. Dezember 2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) Stimmbeteiligung: 44.67 %	164	139

Kommunale Vorlage

	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>
Revision der Gemeindeordnung Stimmbeteiligung: 42.47 %	213	69

G E M E I N D E G R U B A R

Gemeindeverwaltung
9035 Grub AR

Telefon 071 891 17 48
E-Mail info@grub.ar.ch

Grub AR ist eine überschaubare und aufstrebende Gemeinde im Appenzeller-Vorderland mit rund 1000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität. Die Gemeindekanzlei ist Drehscheibe zwischen Gemeinderat, Kommissionen und den Einwohnern. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung zur Unterstützung unseres Teams eine/n

Gemeindeschreiber/-in 80 bis 100 % im Jobsharing möglich

Das Aufgabengebiet umfasst:

- Leitung der Gemeindeverwaltung
- rechtliche und politische Beratung des Gemeinderates
- Vor- und Nachbearbeitung sowie Protokollführung der Gemeinderatssitzungen
- Schriftverkehr für den Gemeinderat
- diverse administrative und organisatorische Aufgaben

Wir bieten:

- eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Leitungsposition mit grosser Selbstständigkeit
- zeitgemässe Arbeitsbedingungen/Sozialleistungen
- Unterstützung bei Weiterbildungen
- ein dienstleistungsorientiertes, kollegiales und motiviertes Team

Wir erwarten:

- mehrjährige Verwaltungserfahrung
- Rechtskenntnisse, insbesondere Kenntnisse im Verwaltungsrecht
- einschlägige Aus- und Weiterbildung, vorzugsweise auf Tertiärstufe
- selbständige, exakte, speditive, konstruktive und flexible Arbeitsweise
- gute IT-Anwendungskenntnisse (MS-Office sowie vorzugsweise CMI und NSP)
- Belastbarkeit, Diskretion, Durchsetzungsvermögen, Führungserfahrung
- Einsatzfreude, Teamgeist und Flexibilität
- Freude am Kontakt mit der Bevölkerung

Wollen Sie mehr erfahren?
Gemeindepräsident Mathias Züst,
Tel. 071 343 65 06 gibt Ihnen gerne
Auskunft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich noch heute.

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte elektronisch an den Gemeindepräsidenten (mathias.zuest@grub.ar.ch) ein.

Solaranlagen Bewilligungspflicht, Gesuchunterlagen beim Meldeverfahren

Vermeehrt wird nach der Bewilligungspflicht von Fotovoltaik-Anlagen erkundigt und es kann festgestellt werden, dass die Gesuchstellenden davon ausgehen, dass eine Meldung per Telefon ausreiche.

Auch bei vermeintlich bewilligungsfreien Anlagen besteht eine schriftliche Meldepflicht, inkl. vollständiger Unterlagen. Dies sind in jedem Fall mindestens:

- Solaranlagen – kantonales Formular [B05]
- Situationsplan [M. 1:500]
- Dachaufsicht (der gesamten Dachfläche) [M. 1:100]
- Dachschnitt (Schnittplan – kein Schemaschnitt!) [M 1:100 | 1:20]
- Anlagebeschrieb [ergänzend; was nicht grafisch dargestellt werden kann]
- evtl. Anmeldung Elektra

Weitere Unterlagen sind in der Regel nicht notwendig.

Ausnahmen: Sicherheitsnachweis betreffend Dachlawinen resp. nach Schneefängern, sofern es solche bei öffentlichen Wegen oder Plätzen erfordert.

Blendgutachten: Sie sind ausschliesslich an Standorten mit effektiv problematischer Blendwirkung einzufordern. Reflexionsarm heisst allerdings nicht blendfrei. Bei der Montage an Fassaden ist eine Beurteilung der Blendwir-

kung durch Sachverständige sehr naheliegend und empfehlenswert.

Ist bei einer nahegelegenen Nachbarschaft das Risiko einer störenden Blendwirkung erhöht, wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein ordentliches Baubewilligungsverfahren empfohlen.

Bei Objekten ausserhalb der Bauzone entscheidet die Behörde, ob es einer Baubewilligung bedarf.

Achtung: Die Befreiung von der Baubewilligungspflicht entbindet nicht von der Einhaltung anderer, materiell-rechtlicher Vorschriften (z.B. Brandschutz, Anforderungen an elektrische Anlagen) und vom Erfordernis spezifischer Bewilligungen (z.B. Anschlussbewilligung des Stromversorgungsunternehmens).

Wie bei jedem Gesuch wird vorausgesetzt, dass die verlangten Unterlagen komplett sind, vollständig ausgefüllt wurden und den üblichen Anforderungen für die Beurteilung genügen.

Die Freigabe erfolgt stillschweigend mit Verstreichen der Meldefrist von 30 Tagen nach Eingang der Meldung.

Wurden keine Einwände erhoben, kann die Solaranlage wie geplant und gemeldet installiert werden.

Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei Grub AR während den Sommerferien 2023

Die Gemeindeganzlei bleibt vom 31. Juli 2023 bis und mit 4. August 2023 geschlossen.

Sie erreichen uns in dieser Zeit bei Todesfällen und dringenden Notfällen unter Tel. 076 720 08 38.

Ab dem 7. August 2023 sind wir zu den ordentlichen Öffnungszeiten wieder für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!

Das besondere Geschenk.
Zum Beispiel zum Geburtstag.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindeganzlei,
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

Insektenschutzgitter und Lichtschachtdeckungen

auch mit Pollenschutz

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau

INSEKTENSCHUTZ AUF MASS GEFERTIGT

Das Produktsortiment von ISN Insektenschutz bietet für jede Einbausituation die passende Lösung, egal ob für Fenster, Türen oder Lichtschachtdeckungen. Erstklassige Produkte sowie die Lieferung und perfekte Montage zum vereinbarten Termin machen uns zu einem verlässlichen Partner für Ihre Insektenschutz-Lösung.

Bildbericht vom Flohmarkt von Kindern für Kinder in Grub, organisiert vom Verein «rondom».

rondom s'Usmischte

Am Samstag, 3. Juni 2023, fand an der Dorfstrasse Grub AR ein Flohmarkt von Kindern für Kinder statt. Feilgebote wurden gut erhaltene Spielsachen, Bücher, Hörbücher usw. Der Anlass wurde organisiert von

rondom...

Schule

Das Musical «König der Löwen» – ein Projekt der Primarschule Grub AR – war ein Riesenerfolg!

Die kreativen Kulissen und die wunderschönen Requisiten sorgten für eine tolle Atmosphäre.

Und alle 80 Schülerinnen und Schüler – von der Basisstufe bis zur 6. Klasse – sangen, spielten und tanzten.

SCHULBUSFAHRPLAN
NEUES SCHULJAHR
2023 / 2024

Der Schulbusfahrplan kann in der letzten Ferienwoche im Gemeindehaus Grub AR abgeholt oder auf der Homepage www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Die Lehrpersonen geben die Druckversion nur noch auf Verlangen ab.

Schule

**Oberstufe
Wolfhalden / Grub AR**

*Verabschiedung
von Barbara Camenzind*

Als Fachlehrerin Französisch, Musik und Theater hat Barbara Camenzind unsere Oberstufe sechs Jahre tatkräftig unterstützt. Ihr Wissen, ihre Kreativität und ihre vielen Stellvertretungen an den verschiedensten Schulstufen haben unsere Schule sehr bereichert.

Nun zieht es Barbara Camenzind ins Toggenburg, damit sich die Arbeit und ihre Leidenschaft zu den Pferden in Zukunft besser vereinen lassen.

Wir danken ihr von Herzen für die vielen Jahre an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR und die immer wieder spannenden Wölflgeschichten.

*Herzlich Willkommen
an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR*

Im neuen Schuljahr 23 / 24 dürfen wir Nicole Konrad als Lerncoach im Lernteam D und als Fachlehrerin Sprachen an der Oberstufe Wolfhalden / Grub AR herzlich begrüßen.

*Lerncoach im Lernteam D
und Fachlehrerin Französisch*

Mein Name ist Nicole Konrad. Vor fast 30 Jahren führte meine erste Stelle als

Lehrperson meinen Mann und mich nach Walzenhausen, wo wir bis heute wohnen. Sprachen waren schon immer mein Hobby, sodass ich an die pädagogische Ausbildung noch ein Übersetzungsstudium anhängte, um danach unser eigenes Übersetzungsbüro zu gründen. Parallel zur Arbeit als Übersetzerin hatte ich bis 2006 an der Oberstufe Wolfhalden noch eine Teilzeitstelle inne und sprang danach in den verschiedenen Schulen der Umgebung immer gerne als Stellvertretung ein. Nun freue ich mich, ab diesem Sommer wieder für zwei Jahre ins Oberstufenteam Wolfhalden / Grub AR zurückzukehren und mich ganz auf das Unterrichten zu konzentrieren.

**Junibummel
auf dem Friedensweg**

Am Dienstag, dem 6. Juni 2023 gingen wir, die gesamte Oberstufe Grub/Wolfhalden, auf eine Wanderung, den Junibummel. Diese Wanderung führte uns an Friedensstationen vorbei, bei denen verschiedene Persönlichkeiten aus der Region von Schüler/-innen vorgestellt wurden, die durch ihre einzigartige, unkonventionelle und weise Art, etwas zum Frieden auf der Welt beigetragen haben. Eine dieser Personen hat zum Beispiel tausende Menschenleben gerettet, indem er sie vor der Deportation ins Konzentrationslager bewahrte. Ein anderer ist der bekannte Initiator des roten Kreuzes, Henry Dunant. Martin Engler, ein ehemaliger Primarschullehrer und einer der Mitgründer des Friedensweges, ergänzte die Präsentationen mit interessanten Geschichten über diese Menschen. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle.

In Heiden, vor dem Henry-Dunant-Museum, wurden wir dazu angeregt, uns über den Frieden Gedanken zu machen. Im Anschluss durften wir die

Friedensglocke läuten, was zwar schön klingt, aber auch unangenehm laut sein kann, vor allem, wenn man direkt darunter steht.

Wir wanderten dann eine Weile, bis wir an unserem schönen Mittagsplatz ankamen: Der Feuerstelle Eichenbach. Dort verspeisten wir unser Mittagessen und konnten uns im Wald von der Mittagssonne erholen. Danach liefen wir weiter, bis wir am frühen Nachmittag beim Schwimmbad Ledi in Walzenhausen ankamen. Die Sonne schien so schön, dass man das Wasser glitzern sah, was einem dazu verlockte, ins Wasser zu springen. Leider war das Wasser noch ein wenig kalt. Von den Lehrern bekamen wir dann netterweise ein Glacé spendiert. Mit dem Postauto, das vollgepumpt mit Menschen war, was nichts für Leute mit Platzangst ist, führen wir dennoch friedlich zurück nach Wolfhalden.

So endete der Junibummel. Wir verabschiedeten uns von den Lehrpersonen und Freunden und gingen zufrieden nach Hause.

Luana Kopitsch und Giulia Lanz

ausschneiden und aufbewahren

Ferienplan Schule Grub AR

SCHULJAHR 2023/2024

Erster Schultag: Montag, 14. August 2023

Letzter Schultag: Freitag, 05. Juli 2024

Erster Ferientag

Sa 07. Oktober 2023
 Sa 23. Dezember 2023
 Sa 27. Januar 2024
 Sa 06. April 2024
 Do 09. Mai 2024
 Sa 06. Juli 2024

Letzter Ferientag

So 22. Oktober 2023
 So 07. Januar 2024
 So 04. Februar 2024
 So 21. April 2024
 Mo 20. Mai 2024
 So 11. August 2024

Schulfreie Tage:

Stufenkonferenz
 Karfreitag
 Ostermontag
 Kantonalkonferenz
 Weiterbildungstag Schule Grub

Mi 01. November 2023
 Fr 29. März 2024
 Mo 01. April 2024
 Do 30. Mai 2024
 Fr 31. Mai 2024

SCHULJAHR 2024/2025

Erster Schultag: Montag, 12. August 2024

Letzter Schultag: Freitag, 04. Juli 2025

Erster Ferientag

Sa 05. Oktober 2024
 Sa 21. Dezember 2024
 Sa 25. Januar 2025
 Sa 05. April 2025
 Do 29. Mai 2025
 Sa 05. Juli 2025

Letzter Ferientag

So 20. Oktober 2024
 So 05. Januar 2025
 So 02. Februar 2025
 Mo 21. April 2025
 Mo 09. Juni 2025
 So 10. August 2025

Schulfreie Tage:

Stufenkonferenz
 Kantonalkonferenz
 Weiterbildungstag Schule Grub

Fr 01. November 2024
 Do 19. Juni 2025
 Fr 20. Juni 2025

Schulleitung Grub AR

Juni 2023

Der gesamte Ferienplan 2023 – 2024 kann unter www.schule.grub.ch heruntergeladen werden.

Ferienplan Schule Wolfhalden

Schuljahresplan 2023 / 2024

Erster Schultag: Montag, 14. August 2023

Letzter Schultag: Freitag, 5. Juli 2024

Erster Ferientag

Sa 07. Oktober 2023
 Sa 23. Dezember 2023
 Sa 27. Januar 2024
 Sa 06. April 2024
 Do 09. Mai 2024
 Sa 06. Juli 2024

Letzter Ferientag

So 22. Oktober 2023
 So 07. Januar 2024
 So 04. Februar 2024
 So 21. April 2024
 Mo 20. Mai 2024
 So 11. August 2024

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag
 Stufenkonferenz
 Karfreitag
 Ostermontag
 Kantonalkonferenz
 Brückentag

Fr. 29. September 2023
 Mi. 01. November 2023
 Fr. 29. März 2024
 Mo. 01. April 2024
 Do. 30. Mai 2024
 Fr. 31. Mai 2024

Schuljahresplan 2024 / 2025

Erster Schultag: Montag, 12. August 2024

Letzter Schultag: Freitag, 4. Juli 2025

Erster Ferientag

Sa 05. Oktober 2024
 Sa 21. Dezember 2024
 Sa 25. Januar 2025
 Sa 05. April 2025
 Do 29. Mai 2025
 Sa 05. Juli 2025

Letzter Ferientag

So 20. Oktober 2024
 So 05. Januar 2025
 So 02. Februar 2025
 Mo 21. April 2025
 Mo 09. Juni 2025
 So 10. August 2025

Weitere schulfreie Tage:

Vihschau-Nachmittag
 Stufenkonferenz
 Kantonalkonferenz
 Brückentag

Fr. 27. September 2024 prov
 Fr. 01. November 2024
 Do. 19. Juni 2025
 Fr. 20. Juni 2025

Schulleitung Wolfhalden

Juni 2023

Der gesamte Ferienplan 2023 – 2024 kann unter www.wolfhalden.ch heruntergeladen werden.

gravag
THERMO

Ich bin Christian.
Und wie heizt du?

Jetzt einen Termin mit Christian vereinbaren!
071 747 10 11

Ob bei Ihnen Zuhause oder bei der GRAVAG Thermo in Widnau: Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.

Individuelle, kundenfreundliche Beratung ist der erste Schritt zu Ihrer neuen Heizlösung. Wir begleiten Sie von der Idee bis zur fixfertig installierten Heizung.

thermo.gravag.ch

Bibliothek

Basteln in den Sommerferien

Während der Schulferien vom 10. Juli bis 13. August, ist die Bibliothek Heiden jeweils am Mittwoch von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Kinder mittels einer Anleitung einfache Bastelarbeiten rund ums Buch herstellen. Es ist ganz einfach! Selbst die Kleinsten schaffen es mit etwas Hilfe von Mami oder Papi. Der gebastelte Gegenstand darf selbstverständlich nach Hause mitgenommen werden.

Miriam Hausbildt

Direkttelefonnummern und E-Mail-Adressen der Verwaltungsangestellten und Behördenmitglieder (Gemeinderat und GPK) der Gemeinde Grub AR

Verwaltungsangestellte

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Moser Martina	Tel. 071 343 65 03	martina.moser@grub.ar.ch
Sprecher Sandra	Tel. 071 343 65 04	sandra.sprecher@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Müller Nikolai	Tel. 071 343 65 35	nikolai.mueller@grub.ar.ch
Sammeladresse Gemeindeverwaltung:		info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:		bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:		blickpunkt@grub.ar.ch

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Gemeinderatsmitglieder

Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch
Elser Michael	michael.elser@grub.ar.ch
Spiak Daniela	daniela.spiak@grub.ar.ch
Fagagnini Nora	nora.fagagnini@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch
Tanner Bruno	bruno.tanner@grub.ar.ch
Egli Roger	roger.egli@grub.ar.ch

MANN SINGT
Heiden

16. September 2023
Evang. Kirche Heiden

Diverses

Sommer ist, wenn ...

... die Rorschach-Heiden-Bergbahn ihre offenen Waggons in Betrieb setzt. Vor allem Kinder begeistern sich für die Fahrt in den aus dem Bahn-Eröffnungsjahr 1875 stammenden Wagen, die dank der fröhlichen Bemalung noch attraktiver geworden sind.

Text und Bild Peter Eggenberger

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

AG DORFLADEN GRUB AR

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

SPAR

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

SWISSLOS **EURO MILLIONS**

Postagentur Grub

DIE POST

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

 Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais
Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarr-
reisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST

8.+9. JULI 2023
OBEREGG

www.oberegg2023.ch

FREITAG, 7. JULI 2023
GROSSE ERÖFFNUNGS-PARTY
MIT DER MG OBEREGG,
FÄTTES BLECH
UND DJ CARLO

SAMSTAG, 8. JULI 2023
APPENZELLER KANTONAL
NACHWUCHSSCHWINGFEST
FREIER EINTRITT

SONNTAG, 9. JULI 2023
APPENZELLER KANTONAL
SCHWINGFEST
GROSSE FANMEILE
MIT PUBLIC VIEWING

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Gold-Sponsoren:

 Appenzeller Kantonalbank

 LIDL

 Spless

 die Mobilair
Generalagentur Appenzell

Silber-Sponsoren:

LOCKER **Kühnis** **zomoform**
Eventtechnik - die begeistert.

 BEERLI **rukka** .oberegg

 WETLI WEINE **kurt eberle ag**

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Diverses

**Händler «retten»
Witzwanderweg**

Auf dem von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führenden Witzwanderweg fehlen Restaurants. Diese Lücke füllt nun das Ehepaar Markus und Maja Meier aus Heiden. Mit ihrem Verpflegungswagen samt Mobiliar, Sonnenschirmen und WC-Anhänger sind Maja und Markus ab sofort jeden Samstag und Sonntag im Sonder (Kistenpass) und damit auf dem höchsten Punkt der beliebten Wanderroute präsent.

Text und Bild Peter Eggenberger

**Alte Mühle erhält Wasserrad
und Schäumühle**

Das unterhalb des Bahnhofes gelegene Kulturobjekt Alte Mühle ist im Eigentum des Vereins «Pro Alte Mühle». Vor den Sommerferien konnte Präsident Romeo Böni eine stattliche Schar Mitglieder und Interessierter aus Heiden, Wolfhalden und der weiteren Umgebung über eine weitere abgeschlossene Sanierungsetappe informieren. Damit bestehen heute die Voraussetzungen, welche ein Wasserrad und eine Schäumühle installieren lassen. Die entsprechende Finanzierung ist weitgehend gesichert.

Text und Bild Peter Eggenberger

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Weiherwies
wohnen | betreuen | pflegen

Ab 1. Juli oder nach Absprache haben wir eine freie

2-Zimmerwohnung mit Terrasse

Frisch renoviert!

Haben Sie Interesse? Rufen Sie uns an:
Heimleiterin Viola Keller gibt Ihnen gerne Auskunft
Tel. 071 898 83 20 oder
viola.keller@weiherwies.ch
Besuchen Sie unsere Website:
www.weiherwies.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindekanzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«**Dä schneller isch de gschwinder**»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindekanzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blume@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blume
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.
Das Chinderhus Blume übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.
Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.
Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Das Kino Rosental in Heiden macht vom 3. Juli bis 1. September Sommerpause!

Blickpunkt Grub
Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
692	Freitag 14.07.2023	Freitag, 28.07.2023
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Appenzellische **ÄRZTEGESELLSCHAFT** **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettensdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
------------------	--	---

LACHEN IST EIN SONNENSTRAHL DER SEELE.
Thomas Mann

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Verschiedenes

Freilichtspiel Deckers Klara auf dem Fünfländerblick

Proben laufen auf Hochtouren

Die im Jahre 1859 geborene Klara war in der Jugend ein kränkliches Kind. Einer Pilgerreise nach Lourdes hatte sie es zu verdanken, dass sich ihre Gesundheit sehr verbesserte. Als Dank für dieses Heilwunder plante sie als noch junge Frau ihrer Heimat eine Kapelle zu stiften. So gläubig Klara war, sie war auch ein Original von «ulkig bis makaber», ihre vielen Streiche sorgten für grosses Gelächter und Gesprächsstoff weit über Grub hinaus. Das Freilichtspiel «Deckers Klara» erzählt in unterhaltsamen, aber auch nachdenklichen Bildern das spannende Leben dieser aussergewöhnlichen Frau. Packend und aufwendig inszeniert, historisch korrekt und humorvoll, verspricht das Freilichttheater einen unvergesslichen Abend. Dies zum 70. Todestag von Klara und zum 130-Jahr-Jubiläum der Kapelle Maria Lourdes auf dem Fünfländerblick. Die Premiere findet am 11. August statt, gefolgt von 12 weiteren Aufführungen bis zum 9. September.

Mit unserem Newsletter sind sie immer informiert. Hier anmelden: <https://deckersklara.ch/#footer>; weitere Infos: www.deckersklara.ch

Info aus der Flurgenossenschaft Hord

Das Büro Hersche Obereggen hat in der Zwischenzeit und nach Rücksprache mit dem Gemeinderat die Submission der Erneuerungsarbeiten gestartet. Der Vorstand wartet deren Auswertung ab und wird zur gegebenen Zeit über die Ergebnisse berichten.

Spongebob im Auffahrtslager der Pfadi entführt

Am Donnerstag brachen wir ins Auffahrtslager mit dem Thema Spongebob auf. Beim Wildpark Peter und Paul legten wir eine Pause ein. Kurz darauf trafen wir auf dem Lagerplatz ein, wo Pfader und Pios die Zelte aufstellten. Die Wölfe durften mit den Leitenden im Haus schlafen. Tag 2 begann mit einem leckeren Frühstück und dem Bau eines Insektenhotels. Später erfuhren wir, dass Spongebob entführt worden war! Mit Anstrengung und Mühe konnten wir ihn befreien. Zu allem Überfluss wurde dann auch noch die Krabbenformel gestohlen. Durch ein Geländespiel konnten wir uns die Überwachungsaufnahmen anschauen. Es war Plankton! Doch er hatte die Formel verloren. Wir suchten überall und fanden sie im Gemeinschaftsraum. Juhu! Wir haben es geschafft! Wir assen Burger zum Znacht und reisten am nächsten Tag ab. Was für ein Abenteuer!

Wärst du auch gerne dabei?
Melde dich unter
www.pfadiheiden.ch.
Allzeit bereit, Smarties, Emilia Rossatti

Leitende der Seniorenturngruppen bilden sich weiter

Am 10. Juni fand in Teufen eine halbtägige Weiterbildung für Leitende der turnenden Seniorengruppen statt. Der Kurs zum Thema «Sieben gute Gründe, in jedem Alter in Bewegung zu bleiben» wurde von Pro Senectute Appenzell Inner- und Ausserrhoden gemeinsam organisiert und war für alle Teilnehmenden äusserst bereichernd. Engagierte

Leitende aus verschiedenen Gemeinden kamen zusammen, um neue Spiele und Übungen kennenzulernen, damit sie ihre Gruppen noch aktiver und unterhaltbarer gestalten können.

Unter der professionellen Anleitung von Corina Sogno und Dorothe Gmünder wurden verschiedene Aktivitäten präsentiert, die speziell für ältere Menschen entwickelt wurden und sowohl die körperliche Aktivität als auch den Spassfaktor betonten. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, die Spiele selbst auszuprobieren und ihre Auswirkungen auf die eigene Körperwahrnehmung und Beweglichkeit zu erleben. Es wurden auch Übungen vorgestellt, die darauf abzielen, die Kraft, Flexibilität und Balance älterer Menschen zu verbessern. Corina und Dorothe demonstrierten verschiedene Techniken und gaben wertvolle Tipps zur sicheren und effektiven Durchführung dieser Übungen. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, ihre eigene Technik zu überprüfen und von den Ratschlägen der Expertinnen zu profitieren.

Die Weiterbildung für Leitende der Seniorenturngruppen war ein voller Erfolg. Die Teilnehmenden kehrten mit einer Fülle an neuen Spielen, Übungen und Kenntnissen zurück, die sie in ihren Gruppen umsetzen können. Die Atmosphäre war geprägt von Freude, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel, ältere Menschen mit Freude und Kompetenz in Bewegung zu bringen.

Möchten auch Sie Teil dieser Gemeinschaft werden und die sportliche Leitung einer Seniorengruppe übernehmen? Pro Senectute sucht in verschiedenen Gemeinden neue Sportleiterinnen oder -leiter und freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Werden Sie Teil des engagierten Teams und helfen Sie älteren Menschen, ein aktives und gesundes Leben zu führen.

Anfragen bitte an:
Amanda Gatti, Leiterin Sport und Bildung
Telefon 071 353 50 39, E-Mail:
amanda.gatti@ar.prosenectute.ch

Inserate-Annahmeschluss
14. Juli 2023

Samstag, 1. Juli 2023
17. Schweizer Wandernacht

Abseits der Verkehrswege machen wir uns auf in Richtung Achmüli. Dort überqueren wir die Goldach und wandern stetig steigend vorbei an Robach und ein kurzes Stück auf der Strasse bis Rüti. Dann geht es dem Waldrand entlang zum Roterkaien bis wir über eine kurze Steigung die Anhöhe vor dem Kaien erreichen. Ein gemütlicher Aufenthalt im Naturfreundehaus am Kaien (mit Essen und Trinken) verkürzt uns das Warten auf den Sonnenuntergang. Auf dem Kaienspitz werden wir den Sonnenuntergang geniessen und uns danach in der Dämmerung und Nacht nach Heiden aufmachen.

Route: Schaugenhof – Achmüli – Riemen – Roterkaien – Kaienspitz – Benzenrüti – Heiden.
Distanz: 12,3 km *Zeit:* 4 Std.
Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 16.00 Uhr 9016 St. Gallen, Bushaltestelle Schaugenhof

Rückreise: 22.25 Uhr, 9410, Heiden, Post
Infos: Stirnlampe oder Taschenlampe mitbringen. Essen und Getränke im Naturfreundehaus auf eigene Rechnung.

Anmeldung bis Donnerstag, 29. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09

Samstag/Sonntag, 1./2. Juli 2023
17. Schweizer Wandernacht

Wir starten unsere Wanderung in Hemberg. Diese Lage gibt uns einen freien Blick während dem Sonnenuntergang im Westen über das Toggenburg und das Schnebelhorn-Gebiet und in der Dämmerung über das Appenzellerland im Osten sowie über die Hügellandschaft zwischen Wil und St.Gallen im Norden. Mit der Gössighöchi und dem Hinterfallenchopf besteigen wir zwei schöne Voralpengipfel. Den Sonnenaufgang erleben wir auf dem Hinterfallenchopf. In leichtem Gelände auf schönen Wanderwegen gehts hinunter zur Schwägälp. Im Hotel Säntis werden wir zum Zmorgä erwartet und geniessen ein feines Frühstücksbuffet.

Route: Hemberg – Ringelschwendi – Wintersberg – Gössighöchi – Hinterfallenchopf – Schwägälp

Distanz: 22,5 km *Zeit:* 7 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 20.55 Uhr 9633 Hemberg, Posthaltestelle Dorf

Rückreise: 8.30 Uhr, 9107 Schwägälp, Posthaltestelle Säntis-Schwebebahn

Kosten: CHF 43.– Mitglieder, CHF 53.– Nichtmitglieder; dies beinhaltet Suppe im Landgasthof Sonne sowie Frühstücksbuffet im Hotel Säntis auf der Schwägälp am Ende der Wanderung

Anmeldung bis Dienstag, 27. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Donnerstag, 6. Juli 2023
Lebensbilder aus Stein AR

Bei dieser Wanderung bewegen wir uns auf den Spuren von bedeutsamen Steiner Persönlichkeiten, die auf ihre je eigene Weise Geschichte geschrieben haben. Frau Irina Bossart, Pfarrerin in Stein AR und Historikerin, wird uns diese während der Wanderung vorstellen. Sie sind in Stein aufgewachsen, haben ihr Wirken aber zum Teil an ganz anderen Orten entfaltet. Unterwegs werden wir im Restaurant bSONDERig einkehren. Wer probiert dort die Spezialität – den «Grüsigen»? Nachher geniessen wir die herrliche Aussicht vom Höggwald über Teile des Alpsteins, das Hügelland bis zum Bodensee.

Route: Stein AR – Schnädt – Horgenbüel – Sonder – Sonderau – Höggwald – Stein AR

Distanz: 7,2 km *Zeit:* 2 ½ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.10 Uhr 9063 Stein AR, Posthaltestelle Dorf

Rückreise: 17.40 Uhr, 9063 Stein AR, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Montag, 3. Juli 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an fritz.rohner@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 829 75 00

Samstag, 8. Juli 2023
Speer – der König der Voralpen

Der Speer ist nicht nur der König der Voralpen, er ist auch Europas höchster Nagelfluhberg. Er ist ein Aussichtsberg wie aus dem Bilderbuch – herrliche Rundschau auf Schwyzer, Glarner- und Bündner-Alpen, auf Zürichsee- und Bodenseegebiet. Dank der Sesselbahn Wolzenalp startet die Wanderung gemütlich. Ab dem Speermürli wird es strenger. Im steilen Zickzack geht's auf den Speergipfel. Bei der Alp Oberchäserer lohnt es sich einzukehren. Der Nordwand des Mattstocks entlang wandern wir dann zur Hinteren Amdener Höhi. Von hier ist es nicht mehr weit zur Sesselbahn Mattstock, die uns gemütlich nach Amden hinunter trägt mit Aussicht auf Walensee und Glarnerland.

Route: Wolzenalp – Büchel – Bütz – Speermürli Leiterli – Speer – Alp Oberchäserer – Hinter Höhi – Niederschlag

Distanz: 15 km *Zeit:* 6 Std. *Anforderungen:* hoch

Treffpunkt: 8.17 Uhr 9643 Krummenau, Posthaltestelle Restaurant Adler

Rückreise: 16.34 Uhr, 8873 Amden, Posthaltestelle Dorf

Anmeldung bis Donnerstag, 6. Juli 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Samstag, 15. Juli 2023
Jasswanderung; über den Scharntenberg zum Köbelisberg

Was gibt es Schöneres, als in einer gemütlichen Gartenwirtschaft mit toller Aussicht und bei einem Glas Rotwein einen gemütlichen Jass zu schieben? Genau das bieten wir mit dieser Wanderung an. Dazu treffen wir uns in Brunnadern und steigen durch kurze Waldstücke und offene Wiesen über den Scharntenberg zum Köbelisberg. Dort fröhnen wir unserem grossen Hobby und geniessen zwischendurch einen feinen Zmittag. Wir lassen uns genügend Zeit und begeben uns am späteren Nachmittag über den Büel zurück nach Wattwil.

Route: Brunnadern – Hinteregg – Scharntenberg – Köbelisberg JASSEN – Büel – Wattwil, Bahnhof
Distanz: 10,3 km *Zeit:* 3 ½ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 7.51 Uhr 9125 Brunnadern-Neckertal, Bahnhof

Rückreise: 16.45 Uhr 9630 Wattwil, Bahnhof
Es sind auch alle Nichtjassenden ganz herzlich zu dieser Wanderung eingeladen.

Anmeldung bis Donnerstag, 13. Juli 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Sonntag, 16. Juli 2023
Zur Stobete auf die Potersalp

Die «Stobeten» im Alpstein sind Kulturgut und jedes Jahr ein spezieller Höhepunkt für alle Äpler, aber auch für die vielen alljährlichen Besucher. Wir nähern uns diesem sennischen Brauch auf einer Wanderung an und geniessen die Musik und das Essen in diesem speziellen Ambiente. Bestimmt für alle ein besonderes Erlebnis. Am Nachmittag, auf dem Rückweg zur Schwägälp, erspähen wir vielleicht mit etwas Glück die Murmeltiere bei ihrem sonntäglichen Spiel auf der Potersalp.

Route: Weissbad – Neuenalp – Hundslanden – Schwizerälpli – Potersalp STOBETE – Chamm – Schwägälp

Distanz: 13,5 km *Zeit:* 4 ¾ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.05 Uhr 9057 Weissbad, Bahnhof

Rückreise: 16.17 Uhr, 9107 Schwägälp, Posthaltestelle Säntis-Schwebebahn

Anmeldung bis Freitag, 14. Juli 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Sonntag, 30. Juli 2023
Über neun Alpen vom Rheintal nach Brülisau

Bis in die 1950er-Jahre wurden die neun Kuhalpen der Gemeinde Oberriet mit ca. 270 Kühen gealpt. Wir wandern von Oberriet steil hoch über den Kienberg zum Montlinger Schwamm, von wo wir eine eindruckliche Aussicht aufs untere Rheintal geniessen werden. Wir bewandern danach die restlichen Alpen bis zur letzten, dem Kriessener Schwamm. Unterwegs erfahren wir, wie diese Alpen früher und auch heute organisiert sind. Von der Forstegg geht es direkt hinunter nach Brülisau, wo wir die Wanderung beschliessen

Route: Oberriet Bahnhof – Kobelwald – Kienberg – Montlinger Schwamm – Forstegg – Fulen – Brülisau

Distanz: 14,5 km *Zeit:* 5 ¼ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.20 Uhr, 9463 Oberriet, Bahnhof

Rückreise: 15.30 Uhr, 9058 Brülisau, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Freitag, 28. Juli 2023

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 5

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Blickpunkt-Bilder des Monats

Wildblumenrabatten werden in Grub favorisiert; auch den Strassen entlang. Eingesandt von Tobias Brülisauer.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub.

blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Der Gruber Weiher im Frühlingskleid; eingesandt von Tobias Brülisauer.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Mai 2023

Der erste Tag des Wonnemonats war trüb und nass. Bei einer Frühtemperatur von 7,7 °C zogen dichte, von einem leichten Westwind getriebene Nebelschwaden aus der Senke des Landgrabens. Noch befand der grosse Teil des europäischen Kontinents sich im Einflussbereich des weitgedehnten Tiefs «Wolf», welches von Skandinavien bis Sizilien reichte und sich in östlicher Richtung absetzte. Erst am Dritten wurden die morgendlichen Nebelzüge von der aufkommenden Bise vertrieben. Noch hielt sich der Anstieg der Tagestemperatur von 5,6 °C in der Früh bis 11,0 °C zur Tagesmitte und einem schliessenden Tagesmaximum von 13,8 °C in bescheidenen Werten. In den vier folgenden, vorwiegend sonnigen Tagen stiegen die Temperaturen etwas an, blieben aber unter der 20 °C Marke. Am frühen Abend des Fünften zog das zweite Nahgewitter dieser Saison ostwärts über unser Hochtal. Dieses Ereignis war nicht besonders beeindruckend und die Regenmenge von 5,6 mm fiel bescheiden aus. Stunden später lichtete sich das kompakte Gewölk, sodass gegen Mitternacht sich der Vollmond, von windgetriebenen leuchtend weissen Wolkenfetzen begleitet, in ganzer Pracht über den Wipfeln des Kaienwaldes zeigte. Am Siebten änderte sich das Wetter. Der Tag begann sonnig-mild mit einigen Cirren am Himmel. Bei stetig wechselndem Wind bauten sich am Nachmittag im Osten mächtige Quellwolken (Cumulus congestus) auf, währenddessen aus Westen eine dunkle Gewitterwolke sich mit Donnerrollen südlich unseres Gebietes ostwärts schob. Die «Eisheiligen», vom Elften mit Mamertus beginnend und am Fünfzehnten mit Sophia endend, hielten sich durchwegs kalt und nass. Die darauf eingetretene Konstellation der Druckverhältnisse – ein Hoch über den Britischen Inseln und ein Tief über Italien – sorgte für die Zufuhr kühler Luft. So betrug die Frühtemperatur am Siebzehnten lediglich 3,7 °C. Unter heftigen Ostwindböen hatte es in vergangener Nacht stark geregnet und das mähhohe Heugras weitem niedergewalzt. In der Nacht zum Auffahrtstag kühlte die Luft auf zwei Metern Höhe auf 1,8 °C ab. Wiesenreif hatte sich nicht gebildet. Der Tag blieb trocken und kühl. Bis zum 25. hielt sich das Wetter bei erheblichen Temperaturvariationen wechselhaft, um daraufhin Dank dem Hoch «Vera» insoweit Konstanz anzunehmen, als dass wir bis Ultimo mit viel Sonne, aber einer stetigen Bise bedient wurden. Ein kurzer Blick auf die Daten: Das Temperaturmaximum wurde am 22. mit 22,3 °C erreicht, während der kühlste Tag mit 5,6 °C der 11. war. Zu den zehn Sonnentagen gliedern sich zwölf Regentage, die ergebnisreiche 149,6 mm oder Liter pro Quadratmeter erbrachten. Im Vorjahr waren dies 97,0 mm.

**Der nächste Blickpunkt
erscheint am 28. Juli 2023
Inserate-Annahmeschluss
14. Juli 2023**

«Blickpunkt Grub»: Tarif-/Merkblatt

Sehr geehrte Inserenten

Die Inserate für das Mitteilungsblatt «Blickpunkt Grub» werden nach Spalten berechnet. Es gelten die unten stehenden Preise. Den Inserenten stehen folgende vier Spaltenbreiten zur Verfügung:

1-spaltig = 58 mm	1.5-spaltig = 89 mm	2-spaltig = 120 mm	3-spaltig = 182 mm
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Der 1spaltige Millimeterpreis beträgt Fr. 0.60 für alle gelieferten Inserate (pdf, jpg oder eps), egal ob schwarz/weiss oder 4farbig.

Für Inserate, die nachbearbeitet werden müssen, z. B. wegen zu geringer Auflösung der Bilder/Logos (mind. 200 dpi) usw. wird zusätzlich eine Gebühr nach Aufwand berechnet.

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1-spaltig (58 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 1.5-spaltig (89 mm)</p>
---	---

<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 2-spaltig (120 mm)</p>	<p>Die Höhe ist in mm-Schritten variabel! max. Höhe 254 mm mind. Höhe 55 mm</p> <p>z. B. Höhe 66 mm 3-spaltig (182 mm)</p>
--	--

Berechnungsbeispiel:
Inseratehöhe x Grundpreis x Spalten

66 mm (Höhe) x 0.60 x 1	= Fr. 39.60
66 mm (Höhe) x 0.60 x 1.5	= Fr. 59.40
66 mm (Höhe) x 0.60 x 2	= Fr. 79.20
66 mm (Höhe) x 0.60 x 3	= Fr. 118.80

Die Druckunterlagen (Inserate) können als hochaufgelöstes pdf / jpg oder eps angeliefert werden.

Für Texte muss zwingend eine Word-Datei mitgeliefert werden!
(Text und Bilder einzeln.)

Inserate und Texte:
Redaktion Blickpunkt
blickpunkt@grub.ar.ch

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch
 Amtswochen: Vom 1. bis 28. August: Pfarrer René Häfelfinger, rené.haefelfinger@bluewin.ch, Tel: 071 755 59 51

Sonntag, 2. Juli

10.00 ökumenischer Bauernhof-Gottesdienst mit Taufe von Leandro Rechsteiner. Auf dem Hof von Familie Rechsteiner, Obere Hord 219, Grub AR Mit Cornelia Callegari, katholische Seelsorgerin und Pfarrerin Judit Bedö.

Musik: Grueberchörli und Rosy Zeiter

Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Sonntag, 9. Juli

10.00 Regionaler Gottesdienst in Reute mit Pfarrerin Annette Spitzenberg

Musik: Cyrill Bischof

Freitag, 14. Juli

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Barbara Signer

Sonntag, 16. Juli

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR mit Pfarrer René Häfelfinger

Musik: Ann Simonett

Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Freitag, 21. Juli

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Bedö

Samstag, 22. Juli

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit Bedö

Musik: Cyrill Bischof

Kollekte: Kik-Sommerlager

Sonntag, 23. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Dienstag, 25. Juli

18.30 Friedensgebet, Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit Bedö

Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Sonntag, 30. Juli

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 6. August

10.00 Gottesdienst, Kirche Grub AR mit Pfarrer René Häfelfinger. Musik: Cyrill Bischof,

Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Wir möchten gemeinsam beisammen sein, einen Text aus der Bibel lesen, uns durch alte Wörter neu bewegen lassen und uns über Fragen austauschen, die uns alle betreffen. Die einzelnen «Treffe» werden von Pfarrerin Judit Bedö oder durch andere Interessierte geleitet.

Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die Daten:

Donnerstag, 6. Juli 2023

Donnerstag, 7. September 2023

Donnerstag, 5. Oktober 2023

Donnerstag, 2. November 2023

Donnerstag, 7. Dezember 2023

Evangelische Kirchen Vorderlang

Trauercafé, jeden 1. Mittwoch im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Jugendstube im evangelischen Pfarrhaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 9. September

9.00 bis 14.00 Uhr Abenteuer Bogenschiessen, für Jugendliche ab 14+ und für junge Erwachsene bis 25 Jahren. Neues ausprobieren und eigene Fähigkeiten entdecken. Das erwartet dich: Instruktion des Arm- und Fingerschutzes, einföhrung ins Bogenschiessen, selbständiges bogenschiessen mit Betreuung der Eventleiter, Wettschiessen, anschliessendes freies Schiessen auf Ballone oder grössere Distanzen.

Teilnehmerbeitrag: Fr. 15.--

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:

www.kja.ch

www.ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

Juni 2023

30. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Alle (Ferienspezial)
Jugendtreff 18.30 – 22.00 Uhr

Juli 2023

- 1. VAW-Wanderung; 17. Schweizer Wandernacht**
Bushaltestelle Schaugenhof St. Gallen 16.00 Uhr
- 1./2. VAW-Wanderung; 17. Schweizer Wandernacht**
Postautohaltestelle Dorf Hemberg 20.55 Uhr
- 4. Landfrauenverein; Doktor Vogel, Teufen – Führung und Körperöl herstellen**
Treffpunkt: Skilift Parkplatz 13.00 Uhr
- 5. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 6. VAW-Wanderung; Lebensbilder aus Stein AR**
Postautohaltestelle Dorf Stein 13.10 Uhr
- 7.–9. Appenzeller Kantonal Schwingfest, Oberegg**
- 8. VAW-Wanderung; Speer – der König der Voralpen**
Postautohaltestelle Rest. Adler Krummenau 8.17 Uhr
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 14. Bäsebeiz**
- 15. VAW-Wanderung; Jasswanderung; Über den Scharthenberg zum Köbelisberg**
Bahnhof Brunnadern-Neckertal 7.51 Uhr
- 16. VAW-Wanderung; Zur Stobete auf die Potersalp**
Bahnhof Weissbad 8.05 Uhr
- 30. VAW-Wanderung; Über neun Alpen vom Rheintal nach Brülisau**
Bahnhof Oberriet 8.20 Uhr

August 2023

- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein; Minigolf oder Baden in Rheineck**
Treffpunkt: Skilift Parkplatz 18.00 Uhr
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 11. Bäsebeiz**
- 11. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 12. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Wald 16.00 – 18.00 Uhr
- 12. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 15. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 15.00 Uhr
- 17. rondon... und Landfrauenverein; Mittenand z'Fuess rondon Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 18. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 19. Gemeinde; Altpapier- und Kartonsammlung**
- 19. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 24. rondon und Landfrauenverein; Mitenand z'Fuess rondon Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 24. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 25. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 26. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten**
Heiden, Hechlensteg 9.00 – 17.00 Uhr
- 27. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 15.00 Uhr
Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 29. Einwohnerverein; Stamm**
- 31. Feldschützengesellschaft Heiden, Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen, Heiden, 18.00 – 20.00 Uhr
- 31. rondon und Landfrauenverein; Mitenand z'Fuess rondon Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei Grub AR während den Sommerferien 2023

Die Gemeindekanzlei bleibt vom 31. Juli 2023 bis und mit 4. August 2023 geschlossen.

Sie erreichen uns in dieser Zeit bei Todesfällen und dringenden Notfällen unter Tel. 076 720 08 38.

Ab dem 7. August 2023 sind wir zu den ordentlichen Öffnungszeiten wieder für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!

Schlusspunkt

Stolz zeigt der Adelige seinen Gästen seinen Besitz und erklärt: «Dieses Schloss wurde von meinen Ahnen erbaut!» «Waren die Maurer?» fragt darauf ein Gast.

Morgen für Morgen, wenn der Professor ins Laboratorium kommt, ist die Alkoholflasche leer. Dem Gelehrten wird es zu dumm, er klebt eine Etikette auf die Flasche mit der Warnung: «Kein Trinkalkohol, Erblindungsgefahr!!!» Am nächsten

Morgen ist die Flasche halbleer, und auf der Etikette steht von Hand geschrieben: «Habe ein Auge riskiert.»

Die Mutter schimpft auf die heutige Jugend im allgemeinen und auf ihre Tochter, die mit ihrem Schatziboy daherkommt im besonderen: «Kaum zu glauben, mit 16 Jahren schon einen festen Freund, aber den 32. Geburtstag deiner Mutter, den hast du kürzlich glatt vergessen!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 692

Editorial

Daniela Spiak
Gemeinderätin

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!

Am 3. Juni, nur zwei Tage nach dem offiziellen Amtsantritt hatte mein Handy den ersten Absturz. Danach gab es Tage ohne Absturz und Tage mit vielen Abstürzen. Wie angewiesen man darauf ist, merkt man erst wenn es nicht mehr wie gewohnt funktioniert. Gerne hätte ich den Anlass genutzt und mir eine handyfreie Zeit gegönnt, aber der Zeitpunkt war denkbar schlecht. Viele Termine mussten koordiniert werden und jedes Einloggen ins Mailkonto ist nur mit Handyverifizierung möglich. Ohne Handy hätte ich meine Tätigkeit keinen Tag wahrnehmen können. Nun bin ich mit Ersatz wieder auf Kurs und kann meine neue Aufgabe aus technischer Sicht, einwandfrei ausführen.

Glücklicherweise sind meine Ideen und Visionen in meinem Kopf gespeichert, wo sie aber auch noch einige Zeit bleiben werden. Denn eines habe ich in meiner noch kurzen Amtszeit bereits gelernt, viele Ideen müssen lange reifen bis sie umgesetzt werden können. Genau deshalb freue ich mich über jeden Input von Ihnen als Einwohner/-innen von Grub AR. So können die Ideen gemeinsam wachsen und zu gegebener Zeit realisiert werden. Haben wir nicht alle Freude an Verbesserungen und Aufwertungen?! Mein Ressort Bau und Planung bietet viele Möglichkeiten für sichtbare Veränderungen. Ich freue mich riesig auf die kommende Amtszeit, auch wenn ich mein Temperament etwas zügeln muss. Am Ende des Tages bzw. des Jahres geht es oft nur um Statistiken und Finanzen. Trotz vieler Vorgaben und finanziellen Limiten bin ich bestrebt, mein Amt bestmöglichst auszuführen.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindeganzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindeganzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Wahl in Kommissionen

Für die Elektrakommission konnte der Gemeinderat mit Ruedi Signer, Obere Hord, ein weiteres Mitglied wählen. Als zweite Wanderwegbeauftragte wurde Cornelia Kaufmann, Riemen, delegiert. Der Gemeinderat bedankt sich bereits jetzt bei beiden für die Bereitschaft zur Übernahme dieser Tätigkeiten.

Ablesepersonen für Wasser- und Stromzähler gesucht

Für die bevorstehenden Wasser- und Stromzähler-Ablesungen werden Personen gesucht. Die Tätigkeit wird entschädigt. Interessierte sind herzlich

Zum Titelbild von Luzia Hunger:
In den 1980er Jahren war der Schwalbenschwanz kurz vor dem Aussterben. Die Population hat sich dank weniger Umweltgifte auch bei uns wieder erholt.

eingeladen, sich direkt bei Gemeinderätin Nora Fagagnini, nora.fagagnini@grub.ar.ch zu melden.

Der Gemeinderat hat ausserdem

- der Flurgenossenschaft Dicken für die Befestigung der oberen Kiesstrasse Dicken-Schwarzenegg einen Beitrag gemäss geltendem Strassenreglement der Gemeinde Grub AR zugesichert;
- Gemeinderätin Nora Faganini als zweite Delegierte des Abwasserverbandes Altenrhein gewählt.

Grub zählt Ende Juni 987 Bewohner/-innen

Zuzug: Vije André, Weiherwies 374

Handänderungen April bis Juni 2023

Erbengemeinschaft Erika Eldridge (Erwerb 29. 08. 2022) an Nüesch Michael, St. Gallen, und Nüesch Anna, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2055, 90/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weiherwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2066, 10/1000

Miteigentum an Liegenschaft Nr. 529, Weiherwies

Zürcher Gertrud, Grub (Erwerb 15. 11. 2007) an Erbengemeinschaft Werner Zürcher, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 142, 2'063 m² Grundstücksfläche, Dicken, Ebni, und 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 143, 17'608 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 30, Ebni

Evangelische Täufergemeinde Grub, in Grub AR (Erwerb 03. 08. 1990) an Bund der Evangelischen Täufergemeinden (ETG), in Uster ZH, Liegenschaft Nr. 338, 1'304 m² Grundstücksfläche, Kirchgemeindehaus Nr. 133, Riemen, und Liegenschaft Nr. 358, 218 m² Grundstücksfläche, Riemen

Erbengemeinschaft Hulda Zürcher (Erwerb 17. 05. 2022) an Gähler Helena, Grub, 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 142, 2'063 m² Grundstücksfläche, Dicken, Ebni, und 1/4 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 143, 17'608 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 30, Ebni

Bild Nico Stieger

G E M E I N D E G R U B A R

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Bald sind die Ferien schon wieder zu Ende und der Jugendtreff wieder offen. Wir laden auch alle neuen 5. Klässler herzlich dazu ein. Hast du Lust, mit gleichaltrigen Spass zu haben, dich auszutauschen und ein abwechslungsreiches Programm zu geniessen, dann komm doch vorbei. **Achtung: Neue Öffnungszeiten!**
5./6. Klasse → 19 - 21.30 Uhr / Oberstufe → 19 - 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Pascal, Patrick, Ramona

Programm 2023

Wann	Wer	Was	Aufsicht
18.08.2023	5./6. Klässler	Spieleüberraschung im Freien	Patrick, Ceyda
25.08.2023	Oberstüfler	Gameturnier	Leen, Ceyda
01.09.2023	5./6. Klässler	normales Programm	Pascal, Daniela
15.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
29.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Pascal, Ceyda
03.11.2023	5./6. Klässler	Spaghetti-Plausch Kostenbeitrag Fr. 5.-	Franziska, Ramona
10.11.2023	Oberstüfler	Openair-Fondue mit Punsch Kostenbeitrag Fr. 7.-	Pascal, Daniela
24.11.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
08.12.2023	5./6. Klässler	Guetzle	Patrick, Franziska Daniela, Ramona
22.12.2023	Oberstüfler	Kaien-Challenge	Ceyda, Hitch

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Sommerliche Grüsse

Franziska Senn, Karin Rommel und Christian (Hitch) Zürcher

Direkttelefonnummern und E-Mail-Adressen der Verwaltungsangestellten und Behördenmitglieder (Gemeinderat und GPK) der Gemeinde Grub AR

Verwaltungsangestellte

Junker Janine	Tel. 071 343 65 01	janine.junker@grub.ar.ch
Wyser Manuela	Tel. 071 343 65 02	manuela.wyser@grub.ar.ch
Züst Mathias	Tel. 071 343 65 06	mathias.zuest@grub.ar.ch
Schmocker Stephan	Tel. 071 343 65 11	stephan.schmocker@grub.ar.ch
Keller Roger	Tel. 071 343 65 33	roger.keller@grub.ar.ch
Schmid Michel	Tel. 071 343 65 34	michel.schmid@grub.ar.ch
Müller Nikolai	Tel. 071 343 65 35	nikolai.mueller@grub.ar.ch
Zähler Walter	Tel. 071 343 65 36	w.zaehner@grub.ar.ch
Grob Walter	Tel. 071 343 65 37	walter.grob@grub.ar.ch
Sammeladresse Gemeindeverwaltung:		info@grub.ar.ch
Sammeladresse Bauverwaltung:		bauverwaltung@grub.ar.ch
Blickpunkt-Adresse:		blickpunkt@grub.ar.ch

Die Hauptnummer der Gemeinde Grub AR lautet nach wie vor:
Tel. 071 891 17 48

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie mit unseren Mitarbeitenden telefonisch vereinbaren.

Gemeinderatsmitglieder

Näf Nicole	nicole.naef@grub.ar.ch
Senn Franziska	franziska.senn@grub.ar.ch
Streuli Marco	marco.streuli@grub.ar.ch
Elser Michael	michael.elser@grub.ar.ch
Spiak Daniela	daniela.spiak@grub.ar.ch
Fagnagnini Nora	nora.fagnagnini@grub.ar.ch

GPK-Mitglieder

Bischofberger Edith	edith.bischofberger@grub.ar.ch
Castelberg Christian	christian.castelberg@grub.ar.ch
Rietdijk Susanne	susanne.rietdijk@grub.ar.ch
Tanner Bruno	bruno.tanner@grub.ar.ch
Egli Roger	roger.egli@grub.ar.ch

Öffnungszeiten der Gemeindeganzlei Grub AR während den Sommerferien 2023

Die Gemeindeganzlei bleibt vom 31. Juli 2023 bis und mit 4. August 2023 geschlossen.

Sie erreichen uns in dieser Zeit bei Todesfällen und dringenden Notfällen unter Tel. 076 720 08 38.

Ab dem 7. August 2023 sind wir zu den ordentlichen Öffnungszeiten wieder für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!

Das perfekte Geschenk

Das Monopoly Appenzellerland in limitierter Auflage (nur 42 Stück) bei uns auf der Gemeindeganzlei Grub AR für Fr. 59.– erhältlich.

«Dä schneller isch de gschwinder»

Auskunft erteilt:
Janine Junker
Gemeindeganzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch
071 891 17 48

Jubiläumsanlass

30 Jahre

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

38. Gruber Sportplausch

17. + 18. Juni 2023, 92
 Teilnehmer 4-Kampf, Barbetrieb,
 89 Teilnehmer 80m **Schnellauf**,
Brasswave, 44 Teilnehmer
Crosslauf, **Schnellster**
Gruber mit 10,73s Valerio Eric,
 Torwandschiessen, **Volleyball**
Unihockey, Büchschenschiessen
Schnellste Gruberin mit
 11,43s Noemi Schmitter, über **80**
Medaillen und Preise,
 glänzende Kinderaugen, **Licht und**
Sound, Sonne, **DANKE** liebe
 Helfer, Sponsoren, Samariter, Vereine
 und Teilnehmer
www.sportplauschgrub.ch

Schule

**Klassenlager 2023
5. und 6. Klasse**

Wir waren im Klassenlager in Basel-land und möchten euch gerne einen kleinen Bericht darüber erzählen.

MONTAG

Am Montagmorgen mussten wir um 9.01 bis 12.09 mit Zug und Postauto reisen. Als wir ankamen, gingen wir auf eine Ruine und dort haben wir Mittag gegessen und Spiele gespielt. Wir sind um 15.45 zuhause angekommen und haben unser Gepäck ausgeräumt. Die Lehrpersonen haben uns dann noch bis 18.00 Freizeit gegeben. Da durften wir in den Pool oder Comics lesen. Die Jungs haben Fussball gespielt und am Abend haben wir alle zusammen Spiele gespielt.

DIENSTAG

Ein neuer Tag und wir waren in der SwissTerminal Firma. Die transportieren Container mit Lastwagen und Zug. Zuerst haben sie uns begrüsst und uns erklärt, was sie dort machen und haben uns eine Führung gegeben. Es war sehr spannend und eindrücklich. Am Mittag waren wir dann wieder zuhause und dann gab es leckere Hot Dogs. Danach haben wir das Spiel «schlag die Lehrer» gespielt. Und am Abend, nach dem Nachtessen, gab es einen Kinoabend und wir haben Space Jam: New Legacy geschaut.

MITTWOCH

Um 9.30 sind wir losgelaufen. Der Weg führte uns von unserem Lagerhaus

Waldegg zur Ruine Bischofstein über die Sissacherfluh und wieder zurück zum Lagerhaus. Es hatte über 800 Treppen, es war sehr anstrengend. Wir haben alle sehr geschwitzt. Die Sissacherfluh war ein Aussichtspunkt und man sieht sogar Basel. Am Abend haben wir als Abendprogramm eine Modenschau gemacht und es war extrem lustig. Jeder hatte zwei Abfallsäcke, einen Grossen und einen Kleinen. Man musste ein Kostüm oder Verkleidung draus machen.

DONNERSTAG

Wir durften um 7.00 aufstehen und nach dem Frühstück gingen wir nach Basel. Als Erstes sind wir ins Hafenumuseum und an den Hafen gegangen. Es war sehr spannend und auch die grossen Transportschiffe waren beeindruckend. Dann sind wir zu dem Dreiländereck gelaufen. Von dort sieht man nach Frankreich, Deutschland und die

Schweiz. Für den Mittag haben wir 5 Fr. bekommen pro Kind und mit dem mussten wir unser Essen selbst gestalten und einkaufen. Dafür haben wir Gruppen gemacht und es war cool. Nach dem Essen haben wir den Krimi-Trail durch die Stadt gemacht. Am Abend haben wir noch gegrillt, es war fein. Am Abend hatten wir eine Disco. Es wurde getanzt bis fast spät in die Nacht.

FREITAG

Wir sind um 9.00 aufgestanden, aber einige waren schon um 6.00 wach. Unser Lehrer hat dann noch Musik gemacht und so war auch der Rest wach. Dann haben wir gefrühstückt und gepackt. Um 10.44 sind wir mit dem Zug und Postauto nach Hause gefahren. Es war ein grossartiges Lager und alle haben es sehr genossen.

Geschrieben von Julia Z. und Fabrice G. (6. Klässler)

**Abschlussmorgen
der Primarschule Grub AR**

In diesem Jahr stand ein grosser Wettkampf im Zentrum des letzten Morgens des Schuljahres 22/23. Dafür wanderten alle in einen Wald unterhalb des Kaiens. Dort angekommen, errichteten die Kinder ihre Burgen und besprachen ihre Gruppenstrategie. Anschliessend begann die grosse Bändeljagd. Gefangene wurden in die eigene Burg gebracht und die gegnerischen

Kinder versuchten, ihre eingesperrten Kameradinnen und Kameraden wieder zu befreien. Bei diesem Spiel konnten alle mitmachen und Jung und Alt hatten ihren Spass daran. Nach der Rückkehr zum Schulhaus zeigten die Mittelstufenkinder Impressionen aus ihrem Klassenlager. Am Ende des Morgens wurden die Kinder der 6. Klasse verabschiedet von der 5. Klasse, von ihren Lehrpersonen und – wie vor acht Jahren zur Begrüssung als neue A-ler-

Kinder – durchliefen sie den Spalier und erhielten am Ende einen Glückskäfer mit guten Wünschen für die Oberstufe. Auch Lea Brunner wurde verabschiedet mit Glücksideen aller Kinder und Mägi Schulz konnte ganz viele gebastelte Blumen als Abschiedsgeschenk entgegen nehmen. Die Schulleitung dankte Mägi Schulz und Lea Brunner für ihr Engagement und wünschte Ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg beziehungsweise an ihrem neuen Arbeitsort.

• Dr. med. Urs Rusch – Neuer Hausarzt im MAiH

Wir freuen uns sehr Dr. med. Urs Rusch in unserem Team im MAiH – Medizinischen Ambulatorium in Heiden begrüßen zu dürfen und damit die medizinische Grundversorgung der Region nachhaltig zu stärken.
Der junge, engagierte und exzellent ausgebildete Facharzt für Innere Medizin wird im August seine Arbeit bei uns aufnehmen.

Urs Rusch, 1988, aufgewachsen in Waldstatt, hat 2016 in Zürich sein Medizinstudium abgeschlossen. Nach seinen ersten Erfahrungen in der Allgemein-, Gefäss- und Viszeralchirurgie am Kantonsspital Baden sowie am Kantonsspital St. Gallen und Rorschach arbeitete er auf der Allgemeinen Inneren Medizin am Kantonsspital Münsterlingen, zuletzt als Oberarzt. Danach war er Land- und Hausarzt in Gonten. Urs Rusch zieht mit seiner Familie diesen Sommer nach Heiden. In seiner Freizeit spielt er Volleyball, segelt oder macht Unternehmungen mit der Familie.

- Staatsexamen Universität Zürich 2016
- Dokortitel Universität Basel 2019
- Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin 2022
- Weiterbildung
 - Fähigkeitsausweis Praxislabor 2022
 - Fähigkeitsausweis Röntgenaufnahmen im niedrigen und mittleren Dosisbereich 2023
 - Fähigkeitsausweis Sonografie (SGUM), Modul Abdomen und Weichteile 2023
 - Ausbildungsstufe 2 Fahrzeignungsabklärung 2023

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:
MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A / 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN
MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

VON DER HEILPFLANZE ZUM ARZNEIMITTEL

ZU BESUCH BEI A.VOGEL IN ROGGWIL

Wann: Freitag, 8.9.2023
Zeit: 14.00 - 16.30 Uhr
Preis: CHF 15.-

EIGENES KRAUTERSALZ HERSTELLEN

- Einblicke in die A. Vogel Philosophie
- Vorstellung der wichtigsten Heilpflanzen & Produkte
- Besichtigung der Heilpflanzenkulturen
- Einblick in die Frischpflanzenproduktion
- Degustation der Produkte
- Einkaufsmöglichkeit im A. Vogel Shop
- Ein Verabschiedungsgeschenk

Anmeldung bis: 21.8.2023
Anmeldung bei: Tanja Bischof
Tel: 071 891 18 97
tanja.bischof@fggrub.clubdesk.com
oder: www.fggrub.clubdesk.com

ICH FREUE MICH AUF EINEN INTERESSANTEN NACHMITTAG MIT DIR

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzstr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Das Kino Rosental in Heiden macht vom 3. Juli bis 1. September Sommerpause!

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

+ **Freiwilliger Verzicht auf Feuerwerk am 1. August**

Auch die Tiere bedanken sich bei Ihnen!

Die erste am 1.
Das Abbrennen von knallendem und heulendem Feuerwerk ist **nur am 1. August und an Silvester am Abend üblich und toleriert.** Ausserhalb dieser Zeiten – also auch am Tag vorher oder nachher – sind Feuerwerke mit Knalleffekten störend, unangebracht und ein Ärgernis.

Besonders stark vom Explosionslärm von Knall- und Sprengkörpern ist die Tierwelt betroffen. Die Tiere werden aufgeschreckt, reagieren sehr ängstlich oder verlassen sogar ihre Brut oder die Jungen. Wir wünschen eine schöne 1. August-Feier und danken für das Verständnis sowie für Ihre Unterstützung.

Gemeindeverwaltung Grub AR

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

DORF GARAGE HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
693	Freitag 11.08.2023	Freitag, 25.08.2023
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

«Es ist eine Bereicherung. Für die Menschen, denen ich behilflich bin. Aber auch für mein eigenes Leben.»

Rotkreuz-Fahrer

Rotkreuz-Fahrdienst Menschlichkeit macht mobil

Möchten auch Sie mithelfen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell
071 352 11 50
info@srk-appenzell.ch

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

www.arch/umfrage Für Personen mit Migrationshintergrund

Teilen Sie uns mit, wie es Ihnen geht und was verbessert werden muss.

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nun ist es wieder soweit. Am Dienstag, 22. August 2023, von 16.00 bis 17.00 Uhr findet die erste Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt.

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU!

Bis bald.
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25, Carmen und Jasmin

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Verschiedenes

Riesenaufmarsch am Tag der offenen Türen

Zum 30-Jahr-Jubiläum öffnete das Vorderländer Betreuungs-Zentrum Heiden (BZH) am 1. Juli seine Türen. Der Aufmarsch war riesig, und das Lob «Unser Zentrum ist ein Leuchtturm im Appenzeller Vorderland!» war immer wieder zu hören.

Die geführten Rundgänge ermöglichten informative Einblicke hinter die Kulissen, und der neue Film dokumentierte Gegenwart und Zukunft des 1993 eröffneten, von Ursina Girsberger geleiteten Hauses. Ein feines Verpflegungsangebot lud zum Verweilen und Diskutieren an den Tischen im Haus und Festzelt ein. Weiter prägten Gesundheitsstationen, Livemusik, Clownerien für die Kinder und unzählige Begegnungen den festlichen Tag, der als markanter Meilenstein die Erfolgsgeschichte des BZH akzentuiert.

Geschichte übersichtlich dokumentiert
Die wechselvolle Geschichte des Hauses wird neu an einer Wand im Erdgeschoss grossformatig dokumentiert.

Alt Gemeindehauptmann Josua Bötschi freut sich mit Leiterin Ursina Girsberger über die Erfolgsgeschichte des BZH

Text und Bilder Peter Eggenberger

1874 entstand in Heiden das Vorderländer Krankenhaus. Mit dem Bau des neuen Spitals (1967) wurde das alte Krankenhaus zum regionalen Pflegeheim. In der Amtszeit von Gemeindehauptmann Josua Bötschi, Heiden, entstand ab 1990 das heutige Pflegeheim, das 1993 bezugsbereit war. 2005 erfolgte die Umbenennung in Betreuungs-Zentrum Heiden (BZH), an dem alle Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg beteiligt sind.

Spitalliegenschaft als Demenzabteilung nutzen

Nach der Schliessung des Spitals übernahm das BZH die entsprechende Küche. Das derzeit leerstehende zweite Stockwerk des Spitals möchte das BZH als Demenzabteilung nutzen, weil die entsprechende Nachfrage gross und im Steigen begriffen ist. Bleibt zu hoffen, dass der Kanton als Eigentümer der Spitalliegenschaft möglichst rasch grünes Licht für diese sinnvolle und naheliegende Erweiterung erteilt.

Grosse Werbung für kleine Frau

Auf dem Höhenzug Fünfländerblick in Grub wird grossformatig an die kleine Klara Bischof alias Deckers Klara erinnert. Das weitbekannte, von 1859 bis 1953 lebende Dorforiginal stiftete 1892 eine Lourdeskapelle. In deren unmittelbaren Nachbarschaft findet mit Premiere am 11. August das Festspiel «Deckers Klara» statt, das derzeit mit Hochdruck vorbereitet wird.

Blickfang auf dem Fünfländerblick ist der Kontrast von kleiner Kapelle und grossformatiger Werbung. *Text und Bild Peter Eggenberger*

Inserate-Annahmeschluss 11. August 2023

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.
Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.
Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.
Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFONE+

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettensdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	------------------	--	---

**Dienstag, 1. August 2023
Über den Hirschberg nach
Appenzell**

Ab der Haltestelle Sammelplatz folgen wir gemütlich der Flurstrasse, vorbei an typischen Appenzeller Bauernhäusern zum Hohen Hirschberg. Der Aufstieg wird mit einer herrlichen Rundschau auf die Appenzeller Hügellandschaft belohnt. Vom beliebten Ausflugsort Hirschberg aus lassen wir den Blick zum Alpstein, ins Rheintal und gegen Osten zu den Gipfeln Vorarlbergs schweifen. Der erste Teil des Abstiegs Richtung Eggerstanden ist ziemlich steil. Der letzte Teil der Wanderung führt auf einem bequemen Weg der Sitter entlang nach Appenzell, wo wir uns für den wohlverdienten Kaffee ein Restaurant in der Hauptgasse aussuchen werden.

Route: Sammelplatz – Hoher Hirschberg – Blatten – Höldern – Steinegg – Sitter – Appenzell
Distanz: 11,7 km *Zeit:* 3 ¼ Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.00 Uhr 9050 Meistersrüte, Sammelplatz

Rückreise: 17.30 Uhr 9050 Appenzell, Bahnhof
Anmeldung bis Montag, 31. Juli 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an ruth.rueesch@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 400 41 15

**Samstag, 5. August 2023
22-Std.-Wanderung**

Möchtest auch du einmal vom Mondaufgang bis zum Sonnenuntergang wandernd unterwegs sein? Wir bieten dir die Möglichkeit dazu. Auf der Kulturspur 22, welche durch den ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden führt, stellen wir uns dieser sportlichen Herausforderung. Die Kultur lassen wir für einmal beiseite, sammeln dafür unsere Kräfte für die unzähligen «Töbeli», welche uns durch den ganzen Tag begleiten. Die nächtliche Durchquerung der Wissbachschlucht, der erwachende Tag kurz vor dem stärkenden

Zmorge in der Schaukäserei sind nur wenige der zu erwartenden Höhepunkte. Und sollte die Motivation zwischendurch mal etwas abhandenkommen, du bist nicht allein – gemeinsam schaffen wir das. Der grösste Höhepunkt ist aber das Eintreffen am Bahnhof in Rheineck, ein unglaubliches Glücksgefühl durchströmt den Körper – geschafft!

Route: Von Degersheim nach Rheineck – längs durchs ganze Appenzellerland – eine überaus sportliche Leistung auf der Route 22
Distanz: 56 km *Zeit:* 17 ½ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 00.22 Uhr 9113 Degersheim, Bahnhof (Samstag, 5. August 2023)

Rückreise: 22.22 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof
Anmeldung bis Mittwoch, 2. August 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

**Dienstag, 8. August 2023
Durch den Beerengarten aufs Chrüz**

Wir starten unsere Wanderung in Pany, bereits die Busfahrt hoch von Küblis ist atemberaubend. Wir wandern hinauf durch den Tschuogger Wald und gelangen über die Krete hoch zum Chrüz. Die Aussicht wird uns für unsere Mühen vielfach belohnen. Wir sehen von hier aus sehr viele markante Gipfel der Bündner, St. Galler und Glarner Alpen. Auch die Kalkberge des Rätikons, deren Übergänge früher als Schmugglerpfade dienten, können wir vom Chrüz aus gut sehen. Zurück wandern wir durch den «Beerengarten» – wo wir hoffentlich reife Preiselbeeren, Heidelbeeren und Wachholderbeeren finden werden – runter zum Stelserberg. Dann geht es über die Grüstobel-Hängebrücke weiter zur Alp Tratza und zurück nach Pany.

Route: Pany – Tschuogger Wald – Chrüz – Berghaus zum See – Tratza – Pany

Distanz: 16,7 km *Zeit:* 6 ¼ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.27 Uhr 7243 Pany, Bushaltestelle Dorf

Rückreise: 16.57 Uhr 7243 Pany, Bushaltestelle Dorf

Anmeldung bis Sonntag, 6. August 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 076 725 13 56

**Samstag, 19. August 2023
Über den Rheintaler Höhenweg
zur Hammerschmiede**

Beim Bahnhof Rüthi starten wir in Richtung Sennwald. Bei Bachfeld durchwandern wir ein steiles Stück Wald und kommen auf den Rheintaler Höhenweg, Route 86. Wir folgen dem Höhenweg bis Lögert und laufen von da in Richtung Sennwald Dorf. Etwas unterhalb des Dorfes ist unser Ziel, die Hammerschmiede. Die Hammerschmiede ist eine historische Werkstatt, in der von altersher schon Werkzeuge mit Hilfe von Wasserkraft hergestellt worden sind. Renovationen sind in dem Stile gemacht, in welchem die Anlage vor rund 200 Jahren erbaut worden ist. Die Führung dauert ca. 1 bis 1 ½ Stunden. Für die Rückfahrt nehmen wir den Bus ab Sennwald Dorf.

Route: Rüthi Bahnhof – Oberloo – Schwendi – Lögert – Hammerschmiede – Sennwald Bushaltestelle Post

Distanz: 9,1 km *Zeit:* 3 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.40 Uhr 9464 Rüthi, Bahnhof
Rückreise: 16.19 Uhr 9466 Sennwald, Bushaltestelle Post

Anmeldung bis Donnerstag, 17. August 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 90

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:

www.appenzeller-wanderwege.ch

Dorfleben

Rausgetischt

Ein Picknick mit Weitblick

Rausgetischt, das Picknick zwischen den Weilern Salen und Schwarzenegg, konnte als erster Anlass der Gruppe Treffpunkt.Grub am letzten Samstag vom Juni durchgeführt werden. Die zügige Bise am Nachmittag schaffte kühle Bedingungen fürs Einrichten. Pünktlich um 16.00 Uhr konnte der Strassenabschnitt für die Besucher eröffnet werden. Gegen Abend stellte die Bise ab und die angenehmen Temperaturen luden bis spät in die Nacht zum Verweilen ein.

Dank Traumwetter mit hervorragender Aussicht, bester Atmosphäre und fröhlicher Stimmung konnte ein sehr gelungener Anlass durchgeführt werden. Die Gruppe Treffpunkt.Grub dankt dem Bauamt Grub für die Unterstützung und allen Anwohnerinnen und Anwohnern für das Verständnis der Einschränkungen durch die Strassensperre.

Wie gehts weiter?

Am Samstag, 12. August 2023 ab 20.30 Uhr wird ein familiäres OpenAir Kino beim Skilift Grub organisiert. (siehe Seite 14)

Am Montag, 11. September 2023 um 19.30 Uhr findet der nächste Treffpunkt im Hirschen Grub AR statt. Am Treffpunkt sind alle eingeladen, die sich fürs Gruber Dorfleben interessieren.

www.treffpunktgrub.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Eingesandt von Fritz Keller

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im Juni 2023

Der erste Sommermonat ehrte seine Benennung, indem er uns 28 sonnige Tage bescherte, in deren Folge aber ein ausgesprochen Mangel an Niederschlag eintrat. Die Gesamtmenge von 39,3 mm oder Liter pro Quadratmeter, ist die geringste lokale Regenmenge im Monat Juni seit dem Jahre 2000. Im vergangenen Jahr ergaben sich im selbigen Zeitraum 157,6 mm. Diesbezüglichen Einblick bietet die Tabelle des auf der Station Halten mit regulärem Gerät (Hellmann Pluvio) gemessenen Niederschlages. Als sehr geringe Mengen galten die 72,7 mm im Jahre 2006, 74,7 mm im Jahre 2003 und 83,3 mm im Jahre 2005. An dieser Stelle mögen die Maximalmengen ebenso von Interesse sein: nasser Juni 2009 mit 340,4 mm und 2013 mit 310,3 mm. Zurück zum Geschehen. Bis zum Neunten hatten wir die Reihe sonniger, aber auch bisiger Tage dem vom Westatlantik über die Britischen Inseln nach Russland ziehenden, grossräumigen Hochdruckgebietes «WIOLA» zuzuschreiben. Die während der Tageszeit nahezu permanent anhaltende Bise ergab sich im Zusammenspiel mit dem über Osteuropa liegenden Tief «Heinrich». Auch die wechselnde Konstellation der kontinentalen und mediterranen Druckverteilung änderte nichts an den Windverhältnissen, somit die Bise zum täglichen Wetterspiel gehörte. Da Gewitter und der in der Regel dazugehörige Regen zur Rarität verkam, sei an dieser Stelle der erste Gewitterdurchzug kurz erwähnt. Es war der achte Tag, dem ein Temperaturmaximum von 23,1 °C zuzuschreiben war, als in den frühen Abendstunden über dem westlichen Horizont sich ein chaotisches Wolkengebilde zeigte, aus welchem schliesslich eine eindruckliche Gewitterwolke entstand. Diese zog daraufhin als harmloses Ereignis – 3,1 mm Regen in unserem Gebiet hinterlassend – nach Vorarlberg weiter. Am Abend des 19. kamen wir an den Rand eines durch südliche Gefilde ziehende Gewitterzelle zu liegen, von der wir lediglich einige Tropfen abbekamen. Erstmals etwas ausgiebig geregnet hat es in der Nacht zum 23. und in dessen Vormittagsstunden. Die willkommene Regenmenge war mit 20,5 mm zu messen. Dazu sei bemerkt, dass die Temperatur an diesem Tag auf kühle 15,6 °C gesunken ist. Obwohl – oder gerade deswegen – dass unser Kontinent wie auch die grossen und kleinen Meere von einer Reihe, auch räumlich unterschiedlicher Druckgebiete belagert war, hielt sich das Wetter in den übrigen Monatstagen ganz passabel. So auch der 27., der als «Siebenschläfer» nach alter Regel als Lostag gilt und das Wettergeschehen wie folgt bestimmen soll: «Wie das Wetter am Siebenschläfer sich verhält, ist es sieben Wochen lang bestellt» oder anders: «Wenn's am Siebenschläfer giesst, sieben Wochen Regen fliesst.» Der zur Regel stehende Tag war bei maximal 20,7 °C sonnig und trocken. Warten wir weiteres 'mal ab! Der letzte Monatstag fiel mit nur 18,0 °C, zur Freude der Natur, etwas trübe und regnerisch aus dem Rahmen. Der wärmste Junitag war der 20. mit 29,3 °C. Mit 18,8 °C galt auch die Nacht vom 17./18. als wohltemperiert.

**Der nächste Blickpunkt erscheint
am 25. August. Inserate-Annahmeschluss
11. August 2023**

ISRAEL-RUNDREISE INFOABEND

Die Kirchgemeinde Grub-Eggersriet organisiert im Zeitraum vom 5. - 12. Mai 2024 zusammen mit dem erfahrenen Israel-Reiseführer Maik Förster eine 8-9 tägige Rundreise im Kleinbus an die bekanntesten Stätten des alten und neuen Testaments.

Wir besuchen nebst Jerusalem, Bethlehem und Caesarea auch Qumran, baden im Toten Meer und suchen die bekannten Wirkungsstätten von Jesus Christus auf.

Die Kosten pro Person im Doppelzimmer belaufen sich auf ca. CHF 2'400.-- (inkl. Flug Zürich-Tel Aviv, Übernachtung in Mittelklassehotels mit HP, Eintritte und Versicherung).

Am 16. August 2023 findet um 19.30 Uhr im Kirchhüsli (gegenüber der Kirche Grub AR) eine Infoveranstaltung statt.

Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen unter patric.looser@ref-grub-eggersriet.ch oder Tel. 079 524 85 39. Die Anzahl Reiseplätze ist auf max. 15 Teilnehmer*innen beschränkt.

ÜBERRASCHUNGS-FAMILIENFILM

OPEN-AIR KINO

BEIM SKILIFT GRUB AR

12. AUG.
ab 20:30
6.-CHF

WURST VOM GRILL UND GETRÄNKE
BRING DEINE DECKE ODER SITZKISSEN MIT.
FINDET BEI (FAST) JEDEM WETTER STATT.

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggessriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggessriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggessriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch
Amtswochen: Vom 1. bis 28. August, Pfarrer René Häfelfinger, rene.haefelfinger@bluewin.ch, Tel: 071 755 59 51

Sonntag, 6. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Gassenküche/Suchthilfe

Freitag, 11. August

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
 Grub AR mit Pfarrerin Barbara Signer

Sonntag, 13. August

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche

Freitag, 18. August

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrerin Barbara Signer

Sonntag, 20. August

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 26. August

17.30 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
 mit Pfarrer René Häfelfinger
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche

Sonntag, 27. August

10.45 Ökumenischer **Gupf-Gottesdienst**
 mit Pfarrer Hajes Wagner, Pfarrerin Ulrike Hesse und Cornelia Callegari (katholische Seelsorgerin)
 Musik: Grueberchörli und Bläsergruppe Rehetobel
 Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Rehetobel statt

Sonntag, 3. September

10.00 Familiengottesdienst auf dem Fünfländerblick
 mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö mit anschliessendem Apéro. Thema: «wovon träumst du?»
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche.
 Pfarrerin Judit Keil-Bedö und Nicolas Keil heiraten im August 2023. Am 3. September sind alle, welche sich mitfreuen möchten, zum Apéro und Anstossen eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich für den Apéro bis zum 29. August 2023 bei Elsbeth Camenzind per Tel. 071 890 09 25 oder E-Mail: sekretariat@ref-grub-eggessriet.ch anzumelden.

www.ref-grub-eggessriet.ch

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Konzert

Sonntag, 10. September

17.00 Orchester Concertino unter der Leitung von René Häfelfinger. Eintritt frei, Kollekte.

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die einzelnen «Treffs» werden von Pfarrerin Judit Bedö oder durch andere Interessierte geleitet. Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die Daten:

Donnerstag, 6. Juli 2023
 Donnerstag, 7. September 2023
 Donnerstag, 5. Oktober 2023
 Donnerstag, 2. November 2023
 Donnerstag, 7. Dezember 2023

Evangelische Kirchen Vorderland

Trauercafé, jeden 1. Mittwoch im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Jugendstube im evangelischen Pfarrhaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.
 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 9. September

9.00 bis 14.00 Uhr Abenteuer Bogenschiessen

Für Jugendliche ab 14+ und für junge Erwachsene bis 25 Jahren. Neues ausprobieren und eigene Fähigkeiten entdecken. Instruktion des Arm- und Fingerschutzes, Einführung ins Bogenschiessen, selbständiges Bogenschiessen mit Betreuung durch die Eventleiter, Wettschiessen, anschliessendes freies Schiessen auf Ballone oder grössere Distanzen. Teilnehmerbeitrag: Fr. 15.--

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

Kontakt:
 Mauro Callegari
jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Veranstaltungen

Juli 2023

30. VAW-Wanderung; Über neun Alpen vom Rheintal nach Brülisau
Bahnhof Oberriet 8.20 Uhr

August 2023

- 1. VAW; Über den Hirschberg nach Appenzell**
Sammelplatz Meistersrüte 13.00 Uhr
- 2. Unentgeltliche Rechtsberatung**
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 2. Landfrauenverein; Minigolf oder Baden in Rheineck**
Treffpunkt: Skilift Parkplatz 18.00 Uhr
Bahnhof Degersheim 00.22 Uhr
- 5. VAW; 22-Std. Wanderung**
8. VAW; Durch den Beerengarten aufs Chrüz
Bauhaltestelle Dorf Pany 8.27 Uhr
- 11. Bäsebeiz**
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 11. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 12. Feldschützengesellschaft Wald; Bundesübung 300 m**
Schiesstand Wald 16.00 – 18.00 Uhr
- 12. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 12. Treffpunkt.Grub; Open-Air Kino**
Beim Skilift Grub AR ab 20.30 Uhr
- 15. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 15.00 Uhr
- 17. rondom... und Landfrauenverein; Mittenand z'Fuess rondom Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 18. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde, Jugendtreff für 5./6. Klasse**
Jugendtreff 19.00 – 21.30 Uhr
- 18. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 19. Gemeinde; Altpapier- und Kartonsammlung**
- 19. VAW; Über den Rheintaler Höhenweg zur Hammerschmiede**
Bahnhof Rüthi 9.40 Uhr
- 19. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 24. rondom und Landfrauenverein; Mitenand z'Fuess rondom Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 24. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 25. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde, Jugendtreff für Oberstufe**
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr
- 25. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 26. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten**
Hechlensteg Heiden 9.00 – 17.00 Uhr
- 27. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Gupf-Gottesdienst mit Grueberchörli und Bläsergruppe Rehetobel**
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Rehtobel statt 10.45 Uhr
- 27. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 15.00 Uhr
- 29. Einwohnerverein; Stamm**
Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 31. Feldschützengesellschaft Heiden, Bundesübung 300 m**
Schiesstand Büelen, Heiden, 18.00 – 20.00 Uhr
- 31. rondom und Landfrauenverein; Mitenand z'Fuess rondom Grub**
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.-!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei Grub AR während den Sommerferien 2023

Die Gemeindekanzlei bleibt vom 31. Juli 2023 bis und mit 4. August 2023 geschlossen.

Sie erreichen uns in dieser Zeit bei Todesfällen und dringenden Notfällen unter Tel. 076 720 08 38.

Ab dem 7. August 2023 sind wir zu den ordentlichen Öffnungszeiten wieder für Sie erreichbar.

Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Sommerferien!

Schlusspunkt

Im Kino. Ein Herr tappt vorsichtig mit den Füssen den Boden ab. Bückt sich. Beginnt zu suchen. «Was händ Sie verloore?» «Es Caramel.» «Isch aber zwill, wägeme läppische Caramel die ganz Kinovorstellig schtööre!» «Was heisst läppisches Caramel? Mini Zäh sind draa!»

Ein Jäger kauft einem Hundezüchter namens Schindler einen Schweisshund für teures Geld ab. Nach zehn Tagen bekommt der Züchter einen

bösen Brief vom Käufer: «Sehr geehrter Herr Schindler, das <W>, das in Ihrem Namen fehlt, hat der Schweisshund zuviel.»

Der Sanitärmeister läutet an der Wohnungstür: «So, Frau Keller, i chume wäge de dringende Hahnreparatur.» «I heisse nöd Keller, sondern Graf. Kellers händ vor sechs Monet züglet! «Das hani denn gärn: stürme, es sei pressant, und wenn me chunt, sinds eifach abghaue!»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 693

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Anstelle des gewohnten Editorials begrüsst Sie der Gemeinderat in dieser Ausgabe mit einem Rätsel. Wir hoffen, Sie konnten alle die Sommerzeit geniessen und wünschen Ihnen viel Spass beim Ausfüllen.

1. Verbindet Grub AR mit Grub SG
2. Nachname des ersten Gemeindeforschreibers
3. Nachname der jüngsten Gemeinderätin
4. Dieses Gewässer trennt Grub AR von Grub SG
5. Geläufiger Name unserer Wellness-Oase
6. Wappentier von Grub
7. Anzahl Kinder der Mitglieder des Gemeinderates
8. Der häufigste Familienname in Grub
9. Höchster Punkt von Grub

Bitte senden Sie das Lösungswort bis Donnerstag, 14. September 2023 an info@blickpunkt.ar.ch oder Gemeindeverwaltung Grub, Dorf 60, 9035 Grub AR. Unter allen richtigen Einsendungen werden fünf Tageseintritte ins Appenzeller Heilbad in Unterrechtestein verlost.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60
Grundpreis für Kleininserate
Fr. 20.–

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht
insbesondere Mitteilungen der
Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den
Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Neuer Gemeindegeschreiber und Finanzverwalter

Der Gemeinderat hat Leo Anrig aus Roggwil TG zum neuen Gemeindegeschreiber und Finanzverwalter der Gemeinde Grub AR gewählt. Der Stellenantritt erfolgt am 1. November 2023.

Der 61-Jährige arbeitet seit 2004 als Leiter Zentrale Dienste bei der Internationalen Rheinregulierung in St. Margrethen. In den Jahren 1991 bis 2004

war er in der Gemeinde Roggwil TG zuerst als Gemeindegeschreiber und dann als Finanzverwalter tätig. Er ist somit mit den auf ihn zukommenden Aufgaben bestens vertraut.

Leo Anrig hat verschiedene Weiterbildungen absolviert, so u. a. zum Treuhänder mit Eidgenössischem Fachausweis und zum Verwaltungsökonom (Thurgauer Kaderausbildung für öffentliche Verwaltungen).

Der Gemeinderat ist davon überzeugt, mit Leo Anrig eine sehr gute Nachfolgelösung gefunden zu haben und heisst ihn in der Gemeindeverwaltung Grub AR bereits heute recht herzlich willkommen.

Neue Verwaltungsangestellte

Am Montag, 14. August 2023, hat Simona Eric, wohnhaft in Grub AR, ihre neue Stelle bei der Gemeindeverwaltung Grub AR angetreten. Sie wird als Stellvertreterin für die Einwohnerkontrolle, das Bestattungsamt, die AHV-Zweigstelle und als Mitarbeiterin in weiteren Bereichen tätig sein. Ihre Ausbildung hat Simona Eric auf der Bezirksverwaltung in Obereggen absolviert. Der Anstellungsvertrag ist auf ein Jahr befristet.

Verwaltung und Gemeinderat heissen Simona herzlich willkommen.

Zum Titelbild: Grub ist wegen der gut gelegenen Lage und dem ländlichen Charme eine der schönsten Gemeinden im Appenzeller Vorderland.

Sozialamt in Heiden

Die Gemeinden Grub AR, Rehetobel und Heiden streben ab dem Jahr 2024 eine regionale Zusammenarbeit im Bereich der Sozialhilfe an. Für die Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde ist eine Volksabstimmung erforderlich. Diese ist in den beteiligten Gemeinden auf den 22. Oktober 2023 terminiert.

Weitere Informationen folgen mit einer gesamtheitlichen Medienmitteilung der drei Gemeinden und die Abstimmungsunterlagen werden rechtzeitig zugestellt.

Bushaltestellen Dorf

Mit dem Bau bzw. der behindertengerechten Sanierung der Bushaltestellen Dorf wird Ende August begonnen, mit einer Bauvollendung Ende November 2023. Teilweise tangiert und umgeleitet werden die Fussgänger. Der motorisierte Verkehr wird geregelt. Eine Medienmitteilung und Information der Anstösser durch die zuständige kantonale Amtsstelle folgt.

Elektra Grub Kaufangebot SAK

Die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) sind mit einem indikativen Kaufangebot für die Übernahme der Elektrizitätsversorgung Grub AR an den Gemeinderat getreten. Der Gemeinderat hat daraufhin die Elektrakommission beauftragt, mit der SAK ins Gespräch zu kommen und die konkreten Schritte für eine mögliche Übernahme zu prüfen. Ein erstes Gespräch wird anfangs September stattfinden. Der Gemeinderat wird zu gegebener Zeit wieder informieren.

Elektronisches Schliesssystem

Die gemeindeeigenen Liegenschaften werden in den nächsten Wochen sukzessive mit einem neuen elektronischen Schliesssystem ausgestattet. Mit dieser Massnahme wird die Sicherheit erhöht und die Administration vereinfacht.

Belagssanierung Gemeindegasse Salen, Einlenker Krähtobel

Die Strasse Salen hat beim Einlenker Krähtobel seit längerem Löcher im Belag aufgewiesen. Im Zusammenhang mit der Belagssanierung der Kantons-

strasse in den Sommerferien konnten die Synergien genutzt und der Einlenker saniert werden.

Die Kosten belaufen sich auf rund Fr. 8'000.– und werden dem Strassenunterhaltskonto belastet.

Sanierung Kanalisationsleitung Riemen OST

Im Rahmen der Investitionsplanung Bereich Abwasser wird dieses Jahr noch der Kanalabschnitt Riemen OST saniert. Der Gemeinderat hat die entsprechende Kreditfreigabe von Fr. 61'000.– zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 gesprochen.

Wasserversorgungskommission

Als neue Mitglieder in die Wasserversorgungskommission konnten gewonnen werden:

- Simon Mayr, Salen 248
 - Robert Niederer, Halten 118
 - Albertus Rietdijk, Obere Hord 386
- Herzlichen Dank für die Bereitschaft.

Der Gemeinderat hat im weiteren

- die Delegierteninstruktionen für die Delegiertenversammlung der Musikschule Appenzeller Vorderland und die Mitgliederversammlung der Sozialen Dienste Vorderland AR erlassen;
- der Ergänzung der e-Government- und Informatikstrategie 2021 bezüglich Einsatz von Cloud Computing im Informatik-Grundbedarf zugestimmt.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 7. September 2023 statt. Eingaben zuhanden des Gemeinderates sind bis spätestens 31. August bei der Gemeindekanzlei Grub AR einzureichen.

Grub zählt Ende Juni 981 Bewohner/-innen

Zuzug: Helfenstein Ursula, Weiherwies 396

Der nächste Blickpunkt erscheint am 29. September 2023.

Einsendeschluss für Inserate und Texte ist am 15. September 2023.

Bewilligte Baugesuche

Peter Eugster, Thalerstrasse 63,
9410 Heiden, Heizungsersatz durch
Fernwärme, Parz. 17, Ebni 17

Steven Lusti, Rüti 186, 9035 Grub AR,
Sanierung Wohnhaus, Parz. 411,
Rüti 186

Maria Elisabeth Sauter, Frauenrüti 316,
9035 Grub AR, Dachsanierung und
Neubau Fotovoltaikanlage,
Parz. 441, Frauenrüti 316

Yvonne Probst, Ochsegartenweg 13,
9403 Goldach, Ersatz Gasheizung
durch Wärmepumpe, Parz. 30, Dorf 35

Patrick Senn, Halten 104, 9035 Grub
AR, Abbruch Cheminée, Neubau Spei-
cherofen, Parz. 110, Halten 104

Lindenbaum Immobilien GmbH,
Dorf 8, 9038 Rehetobel, Anbau Balkon,
Parz. 129, Halten 122

Andreas und Manuela Barbian,
Vorderlenden 465, 9035 Grub AR,
Dachsanierung und Neubau Foto-
voltaikanlage, Parz. 606, Vorder-
lenden 465

PEBA Gerüste AG
Schaffhausen
St. Gallen • Grub
www.peba-ag.ch
*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

bischof
Schreinerei GmbH Innenausbau
Ihr Fachmann für:
- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo
Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.
www.ostschweiz.143/Spenden
IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2
Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

DORF GARAGE
HEIDEN AG
Für Reparaturen aller Marken ist unser Team
bestens geschult damit der Werterhalt Ihres
Fahrzeuges hoch bleibt.
Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Schule

Herzlich willkommen

Am ersten Tag im neuen Schuljahr begrüßte die Schulleiterin, Frau Nadja Bürge im Rahmen des Wocheneinstieges, Frau Andrea Popp als neu festangestellte Lehrerin und Frau Sara Studer als neue schulische Heilpädagogin an der Schule Grub AR. Sie wünschte ihnen viel Freude und Erfolg an ihrer neuen Arbeitsstelle. Mit einem Spalier wurden zwölf neue Kinder willkommen geheissen. Eine herzliche Begrüssung ging ebenfalls an alle bereits bekannten Gesichter. So starteten 79 Schülerinnen und Schüler erwartungsvoll ins neue Schuljahr.

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Bald sind die Ferien schon wieder zu Ende und der Jugendtreff wieder offen. Wir laden auch alle neuen 5. Klässler herzlich dazu ein. Hast du Lust, mit gleichaltrigen Spass zu haben, dich auszutauschen und ein abwechslungsreiches Programm zu geniessen, dann komm doch vorbei. **Achtung: Neue Öffnungszeiten!**
5./6. Klasse → 19 - 21.30 Uhr / Oberstufe → 19 - 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Pascal, Patrick, Ramona

Programm 2023

Wann	Wer	Was	Aufsicht
18.08.2023	5./6. Klässler	Spieleüberraschung im Freien	Patrick, Ceyda
25.08.2023	Oberstüfler	Gameturnier	Leen, Ceyda
01.09.2023	5./6. Klässler	normales Programm	Pascal, Daniela
15.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
29.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Pascal, Ceyda
03.11.2023	5./6. Klässler	Spaghetti-Plausch Kostenbeitrag Fr. 5.-	Franziska, Ramona
10.11.2023	Oberstüfler	Openair-Fondue mit Punsch Kostenbeitrag Fr. 7.-	Pascal, Daniela
24.11.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
08.12.2023	5./6. Klässler	Guetzle	Patrick, Franziska Daniela, Ramona
22.12.2023	Oberstüfler	Kaien-Challenge	Ceyda, Hitch

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Sommerliche Grüsse

Franziska Senn, Karin Rommel und Christian (Hitch) Zürcher

<p>Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.</p> <p>AG DORFLADEN GRUB AR</p> <p>Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR Mobile 079 563 40 44, agdorfladengrub@gmail.com</p>	<p>So günstig.</p> <p>SPAR</p> <p>Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.</p> <p>Auch bei uns erhältlich:</p> <p>SWISSLOS EURO MILLIONS</p> <p>Postagentur Grub</p> <p>DIE POST</p>
<p>Öffnungszeiten von Spar und Postagentur: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend</p>	
<p>APPENZELER PHYSIOTHERAPIE</p> <p>Appenzeller Physiotherapie GmbH INA BLUMENCRON 071 891 61 61 info@appenzeller-physiotherapie.com www.appenzeller-physiotherapie.com</p>	

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

25 JAHRE **CLEVER**

Palmöl füttern,
Bio kaufen,
Klima retten?

Die kostenlose Ausstellung CLEVER zeigt dir, wie umweltfreundliches und faires Einkaufen geht.

24. August – 12. September 2023
Evangelisches Kirchgemeindehaus,
Kirchplatz 3, 9440 Heiden

KITU Turnen für Kinder (ab ca. 4-jährig)

Nun ist es wieder soweit. Am Dienstag, 22. August 2023, von 16.00 bis 17.00 Uhr fand die erste Turnstunde in der Turnhalle Grub AR statt.

Wir freuen uns auf euch und möchten viele lustige und lehrreiche Turnstunden mit euch verbringen. Schaut mal rein und schnuppert im KITU!

Bis bald.
Elsbeth Camenzind 071 890 09 25, Carmen und Jasmin

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Vermischtes

30 Jahre Spielgruppe Grub AR

Im April 2023 hat die Spielgruppe ihr 30jähriges Jubiläum gefeiert. Alice Scherrer und Sylvia Eisenhut haben die Spielgruppe im April 1993, damals noch Frühlingsschulbeginn, gegründet. Eine grosse Anzahl von Kindern aus Grub AR, Grub SG und Vereinzelte aus Eggersriet, Wienacht und Lutzenberg besuchen die Spielgruppe. Insgesamt 427 Kinder durften bei uns spielen, werken, singen und miteinander Spass haben.

Jetzt sind wir ins 31. Jahr gestartet und hoffen, dass wir noch viele lehrreiche und interessante Jahre mit neuen Spielgruppenkindern erleben dürfen. Ein grosses Dankeschön an die ehemaligen Spielgruppenleiterinnen: Monika Rohner, Elke Niederer und Daniela Bischof. Das Spielgruppenteam besteht momentan aus vier Frauen: Sylvia Eisenhut, Helen Keller (21 Jahre im Team), Nicole Bischof (1 Jahr) und Marianne Länzlinger (15 Jahre).

Bäckereien-Vielfalt in Grub-Eggersriet

Vor 80 Jahren gab es 11 Betriebe

Bereits vor Jahrzehnten verschwanden auch in beiden Grub und Eggersriet zahlreiche Bäckereien. 1943 und damit vor 80 Jahren wurden in der Gemeinde noch sieben Betriebe gezählt.

Elsbeth Stieger-Knellwolf führt seit bald einmal vierzig Jahren das Restaurant «Linde» in Rehetobel. Ihr Vater Ernst Knellwolf betrieb hier eine der vielen Appenzeller Bäckereien. 1943 gehörte er als Kassier dem Vorstand des Ausserrhoder Bäckermeister-Verbandes an. Tochter Elsbeth bewahrt die entsprechenden Unterlagen sorgfältig

auf. Zu den wertvollen Dokumenten gehört die Mitglieder-Liste aus dem Jahr 1943, die für Grub und Eggersriet sieben Betriebe nachweist.

Edwin Klucker war Präsident der lokalen Sektion

Als Präsident der Ortssektion Grub-Eggersriet amtierte Bäckermeister Edwin Klucker. Aktuar war Berufskollege Ernst Kellenberger, und das Kassieramt hatte Matthias Tobler inne. Weitere Bäckereien wurden von folgenden Verbandsmitgliedern geführt: Otto Bernet, Josef Bischof, Beda Gerschwiler, Hermann Graf, Karl Knellwolf, Emil Krämer, Otto Rechsteiner und Gottfried Rüegg. Leider fehlt im Verzeichnis eine genauere Ortsangabe.

Der «Anker» bleibt unvergessen

Viele der Bäckereien waren mit einem Restaurant kombiniert. So auch der «Anker» in Grub, der 1951 von Paul und Elsy Lutz übernommen wurde. Nach der Schliessung der Bäckerei und dem Tod von Paul führte Elsy die heimelige Erststock-Wirtschaft weiter. Im Herbst 2011 verstarb die beliebte Wirtin, und seither ist die Zukunft des Hauses ungewiss.

Der «Anker» im Ortszentrum von Grub war ein bekannter Doppelbetrieb mit Bäckerei und Wirtschaft. Bild/Text Peter Eggenberger

Hochzeitsfeier im Naturfreundehaus Kaien

Liebe Naturfreunde

Am Samstag, 26. August 2023 dürfen wir unsere Hochzeit im Naturfreundehaus Kaien feiern. Aus diesem Grund werden an diesem Tag die Tische und Sitzgelegenheiten für Nicht-Hochzeitsgäste begrenzt sein. Das Naturfreundehaus-Kaien Team freut sich, euch an einem anderen Tag wieder zu begrüßen.

Besten Dank für euer Verständnis.
Das Brautpaar

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

Vermischtes

Im Sommer 1998 wurde das erneuerte Spital zerstört

Der 3. Juli 1998 ging als Tag des Schreckens in die Geschichte des Vorderlands ein. Sintflutartige Regenfälle mit Hagel zerstörten das erneuerte Spital, und die zur Einweihung eingeladenen Gäste mussten das Festzelt fluchtartig verlassen.

1967 erhielt die Region Vorderland in Heiden ein neues Spital, welches das heute als Dunant-Haus bekannte Gebäude ablöste. Rund dreissig Jahre später wurden Spital und Einrichtungen mit Kosten in der Höhe von 28 Millionen Franken erweitert und erneuert. Am 3. Juli fanden sich 150 festlich gekleidete Gäste zur Eröffnung im Festzelt neben dem Spital ein. In ihrem Grusswort freute sich Gesundheitsdirektorin Alice Scherrer-Baumann als verantwortliches Mitglied der Auserroder Regierung über die gelungene Spital-Sanierung, die sie seit 1994 mit Herzblut begleitet hatte.

Barfuss geflüchtet

«Plötzlich aber war die Ansprache zum Auftakt der Festlichkeiten nicht mehr zu verstehen, weil der auf das Zeltdach niederprasselnde Regen und dann heftiger Hagel alles übertönte», heisst es im appenzellischen Jahrbuch. «Rasch wurde der bittere Ernst der Lage erkannt, und fluchtartig verliessen Besucherinnen und Besucher teils barfuss das Zelt. In der Folge überflutete der zum reissenden Gewässer gewordene Werdbach vor allem die unteren Geschosse des Spitals, wobei an Lokalitäten und Gerätschaften innert weniger Minuten verheerende Schäden entstanden. Das für die Öffentlichkeit geplante

Spitalfest vom 4. und 5. Juli musste abgesagt werden. Die Instandstellungsarbeiten wurden sofort aufgenommen.»

450 Kinder wurden geboren

Gefordert waren nun nicht nur Baufachleute, sondern vor allem auch die Spital-Belegschaft mit Verwaltungsleiter Eduard Aberhalden an der Spitze. Trotz grösster Einschränkungen hatte der Betrieb zu funktionieren, und grosser Lichtblick im Unglücksjahr 1998 war die Geburt von 450 Kindern. Bereits am letzten März-Wochenende 1999 wurde der Öffentlichkeit Gelegenheit geboten, das wiederhergestellte Spital zu besichtigen.

Pfadi Altenstein Heiden

Wir brauchen Unterstützung!

Spiel, Spass, Lager, Abenteuer, Gemeinschaft, Verantwortung, Natur – und vieles mehr. Das ist die Pfadi. Dafür braucht es auch eine funktionierende Infrastruktur und freiwillige Helfer. Das Pfadiheim in Heiden ist nun aber in die Jahre gekommen und es braucht eine Renovation. Insbesondere Küche, Sanitäranlagen und Heizung, aber auch anderes, sind nicht mehr up to date. Wir wollen, dass die Pfadi auch in Zukunft ein vernünftiges Zuhause hat. Wer kann uns mit einer Bestandesauf-

Anzeige

Nach dem verheerenden Unwetter im Juli 1998 war das Vorderländer Spital in Heiden bereits im März 1999 wieder in Stand gestellt. Bild/Text Peter Eggenberger

FDP Grub AR

Weil uns die Zukunft von Grub am Herzen liegt

Das Motto unserer Gemeinde «Grub AR - Einfach schön!» kennen wir alle. Es begrüsst uns täglich an den Ortstafeln unserer Gemeinde. Wenn auch Sie Mitverantwortung übernehmen möchten, damit dieses Porträt auch in Zukunft gilt, dann bitten wir um Ihre wertvolle Aufmerksamkeit.

Wir sind die Ortspartei der FDP. Unser Handeln ist geprägt von einer liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Gemeinsam stehen wir für Selbstverantwortung, Wettbewerb und gesunde Finanzen. Die FDP Grub AR macht sich gegen Bevormundung sowie unverhältnismässige Bürokratie und Verwaltung stark. Durch die offene Auseinandersetzung mit allen Gruppierungen verfolgen wir die lösungsorientierte Stärkung und Mitgestaltung unserer Gemeinde.

Unsere Werte sind:

Freiheit bedeutet, dass wir unser Leben selbstbestimmt leben können. Freiheit ist aber nicht grenzenlos und verlangt Verantwortung.

Gemeinsinn hält die Schweiz zusammen, denn er verbindet Kulturen, Sprachen und Regionen. Mit freiwilligem Engagement in Familie, Nachbarschaft, Verein und Politik stärken wir unsere Gemeinschaft.

Fortschritt ist der Schlüssel zum Wohlstand von morgen. Innovation und technischer Fortschritt, nicht Verbote, bringen uns weiter. Dies von der Gesundheit über Verkehr bis hin zur Energie.

Sprechen Sie unserer Werte an und sind Sie vielleicht sogar an einem künftigen Mitwirken interessiert? Sehr gerne bieten wir uns an, gemeinsam mit Ihnen das Wohl unserer Gemeinde mitzugestalten.

Die FDP Grub AR lädt Sie zum Anlass eines unverbindlichen Kennenlernens am 15. 9. 2023 um 18.00 Uhr ins Gasthaus Hirschen ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen sowie auf interessante und ungezwungene Gespräche bei Bratwurst, Bürlü und Bier.

Ihre FDP Grub AR

Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Sven Ihl, Tel. 079 469 96 97.

nahme/Expertise und einer Art Begleitung der nötigen Arbeiten helfen? Gibt es Personen die Erfahrung mit solchen Projekten, Zeit und soziales Engagement haben? Wir, und die Kinder der Pfadi, würden uns sehr freuen, wenn sich jemand meldet.

Kontakt: Mike Heierli, 079 541 89 32

**Pfadi-Schnuppertag
Samstag 16. September**

Bist du auf der Suche nach einem spannenden Hobby, dass voller Abenteuer steckt? Hast du Lust, etwas Neues zu probieren und einen Blick in die Pfadi zu werfen?

Dann ist der Pfadi-Schnuppertag der Pfadi Altenstein Heiden am 16. September 2023 für alle ab vier Jahren eine perfekte Chance für dich.

Gemeinsam werden wir einen abenteuerlichen, spannenden und unvergesslichen Nachmittag in der Natur erleben.

Beginn: 13.30 Uhr im Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden.

Schluss: 16.25 Uhr beim Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden.

Mitnehmen: Wettergerechte Kleidung, gute Schuhe und eine Trinkflasche. Ein z'Vieri wird von uns offeriert.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du dir das nicht entgehen lassen willst, melde dich bei *sugus@pfadiheiden.ch* an und komm vorbei.

Wir freuen uns auf Dich!
Pfadi Altenstein Heiden

Ladina Capaul

rondom s'Usmischte

Flohmarkt für Kinderspielsachen

Gut erhaltene Spielsachen, Bücher, Hörbücher, ... präsentiert auf der selbst mitgebrachten Decke. Die Preise bestimmt jede/r selbst.

Samstag, 2. September 2023, 10.00 – 13.00 Uhr (findet nur bei trockener Witterung statt!)

Dorfstrasse (Strasse bei Gemeindekanzlei)

Alle (auch Erwachsene ohne Kinder) können gerne ihre Kinderspielsachen zum Verkauf anbieten.

Mit Kuchen- und Getränkestand.
Keine Anmeldung erforderlich.

Dieser Anlass wird organisiert von

Das besondere Geschenk.
Zum Beispiel zum Geburtstag.

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie doch ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.- etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindekanzlei,
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September '23 Rosental. Das Kino.

Fr	1.9.	20:00	Divertimento	8/6	F/d
Sa	2.9.	17:00	De Thur no	6/4	dialekt
Sa	2.9.	20:00	Past Lives	10/8	E/d
So	3.9.	15:00	5-Franken-Kino: Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
So	3.9.	19:00	5-Franken-Kino: Oppenheimer	12/10	D
Di	5.9.	14:15	Nachmittagskino: Die einfachen Dinge	8/6	D
Di	5.9.	19:30	Divertimento	8/6	F/d
Mi	6.9.	16:30	Elemental	6/4	D
Fr	8.9.	20:00	Running Against The Wind	6/4	OV/d
Sa	9.9.	17:00	Golda	16/14	E/d
Sa	9.9.	20:00	Oppenheimer	12/10	D
So	10.9.	15:00	Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4	D
So	10.9.	19:30	Jeanne du Barry	14/12	D
Di	12.9.	19:30	Die einfachen Dinge	8/6	D
Mi	13.9.	16:30	Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
Mi	13.9.	20:00	HV Cinéclub: Roter Himmel	16/16	D
Fr	15.9.	20:00	Past Lives	10/8	E/d
Sa	16.9.	17:00	Golda	16/14	E/d
Sa	16.9.	20:00	Running Against The Wind	6/4	OV/d
So	17.9.	15:00	Elemental	6/4	D
So	17.9.	19:30	Divertimento	8/6	F/d
Di	19.9.	19:30	Past Lives	10/8	E/d
Mi	20.9.	16:30	Elemental	6/4	D
Fr	22.9.	19:00	Kraft der Utopie mit Regie: Thomas Karrer und Karin Bucher	6/4	E/d
Sa	23.9.	17:00	Filmhit		
Sa	23.9.	20:00	Jeanne du Barry	14/12	D
So	24.9.	15:00	Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4	D
So	24.9.	19:30	Die einfachen Dinge	8/6	D
Di	26.9.	19:30	Jeanne du Barry	14/12	D
Mi	27.9.	16:30	Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
Fr	29.9.	20:00	Golda	16/14	E/d
Sa	30.9.	17:00	Past Lives	10/8	E/d
Sa	30.9.	20:00	Kraft der Utopie	6/4	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

EINWOHNER-
VEREIN
GRUB
AR

Wir machen zusammen mit dem Förster eine Waldbegehung und erfahren dabei sicher viel Wissenswertes über die Waldnutzung, den Schutz und die Pflege, sowie über Tiere und Pflanzen. Jedermann und -frau mit Kind und Kegel kann mitkommen. Wir treffen uns am **Samstag, 2. September um 10.00 Uhr** beim Schulhaus und wandern Richtung Kaienspitz. Dort endet die Exkursion am Mittag bei gutem Wetter am Feuer mit Verpflegung aus dem Rucksack. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass auch statt, aber auf das Picknicken verzichten wir dann.

**Veranstaltungshinweise
Kino Rosental, Heiden**

**Sonntag, 3. September 2023
Kinofilme für fünf Franken**

Vorfreude ist die schönste Freude: Am 3. September 2023 feiern wir den Alliantag des Kinos. An diesem Sonntag erleben Sie für nur CHF 5.– pro Ticket in mehr als 550 Kinosälen der Schweiz und Liechtensteins ein grossartiges Film-Spektakel.

Geniessen Sie zusammen mit Ihren Liebsten einzigartige Film-Erlebnisse im Kino Rosental: 15.00 Uhr der Kinderfilm «Lassie – Ein neues Abenteuer» und um 19.00 Uhr den Blockbuster «Oppenheimer».

**Freitag, 22. September, 19.00 Uhr
in Anwesenheit der Regisseur/-innen Karin Bucher und Thomas Karrer statt. Das Gespräch führt Architekt Werner Binotto.**

Die Kraft der Utopie

Leben mit Le Corbusier in Chandigarh

Westliche Bauweise trifft auf indische Lebenskultur. Ein Portrait zum 70-jährigen Bestehen der Planstadt von Le Corbusier. Der Film begleitet Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt und sucht Orte und Schauplätze auf, an denen sich das schillernde Zusammenspiel von altem Traum und neuem Leben, von Utopie und Alltag, von Zerfall und leiser Poesie zeigen.

**2. Männerstimmen-Festival
16. September 2023**

**Gesamtchorkonzert
in der Evang. Kirche
Heiden 18.00 Uhr**

Eintritt frei / Kollekte

Männerchöre

Arboner Sängler | Frohsinn Uznach
Heiden | Helvetia Rorschach | Jona
Männerstimmen Ermatingen
Neukirch-Egnach | Sängerbund Vaduz

Infos:

www.maennerchor-heiden

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht
über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren**
und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren
Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre
Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen
und mehr
erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Kinderartikelbörse

▶ Neu mit Abendverkauf
Freitag 22. September 2023
20.30 - 21.30 Uhr
Kursaal, Heiden

▶ Samstag 23. September 2023
8.30 - 10.30 Uhr

Herbst- und Winterkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176,
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel.

Nur Bargeldbezahlung möglich.
Bitte Einkaufstasche mitbringen.

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch

www.haedler-frauen.ch

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Bibliothek

Bücherladen Appenzell stellt Neuheiten in der Bibliothek Heiden vor

Am Donnerstag, 7. September, lädt die Bibliothek Heiden Lesebegeisterte zu einer Neuheitenvorstellung des Bücherladens Appenzell ein. Die innovative Inhaberin Carol Forster und ihr Team stellen uns ihre neusten Lieblingsbücher vor. Die präsentierten Bücher werden natürlich in den Bestand der Bibliothek aufgenommen und können am selben Abend bereits ausgeliehen werden.

Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, telefonisch (071 891 15 12) oder per Mail (info@biblioheiden.ch) entgegengenommen.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Miriam Hauschildt

Jubiläumsanlass

30 Jahre

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht.

Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen.

Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

ewh
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
694	Freitag 15.09.2023	Freitag, 29.09.2023
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettensdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Die Weinbergschnecke erreicht eine Länge von bis zu 10 Zentimeter; eingesandt von Luzia Hunger.

Auf die Plätze, wandern, Bingo!

Es ist Wandersaison. Da garantiert das von Appenzellerland Tourismus AR entwickelte Wanderbingo zusätzlichen Spass. Wer gut beobachtet und die Bildreihen am schnellsten aufdeckt, gewinnt. Und ganz nebenbei lernen die Wanderer typische Appenzeller Dialektwörter kennen.

Als Wanderland ist das Gebiet zwischen Säntis und Bodensee einzigartig: Sanfte Hügel und tiefe Tobel sorgen für abwechslungsreiches Unterwegssein. Nirgendwo in der Schweiz ist das Wandernetz so dicht wie im Appenzellerland. Eine Auswahl an besonders schönen Routen bietet der aktuelle Wanderpass (appenzeller-wanderpass.ch). Wanderpass-Wanderer sammeln unterwegs Stempel und degustieren Köstlichkeiten. Ein volles Stempelbüchlein wird mit einem Geschenk belohnt.

Suchen, finden, aufdecken

Wer am Wegesrand und darüber hinaus genau hinschaut, kommt auf den Wanderungen in den Genuss von vielen Details. Eben diesen kleinen und grösseren Details in der Landschaft nimmt sich das Wanderbingo an. So funktioniert es! Auf der Bingokarte sind 24 Illustrationen vorgegeben. Wer zuerst eines der aufgeführten Bilder entdeckt, soll das darunter verborgene Dialektwort erraten und darf danach das Türchen öffnen. Es gewinnt jener, der als Erstes die zuvor definierten Reihen vollständig geöffnet hat.

Den Gewinn bestimmt die Gruppe selber. Möglichkeiten finden sich unterwegs zuhauf. Wie wäre es beispielsweise mit einem Appenzeller Bier, einem Goba Flauder oder einem Käseteller in einem Restaurant an der Wanderroute. Denn ja, auch kulinarisch hat das Appenzellerland einiges an Spezialitäten zu bieten.

Kostenlos erhältlich

Das Appenzeller Wanderbingo ist ein Produkt von Appenzellerland Tourismus AR (ATAG). Es soll Gäste aus Nah und Fern dazu animieren, die landschaftlichen Schönheiten und Eigenheiten des Appenzellerlands spielerisch zu entdecken. Das Wanderbingo ist jederzeit und überall einsetzbar und macht jeden Weg zum Themenweg. Und ganz nebenbei erhält man eine Einführung in den Appenzeller Dialekt.

Das Appenzeller Wanderbingo kann kostenlos in den Tourist Informationen von Appenzellerland Tourismus AR in Urnäsch (Brauchtummuseum) und Heiden (Bahnhof) bezogen werden. Oder bestellen Sie das Wanderbingo via Webseite. Die Auflage ist limitiert – es hat, solange es hat. appenzellerland.ch/wanderbingo

Peter Keller
Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Juli 2023

Das Wetter der ersten fünf Monatstage wurde von einer skandinavischen Kaltfront bestimmt, die uns mit teils kurzem aber regelmässigem Regen und vor allem mit kräftigböigem Wind bediente. Des Nachts kühlte es auf 10 °C ab, währenddessen die Frühtemperaturen zwischen 11 °C und 15 °C zu liegen kamen, wobei der Tageshöchstwert von 21 °C nur zweimal erreicht wurde. Der Sechste war dann der sonnige Tag, an welchem die Restbewölkung aufgearbeitet und das Wetter dank dem Einfluss des Azorenhochs zurück auf sommerliche Schiene geleitet wurde. Dadurch erreichten die Tages- wie auch Nachttemperaturen mit Werte von 25 °C bis 31 °C bzw. 17 °C bis 19 °C wiederum attraktive Höhen. Eine sogenannte Tropennacht mit 20 °C und darüber gab es diesen Monat keine. Die Tageshöchstwerte von 31,1 °C wurden in den späten Nachmittagsstunden des Elften und Fünfzehnten erreicht. Neunmal durften hochsommerliche Temperaturen zwischen 25 °C und 30 °C abgelesen werden. Das heftigste Gewitter zog in den frühen Nachtstunden des Elften über unsere Dächer. Stunden zuvor mahnte das Regenradar das Herannahen einer mächtigen Gewitterfront an. Dieser Umstand wurde durch lebhafte und scharfe Blitzerei und starke Böen bestätigt. Obwohl unsere Region lediglich in den Randbereich dieser Gewitterzelle zu liegen kam, gingen heftige Schauer nieder, während der Sturm mit über 70 km/h durch unser Tal fegte. In den folgenden Tagen zogen mehrere Gewitterzellen – vom Standort des Beobachters aus betrachtet – als Ferngewitter über den Alpstein oder den Bodensee ostwärts, ohne in unseren Gefilden zu wirken. Das Tiefdruckgebiete «Unai» über Norwegen brachte in der dritten Monatsdekade merklich kühlere Tage. Das Aufgleiten kalter Luft auf die bodennahe Warmschicht führte zu unwitterartigen Reaktionen. So traf in früher Morgenstunde des 24. die prognostizierte Kaltfront überfallartig bei uns ein. Mit einer Windspitze von 90 km/h und kurzzeitig heftigen Regeneinlagen dauerte das Spektakel keine halbe Stunde. Der Wind stellte sich ein und es trocknete überraschend schnell ab. In den ersten Nachtstunden des folgenden Tages hoben sich auf dem südeuropäischen Regenradar zwei grossflächige, rotgelbgefärbte Unwetterzellen in den Regionen Venetien und Tirana augenfällig ab. Gegen Mitternacht war zu erfahren, dass die Orte in der Gegend des Gardasees von schweren Hagelstürmen heimgesucht wurden. Eine geballte Ladung von tennisballgrossen Hagelkörnern durchschlugen Dächer und zertrümmerten Autos. Nun – das über Skandinavien liegend Tief «Unai» übernahm das Zepter und brachte uns mit feuchter und kühler Luft herbstliches Wetter mit Tagestemperaturen um die 13 °C bis 17 °C mit oftmaligen Regeneinlagen. Ein herbstlicher Tag war der 26. mit maximal 13,4 °C. Neben den 16 Sonnentagen sind 17 Tage mit mehr oder weniger Niederschlag zu verzeichnen. Mit 175,5 mm Niederschlag oder l/qm wurde die letztjährige Julimenge von 118,1mm deutlich überholt. Die Juli-Durchschnittstemperatur liegt bei 19,3 °C, im Vorjahr bei 20,4 °C.

Konzert
in der Kirche Grub AR
Sonntag, 10. September
17.00 Uhr

Am 10. September findet in der Kirche Grub das diesjährige Konzert des Streicherensembles CONCERTINO unter der Leitung von René Häfelfinger statt. Solist ist der Oboist Christian Voss aus Winterthur.

Es erklingen Werke von Bach, Vivaldi, Fasch, Pez und Manfredini.

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 3. September

10.00 Familiengottesdienst auf dem Fünfländerblick

mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö mit anschliessendem

Apéro. Thema: «wovon träumst du?»

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche Grub AR statt. Auskunft am Sonntag Vormittag bei Nicolas Keil: Tel +43 797 01 01

Pfarrerin Judit Keil-Bedö und Nicolas Keil haben im August geheiratet. Am 3. September sind alle, welche sich mitfreuen möchten, zum Apéro eingeladen. Bitte melden Sie sich für den Apéro bis zum 29. August 2023 bei Elsbeth Camenzind an, Tel. 071 890 09 25 oder E-Mail: sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch

Freitag, 8. September

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Sonntag, 10. September

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Freitag, 15. September

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Sonntag, 17. September

Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

10.30 Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Eggersriet mit Seelsorgerin Cornelia Callegari und Pfarrerin Judit Keil-Bedö. Musik: Kirchenchor Eggersriet, Kollekte: Bettagskollekte

Sonntag, 24. September

10.00 Erntedankfest mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Am Fest der Dankbarkeit möchten wir den Abendmahlstisch mit Früchten und Gemüse schmücken. Jede und jeder ist willkommen etwas mitzubringen. Nach dem Gottesdienst sind alle eingeladen, sich vom Tisch zu bedienen und etwas mit nach Hause zu nehmen.

Musik: Grueber Chörl und Rosy Zeiter

Kollekte: Bettagskollekte

Dienstag, 26. September

18.30 Friedensgebet mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö in der Kirche Grub AR. Musik Rosy Zeiter

Samstag, 30. September

17.30 Ökumenische Taizé-Feier mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö und Monika Fässler, Kirche Grub AR

Musik: Ann Simonett

Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche

Sonntag 1. Oktober

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Konzert

Sonntag, 10. September

17.00 Orchester Concertino unter der Leitung von René Häfelfinger. Eintritt frei, Kollekte.

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die einzelnen «Treffs» werden von Pfarrerin Judit Keil-Bedö oder durch andere Interessierte geleitet. Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die Daten:

Donnerstag, 7. September 2023

Donnerstag, 5. Oktober 2023

Donnerstag, 2. November 2023

Donnerstag, 7. Dezember 2023

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 9. September

9.00 bis 14.00 Uhr Abenteuer Bogenschiessen

Für Jugendliche ab 14+ und für junge Erwachsene bis 25 Jahren. Neues ausprobieren und eigene Fähigkeiten entdecken. Instruktion des Arm- und Fingerschutzes, Einführung ins Bogenschiessen, selbständiges Bogenschiessen mit Betreuung durch die Eventleiter, Wettschiessen, anschliessendes freies Schiessen auf Ballone oder grössere Distanzen. Teilnehmerbeitrag: Fr. 15.--

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:

www.kja.ch

Kontakt:

Mauro Callegari

jugendarbeit@se-ueb.ch

079 197 84 48

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Veranstaltungen

August 2023

- 25. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde, Jugendtreff für Oberstufe
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr
- 25. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 26. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Offener Garten
Hechlensteg Heiden 9.00 – 17.00 Uhr
- 27. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Ökumenischer Gupf-Gottesdienst
mit Grueberchörli und Bläsergruppe Rehetobel 10.45 Uhr
- Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der reformierten Kirche Rehetobel statt
- 27. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 15.00 Uhr
- 29. Einwohnerverein; Stamm
Rest. Hirschen 20.00 Uhr
- 31. Feldschützengesellschaft Heiden, Bundesübung 300 m
Schiesstand Büelen, Heiden 18.00 – 20.00 Uhr
- 31. rondon und Landfrauenverein; Mittenand z' Fuess rondon Grub
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr

September 2023

- 1. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde, 5. und 6. Klässler
Jugendtreff 19.00 – 21.30 Uhr
- 1. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 2. rondon... und Landfrauenverein; rondon s'Usmische
Dorfstrasse (Gemeindekanzlei) 10.00 – 13.00 Uhr
- 2. Einwohnerverein; Waldexkursion
Beim Schulhaus 10.00 Uhr
- 2. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 3. WAV-Wanderung auf dem Appenzeller Alpenweg
Treffpunkt: Schwägälp 8.30 Uhr
- Postautohaltestelle Passhöhe
- 5. Landfrauenverein; Griechisch Essen im Greco St. Gallen
Treffpunkt: Skilift Parkplatz 19.00 Uhr
- 5. WAV-Wanderung «Aussicht geniessen – Beim Zvieri auf dem Ruhesitz»
Treffpunkt: 9057 Weissbad Bahnhof 13.05 Uhr
- 6. Unentgeltliche Rechtsberatung
Gemeindehaus Heiden (Zimmer 0.1) 17.00 Uhr
- 7. rondon und Landfrauenverein; Mittenand z' Fuess rondon Grub
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 8. Gemeinde; Eisen- und Metallwaren-Abfuhr
- 8. Frauengemeinschaft Grub SG; Von der Heilpflanze zum Arzneimittel
Besuch A. Vogel in Roggwil 14.00 – 16.00 Uhr
- 8. Bäsebeiz
Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 8. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 8./9. WAV-Wanderung «Lais da Rims – Uina Schlucht»
Treffpunkt: 7553 Scuol-Taras, Bahnhof 10.15 Uhr
- 9. Dramatischer Verein Oberegg und 5er-team; Freilichtspiel **Deckers Klara**
Fünfländerblick Eggersriet 20.00 Uhr
- 10. Streicherensemble CONCERTINO; Konzert in der Kirche Grub AR
17.00 Uhr
- 12. Imkerverein Vorderland AR «Was blüht denn da im Appenzellerland?»
Öffentl. Vortrag von Hans Sprecher
Lindensaal, 9410 Heiden 19.30 Uhr
- 13. Cinéclub Rosental – Saisonstart mit «Roter Himmel»
Kino Rosental Heiden 20.00 Uhr
- 14. IG Wald; Informationsveranstaltung zum Thema «Gemeindefusion – alles klar?»
Mehrzweckhalle Wald AR 19.00 Uhr
- 14. rondon und Landfrauenverein; Mittenand z' Fuess rondon Grub
Besammlung: Vor der Turnhalle 19.30 Uhr
- 15. FDP Grub AR; Weil uns die Zukunft von Grub am Herzen liegt (Anlass zum unverbindlichen Kennenlernen)
Restaurant Hirschen 18.00 Uhr
- 15. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde, Jugendtreff für Oberstufe
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr
- 16. Sortengarten Susanna u. Peter Ochsner; Biodiversität sinnlich erfahren
Hechlensteg Heiden 13.00 – 16.00 Uhr
- 16. Oktoberfest
Skiliftstöbli ab 18.30 Uhr
- 16. Pfadi-Schnuppertag beim Pfadiheim Gstaldbach in Heiden
Beginn: 13.30 Uhr
- 16. Gesamtchorkonzert «Mann singt»
Evang. Kirche Heiden 18.00 Uhr
- 17. WAV-Wanderung «Ufs Zürcher Hörnli»
9613 Mühlrüti 9.33 Uhr
- Treffpunkt: Postautohaltestelle Dorf
- 20. WAV-Wanderung «Alp- und Kulturweg Schrina»
8881 Walenstadtberg 8.40 Uhr
- Treffpunkt: Haltestelle Reha-Klinik
- 22. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse
Kursaal Heiden 20.30 – 21.30 Uhr
- 22. Kino Rosental; «Die Kraft der Utopie»
Kino Rosental Heiden 19.00 Uhr
- 23. Häädler Frauen; Kinderartikelbörse
Kursaal Heiden 8.30 – 10.30 Uhr
- 26. Einwohnerverein; Stamm
Restaurant Hirschen 20.00 Uhr
- 27. rondon... und Landfrauenverein; rondon Amsle, Meise, Buechfink
Werkraum Zentralschulhaus 13.30 – 16.00 Uhr
- 29. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde Jugendtreff für Oberstufe
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Der Bataillonsstab sitzt abends im Säli des «Sternen» gemütlich beisammen. Ein Leutnant bietet dem Major einen Stumpen an. Dieser winkt hoch-näsig ab: «Tanke, sehr nett vo Ihne, aber ich rauche nur, wenn ich bsoffe bin!» Es wird zehn Uhr. Es wird elf Uhr. Es wird schliesslich Mitternacht, und die Runde höckelt immer noch. Da greift der Leutnant nochmals zum Stumpenpäckli, hält es

dem Major hin und sagt freundlich: «Herr Major, wenn ich mich nöd sehr tüüsche, isch es jetzt Ziit zum eine paffe.»

Die Gattin empört: «Warum stellst du deinen Teller auf den Boden? Du wirst doch nicht dem Hund dein Essen geben?» Der Gatte: «Aber keine Spur. Ich will nur tauschen.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 693

Editorial

Nora Fagagnini
Gemeinderätin

Drei Monate im Amt ...

... und von Beginn an tauchte ich in die laufenden Projekte meines Ressorts Versorgung ein. Ging von einem Kennenlernertermin zum Nächsten, von einer Besprechung zur Anderen. Und so läuft es nach wie vor weiter. An ein gemächliches Einfinden im Amt ist gar nicht zu denken. Etwas länger als gedacht, hat die Akquirierung von Kommissionsmitgliedern für die Wasserversorgung sowie der Elektra gedauert. Doch in der Zwischenzeit sind die Kommissionen komplett bis auf eine Vakanz in der Elektra. Wer sich hier angesprochen fühlt, darf sich gerne bei mir melden. Mit der Wasserversorgungskommission werde ich im Oktober das erste Mal zusammensitzen, um diverse angestaute Projekte anzugehen, welche im Zuge der verschiedenen Gemeinderatswechsel in den letzten Jahren liegen geblieben sind.

Denn über den Sommer lief die Arbeit mit der Elektrakommission und dem technischen Betriebsleiter der Elektra auf Hochtouren, da es um die Festlegung der Stromtarife fürs 2024 ging. Da hiess es, eine Strategie zu finden, um den hohen Strompreis senken zu können, was uns erfreulicherweise gelang. In dieser Ausgabe des Blickpunktes finden Sie die Tarifblätter (Seiten 11 bis 14). Gleichzeitig nahmen wir eine weitere wichtige Aufgabe in Angriff, welche uns vom Gemeinderat anvertraut wurde: im letzten Jahr kam die Frage, wegen den stark steigenden Strompreisen, auf ob das eigen bewirtschaftete Elektrizitätswerk Grub AR zeitgemäss ist oder ob ein professionell geführtes Unternehmen die bessere Wahl ist und für tiefere Strompreise sorgt. Daher nahm unser Gemeindepräsident mit der SAK Kontakt auf. Es kam ein erstes Treffen anfangs dieses Jahres mit dem Gemeinderat zustande, wo ihm ein unverbindliches Kaufangebot unterbreitet wurde. In einer nächsten Sitzung wurde dann entschieden, dass im Zuge der Gemeinderatswahlen der neue Gemeinderat mit der Kommission das Gespräch mit der SAK aufnehmen soll, um den Ablauf zu organisieren bis hin zur Volksabstimmung. Im Frühling nächsten Jahres ist voraussichtlich eine Informationsveranstaltung anberaumt. Bis dahin werden wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Gerne dürfen Sie auch auf die Kommissionsmitglieder zu gehen, wenn Sie Fragen haben. Wir werden diese dann in den Sitzungen behandeln und die Antworten gebündelt im Blickpunkt veröffentlichen. Alles in allem wird es mir nicht langweilig werden und das Engagement für die Gemeinde hoch bleiben.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR

Einfach schön!

Gemeinderat

Voranschlag 2024

Wie jeweils um diese Jahreszeit befasst sich der Gemeinderat im Rahmen einer ersten Lesung mit der grossen und umfassenden Aufgabe der Erstellung eines Budgets für das kommende Jahr.

Einmal mehr zeigt es sich, dass es immer schwieriger wird, die stets steigenden Kosten (Teuerung, neue gesetzliche Grundlagen für den Schulbetrieb, etc.) mit dem mehr oder weniger gleichbleibenden Steuerertrag und mit einem unveränderten Steuerfuss im Griff zu behalten.

Die zweite Lesung und Verabschiedung des Budgets zuhanden der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 erfolgt in der Oktober-Sitzung.

Neue Gemeindeordnung

Die an der Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 gutgeheissene neue Gemeindeordnung ist vom Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden am 15. August 2023 genehmigt worden.

Gemäss Art. 35 GO tritt diese mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. Sie ersetzt die Gemeindeordnung vom 26. November 2000.

Die neue Gemeindeordnung kann auf der Homepage der Gemeinde Grub AR eingesehen und heruntergeladen werden.

Grundwassernutzung Unterrechstein

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden mit Entscheid vom 15. August 2023 die Konzession der Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG zur Entnahme von Grundwasser aus einem Feststein Aquifer um weitere 40 Jahre, bis 31. Mai 2062, verlängert hat.

Zum Titelbild:
Die ländliche Gegend von Grub lädt zu langen Spaziergängen und Wanderungen ein. Bild von Luzia Hunger: Weg ob der Halten zum roten Kaien.

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 22. Oktober 2023

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 22. Oktober 2023, folgende Sach- und/oder Wahlgeschäfte zur Abstimmung:

Eidgenössische Vorlage

- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

Kantonale Vorlage

- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

Kommunale Vorlage

- Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel zur Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde

Briefliche Stimmabgabe / Urnenöffnungszeiten

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Der Gemeinderat hat ausserdem:

– die Delegierteninstruktionen für die Delegiertenversammlung der Musikschule Appenzeller Vorderland und die Mitgliederversammlung der Sozialen Dienste Vorderland AR erlassen;

– der Ergänzung der e-Government- und Informatikstrategie 2021 bezüglich Einsatz von Cloud Computing im Informatik-Grundbedarf zugestimmt.

Grub zählt Ende August 982 Bewohner/-innen

Zuzug: Enz Alexander, Chreitobel 533

Geburt: Kern Nerea, Unterlenden 518, geboren am 3. August 2023 in St. Gallen SG

Der nächste Blickpunkt erscheint am 27. Oktober 2023.

Einsendeschluss für Inserate und Texte ist am 13. Oktober 2023.

An der Waldbegehung des Einwohnervereins. Bericht Seite 9.

GEMEINDEGRUBAR

HEIDEN

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Medienmitteilung der Gemeinderäte Grub AR, Heiden und Rehetobel vom 5. September 2023

Abstimmung regionale Sozialhilfebehörde mit Sozialamt

Zusammenarbeit Grub AR, Heiden und Rehetobel auf 2024 wird konkret.

Die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel streben ab 2024 eine Zusammenarbeit im Sozialhilfebereich an. Die dafür benötigte Vereinbarung kommt am 22. Oktober 2023 zur Abstimmung.

Die Sozialhilfe verlangt immer bessere Fachkenntnisse auf Stufe der Gemeinden. Geringe Fallzahlen verunmöglichen jedoch eine sach- und kostengerechte Sozialhilfe, da das notwendige Fachpersonal nur schwer rekrutiert werden kann. Mit einem Zusammengehen kann eine "kritische Masse" geschaffen werden, die eine effektive und effiziente Betreuung der Fälle sicherstellt.

Zusammenarbeit

Vor diesem Hintergrund haben die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel ab 2022 Gespräche geführt. Die drei Gemeinden streben ab 2024 eine regionale Zusammenarbeit an. Das gemeinsame Sozialamt soll seinen Sitz in Heiden haben. Gleichzeitig soll eine klare Aufgaben- und Verantwortungsteilung zwischen Sozialhilfebehörde und Sozialamt erfolgen: Die geplante Sozialhilfebehörde beaufsichtigt das Sozialamt, erteilt diesem Vorgaben und ist die erste Rechtsmittelinstanz. Das Sozialamt ist für die Behandlung der Fälle nach Vorgaben zuständig ist. Die Kosten für die Einzelfälle werden – wie bisher – von den betroffenen Gemeinden getragen.

Abstimmung

Die Vereinbarung für eine gemeinsame Sozialhilfebehörde unterliegt dem obligatorischen Referendum und wird der Stimmbevölkerung der drei Vertragsgemeinden **am 22. Oktober 2023** zur Genehmigung unterbreitet.

Die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden sind davon überzeugt, dass mit dem Abschluss der Vereinbarung eine zukunftsgerechte Basis geschaffen wird und freuen sich auf die erweiterte nachbarschaftliche Zusammenarbeit.

Gemeinderat Heiden

Medienkontakte

Grub AR: Mathias Züst, Gemeindepräsident, mathias.zuest@grub.ar.ch, 071 343 65 06

Heiden: Robert Diethelm, Gemeindepräsident, robert.diethelm@heiden.ar.ch, 071 898 89 75

Rehetobel: Patrick Langenauer, Gemeinderat, patrick.langenauer@rehetobel.ar.ch, 079 662 96 88

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Bald sind die Ferien schon wieder zu Ende und der Jugendtreff wieder offen. Wir laden auch alle neuen 5. Klässler herzlich dazu ein. Hast du Lust, mit gleichaltrigen Spass zu haben, dich auszutauschen und ein abwechslungsreiches Programm zu geniessen, dann komm doch vorbei. **Achtung: Neue Öffnungszeiten!**
5./6. Klasse → 19 - 21.30 Uhr / Oberstufe → 19 - 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Pascal, Patrick, Ramona

Programm 2023

Wann	Wer	Was	Aufsicht
18.08.2023	5./6. Klässler	Spieleüberraschung im Freien	Patrick, Ceyda
25.08.2023	Oberstüfler	Gameturnier	Leen, Ceyda
01.09.2023	5./6. Klässler	normales Programm	Pascal, Daniela
15.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
29.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Pascal, Ceyda
03.11.2023	5./6. Klässler	Spaghetti-Plausch Kostenbeitrag Fr. 5.-	Franziska, Ramona
10.11.2023	Oberstüfler	Openair-Fondue mit Punsch Kostenbeitrag Fr. 7.-	Pascal, Daniela
24.11.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
08.12.2023	5./6. Klässler	Guetzle	Patrick, Franziska Daniela, Ramona
22.12.2023	Oberstüfler	Kaien-Challenge	Ceyda, Hitch

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Sommerliche Grüsse

Franziska Senn, Karin Rommel und Christian (Hitch) Zürcher

Schule

Unser Schulgarten-Jahr

Nach zwei sehr schlechten Gartensaisons wegen Hagel und Schneckenplage, haben wir uns frischen Mutes daran gemacht, unseren Schulgarten neu zu bepflanzen.

Pünktlich zum Frühlingsanfang haben wir uns in der neu eröffneten Saatgut-Tausch-Kabine mit Tomatensamen beschenken lassen. Nach den Musicalproben und dem nassen Frühling konnten wir erst anfangs Juni zum ersten Mal mit einer Gruppe von acht Kindern in den Garten. Dazu nutzten wir die Freie Tätigkeit am Montag nach der Pause.

Fleissig bereiteten wir die Beete vor und schaufelten frische Komposterde hinein. Jede Gruppe durfte ein Beet nach ihren Wünschen bepflanzen. So wurden z. B. Rüebli, Radiesli und Blumen gesät oder Kohlräbli, Salat und Tomaten gepflanzt. Mit einem Plakat

verschönerten wir den Eingang des Gartens. Die ersten süssen Erdbeeren lockten uns schon bald zum Naschen.

Am zweiten Gartentag beobachteten wir, was schon gewachsen ist und wo die Schnecken schneller waren. Oft mussten wir die durstigen Pflänzchen giessen und das Wasser dazu vom Brunnen hochschleppen.

Nach den Sommerferien gab es für alle eine Tasche mit frisch geerntetem Gemüse, welches die Kinder stolz nach Hause nehmen durften. Selbst Gepflanztes schmeckt einfach viel besser.

Zum Abschluss des Gartenjahres gruben wir die Kartoffeln aus. Das war wie eine Schatzsuche! Die vielen Würmer und Engerlinge waren ebenfalls sehr interessant zu beobachten.

A. Jäger

Glück ist, wenn man bereit ist sein Leben zu geniessen wie es gerade ist.

Hallo liebe Bewohner von Grub

Ich bin Julia Züst aus Grub AR und bin 13 Jahre alt.

Ich habe seit neuem den Babysitterkurs vom roten Kreuz gemacht.

Wenn ihr Kinder zwischen 3-10 Jahre habt, könnt ihr mich gerne buchen auf 077 436 05 77 oder Julia.zuest1@icloud.com

Liebe Grüsse Julia

Schenken Sie ihren Lieben in der Fremde etwas Heimatgefühl mit einem Jahresabo vom Blickpunkt Grub zum Preis von Fr. 45.-.

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindekanzlei,
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettenungsdiensl alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Foto Nico Stieger

Schule

**Lagerberichte Oberstufe
Wolfhalden / Grub AR**

**Lernteam C in Scuol, Unterengadin
Klassenlager 28.8. bis 1.9.23**

Früh morgens fuhr das Lernteam C nach Graubünden, nämlich nach Scuol im Unterengadin. Als die von Herrn Halter geführte Velotruppe bereits auf dem Weg zum Lagerhaus Gurlaina war, besuchte die Jungstruppe von Frau Rohner das Nationalmuseum in Zernez. Das Nationalmuseum bot einen Audioguide an, welcher natürlich ausprobiert werden musste und lustig war. Im Lagerhaus trafen wir dann auf die sechs Velofahrerinnen und Herrn Halter, welche von St. Moritz bei starkem Regen in 1,5 Tagen tapfer in Richtung Scuol dem Inn entlang radelten.

Der Dienstag war sehr sportlich. Zusammen mit Reto, einem Bergführer, der uns den Nationalpark zeigte, gingen wir auf eine sechsstündige Wanderung in der Region Ofenpass, Munt la Schera. Mit einer Art Teleskop konnten wir Gämse und Murmeltiere beobachten. Sogar einen Bartgeier sahen wir. Da es sehr kalt war, liefen

wir dafür schön zügig, meinte Reto zum Schluss.

Der Mittwoch war der Tag, an dem es viel Geschichte zu lernen gab. Das Lernteam C schlenderte gemütlich zum Schloss Tarasp hinauf. Unser Guide Hansueli erklärte uns vieles zur Geschichte des Schlosses und zu den Bildern von Not Vital, dem Schlossbesitzer, einem der weltbekanntesten Künstler aus Sent.

Die Strasse ins Val S-Charl zur Silbermine, dieser Ausflug war eigentlich für Donnerstag geplant gewesen, war leider immer noch gesperrt. Dafür gab es die Alternative Trottinettfahren, nämlich von Motta Naluns (Bergstation) via Ftan hinunterzusausen. Das gefiel allen sehr, das Wochenhighlight

für viele. Thermalbäder gibt es fast überall, auch in Scuol. Am Freitag gönnten wir uns einen Aufenthalt im Mineralbad Scuol, bevor wir dann wieder abreisen mussten. «Es waren alle sehr anständig», meinte die Badmeisterin freundlich.

Feedback

Vielen Dank an Frau Rohner Keller und Herrn Halter sowie an das Küchenteam Smilla Bühler und Sarah Blumer für das sagenhaft feine Essen im Lager! Das Trottinettfahren war sehr lustig und spannend. Die Natur im Unterengadin ist sehr schön. Im Nationalpark war es sehr kalt aber interessant, Tiere zu beobachten.

Marlon Sturzenegger, 2. Sek. LT C

**LT-A und LT-D
Klassenlager in Kloten**

Im Dorf Kloten durften wir Ende August im Pfadiheim eine abwechslungsreiche Woche mit zwei Lernteams verbringen.

Wir besuchten den Zoo in Zürich, leider bei Regenwetter, machten eine grosse Visitor-Tour des Flughafens mit und erwanderten den Uetliberg. Dass Zürich so steile Wanderwege besitzt, war uns bis jetzt nicht bekannt. Die tolle Aussicht und der wiedergekehrte Sonnenschein entschädigten uns für die Anstrengung.

Museen wie das «Wow – Room for Illusions» und das «Technorama» konnten wir erleben. Nach dem Schlussputz am Freitag sprangen wir ins kühle Nass der Badi und traten die Heimreise an. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Lagers beigetragen haben.

LT-A und LT-D

Spiel und Spass am gemeinsamen Sportmorgen

Am Donnerstag, 14. September fand an der Sekundarschule in Wolfhalden ein gemeinsamer Sportmorgen der Oberstufe statt. Organisiert wurde dieser Anlass unter dem Jahresmotto «Gemeinsam mit Respekt» von den Schülern der dritten Sekundarstufe für ihre jüngeren Mitschüler/-innen. An sechs verschiedenen Posten konnten die Kinder dabei Sport treiben, ihre Geschicklichkeit beweisen oder eine Sportart besser kennenlernen.

Draussen gabs trotz leichtem Nieselregen engagierte und faire Duelle im Paar-Sitzball und Fussball. Beim Beachvolleyball ging es darum möglichst viele Netzüberquerungen gemeinsam zu erreichen. In den Turnhallen wurde «Bürgerlis» gespielt oder die Kraft beim Seilziehen und Armdrücken

gemessen. Koordination war dann beim «Team-Skilaufen» sowie beim Bilden einer menschlichen Pyramide gefragt. Ausserdem vermittelten Schülerinnen, die selbst Judokas sind, den Kindern einen Einblick in den Judo-sport.

Die Organisation erfolgte durch die Schüler der Abschlussklasse. Sie gestalteten und betreuten sämtliche Posten selbst und eine weitere Gruppe

koordinierte die Einstimmung und den Abschluss des Morgens sowie die Verpflegung der rund 70 Teilnehmer.

Der Spass und das Engagement waren spürbar – sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Organisatoren. Das Ziel, ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, bei dem der gegenseitige Respekt und die Freude am Sport im Mittelpunkt stehen, wurde bestens erreicht.

Ralf Wenaweser, OS Wolfhalden

Wie auf Wolken dem Herbst entgegen – Buchen Sie eine Fussreflexzonenmassage. Aktionsangebot bis Ende Oktober

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben. Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

10 Jahre Lebensmittelabgabe in Heiden

Die Lebensmittelabgabe vom Verein «Haus zur Bergulme» feiert im Oktober ihr 10-jähriges Jubiläum.

Dieses lange Bestehen ist nur möglich durch die Zusammenarbeit mit der Schweizertafel Ostschweiz und durch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach wie vor liefert uns die Schweizertafel unter dem Motto «Essen verteilen – Armut lindern» jeden Dienstag überschüssige aber noch einwandfreie Lebensmittel. Da der Umfang der Lieferung jedes Mal variiert und darunter kaum Teigwaren, Reis, Mehl, Zucker, Öl usw. zu finden sind, können wir das Warensortiment der Schweizertafel – dank unseren Spenderinnen und Spendern – mit länger haltbaren Grundnahrungsmitteln wertvoll ergänzen.

Davon profitieren Armutsbetroffene unserer Region aus den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Grub, Rehetobel, Wald, Obereggen und Reute. Jeden Dienstag können sie in unserer Abgabestelle für einen symbolischen Franken Lebensmittel beziehen. Weil unsere Spenderinnen und Spender zu unserem Engagement stehen, und wir an der Obereggerstrasse zu günstigen Konditionen Gastrecht geniessen, sei hier an dieser Stelle auch im Namen der Lebensmittelbeziehenden unser aufrichtiger Dank ausgesprochen!

Zu unserem 10-jährigen Jubiläum laden wir alle Interessierten am Samstagmorgen, 7. Oktober 2023 zwischen 9.00 und 12.00 Uhr herzlich ein, mit uns in der Lebensmittel- und Kleiderabgabe an der Obereggerstrasse 16 in Heiden, im ehemaligen «Rössli», bei Kaffee und Zopf ins Gespräch zu kommen.

Der Vorstand vom Verein «Haus zur Bergulme»

Wir, der Hospizdienst Appenzeller Vorderland, bestehen aus einer Gruppe von Frauen und Männern.

Wir schenken Zeit, indem wir für schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen da sind und sie einfühlsam begleiten.

Wir entlasten, indem wir stundenweise bei Tag und Nacht ehrenamtlich tätig sind.

Unterstützen Sie uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson oder im Vorstand.

Infos unter: 078 850 94 10
hospizar@outlook.com
www.hospizdienstvorderland.ch

Hospizdienst App. Vorderland | 9410 Heiden | CH29 8080 8009 1022 8112 0

Vermischtes

Tannen, Fichten, Buchen, Eschen ...

Bei der Waldbegehung des Einwohnervereins mit dem Förster Kilian Motzer haben wir viel Interessantes über unser Naherholungsgebiet erfahren. Er hat uns auch alle Fragen fachkundig beantwortet.

Begonnen hat die Exkursion am Mattenbach, wo unterhalb des Rösslibodens einige Bäume gefällt worden sind. Kilian Motzer hat die Notwendigkeit des Rodens und auch die besonderen Schwierigkeiten dabei erläutert.

Die zweite Station war der Platz der Schule im Wald. Zurzeit noch von Brombeerranken überwuchert entwickelt sich dort eine neue Generation Wald. Der grosse Holzschlag im Wald neben dem Skilift war eine besondere Herausforderung. Per Seilbahn wurden die Stämme 600 Meter den Hang hinauf transportiert, und von der Kaienstrasse konnten sie dann mit dem Lastwagen geholt werden.

Der Wald hat eine grosse Schutzfunktion, weshalb Bund und Kanton auch Beiträge an den Unterhalt leisten. Wir haben viel gelernt und zum Abschluss die grandiose Aussicht vom Kaienspitz aus genossen bei einem Picknick.

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
695	Freitag 13.10.2023	Freitag, 27.10.2023
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

PEBA Gerüste AG
 Schaffhausen
 St. Gallen • Grub
 www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten in jeder Höhe

bischof
 Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmereinrichtung
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
 Tel. 071 877 25 22

Tel 143
 Die Dargebotene Hand
 Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche. Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
 Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

DORF GARAGE
 HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel. 071 891 28 91
 www.dorfgarage-heiden.ch
 info@dorfgarage-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 3636

Oktober '23 Rosental. Das Kino.

So	1.10.	15:00	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
So	1.10.	19:30	The Equalizer 3 – The Final Chapter	16/14	D
Di	3.10.	14:15	Nachmittagskino: Weisst du noch	6/4	D
Di	3.10.	19:30	Sage-homme	10/8	F/d
Mi	4.10.	16:30	Ponyherz	6/4	D
Fr	6.10.	20:00	20'000 especies de abejas	6/4	Span/d
Sa	7.10.	17:00	Rose	12/10	Dän/d
Sa	7.10.	20:00	Sage-homme	10/8	F/d
So	8.10.	15:00	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
So	8.10.	19:00	BEYOND TRADITION mit Regisseur Thomas Rickenmann	6/4	dialekt
Di	10.10.	19:30	20'000 especies de abejas	6/4	Span/d
Mi	11.10.	16:30	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
Fr	13.10.	20:00	The Equalizer 3 – The Final Chapter	16/14	D
Sa	14.10.	17:00	Astolfo	16/14	Ital/d
Sa	14.10.	20:00	Rose	12/10	Dän/d
So	15.10.	15:00	Ponyherz	6/4	D
So	15.10.	19:30	Weisst du noch	6/4	D
Di	17.10.	19:30	Astolfo	16/14	Ital/d
Mi	18.10.	16:30	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
Fr	20.10.	20:00	Sage-homme	10/8	F/d
Sa	21.10.	17:00	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Sa	21.10.	20:00	20'000 especies de abejas	6/4	Span/d
So	22.10.	15:00	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
So	22.10.	19:30	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Di	24.10.	19:30	Astolfo	16/14	Ital/d
Mi	25.10.	16:30	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
Mi	25.10.	20:00	Cinéclub: Close	16/16	F/d
Fr	27.10.	20:00	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Sa	28.10.	17:00	Weisst du noch	6/4	D
Sa	28.10.	20:00	Filmhit		
So	29.10.	10:00	Bahnhof der Schmetterlinge mit Regie Daniel Ballmer, Martin Schilt	8/6	dialekt
So	29.10.	15:00	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
So	29.10.	19:00	Biografie mit Arno Oehri und Matthias Brüstle	16/16	dialekt
Di	31.10.	19:30	Rose	12/10	Dän/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Vous êtes ensemble? Diese Frage bringt alles ins Wanken.

Mit grösstmöglichem Einfühlungsvermögen schildert Regisseur Lukas Dhont in Close die Geschichte über eine jugendliche Freundschaft, deren Verlust und über die Annäherung danach: Die beiden unzertrennlichen 13-jährigen Freunde, Léo und Rémi, streifen durch die Natur, lachen und kreieren im Spiel wunderbare Phantasiewelten. Nach dem Übertritt in die Oberstufe wird ihre Freundschaft jedoch kommentiert, was alles verändert. Das Herz des Films ist der Darsteller des jungen Léo. Eden Dambrine verkörpert diesen Jungen mal energisch, mal sensibel und mit einer unwiderstehlichen Präsenz, die einen in den Bann zieht. Léo wächst in einer glücklichen Familie von Blumenzüchtern auf. Wie nebenbei zeichnen die poetischen Momente der sich ständig wandelnden Natur eine tragende Spur in der zerbrechenden Freundschaft. Close - der Grand Prix in Cannes 2022 - wirkt lange nach.

Cinéclub Rosental:
Mi 25. Oktober 20.00 Uhr,
Rosenbar ab 19.15 Uhr geöffnet

**Veranstaltungshinweise
Kino Rosental, Heiden**

Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr

BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen

Der Film erzählt vom Brückenbauen zwischen Konventionen und Erneuerungen. Ob Zauern, Joiken oder georgischer Jodel: Es entsteht eine zauberhafte Klang-Bild-Reise. Junge Sänger und Sängerinnen aus drei Ländern hinterfragen ihre Kultur und stellen sich der grossen Herausforderung, ihre Wurzeln mit dem modernen Leben zu verknüpfen. Auf der Suche nach der eigenen Identität wird die Klangreise zur Projektionsfläche für die Sehnsucht nach Heimat.

Mit Rahel von Gunten (Regisseurin) und Thomas Rickenmann (Produzent und Kamera) Vor dem Filmstart werden Silvesterchläuse zum „Zauern“ anleiten

**Sonntag, 29. Oktober, 10 Uhr
Matinée**

Bahnhof der Schmetterlinge

Was soll der alte Badische Rangierbahnhof in Basel künftig sein: eine Drehscheibe für Güter und Container oder eine Drehscheibe für Tiere und Pflanzen? «Bahnhof der Schmetterlinge» zeigt an einem exemplarischen Fall, wie wir als Gesellschaft mit gefährdeten Lebensräumen umgehen. Der Film erzählt die Geschichte eines Orts, wo zwei Wegnetze einander in die Quere kommen, aus der Perspektive verschiedenster Menschen und Tiere.

Sondervorstellung im Kino Heiden mit Co-Regisseur Daniel Ballmer und Umweltgruppierungen

Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr

Biografie

Arno Oehri schuf einen stimmungsvollen Film, in dem insgesamt 25 Personen entweder Details aus ihrem Leben erzählen oder auf die Bedeutung der Biografie hinweisen. Dabei folgte der Filmemacher der Lebenslinie, um die speziellen «Päckchen des eigenen Lebens» aufzuschlüsseln: prägende Erlebnisse aus der Jugend, der Teenager-Zeit, aus Ehejahren und dem Senioren-Dasein. Im Film wird der Wert der eigenen Biografie aufzuzeigen und zugleich darauf hinzuweisen, dass das Zusammenfassen des eigenen Lebens bei einer eventuellen Demenz von grosser Bedeutung sein kann.

Sondervorstellung mit Filmemacher Arno Oehri, Matthias Brüstle (Demenz Lichtenstein) und Moderatorin Katharina Linsi (palliative ostschweiz)

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung-100 (Leistungstarif > 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2024

Der Elektrizitätstarif „Leistung-100“ gilt für Leistungskunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch über 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	33.65	36.38
Leistung	CHF/kW/Monat	9.70	10.49
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	8.60
Leistung	CHF/kW/Mt.	9.70
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	20.30

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	0.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.75
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	1.20
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistung-100 Tarif erfolgt monatlich.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch über 100'000 kWh pro Jahr angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Energieträger // Mix aus Wasserkraft CH und Kernenergie CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kWh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kWh.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Leistung (Leistungstarif 50'000 kWh – 100'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2024

Der Elektrizitätstarif „Leistung“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	35.65	38.54
Leistung	CHF/kW/Monat	9.70	10.49
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	9.00
Leistung	CHF/kW/Mt.	9.70
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	20.90

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.75
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	1.20
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Leistungstarif erfolgt monatlich.

Anwendung // Der Leistungstarif wird bei einem Verbrauch von 50'000 kWh bis 100'000 kWh pro Jahr oder bei Kunden mit Wandlermessung angewendet. Die Leistung wird pro Monat während 15 aufeinanderfolgenden Minuten ermittelt.

Energieträger // Mix aus Wasserkraft CH und Kernenergie CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Blindenergie // Zulässig sind 42.6% des Wirkenergie-Bezugs innerhalb der Ableseperiode. Die übrigen kVarh werden als Überbezug verrechnet zu 4.50 Rp./kVarh.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Preisblatt

Haushalt (< 50'000 kWh)

Gültig ab 1. Januar 2024

Der Elektrizitätstarif „Haushalt“ gilt für Kunden auf Niederspannungsebene mit einem jährlichen Verbrauch bis 50'000 kWh bei welchem die eigenen Lasten weder gesperrt noch gesteuert werden.

Elektrizitätstarif

Netznutzung + Energielieferung + Abgaben		exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
Arbeitspreis Einheitstarif (ET)	Rp. / kWh	40.65	43.94
Systemgebühren*	CHF/Monat	10.00	10.81

*ehemals Grundpreis

davon Netznutzung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	13.70
Systemgebühren	CHF/Mt.	10.00

davon Energielieferung		exkl. MwSt.
Wirkenergie ET	Rp./kWh	21.20

davon Abgaben		exkl. MwSt.
Abgaben an das Gemeinwesen	Rp./kWh	1.50
Systemdienstleistungen swissgrid	Rp./kWh	0.75
Stromreserve swissgrid	Rp./kWh	1.20
Netzzuschlag	Rp./kWh	2.30

Ablesung und Rechnungsstellung // Die Zählerablesung und Rechnungsstellung für Kunden im Haushaltstarif erfolgt quartalsweise.

Anwendung // Der Haushaltstarif wird bei einem Verbrauch bis 50'000 kWh pro Jahr angewendet.

Energieträger // Mix aus Wasserkraft CH und Kernenergie CH. Auf Anfrage kann Schweizer Wasserkraft aus der Region bezogen werden.

Elektrizitätsversorgung Grub AR

Rücklieferungstarif Energieerzeugungsanlagen und Eigenverbrauchsgemeinschaften

Gültig ab 1. Januar 2024

Energieeinspeisung von „nicht erneuerbaren Energien“

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	19.654 ¹⁾	0.00

Energieeinspeisung von „erneuerbaren Energien ohne KEV“ Anlagen bis 2 kVA Leistung

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	19.654 ¹⁾	0.00 ²⁾

Anlagen über 2 kVA

Messung	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	19.654 ¹⁾	0.50 ³⁾
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	19.654 ¹⁾	0.50 ³⁾

Energieeinspeisung von „erneuerbaren Energien mit KEV“

Anlagen	Vergütung Energie Rp. / kWh	Förderbeitrag Rp. / kWh
< 30 kVA mit Eigenverbrauchsmessung ⁴⁾	Pronovo	0.00
> 30 kVA mit Nettoproduktions- / Eigenverbrauchsmessung	Pronovo	0.00
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch	Pronovo	0.00

¹⁾ Die Höhe der Vergütung für eingespeisten Strom richtet sich nach den marktorientierten Bezugspreisen (Art. 15 Abs. 3 EnG 2021).

²⁾ Anlagen < 2 kVA Leistung sind nach HKSV (Verordnung über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung) Art. 3 für die Registrierung auf dem HKN-Portal nicht zugelassen.

³⁾ Die Vergütung des ökologischen Mehrwerts bzw. der Herkunftsnachweise (HKN) folgt, nach dem das Pronovo System den Dauerauftrag registriert und der Anlagenbetreiber eine Bestätigung erhalten hat. Die HKN werden mit jeder Stromrechnung für die entsprechende Periode vergütet.

⁴⁾ Das Werk muss die eingespeiste Elektrizität dem Energieabnehmer (Pronovo) mitteilen.

rondom...
Sirup-Bar
 (Kinderdisco)

Sa. 28. Oktober 2023
 14:00 bis 17:00 Uhr
 Jugendtreff Grub AR ("Alte Post")
 Eintritt frei

Kinder in Begleitung ihrer
 Erziehungsberechtigten
 sind herzlich willkommen

Das besondere Geschenk!
Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte
 Personen besteht die Möglichkeit
 den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie ihren Lieben
 in der Fremde mit einem
 Jahresabo zum Preis von Fr. 45.-
 etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt: Janine Junker, Gemeindekanzlei
 9035 Grub AR
 janine.junker@grub.ar.ch

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

**Gesucht in Heiden und Umgebung:
 Für unsere Kundschaft suchen wir laufend
 Häuser, Wohnungen und Bauland.**

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub

Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem
 Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und
 Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg.
 plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden

Grosszügige und helle Dachwohnung mit
 Top- Ausbau und neuwertigem Zustand.
 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit
 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

3 1/2 Zimmer Ferienhaus im Wald

Sonnige Lage im Grub mit Top-Aussicht!
 Sehr guter Zustand, Holzbohle, Wärmepumpe,
 moderner Einbauelemente, 10-jährig bewohnbar,
 grosser Grundstück, Garage vorhanden.
CHF 695'000.00

RESERVIERT

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
 Bewertungsexpertenkammer SVIT

Mütter-Väterberatung
 Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
 karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
 Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland
Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfar-
 reisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

TYPOTRON
 DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL
PHÄNOMENAL

Vermischtes

Igelstation Heiden im Sommer

Verwaiste Igelbabys, unterernährte Jungigel, verletzte und parasitäre Tiere kamen zu uns. Oft stark dehydriert, da Wasserstellen in der Hitzezeit kaum zu finden waren. Ganz allgemein stellen wir eine grosse Mangelernährung bei Igel fest, da sie zu viele Schnecken anstelle von Insekten verzerren. Dies führt zu einer existenziellen Bedrohung der Igelpopulation. Jedes gesundgepflegte und wieder ausgewilderte Tier hat uns in unserer Arbeit bestärkt. Aber wir wollen mehr! Helfen Sie mit, die Lebensgrundlagen für Igel zu verbessern.

Der Winter steht bevor. Die Tiere brauchen zusätzliche Kalorien und einen sicheren Unterschlupf für den langen Schlaf. Wir beraten sie bei der Erstellung eines Winterquartiers. Wir verkaufen und vermieten Winterbehausungen. 076 303 94 10

Pro Senectute AR Spielen fürs Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinnhofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montag, 23. Oktober, respektive am Dienstag, 24. Oktober startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 23.10 / 30.10. / 13.11 / 27.11 / 11.12.2023
Zeit: 14.15 bis 16.30

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel
Kosten: Fr. 25.– für die 5 Nachmittage
Anmeldung: Anmeldung bitte unter Tel. 071 353 50 30.

Daten: Dienstagnachmittage, 24.10. / 7.11. / 14.11. / 12.12 / 19.12.2023
Zeit: 14.15 bis 16.30
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Manuela Brülisauer
Kosten: Fr. 25.– für die 5 Nachmittage
Anmeldung: Anmeldung bitte unter Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche und humorvolle Nachmittage!

Stiftung Frieda Holderegger Altliegenschaften eine Zukunft schenken

Altbauten zu bewahren und zu entwickeln ist sinnstiftend und sozial-gesellschaftlich bereichernd. Die Stiftung Frieda Holderegger setzt sich seit über dreissig Jahren für die Erhaltung und Wiederherstellung von Objekten des Heimat-, Denkmal- und Naturschutzes im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein.

Anna Zürcher errichtete ein Vermächtnis
Seit 10 Jahren gehört das Anna Zürcher Haus, ein bäuerliches Fabrikantenhaus in der Schwantlern in Gais, welches aus einem Nachlass hervorgegangen ist, zum Stiftungsgut. Der Kern vom Haus geht auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück und ist ein kantonales geschütztes Kulturobjekt. Dieses Kulturgut zu erhalten, war auch der letzten Besitzerin und Bewohnerin des Hauses, Anna Zürcher, ein grosses Anliegen. So errichtete sie noch vor ihrem Ableben ein Vermächtnis, womit das Haus in die Stiftung Frieda Holderegger überging. Nach der Umbauphase, können seit 2016 drei Wohnungen vermietet werden: Im Parterre eine grosszügige 2-Zimmer-Wohnung, darüber auf drei Stockwerken verteilt eine 8-Zimmer-Wohnung und im westseitig angebauten Stadel eine 4 Zimmer-Wohnung. Im historischen Gebäude begegnen sich Alt und Neu auf engem Raum.

Erhalt geschichtsträchtiger Bauten
Wie es das Fabrikantenhaus zeigt, ist die Stiftung Frieda Holderegger be-

strebt, sich Altliegenschaften anzunehmen und diesen auch in Zukunft Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität zu schenken.

Die Stiftung ist eine Förderstiftung, verfügt jedoch nur über ein spärliches Stiftungsvermögen. Gemäss Stiftungsurkunde wird das Stiftungsgut durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, von Körperschaften, Firmen oder Privatpersonen geäufnet. Dies kann durch Schenkungen von Geldbeträgen, Liegenschaften oder beweglichen Gegenständen erfolgen.

Mit den erarbeiteten Mitteln ist die Stiftung in der Lage, ihre Aufgabe selbsttragend und unabhängig wahrzunehmen, die Arbeit ist nicht gewinnorientiert. Der Einsatz unterstützt eine neue Sichtweise und Wertung im Umgang mit Altbauten. Diese haben im Landschafts- und Ortsbild eine prägende Bedeutung, sind Orientierungspunkte und Identitätsträger im sozialen Gefüge und mitverantwortlich für die Lebensqualität.

Unterstützung gemeinnütziger Projekte
Die Stiftung Frieda Holderegger sprach im vergangenen Jahr Beiträge für die historischen Leuchter im Hotel Linde in Heiden, für die Dachdeckerarbeiten an der Kirche Wald sowie die Renovationsarbeiten der Mühle in Wolfhalden und im «Rössli» Trogen. Seit 1989 hat die Stiftung Renovierungen und Sanierungen mitfinanziert, unter anderem vom «Urwaldhaus» in Rehetobel, des «Zwirneli» in Walzenhausen, des Kleinwasserkraftwerks Schwänberg, der Mühle in Wolfhalden oder von Fassadensanierungen an Bürgerhäusern in Heiden und Herisau.

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willi-jenni.ch M. 079 437 47 26

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung? Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren

FensterProjekt.ch

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

• **Darmkrebs –**
Vorsorge, Diagnostik
und Therapie

Publikumsvortrag

Wo: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Heiden

Wann: Dienstag, 7. November 2023, 19.00 Uhr

Referentin: Dr. med. Carla Nauer
Fachärztin für Allgemeine Chirurgie,
Viszeralchirurgie und Proktologie, SVAR

Referent: Dr. med. Thomas Kempmann
Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie
MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden

Dr. med. Carla Nauer

Dr. med. Thomas Kempmann

Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
Spitalstrasse 6 | 9100 Herisau
www.spitalverbund.ch

MAiH. MEDIZINISCHES AMBULATORIUM IN HEIDEN
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
www.maih.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Bibliothek

Lesung mit Peter Eggenberger in der Bibliothek Heiden

Am Freitag, 27. Oktober, liest und erzählt Peter Eggenberger in der Bibliothek aus seinem neuen Buch «Der Appenzeller Witz – eine vergnügliche Spurensuche». Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs ab dem 18. Jahrhundert erlebte auch der Appenzeller Witz eine Blütezeit. Es waren Gäste, die nach ihrer Heimkehr begeistert vom originellen Volk zwischen Bodensee und Säntis erzählten und so das Klischee vom kleinen, schlagfertigen, witzigen und frohmütigen Appenzeller zementierten. Der Witz ist eng mit dem Tourismus verbunden, wie Journalist und Autor Peter Eggenberger aufzeigt.

Der Anlass beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen werden direkt in der Bibliothek, telefonisch unter 071 891 15 12 oder per Mail (info@biblioheiden.ch) entgegengenommen. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos, auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich willkommen. *Miriam Hauschildt*

Turner gesucht

Wir sind auf der Suche nach Nachwuchsturnern. Bewegst du dich gerne, macht es dir Spass auf dem Trampolin zu turnen, Räder zu schlagen oder an den Schaukelringen zu schwingen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich doch für ein Schnuppertraining bei uns. Wir freuen uns auf Dich.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

gravag
THERMO

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz?
GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplettsorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch
Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Jubiläumsanlass

30 Jahre

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blume.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung. Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Vermischtes

Vor 100 Jahren verliess Glauser die Fremdenlegion

Schriftsteller Friedrich Glauser gilt als Pionier des Schweizer Kriminalromans. Zu seinem wechsellvollen Leben gehört der Dienst in der Fremdenlegion, die ihn 1923 ausmusterter. Ruhe fand er gegen Ende seines Lebens in Grub, wo seine grosse Liebe Berthe Bendel lebte.

Drogensucht, Rezeptfälschungen, Selbstmordversuche und immer wieder Klinikaufenthalte prägten das kurze Leben von Friedrich Glauser (1896 – 1938), der mit seinen teilweise verfilmten Romanen rund um Wachtmeister Studer die Geschichte des Schweizer Kriminalromans massgeblich geprägt hat. Schwierigkeiten im Elternhaus trieben ihn in die Drogensucht. Um eine Besserung zu erreichen, brachte ihn sein Vater nach Strassburg in die Fremdenlegion.

Besserungsanstalt für «Böse Buben»

Damals galt die Fremdenlegion als Besserungsanstalt für böse Buben. Nach der Grundausbildung in Algerien war er im südlichen Marokko im Ausposten Gourrama stationiert. Der Ortsname wurde zum Titel seines Legionsromans «Gourrama». Die Ankunft in Marokko schildert er wie folgt: «Plötzlich rollte um die Ecke einer Baracke eine khakifarbene Kugel, die viel Staub aufwirbelte. Etwas schien ihren Lauf zu hemmen. Sie hielt an und war ein kleiner, sehr kleiner und dicker Mann mit zerknitterter Uniform. Die in Reih' und Glied stehenden Legionäre betrachteten ihn verwundert. 'Ich bin', sagte der Unscheinbare, 'euer Capitaine, meine Kleinen. Seid ihr gut gereist? Ja? Ich möchte gern eine Antwort. Habt ihr eine Klage vorzubringen? Re-

Viehschau Heiden-Grub Samstag, 7. Oktober 2023

Die traditionelle Viehschau oder «Veehschau» der Gemeinden Heiden und Grub findet am Samstag, 7. Oktober beim Dunant Platz statt. Die Auf- fuhr mitten durchs Dorf und abschlies- send über die Seealle auf die Dunant Wiese beginnt um ca. 9.00 Uhr. Für Interessierte wird eine Führung durch

det nur ruhig. In Algerien, denk ich, hat man euch nur angeschnauzt. Hier bei mir im Posten, ist das anders ...? Wollte sich der Mann einen Spass erlauben? Einen solchen Ton war man in der Legion nicht gewohnt...»

In Grub den Frieden gefunden

Wegen eines Herzfehlers wurde Glauser 1923 vor Ablauf des üblichen Fünfjahresvertrags ausgemustert. Zurück in der Schweiz, begann er intensiv zu schreiben und nahm Hilfsarbeiten an. Erneut wechselten sich Drogensucht und Klinikaufenthalte. In der Heilanstalt Münsingen lernte er 1932 die aus Grub stammende Pflegerin Berthe Bendel kennen und lieben. Oft weilte er in der Folge in Grub, wo der «Ochsen» zum Hauptschauplatz seines Kriminalromans «Krock & Co» wurde. Mit Berthe Bendel reiste er nach Nervi bei Genua, wo das Paar heirateten und ein neues Leben beginnen wollte. Hier erlitt er am 6. Dezember 1938 einen Hirnschlag, der zwei Tage später zu seinem Tod führte. *Peter Eggenberger*

die Viehschau angeboten, Treffpunkt ist um 10.15 Uhr beim Eingangsbogen. Das Nachmittagsprogramm beginnt ab 13.15 Uhr und das Abloos startet ca. um 16.00 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft auf dem Dunantplatz. Die Häädler und Grueber Bauern freuen sich sehr, viele Besucher aus nah und fern an diesem traditionsreichen Tag begrüssen zu können.

Vor 100 Jahren verstarb Sängervater Alfred Tobler

Im September 1923 verstarb mit Alfred Tobler in Heiden der bedeutendste Appenzeller Volkskundler. Mit dem Buch «Der Appenzeller Witz» ist ihm ein Meisterwerk gelungen.

Der 1845 geborene Tobler war ausgebildeter Theologe und Konzertsänger und lebte in Zürich. Nach dem Tod seiner Frau kehrte er ins Vorderland zurück und liess sich in Heiden nieder. Hierkonzentrierte er sich auf volkskundliche Studien und das Verfassen entsprechender Bücher. 1902 erschien mit seinem Buch «Der Appenzeller Witz» ein Meisterwerk, das sich grosser Beliebtheit erfreute.

Heiden als Witz-Zentrum geprägt

Tobler begründete Heidens Ruf als Zentrum des guten Appenzeller Witzes. Er förderte mit dem Heidler Mundartdichter und Humoristen Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bodemaa» (1876 – 1956) seinen Nachfolger. Mit Lehrer Ruedi Rohner (1923 – 2009) war ein dritter Einwohner Heidens der von Tobler vorgegebenen humoristischen Linie verpflichtet, wobei Rohners Witzbücher nach wie vor erhältlich sind.

Peter Eggenberger

**Inserate- und Textannahme-
schluss 13. Oktober 2013**

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Ein junger Kuckuck im Garten trotzte dem kalten Wetter Anfang August; eingesandt von Fabienne Scheidegger.

Peter Keller Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im August 2023

Das dominante Tief «Xan» über Skandinavien versorgte uns in den ersten sieben Monatstagen nicht nur mit böigkühler Luft aus dem Norden, sondern auch mit knapp 57 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Abkühlung war derart, dass am sechsten die maximale Tagestemperatur lediglich 11,6 °C erreichte und die Temperatur in der Nacht auf den achten auf 6 °C sank, so dass mancherorts die Kamine rauchten. Von böigem Wind getriebene, vom Landgraben herbeiziehende Nebelschwaden und zeitweilig ergiebige Regenschauer verfinsterten den Tag. Während dieser Zeit wurde das turbulente Wettergeschehen von «Zacharias» unterstützt; einem über der Ostsee liegenden Sturmtief, dessen Ausläufer mit orkanartigen Winden, Starkregen und Hagel verheerend über Baden-Württemberg, Bayern, Kärnten und Slowenien zog. Die Nordostschweiz kam von diesem Geschehen lange anhaltende, sturmartige Böen und eine Menge Regen ab. Diese nasskalten Hochsommertage, wettermässig auf Herbstniveau, hielten bis zum zehnten an, bis die beiden, von der Biskaya herziehenden Hochdruckgebiete «Karin» und «Jaqueline» das Zepter übernahmen, und die Rückkehr des Sommers erzwangen. Die Temperaturen stiegen erheblich an. Am 19. wurden hierorts 29,3 °C, am 20. 29,9 °C, am 21. 29,7 °C gemessen. Der Monatshöchstwert von 31,3 °C durfte am Nachmittag des 24. abgelesen werden. Dieser Tag setzte uns eine rote Nadel auf die Wetterkarte. Den Wetterdiensten zufolge, war es ein klassischer «Hitzetag». Tagsüber ging ein leichtböiger Südwest durch, der sich gegen Abend einstellte. In den ersten Abendstunden zog ein Ferngewitter über südlich Gefilde, währenddessen im Westen aus dunklem Wolkenchaos ununterbrochen heftige Blitze zuckten. Bei uns wechselten die zunehmenden Gewitterböen in stetigem Wechsel ihre Richtung. Das erst ferne Gewitter zog rasch heran und überkam uns überfallartig mit Sturmböen, die kurz darauf von starkem Regen begleitet wurden. Alles was nicht niet- und nagelfest war und in die Fänge der Elemente geriet, wurde weggeputzt. Eine über 100 km/h starke Böe liess das Haus erzittern. Der kurzzeitige, aussergewöhnlich heftige Regen brachte in wenigen Minuten bis zu 20 mm, oder Liter pro Quadratmeter, wobei ein grosser Teil des Regens über das Fanggefäss hinweg geblasen wurde. In den folgenden Tagen brachten mehrere, über Süd- und Nordeuropa installierte Tiefdruckgebiete das hochsommerliche Wettergefühl ordentlich ins Schwanken. Zum einen transportierte das Genuatief «Erwin» grosse Luftfeuchte gegen den Alpenraum, was auch in unserem Gebiet zu aussergewöhnlich starkem Regenfall führte, zum andern sanken die Temperaturen in den eher Kühlen Bereich. Am 28. sammelte sich hierorts innert 24 Stunden eine rekordverdächtige Niederschlagsmenge von 115,6 mm. Auch kann der 29. mit einem Temperaturmaximum von lediglich 9,6 °C als «Kältetag» bezeichnet werden. Ein Blick auf die Daten: Dieser Sommermonat brachte uns 12 Sonnen- und 14 Regentage. Die Durchschnittstemperatur dieses Monats liegt bei 18,9 °C. (Vergleich: 2022, 19,0 °C; 2021, 18,7 °C). An Regen gingen flotte 319,3 Liter pro Quadratmeter nieder, im vergangenen Jahr 186,7 mm.

Adventsfenster in Grub 2023

**Man glaubt es kaum, aber in drei Monaten ist Weihnacht.
Es wird Zeit, sich auf den Advent vorzubereiten.**

Wir suchen Menschen, die ein Adventsfenster gestalten möchten. Auf unserer Homepage gibt es ab sofort einen Link; dieser führt zu einer Art Doodle. Dort man sich am gewünschten Tag eintragen. Macht mit! Im Novemberblickpunkt wird dann die Teilnehmerliste veröffentlicht.

treffpunktgrub.ch

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75

E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Vermischtes

Die Saatgut-Tausch-Kabine bekommt eine weitere neue Aufgabe

Liebe Natur- und Gartenfreund/-innen. Pünktlich zum Frühlingsbeginn eröffnete die Saatgut-Tausch-Kabine (SATAKA) im März ihre Tür. Mit Kaffee und Keksen wurden die ersten Besucher willkommen geheissen. Dass sich gleich mehrere Lehrerinnen und Lehrer der Primarschule Grub AR mit ihren Klassen Zeit für eine Einführung in unser neues Angebot genommen haben, war eine besondere Freude. Alle Besucherinnen und Besucher und die Kinder erhielten eine Erklärung zu den Vorteilen einer kostenlosen Saatgutbörse und durften sich bei den aufgehängten Tütchen bedienen. Sie stellten interessiert Fragen und trugen glücklich ihre «Beute» nach Hause. Es wäre spannend zu erfahren, ob das Saatgut sich inzwischen zu starken Pflanzen entwickelt hat. Welche Erfahrungen insbesondere die Kinder gewonnen haben?

In den darauffolgenden Wochen und Monaten wurde die SATAKA rege besucht. Die interessanten Gartenzeitschriften, die eine Besucherin gratis zur Mitnahme zur Verfügung stellt, bereichern das Angebot.

Inzwischen hängen nur noch wenige Saatguttütchen und die Baustelle an der Postautohaltestelle erschwert momentan den Zugang zur SATAKA. Viele Gärtnerinnen und Gärtner haben trotzdem alle Hände voll zu tun und dürfen sich über eine gute Ernte freuen.

Damit die SATAKA im 2024 wieder mit neuem Saatgut gefüllt wird, braucht es gerade jetzt fleissige Sammlerinnen und Sammler, die dieses wertvolle Geschenk der Natur ernten, einpacken, beschriften und nächsten Frühling zum Tausch anbieten. Herzlichen Dank für eure Mithilfe!

Über den Winter soll die SATAKA eine neue Aufgabe erhalten. Sie wird bis am 1. Oktober mit zwei Büchergestellen ausgestattet, die Platz für gut erhaltene, aktuelle Literatur aus verschiedenen Genres bietet. Stapeln sich bei euch zu Hause spannende Bücher, die ihr gerne weiteren Leseratten zugänglich machen wollt, um ihnen auf diese Weise ein längeres Bücherleben zu schenken? Zögert nicht, diese in die

entsprechend beschrifteten Regale einzuordnen. Wir freuen uns über Romane, Thriller, Kinderbücher, Lesestoff zu Themen wie Garten, Geografie, Kochen, Reisen etc. Mit Sicherheit wer-

den auch fremdsprachige Bücher gerne gelesen. Viel Freude im Garten und beim gemütlichen Lesen von fesselnden Büchern in der warmen Stube wünscht die UNSK Grub AR

Anzeige

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Kaffeefahrt an den Walensee

Die Kirchgemeinde Grub-Eggersriet lädt Sie herzlich am **Dienstag, 17. Oktober 2023** zum Seniorenausflug an den Walensee ein.

Programm:

- 12.30 Uhr Abfahrt ab Grub AR (neben der ref. Kirche)
- 12.45 Uhr Abfahrt ab Eggersriet (neben der kath. Kirche)
- 14.00 Uhr Ankunft in Walenstadt
- 14.10 Uhr Schiff ab Walenstadt, Kaffee & Kuchen auf dem Schiff
- 15.35 Uhr Schiff an in Weesen
- Je nach Lust & Wetter: Zeit zur freien Verfügung oder Abfahrt nach Grub-Eggersriet via Schwägälp
- Ca. 18.00 Uhr Ankunft in Eggersriet / Grub AR

Kosten 25,- Fr. Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen inkl.

Bitte gebt uns an welches Tortenstück Ihr auf dem Schiff möchtet: Kirsch, Rüeblli, Schwarzwälder, Waldbeer-Quark

Anmeldung: Mail an sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch
oder per Post: Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet
Dorf 648, 9035 Grub AR

Anmeldeschluss: Do. der 5. Oktober (Teilnehmerzahl begrenzt)

Mit herzlichen Grüssen Nikolai Müller

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 1. Oktober

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 8. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö
Musik: Cyrill Bischof, Kollekte: Bibelkollekte

Freitag, 13. Oktober

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Sonntag, 15. Oktober

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Freitag, 20. Oktober

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Sonntag, 22. Oktober

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR
mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö
Musik: Rosy Zeiter
Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche

Dienstag, 24. Oktober

18.30 Friedensgebet mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö in der Kirche Grub AR
Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Samstag, 28. Oktober

17.30 Abendfeier mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö in der Kirche Grub AR
Musik: Ann Simonett und Jodelduett Rita und Vreni
Kollekte: Notunterkunft für Kinder und Jugendliche

Reformations-Sonntag, 5. November

10.00 Regionaler Gottesdienst mit Abendmahl in Heiden
mit Pfarrer Hajes Wagner
Musik: Martin Küssner, Orgel

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die einzelnen «Treffs» werden von Pfarrerin Judit Keil-Bedö oder durch andere Interessierte geleitet. Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die Daten:

Donnerstag, 5. Oktober 2023

Donnerstag, 2. November 2023

Donnerstag, 7. Dezember 2023

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Samstag, 4. November

19.00 bis 23.00 Uhr Sportnacht in Heiden
Gemeinsam Spass haben und sich auspowern.
Ab der 4. Klasse

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Veranstaltungen

September 2023

29. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde Jugendtreff für Oberstufe
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr

Oktober 2023

- 1. VAW; Auf steilem Pfad hoch übers Rheintal** Bahnhof Rüthi 8.15 Uhr
- 3. Landfrauenverein; Kinonachmittag Kino Rosental** Kino Rosental Heiden 14.00 Uhr
- 4. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1) 17.00 Uhr
- 5. VAW; Dä Pilz nor – Wandern als Pilzexkursion** Bahnhof Urnäsch 13.45 Uhr
- 6. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 7. Gemeinden Heiden und Grub AR; Viehschau** Dunant Platz Heiden ca. 9.00 Uhr
- 14. VAW; Über den Klosterspiz – Wandernd von Bad zu Bad**
- Bahnhof Weissbad 9.05 Uhr
- Bahnhof Wattwil 9.32 Uhr
- 19. VAW; Über Grate und Rücken am Chellenspiz**
- 22. Gemeinde Grub AR; Abstimmungssonntag**
- 25. Gemeinde Grub AR; Häckseldienst**
- 26. Landfrauenverein; 59. Hauptversammlung**
- 27. Bibliothek Heiden/Grub; Lesung mit Peter Eggenberger**
Bibliothek Heiden 19.00 Uhr
- 28. rondom... und Landfrauenverein; Sirup-Bar (Kinderdisco)**
Jugendtreff (Alte Post) 14.00 – 17.00 Uhr
- 29. VAW; Fläscherberg mit Aussicht ins Rhein- u. Seeztal** Posthaltestelle Dorf Fläsch 8.45 Uhr
- 31. Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr

November 2023

- 3. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für 5./6. Klasse**
Jugendtreff 19.00 – 21.30 Uhr
- 7. MAiH und Spitalverbund AR; Darmkrebs-Vorsorge, Diagnostik und Therapie (Publikumsvortrag)** Evang. Kirchgemeindeg. Heiden 19.00 Uhr
- 8. Unentgeltliche Rechtsberatung** Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1) 17.00 Uhr
- 9. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»** Kronensaal Wolfhalden 19.30 Uhr
- 9. Gemeinde Grub AR; Orientierungsversammlung** Gasthaus Bären 20.00 Uhr
- 10. Bäsebeiz** Skiliftstöbli ab 17.30 Uhr
- 10. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe**
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr
- 10. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»** Casino Herisau 19.30 Uhr
- 11. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»** Lindensaal Teufen 14.00 Uhr
- 18. Gemeinde Grub AR; Altpapier- und Kartonsammlung**
- 18. Skilift Grub-Kaien AG; Racletteplausch** Skiliftstöbli 18.30 Uhr
- 24. rondom... und Landfrauenverein; Lichterweg in Grub – Zusammenarbeit zw. Schule Grub AR, Spielgruppe Grub AR und rondom**
Route: Spielplatz Weiher – am Altersheim vorbei – vorbei an den Häusern «am Mattenbach» – beim Bauernhof Graf über das Brüggli und dann rechts abbiegen – beim Hühnerstall «Obershaus» rechts runter und über das Brüggli – Basisstufe Weiher individuell zw. 17.00 und 19.00 Uhr
- 24. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe**
Jugendtreff 19.00 – 23.00 Uhr
- 28. Einwohnerverein; Stamm** Rest. Hirschen 20.00 Uhr

Durchführungen ohne Gewähr! Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif von Fr. 45.–!

Sie fahren zum Preis von Fr. 45.– einen Tag lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, im von der SBB festgelegten Geltungsbereich!

Es stehen pro Tag zwei Tageskarten zur Verfügung.

Kaufen Sie eine unpersönliche SBB-Tageskarte der Gemeinde Grub.

Sind die Gemeinde-Tageskarten am Gültigkeitstag noch verfügbar, können diese ab 9.30 Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– bezogen werden.

Erhältlich unter Telefon 071 891 17 48

Die Gemeinde-Tageskarten können auch auf der Homepage der Gemeinde Grub AR, www.grub.ch, bestellt werden. Dieses Angebot ermöglicht es, die Bestellungen auch ausserhalb der Bürozeiten aufzugeben.

Freie Tageskarten für Samstag und Sonntag werden am Freitag ab 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr zum vergünstigten Preis von Fr. 25.– abgegeben.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag: 09.30 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag
09.30 bis 12.00 Uhr

Der Schalterbereich bleibt an den Nachmittagen (ausgenommen Montag Nachmittag) geschlossen.

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt! Telefon 071 891 17 48

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team

Schlusspunkt

Noch de Feeri mönd d Schüeler en Ufsatz schriibe mit de Überschrift: «Das Schönste, was ich in den Ferien gesehen habe.» De Röbi, wo süs nie en Flinke gsii ischt bim Ufsatzschriibe, häd sini Ärbet noch e paar Minute abgee. De Lehrer häd sofort s Heft uftue ond häd gläse: «Das Schönste, was ich in den Ferien gesehen habe, war unbeschreiblich schön.»

In einem Dorf war über das Wochenende Glockenweihe. Am Montag mussten die Schüler darüber einen Aufsatz schreiben. So schrieb ein Schüler: «Gestern war bei uns Glockenweihe. Als die Glocke geweiht war, sang die Lehrerin ein Lied. Dann wurde sie aufgehängt und die ganze Gemeinde freute sich.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 695

Editorial

Michael Elser
Gemeinderat

Einstand mit Gebühren

Kaum im Amt, klingelte in den ersten Tagen schon das Telefon: «Ob es eigentlich noch ginge, mit dieser neuen Gebühr! Nichts anderes als eine versteckte Steuererhöhung! Goots eigentli no! Kann doch nicht sein! ... ». Schnell merke ich, dass die neue Abwassergrundgebühr viele Einwohnerinnen und Einwohner doch sehr beschäftigt. Mit geduldigem Zuhören, die Sachlage in Ruhe erklären und aufzeigen, wofür genau das Geld eingesetzt wird, gab es am Schluss aber (fast) immer ein Einsehen, warum es diese neue Gebühr nun auch noch braucht. Was sicherlich auch dabei hilft: Als Gemeinderat ist man «praktischerweise» auch immer direkt mit dem eigenen Geldbeutel betroffen. So versucht man neue Gebühren oder Steuern automatisch so niedrig wie möglich zu halten. An dieser Stelle möchte ich den Gruberinnen und Grubern noch ein Kränzchen winden: Trotz des emotionalen Themas – was es fast immer ist, wenn es um Geld geht – waren die meisten Gespräche am Telefon doch nach kurzer Zeit erstaunlich sachlich. Und solange wir auf dieser Ebene, zum Teil auch leidenschaftlich, diskutieren, lässt sich zusammen fast immer eine Lösung oder zumindest ein gemeinsames Verständnis für die Situation finden. Selbst wenn es manchmal von einem beinahe unüberhörbaren Zähneknirschen begleitet wird (wer zahlt schon gerne mehr, auch wenn es unvermeidlich ist). In meinem vielseitigen Ressort Umwelt- und Entsorgung werde ich in Zukunft sicher einige Male die Gelegenheit für spannende Diskussionen haben – und das hoffentlich nicht nur, wenn eine neue Gebühr eingeführt wird.

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Voranschlag 2024

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2024 gutgeheissen und diesen zuhänden der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 verabschiedet. Mit einem unveränderten Steuerfuss von 4.0 Einheiten für natürliche Personen sieht der Voranschlag einen Ausgabenüberschuss von CHF 184'556.00 vor.

Der Voranschlag der Erfolgsrechnung für das Jahr 2024 weist einen Ertrag von CHF 7'864'579.00 und einen Aufwand von CHF 8'049'135.00 aus. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss kann mit dem aktuellen Bilanzüberschuss von rund CHF 3.8 Mio. ohne weiteres aufgefangen werden. In der Investitionsrechnung sind Aufwendungen von CHF 1'833'000.00 vorgesehen.

Wie bereits in den GR-Mitteilungen vom September erwähnt, zeigt es sich einmal mehr, dass es immer schwieriger wird, die stets steigenden Kosten (Teuerung, neue gesetzliche Grundlagen für den Schulbetrieb, etc.) mit dem mehr oder weniger gleichbleibenden Steuerertrag und mit einem unveränderten Steuerfuss im Griff zu behalten.

Den Stimmberechtigten wird der Voranschlag 2024 wiederum in einer verkürzten Form, mit Erläuterungen, zugestellt. Die detaillierten Unterlagen können ab 31. Oktober 2023 auf der Gemeindekanzlei bezogen respektive auf der Homepage www.grub.ch eingesehen werden.

Die öffentliche Orientierungsversammlung findet am Donnerstag, 9. November 2023, um 20.00 Uhr, im Bären Grub AR statt.

Sanierung Wasserleitung Bühlen Ost

Auf Antrag der Wasserversorgungskommission hat der Gemeinderat die Schlussabrechnung der Netzsanierung Bühlen Ost genehmigt. Die Kosten belaufen sich auf total CHF 220'676.60. Gegenüber dem Kostenvoranschlag vom

Zum Titelbild:
Hoch über dem Nebelmeer vom Bodensee liegt Grub, wobei sich die Aussage einfach schön mit diesem Bild von Luzia Hunger einmal mehr bewahrheitet.

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 26. November 2023

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 26. November 2023, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Kantonale Vorlage

- Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Kommunale Vorlage

- Voranschlag 2024

Briefliche Stimmabgabe / Urnenöffnungszeiten

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

1.11.2022 über CHF 263'000.00 resultieren somit Minderkosten von CHF 42'323.40. Diese sind begründet durch die Optimierung der Ausführung mit den Kabelwerken und die Nichtbeanspruchung der Position «Reserve Oberbauleitung».

Der Gemeinderat hat ausserdem:

– den Voranschlägen 2024 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden, sowie der Sozialen Dienste Vorderland AR und Asyl zugestimmt;

– Simona Eric, Verwaltungsangestellte, für die laufende Amtsdauer als Aktuarin der Kultur- und Jugendkommission und als Mitglied in das Abstimmungsbüro gewählt;

– die von der Wasserversorgungskommission beantragten Arbeitsvergaben für die Netzsanierung Salen-Schwarzenegg im Gesamtbetrag von CHF 105'500.00 genehmigt;

– einem denkmalpflegerischen Beitrag von CHF 873.00 an den Ersatz von fünf Fenstern beim Wohnhaus Assek.Nr. 49, Dorf 49, Grub AR, zugestimmt.

Grub zählt Ende September 981 Bewohner/-innen

Informationsportal zur Energieförderung www.energiefranken.ch

In der Schweiz sind finanzielle Anreize entscheidend für die Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Durch die Vielzahl an Programmanbietern ist es allerdings schwierig, sich bei den zahlreichen Förderprogrammen zurechtzufinden. Hier hilft das Portal www.energiefranken.ch. Auf ihm werden alle schweizweit existierenden Förderprogramme gesammelt. Über die Eingabe der Postleitzahl bzw. des Ortes gelangt man rasch zur Übersicht über die Förderangebote. Dabei sind Programme von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden aufgelistet.

Öffentliche Orientierungsversammlung

Einladung zur öffentlichen Orientierungsversammlung

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich zur öffentlichen Orientierungsversammlung zum **Voranschlag 2024** am **Donnerstag, 9. November 2023, um 20.00 Uhr**, im Gasthaus Bären, Grub AR, ein.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich ungezwungen auszutauschen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Ihrer Teilnahme aus erster Hand informieren lassen.

Gemeinderat Grub AR

Handänderungen Juli bis September 2023

Hohl Ueli, AUS-Mackay, zu ½ Miteigentum, Hohl Peter, Grub, zu ¼ Miteigentum, und Hohl Jakob, Lutzenberg, zu ¼ Miteigentum (Erwerb 7. 2. 2011, 20. 1. 2015) an Lusti Steven, Grub, Liegenschaft Nr. 395, 1'063 m² Grundstücksfläche, Rüti

Keller Roger, Grub (Erwerb 17. 6. 2020) an Drexel Daniel Christian, Heiden, und Drexel Annina, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 2023, 101/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies, und Stockwerkeigentum Nr. 2033, 12/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 589, Weierwies

Erbengemeinschaft Theodor Jost (Erwerb 26. 7. 2022) an Sonderegger Felix, Wolfhalden, und Sonderegger Silvia, Wolfhalden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 119, 310 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 110, Halten

Niederer Robert, Grub (Erwerb 11. 11. 2015) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 730, 624 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 214, Oberlenden

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Äste von Bäumen und Sträuchern sowie andere Bepflanzungen entlang von öffentlichen Strassen behindern oft die Unterhaltsarbeiten. Anstösserinnen und Anstösser sind aufgefordert, die strassenpolizeilichen Bestimmungen gemäss dem Merkblatt «Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern» zu beachten.

Es kann unter www.grub.ch, Rubrik «Verwaltung», Unterrubrik «Umwelt», heruntergeladen werden.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Grub AR

Montag:

9.30 bis 12.00 Uhr / 15.00 bis 17.30 Uhr
Dienstag bis Freitag: 9.30 bis 12.00 Uhr

**Der Schalterbereich bleibt an den
Nachmittagen (ausgenommen
Montag Nachmittag) geschlossen.**

Auf Wunsch sind auch Terminvereinbarungen ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. Ein Anruf genügt!
Telefon 071 891 17 48

*Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Kanzlei-Team*

Regionale Bauverwaltung

Ab dem **1. November 2023** ist neu die Regionale Bauverwaltung (Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Grub AR), mit Sitz in Heiden, für die Bearbeitung der Baugesuche zuständig.

Ausserdem können bei der Regionalen Bauverwaltung sämtliche Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Bauvorhaben eingeholt werden. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Regionalen Bauverwaltung vereinfacht und beschleunigt das Baubewilligungsverfahren.

Die bearbeiteten Gesuche werden weiterhin von der Baubewilligungskommission Grub AR geprüft und anschliessend die Bewilligungen erteilt.

Für die Gemeinde Grub zuständig ist

Samuel Schubiger, Bausekretär
samuel.schubiger@heiden.ar.ch
Tel.-Nr. 071 898 89 23

Wir bitten Sie, sämtliche Korrespondenz ab 1. November 2023 nur noch an folgende Adresse zu richten:

Regionale Bauverwaltung
Kirchplatz 6
Postfach 64
9410 Heiden

Mitarbeiterinnen Bausekretariat

Nadia Ulmann nadia.ulmann@heiden.ar.ch
Amelia Kovacs amelia.kovacs@heiden.ar.ch

beide Tel.-Nr. 071 898 89 22

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der regionalen Bauverwaltung, und bin davon überzeugt die Dienstleistung so nachhaltig zu verbessern.

*Gemeinderat und Präsident der Baubewilligungskommission
Marco Streuli*

Der nächste Blickpunkt erscheint am 24. November 2023.

Einsendeschluss für Inserate und Texte ist am 11. November 2023.

Foto: Nico Stieger

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfler

Bald sind die Ferien schon wieder zu Ende und der Jugendtreff wieder offen. Wir laden auch alle neuen 5. Klässler herzlich dazu ein. Hast du Lust, mit gleichaltrigen Spass zu haben, dich auszutauschen und ein abwechslungsreiches Programm zu geniessen, dann komm doch vorbei. **Achtung: Neue Öffnungszeiten!**
5./6. Klasse → 19 - 21.30 Uhr / Oberstufe → 19 - 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf dich!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen, Pascal, Patrick, Ramona

Programm 2023

Wann	Wer	Was	Aufsicht
18.08.2023	5./6. Klässler	Spieleüberraschung im Freien	Patrick, Ceyda
25.08.2023	Oberstüfler	Gameturnier	Leen, Ceyda
01.09.2023	5./6. Klässler	normales Programm	Pascal, Daniela
15.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
29.09.2023	Oberstüfler	normales Programm	Pascal, Ceyda
03.11.2023	5./6. Klässler	Spaghetti-Plausch Kostenbeitrag Fr. 5.-	Franziska, Ramona
10.11.2023	Oberstüfler	Openair-Fondue mit Punsch Kostenbeitrag Fr. 7.-	Pascal, Daniela
24.11.2023	Oberstüfler	normales Programm	Hitch, Leen
08.12.2023	5./6. Klässler	Guetzle	Patrick, Franziska Daniela, Ramona
22.12.2023	Oberstüfler	Kaien-Challenge	Ceyda, Hitch

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Sommerliche Grüsse

Franziska Senn, Karin Rommel und Christian (Hitch) Zürcher

Schule

Der Fit 4 Future-Kidsday für die Kinder der 1. bis 6. Klasse

Nach den Sommerferien stand plötzlich eine rote Tonne mit ganz viel Material im Eingangsbereich des Zentral-schulhauses. Die Kinder mussten sich noch etwas gedulden, bis das Geheimnis gelüftet wurde, was sich alles da drin verbirgt. Am Dienstagmorgen, 12. September war es soweit und Jeanine von der Stiftung Fit 4 Future kam zu uns und hat uns ganz viele Sportgeräte und Spielsachen vorgestellt und in uns die Lust geweckt, eigene Erfahrun-

gen damit zu sammeln. Die Kinder konnten dann unter anderem folgende Sachen ausprobieren: Frisbee, Gumm-twist, Stelzen laufen, Tennis, Jonglieren mit Bällen, Ringen oder Tüchern, Balancieren auf Brettern, Rollbrett fahren, Hürden hüpfen, Seilspringen, etc.. Nicht alles hat natürlich auf Anhieb geklappt und am nächsten Tag sah man Kinder in der Pause, die noch nicht aufgegeben haben, ein Kunststück, wie zum Beispiel den Ring aufzuwerfen, ein Rad zu schlagen und den Ring wieder zu fangen, immer und immer wieder zu üben. Wir wünschen uns und den Kindern ganz viel Freude an der Bewegung mit dem neuen lustvollen Material und viele wertvolle Erfahrungen für Körper und Seele.

Elternanlass

Mehrsprachig aufwachsen als Chance

Freitag, 10. November 15 Uhr

Sprich mit mir und hör mir zu!

Wie Kinder in mehreren Sprachen aufwachsen können.

Wann – Freitag, 10. November 2023 um 15 Uhr

Was – Fachpersonen der Pädagogischen Hochschule St.Gallen erzählen über:

- die Besonderheiten des Aufwachsens in mehreren Sprachen
- die Vorteile und Herausforderungen der Mehrsprachigkeit
- Tipps für einen selbstbewussten Umgang mit Mehrsprachigkeit im Alltag

Wer – Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 0 – 8 Jahre

Wo – Schulhaus Dorf Heiden, Saal

Eintritt – Kostenlos mit Kinderbetreuung

Anmeldung bis 3. November 2023 an info@kita-wirbelwind.ch

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Muttersprache und die Anzahl Kinder, die Sie zum Anlass mitbringen, an.

Ein Angebot von:

Pädagogische Hochschule St.Gallen

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55** anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon **144** anrufen.

Schule

**Klassenlager MS,
4. bis 8. September 2023**

Montag – Mit dem Zug ging es zuerst nach Mogelsberg. Vom Bahnhof sind wir zum Baumwipfelpfad gelaufen. Einige erkundeten den Wald, andere assen ihren Lunch und wieder andere spielten mit der Kugelbahn. Um 11.45 Uhr haben wir eine Führung über die Baumwipfel genossen!

In Mogelsberg gingen wir um 14.17 Uhr wieder auf den Zug nach Nesslau. Den Schluss legten wir mit dem Postauto zurück und kamen in Unterwasser an. Im Lagerhaus richteten wir unsere Betten ein und gingen danach in dem kalten Schwendisee baden. Ausgerüstet mit lustigen Badekappen, die sehr komisch aussahen, sprangen wir in den See. Am Abend gab es Kartoffelstock mit Bratensauce und Bratkügelchen von Frau Jäger. Es war sehr fein. Danach gab es einen coolen Casinoabend.

Elin, Diana, Kiran und Maximilian

Dienstag – Nach dem Frühstück sind wir zur Gamplütbahn gelaufen. Wir sind mit einem Bähnli hochgefahren und von dort bis zu den Thurfällen gelaufen. Leider hatten diese nicht so viel Wasser wie üblich. Nach dem Mittagessen sind wir mit einer Standseilbahn und einer Gondelbahn auf den Chäserugg gefahren. Das kam bei Kindern mit Höhenangst nicht so gut an. Aber alle haben es geschafft. Als wir oben angekommen sind, haben wir die schöne Aussicht genossen. Dann sind wir in das Restaurant und assen einen Coupé Haribo oder Coupé Dänemark. Es war sehr lecker. Mit einem Jäger sind wir vom Chäserugg bis zum Lagerhaus

gelaufen. Wir haben immer wieder angehalten und Tiere mit dem Fernglas beobachtet. Als Erstes haben wir einen Rotmilan erblickt, dann ein Murmeltier und zwei Gämse und etwas später eine Murmeltierfamilie. Am Schluss waren alle sehr müde. Wir waren erst um 20.00 Uhr zu Hause. Den letzten Kilometer hat uns der Jäger gefahren. Aber nicht alle passten in das Auto, darum mussten sechs Kinder laufen. Als wir wieder beim Lagerhaus waren, assen wir schnell Pasta mit verschiedenen Saucen. Ein langer Tag mit ungefähr 41'000 Schritten ging zu Ende.

Lia, Nöel, Jan, Nicole

Mittwoch – Heute durften wir bis acht Uhr ausschlafen. Zum Frühstück gab es Brot, Müsli, Saft und Milch. Heute mussten wir das Haus polieren und alles putzen. Das war bitter nötig!

Am Morgen hatten wir vier Kurse. Die Kurse wurden von Kindern und Lehrpersonen angeboten. Man konnte zeichnen, Tiramisu machen, Löffel schnitzen oder Badminton spielen. Es hat sehr viel Spass gemacht. Herr Barges hat gegen Niklas verloren und Niklas hat das Turnier gewonnen.

Zum Zmittag gab es Hotdog à la Barges. Im Hotdog hat es Rüeibli, Wienerli, Ketchup, Senf, Käse, Röstzwiebeln und Essiggürkli. Nach einer kurzen Siesta gingen die Nachmittagskurse los. Die Kinder, welche am Morgen nicht fertig wurden, konnten das, was sie angefangen haben, noch fertig machen. Zusätzliche Kurse waren Schnitzen, Berge zeichnen, Backen und Zeichnen. Anschliessend hiess es Badehose anziehen und ab in den See. Wir durften auf das Floss. Einige suchten mit Frau Jäger Geocaches.

Aisha, Louis und Jonas

Donnerstag – Zum Frühstück gab es selbstgemachten Zopf. Die wurden in den Kursen von Aurel, Maximilian, Diana und Lena gebacken. Danach sind wir den Klangweg entlanggelaufen. Es war cool, weil es so viel verschiedene Klänge gab. Es gab unter anderem ganz viele Kuhglocken, wenn man an einem Seil gezogen hat, machten sie Ding Dong und wir mussten ganz langsam an den Kühen vorbei.

Heute Mittag hatten wir ein «Resten-Fest» zu essen. Danach haben wir Siesta gehalten und abgewaschen. Am Nachmittag waren wir im Schwändlisee. Es hatte ein Floss im See. Wir hatten Poolnudel und Badekappen dabei. Elin hatte ihre Badekappe zweimal verloren. Am Schluss hatten wir noch einen Posten vom Klangweg gefunden und haben Musik gemacht. Leider war es das letzte Mal im Schwendisee. Jetzt warten wir hungrig auf die Pizza im Ofen.

Niklas, Lena, Aurel und Alessio

Donnerstagabend und Freitag – Nachdem Packen und Umziehen ging die Disco los. Zum Trinken gab es die selbst gemachten Drinks red fire und apple pie. Zum Essen gab es Chips und Fruchtspieße mit Blaubeeren und Ananas. Nachdem wir alle eine Weile getanzt und getrunken haben, spielten wir Limbo und beer-pong. Danach haben wir noch eine Weile getanzt und um zehn Uhr mussten wir aufräumen und halb elf gingen wir schlafen.

Am Freitag mussten wir packen, aufräumen und putzen. Nachdem alles erledigt war, liefen wir vom Lagerhaus zur Haltestelle und traten unsere Heimreise an. Zufrieden, müde und mit vielen Erinnerungen näherten wir uns Grub, wo wir herzlich empfangen wurden.

Nico, Maël und Mirjam

Sportmorgen 1. Sek. Oberstufe Wolfhalden/Grub 20. September 2023

Die Oberstufe Wolfhalden/Grub ist weiter sportlich unterwegs. An diesem Mittwochmorgen trafen sich die Schüler der 1. Sekundarstufe zu einem gemeinsamen Sportmorgen. Mit vielen verschiedenen Velos (vom Mountainbike bis zum Damenrad) und natürlich mit Velohelmen ausgestattet, ging's los:

Hinunter durch das Hasli nach Thal und dann bei Rheineck ab ins Naturschutzgebiet auf der österreichischen Seite. Beim Rohrspitz machte die ganze Gruppe eine kleine Pause, bevor man wieder in die Schweiz zurückkehrte.

Bei perfektem Wetter fuhr der Grossteil der Schüler weiter dem Bodensee entlang bis nach Rorschach, wo die Velos und ihre Besitzer mit der Appenzeller Bahn wieder nach Heiden zurück-

kehrten. Ein paar Freiwillige – unter der Führung von Nicole Konrad – leisteten ein Extra-Effort und radelten wieder von Thal zurück bis nach Wolfhalden. Es war ein gelungener Anlass für die rund 30 Schüler, die von Ursula Rohner Keller, Nicole Konrad und Ralf Wenaweser begleitet wurden, um sich auch ein wenig besser kennenzulernen.

Ralf Wenaweser, Oberstufe Wolfhalden

LT Klassenlager Basel/Dornach 2023

Um acht Uhr starteten wir unsere Reise nach Basel. Gegen Mittag kamen wir am Bahnhof an und führten eine Erlebnistour in Gruppen durch. Verschiedene Rätselfragen zur Stadt führten jeweils zum nächsten Posten. Danach fuhren wir mit dem Bus weiter zum Lagerhaus in Dornach SO. Wir mussten einen riesigen Hügel hinauflaufen. Das war sehr anstrengend und der strömende Regen erleichterte es uns nicht. Am Dienstagmorgen machten wir uns auf den Weg zum Comic-Museum und zur Papiermühle. Wir hatten eine spannende Führung und lernten viel Neues. Am Nachmittag hatten wir noch etwas Freizeit in der Stadt Basel. Später fuhren wir mit Bahn und Bus in die Jump Factory, wo wir uns austoben konnten. Danach kamen wir

erschöpft nach Hause und genossen einen ruhigen Abend. Mit Vorfreude auf den nächsten Tag, schliefen wir ein. Am Mittwoch stand eine kurze Wanderung auf dem Programm. Unser Ziel war der Gempenturm. Von diesem schönen, doch wackligen Aussichtsturm aus, kann man auf ganz Basel sehen. Später mussten wir wieder den rutschigen Weg bis nach unten zur Burgruine Dorneck gehen. Dort wartete schon Frau Massüger auf uns und wir machten Feuer, um Würste und Grillkäse zu braten. Bis das Essen auf dem Grill bereit war, erkundeten wir die Umgebung, spielten verschiedene Spiele und machten anschliessend ein Klassenfoto.

Zurück im Lagerhaus spielten wir nach dem Abendessen einige Tischspiele, die wir in den Wochen zuvor vorbereitet hatten. Es wurde laut, aber

auch lustig. Als wir müde waren, gingen wir ins Bett. Am Donnerstag besuchten wir das Tinguely-Museum, wo uns eine sehr nette Frau eine Führung gab. Das begehbbare Kunstwerk, die grosse «Méta-Maxi-Maxi Utopia», war sehr cool. Wir hatten danach noch einen Workshop im Tinguely Museum. Am Nachmittag machten wir mit Tablets eine Jagd durch Basel, wo es darum ging, die Welt zu retten. Alle Gruppen schafften es. Am Abend holten wir uns Pizza und schauten danach noch einen Film. Am letzten Tag von unserem Lager mussten wir das ganze Lagerhaus putzen. Anschliessend machten wir uns auf den Heimweg und freuten uns, wieder zu Hause anzukommen. Dieses Lager bleibt uns immer in Erinnerung.

LTB Giulia & Valeria

● **Das MAiH erweitert sein Hausarztteam**

Wir freuen uns sehr mit Dipl. med. Stephanie Meyer und Dr. med. Evelyne Neurauter ab **Januar 2024** unser Hausarztteam zu komplettieren und heissen die beiden herzlich willkommen im MAiH-Team.

Dipl. med. Stephanie Meyer
Hausärztin in Ausbildung
zur Praktischen Ärztin

Dr. med. Evelyne Neurauter
Hausärztin und Fachärztin
für Innere Medizin

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden | Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2023

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
696	Freitag 10.11.2023	Freitag, 24.11.2023
697	Freitag, 08.12.2023	Freitag, 22.12.2023

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst
Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

Das besondere Geschenk!

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindekanzlei
9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!

TYPOTRON
DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Vermischtes

**Heiden – Vorderland:
Ein Hauch von Spital ist
geblieben**

Mit der Schliessung des Kantonsspitals in Heiden per Ende 2021 verschwand an sämtlichen Gebäulichkeiten der entsprechende Schriftzug. Ein Hauch von Vorderländer Spital vermitteln einzig noch die Parkuhren, die nach wie vor Zettel mit der stolzen Schrift «Kantonales Spital Heiden» ausspucken. Mit dem im Sommer 2022 eröffneten medizinischen Ambulatorium in Heiden (MAiH) steht das Gebäude aber nach wie vor im Dienst der Gesundheit. Dieser Bereich soll ausgebaut werden, planen doch sowohl das Ambulatorium als auch das benachbarte Betreuungs-Zentrum Heiden hausinterne Erweiterungen. *Peter Eggenberger*

Im Herbst

Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.
Nun weben all die guten Spinnen
So manches feine Festgewand.

Sie weben zu des Tages Feier
Mit kunstgeübtem Hinterbein
Ganz allerliebste Elfenschleier
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain.

Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,
Sie ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbewusst bestimmte Ziel.

Sie ziehen in das Wunderländchen,
Wo Liebe scheu im Anbeginn,
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen
Den Schäfer mit der Schäferin.

Wilhelm Busch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

www.peba-ag.ch

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.

www.ostschweiz.143/Spenden

IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2

Herzlichen Dank!

Bitte berücksichtigen Sie unsere treuen Inserenten!

DORF GARAGE

HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Eindrücke von der Viehschau 2023

Die Bauern aus den Gemeinden Grub AR und Heiden kommen mit ihrem Vieh jeweils am 1. Samstag im Oktober auf die Wiese beim Henry Dunant-Platz in Heiden, um an der «Vechschau» die schönsten Tiere zu küren. Die Besucher/-innen erleben hier lokales Brauchtum mit festlich gekleideten Appenzeller Bauern in ihrer Tracht. Und mit etwas Glück kann man hier auch hören, wie ein paar Mannen zusammenstehen und ein Zäuerli nehmen. Eine Festwirtschaft gehört ebenso zur «Vechschau» wie die Händler, die Gebrauchsartikel für die Viehwirtschaft feil bieten.

Fotoreportage Michael Elser

Vereinsleben

Vorbereitung aufs Konzert

Der Gospelchor Heiden verbrachte sein Chorweekend bei schönstem Wetter hoch über dem Walensee in Filzbach. Hier konnten wir es uns bei schönster Aussicht gut gehen lassen. Fleissig wurde an den zwei Tagen gesungen, neue Lieder einstudiert und auch an der Choreografie gefeilt. Denn

dieses Jahr steht wieder ein Konzert auf dem Programm. Es findet ein Gemeinschaftskonzert zusammen mit dem Gospelchor Wittenbach statt. Am 25. November um 19.30 Uhr in Wittenbach und am Sonntag um 17.00 Uhr in der reformierten Kirche Heiden. Der Chor, unter der Leitung von Michael Stübi, freut sich auf einen gemeinsamen Auftritt und auf ein grosses Publikum.

Fulminantes Chorkonzert in Heiden

«Es hät mi grad gfroore!», diese Aussage einer Konzertbesucherin sagt aus, wie das grossartige Gemeinschaftskonzert «Mann singt» vom 16. September in der Evang. Kirche Heiden vom begeisterten Publikum aufgenommen wurde. Am 2. Männerstimmen-Festival nach 2018 mit dem Schwerpunkt Opern- und Operettenchöre waren – nebst bekannter Chorliteratur – auch Kompositionen geprägt von Leidenschaft, Drama und Humor zu hören wie der berühmten Priesterchor aus Mozarts «Die Zauberflöte», der Matrosenchor aus Richard Wagners «Der Fliegende Holländer» und «Va Pensiero» aus Giuseppe Verdis «Nabucco». Im Bereich der Operette erklangen humorvolle Stücke wie «Ach, die Weiber» aus Franz Lehárs «Die lustige Witwe»

und «Grüss euch Gott, alle miteinander» aus Carl Zellers «Der Vogelhändler». Acht Männerchöre aus der Ostschweiz mit ca. 160 Sängern mit ihrem kraftvollen Gesang bildeten den grossen Gesamtchor; dieser wurde abwechselnd von den Chorleitern resp. der Chorleiterin der teilnehmenden Chöre dirigiert. Initiant dieses Anlasses war wiederum der bekannte Orchesterdirigent und Chorleiter Michael Schläpfer. Begleitet wurde der grosse Männerchor vom Pianisten Claudio Bergantini.

Die mitwirkenden Chöre aus Arbon, Uznach, Rorschach, Jona, Ermatingen, Neukirch/Egnach, Heiden und Vaduz haben am Nachmittag auch bei separaten Begegnungskonzerten an drei verschiedenen Standorten mit einer grossen Vielfalt von traditionellen und modernen Liedern aus ihrem Repertoire die zahlreichen Besucher/-innen

überzeugt. Das fulminante Chorkonzert hat wieder einmal aufgezeigt, dass die Chorszene lebt.

Möchtest auch du an unserem nächsten Konzert mitmachen? Projektlieder sind immer willkommen. Chorprobe jeden Montag, 19.45 bis 21.30 Uhr im Schulhaus Dorf, Heiden. Die Proben können auch ohne Notenkenntnisse besucht werden. www.maennerchor-heiden.ch

Wir begrüßen Euch recht herzlich während der regulären Öffnungszeiten zu unserer

Metzgete

vom Mittwoch den 1.11. bis Sonntag den 5.11.2023

Sonntags Küche bis 14.00 Uhr

Auf Euren Besuch freuen sich Sandra & Claudio und das Hirschen Team

www.hirschen.online

SALZ BEI UNS ERHÄLTlich

Auftausalz & Regeneriersalz

Um Strassen im Winter vom Eis zu befreien. Für Enthärtungsanlagen, um Wasser weich zu machen.

In verschiedenen Mengen erhältlich. Bei uns zum Abholen bereit oder franko Domizil.

HEIDEN FRISCHKNECHT AG

frischknecht-heiden.ch

Hans Frischknecht AG | Kohlplatz 1 | 9410 Heiden | T 071 891 19 93 | www.frischknecht-heiden.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '23 Rosental. Das Kino.

Mi	1.11.	16:30	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
Fr	3.11.	20:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	4.11.	17:00	Bahnhof der Schmetterlinge	8/6	dialekt
Sa	4.11.	20:00	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
So	5.11.	15:00	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
So	5.11.	19:30	Wochenendrebellen mit Michaela Cappello, Fachbereich Autismus AR	6/4	D
Di	7.11.	14:15	Nachmittagskino: Die Giacomettis	10/8	D
Di	7.11.	19:30	Bahnhof der Schmetterlinge	8/6	dialekt
Mi	8.11.	16:30	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
Fr	10.11.	20:00	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
Sa	11.11.	17:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	11.11.	20:00	Ein ganzes Leben	12/10	D
So	12.11.	15:00	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
So	12.11.	19:30	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
Di	14.11.	19:30	Wochenendrebellen	6/4	D
Mi	15.11.	16:30	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
Fr	17.11.	20:00	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
Sa	18.11.	17:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	18.11.	20:00	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
So	19.11.	15:00	Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4	D
So	19.11.	18:30	Die Giacomettis mit Regisseurin Susanna Fanzun	10/8	D
Di	21.11.	19:30	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
Mi	22.11.	16:30	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
Mi	22.11.	20:00	Cinéclub: Nostalgia	16/16	Ital/d
Fr	24.11.	20:00	Ein ganzes Leben	12/10	D
Sa	25.11.	17:00	Wochenendrebellen	6/4	D
Sa	25.11.	20:00	Die Giacomettis	10/8	D
So	26.11.	15:00	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
So	26.11.	18:30	The Driven Ones mit Regisseur Piet Baumgartner, Moderation: Jan Riss, IHK SG-AR	12/10	D
Di	28.11.	19:30	Ein ganzes Leben	12/10	D
Mi	29.11.	16:30	Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Nostalgia – Voller Spannung ins Neapel von heute

Um seine Mutter zu besuchen, kehrt Felice nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurück, die er als kleiner Junge plötzlich verlassen musste. Erinnerungen an ein fernes Leben, das er mit Oreste – seinem besten Freund aus Kindertagen – verbracht hat, mit dem er ein Geheimnis teilt, werden in ihm wach. Er schlendert durch die Gassen des Sanità-Viertels, trifft auf dessen Bewohner und deren Nöte und Sorgen und merkt bald, dass sich in seiner Abwesenheit viel und doch wenig verändert hat ...

Cinéclub Rosental:
Mittwoch, 22. November
20.00 Uhr,
Rosenbar ab 19.15 Uhr
geöffnet

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 5. November, 19.30 Uhr

Wochenendrebellen – Krieg im Kopf

Wahre Geschichten sind häufig nicht nur emotionaler als fiktive, sondern helfen auch, schwierige Themen wie zum Beispiel Autismus besser zu verstehen. Der Film Wochenendrebellen vermittelt mit viel Gefühl eine ruhig agierende Geschichte über eine Familie, welche die Leiden ihres Sohnes mitträgt und so ganz klar an die Menschlichkeit von uns allen appelliert.

Dieser Film sollte an Schulen gezeigt werden! Kinder könnten dadurch schon früh für das Thema Autismus sensibilisiert werden. Wochenendrebellen ist ein Feel-Good-Film, nach dem man mit einem Lächeln im Gesicht das Kino verlässt.

Anschliessend wird Michaela Capello – Fachbereich Autismus Kt. AR – Fragen beantworten.

Sonntag, 19. November, 18.30 Uhr

Die Giacomettis

Eine aussergewöhnliche Künstlerfamilie

Susanna Fanzun hat einen monumentalen Dokumentarfilm über die Künstlerdynastie aus dem Bergell inszeniert. Sie zeigt Archivaufnahmen und lässt Zeitgenossen der Familie Giacometti zu Wort kommen. Dabei spielt sie auch nachgespielte Szenen ein, die dezent in den Film integriert sind. Der Film ist eine Hommage an das Werk der Familie und lässt es mit beeindruckenden Aufnahmen davon aufleben. 10 Jahre intensive Film-Arbeit, die sich gelohnt haben

Sondervorstellung mit Filmemacherin Susanna Fanzun

Sonntag, 26. November, 18.30 Uhr

The Driven ones

Zukünftige CEOs der Welt und Absolventen der HSG

Entscheidungen von CEOs prägen unsere Gesellschaft; sie bestimmen mit, wie wir leben, wie wir arbeiten und auch, welche Weltregionen wirtschaftlich profitieren und welche nicht. Wer schafft es nach ganz oben? Welche Werte vertreten diese Menschen? Und sind sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst? Regisseur Piet Baumgartner setzt bei diesen Fragen an und taucht tief in die Welt von CEOs und Consultants ein.

Sondervorstellung mit Filmemacher Piet Baumgartner im Gespräch mit IHK SG-AR Chefökonom Jan Riss

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr
Ausserhalb dieser Zeiten, bitte Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

Räuber Hotzenplotz

MZH Unterreggen
Sonntag,
19. November 2023

Start Zmorge: 9.00 Uhr
Start Märchen: 10.30 Uhr
Im Anschluss an das Märchenkonzert findet die Rangverkündigung des Malwettbewerbes statt.

Preise Zmorge:
bis 3 Jahre gratis
Kinder (3-12 Jahre): Fr. 5.-
ab 12 Jahren: Fr. 18.-
nur Besuch Märchenkonzert: gratis

Anmeldung für Zmorge erforderlich
bis zum 16. November via QR-Code oder www.brasswave.ch

Malwettbewerb mit attraktiven Preisen

Ein musikalisches Märchen mit leckerem Zmorge für die ganze Familie - umrahmt von der Jugendmusik BrassWave

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Erinnerung

**Deckers Klara in Grub:
In Stein gemeisselt**

Das Freilichtspiel «Deckers Klar» auf dem Fünfländerblick ist Vergangenheit. Trotzdem bleibt das bekannte Dorforiginal auch in Zukunft unvergessen, ist doch die berühmte Frau in der Kapelle im wahrsten Sinn des Wortes «in Stein gemeisselt».

Die beiden Trägerorganisationen «Dramatischer Verein Obereg» und «5er Team Grub» haben Grosses geleistet. In den Monaten August und September fanden vor der atemberaubenden Kulisse der Appenzeller Hügellwelt und des Bodensees zwölf Vorstellungen statt. «Gesamthaft durften wir über 6000 Theaterfreunde begrüßen, und grossmehrheitlich profitierten wir von ausgezeichneten Wetterbedingungen», freut sich Cornel Furer als OK-Präsident. Mittlerweile sind die Zuschauertribüne, die Verpflegungszelte und weitere Infrastruktureinrichtungen wieder verschwunden. Geblieben aber ist die von Klara Bischof alias «Deckers Klara» 1892 gestiftete Kapelle, und im Innern erinnert eine Gedenktafel an diese ganz spezielle, 1953 im Alter von fast 95 Jahren verstorbene Frau.

«In Stein gemeisselt»: In der Kapelle auf dem Fünfländerblick erinnert eine Gedenktafel an das berühmte Dorforiginal Klara Bischof alias «Deckers Klara».

Text und Bild Peter Eggenberger

**Der nächste
Blickpunkt erscheint
am 24. November 2023.**

Einsendeschluss für Inserate und Texte ist am 11. November 2023.

gravag
THERMO

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz?
GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos-Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch
Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

Jubiläumsanlass

30 Jahre

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

NATUR FARBEN MALEREI
SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

Auf spannende Begegnungen und Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung. Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Bibliothek

**Schweizer Erzählnacht 2023
«VIVA LA MUSICA!»**

Von Rhythmus und Reim in Kinderversen über vertonte Geschichten bis zum aufregenden ersten Auftritt der eigenen Band im Jugendroman steckt in der Literatur jede Menge Musikalisches. Mit Musik drücken Figuren ihre Befindlichkeiten aus oder sie lassen sich verzaubern von ihrer Wirkung. Von leise bis laut, von gesprochen bis gesungen und gespielt bringt Musik Menschen aller Altersgruppen und Herkunft zusammen. In Kooperation mit der Jugendmusik Heiden gestaltet das Team der Bibliothek Heiden die Erzählnacht 2023 am Freitag, 10. November rund ums Thema Musik. Lerne verschiedene Instrumente kennen, lausche einer musikalischen Geschichte und bastle selber eine Posaune!

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr in der Bibliothek. Die Veranstaltung dauert bis ca. 21.00 Uhr. Alle Kinder ab der 1. Klasse können daran teilnehmen.

Eine Anmeldung ist erforderlich, direkt in der Bibliothek, unter 071 891 15 12 oder info@biblioheiden.ch.

Miriam Hauschildt

Lesung mit Peter Eggenberger

Der Appenzeller Witz – Eine vergnügliche Spurensuche

Mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs ab dem 18. Jahrhundert erlebte der Appenzeller Witz seine Blütezeit. Der Witz ist eng mit dem Tourismus verbunden, und im Buch werden die Hintergründe heiter ausgeleuchtet.

Im Anschluss an die Lesung offeriert das Team der Bibliothek einen Apéro. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos.

Freitag, 27. Oktober
19 Uhr

Gemeindebibliothek Heiden
Anmeldung unter
071 891 15 12 oder
info@biblioheiden.ch

2023
GEMEINDE BIBLIOTHEK

Unterstützt durch:

**Inserate und Texte senden an Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch**

<p>Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	
<p>Öffnungszeiten von Spar und Postagentur: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Appenzeller Physiotherapie GmbH INA BLUMENCRON 071 891 61 61 info@appenzeller-physiotherapie.com www.appenzeller-physiotherapie.com</p> </div> </div>	

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

GRAF BAU

Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Blickpunkt-Bild des Monats

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Der Wiedehopf ist nicht nur ein besonders schöner Vogel, sondern auch ein ziemlich seltener und scheuer; aufgenommen knapp an der Grenze zu St.Gallen noch auf Gruber Boden von Louis Hochreutener.

appenzeiler
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag
nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im September 2023

Das sonnige, milde, trockene und windarme Spätsommerwetter setzte sich durch den ersten Herbstmonat fort. Ein von den Azoren herziehendes Hoch – erst namenlos, dann mit «Olenka» benannt – stationierte sich über Zentraleuropa, verbreitete seinen Druckeinfluss über dem Mittelmeer bis auf den Nordrand des Afrikanische Kontinents. Kräftige Unterstützung erhielt dieses riesige Druckgebiet ausserdem noch von ihrer Schwester «Patricia», welche in den ersten Tagen über Skandinavien positioniert war, sich dann aber in Richtung Osteuropa auf den Weg machte. Die lokalen Tageshöchsttemperaturen hielten sich mehrheitlich zwischen 21 °C und 25 °C. Als Monatsspitzenwert durfte am Elften 26,2 °C notiert werden. Während elf Tagen blieb die Maximaltemperatur allerdings unter der Zwanziggradmarke und sank am Nachmittag des Zweiundzwanzigsten auf kühle 8,3 °C. Eine zur Vesperzeit des Zwölften durchgezogene harmlose Gewitterzelle hinterliess unbedeutenden Niederschlag (1 mm), brachte aber mit einer mit 63 km/h durchgezogenen Gewitterböe kurze Abwechslung in das sommerliche Wettergeschehen. Dies war übrigens das einzige Gewitter des Monats. In den Tagen nach dem Zwanzigsten führte ein über Schottland liegendes Tief kühle Luft zu, was erstmal etwas Regen erwarten liess. Die in diesem Zusammenhang von den Wetterdiensten prognostizierte extreme Niederschlagsmenge hielt sich hierorts mit insgesamt 52 l/qm in Grenzen, währenddessen in benachbarten ausländische Regionen aussergewöhnlich heftige Niederschläge zu Überflutungen führten. Dieser erste Herbstmonat erfreute uns mit 22 Sonnentagen und sieben Tagen mit messbarem Niederschlag. Die Durchschnittstemperatur beträgt 17,2 °C. Mit 53,8 l/qm kam uns eine bescheidene Regenmenge zu. Im Vorjahr waren dies 137,8 l/qm.

**Samstag 28. Oktober
17.30 Uhr, Kirche Grub AR**

ABENDFEIER

Mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö
Musik:
Ann Simonett und

**JOELEDUETT
RITA und VRENI**

Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES.
NÄCHSTE EVENTS appenzell kulturell

Bereits erwartet uns wieder ein vielseitiges Programm. Details sind auf unserer Website: www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch

- 16. November «GIN Tasting»-Abend mit Chilli con Carne
- 25. November «Kappelle Alderbuebe live»
- 09. Dezember «Landstreichmusik mit Christine Lauterburg»
- 01. Februar 24 «Simon Enzler» Programm brenzlig

Ich freue mich natürlich – wie immer! Herzlich Brigitte Bänziger

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

**The
CHOSEN**

Popkorn-Kino im Kirchehüsli Grub AR
mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen»

Historische Glaubwürdigkeit und starke Dialoge stehen im Vordergrund der erfolgreichen Serie «The Chosen», die die Geschichten des Neuen Testaments um Jesus von Nazareth spannend nacherzählt - aus ungewöhnlicher Sicht

Wir beginnen mit den Folgen der Staffel 1 in Deutsch am
10. November 2023 um 19.30 Uhr
im Kirchehüsli, gegenüber der ref. Kirche Grub AR

Für Popkorn, Apéro und Getränke ist gesorgt
Eintritt frei ab 12 Jahren

Weitere Termine für die Staffeln 2 und 3 sind am
24. November, 1. 8. und 15. Dezember 2023

Herzlich Willkommen,
Patric Looser-Fischer, Kirchenvorstand ref. Kirche Grub-Eggersriet

Pfarramt: Pfrn. Judit Bedö, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Pfarrerin Judit Bedö freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchehüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Reformations-Sonntag, 5. November

10.00 Regionaler Gottesdienst mit Abendmahl in Heiden mit Pfarrer Hajes Wagner
 Musik: Martin Küssner, Orgel
 Fahrdienst: Christian Zürcher

Freitag, 10. November

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö

Sonntag, 12. November

10.00 Gottesdienst in der Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö
 Musik: Rosy Zeiter
 Kollekte: Reformationskollekte Soliprot

Freitag, 17. November

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Seniorenzentrum Eggersriet mit Pfarrer René Häfelfinger

Sonntag, 19. November

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

Samstag, 25. November

18.00 Chinderfiir im Pfarrhaus Eggersriet

Ewigkeitssonntag, 26. November

10.00 Gedenkgottesdienst an die Verstorbenen mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö in der Kirche Grub AR
 Musik: Rosy und Antonio Zeiter
 Kollekte: Heks

Dienstag, 28. November

18.30 Friedensgebet mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö in der Kirche Grub AR
 Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Sonntag, 3. Dezember, 1. Advent

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit Keil-Bedö
 Musik: Cyrill Bischof
 Kollekte: Chinderhus Blueme

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchehüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die einzelnen «Treffs» werden von Pfarrerin Judit Keil-Bedö oder durch andere Interessierte geleitet. Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein geliebtes Instrument? Alles hat Platz beim Treffen.

Die Daten:

Donnerstag, 2. November 2023

Donnerstag, 7. Dezember 2023

Filmabend

Freitag, 10. November um 19.30 Uhr

Popkorn-Kino im Kirchehüsli Grub AR mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen»

Weitere Termine mit den Folgen der Staffel 2 und 3 am:

Freitag, 24. November

Freitag, 1. Dezember

Freitag, 8. Dezember

Freitag, 15. Dezember

Herzlich Willkommen, Patric Looser-Fischer

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden.
 Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 15. Dezember

Outdoor-Fondue: Das Erlebnis-Essen im Advent.

Kontakt:

Mauro Callegari

jugendarbeit@se-ueb.ch

079 197 84 48

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:

www.kja.ch

www.ref-grub-eggertsriet.ch

Veranstaltungen

Durchführungen ohne Gewähr!

Oktober 2023

27. Bibliothek Heiden/Grub; Lesung mit Peter Eggenberger	Bibliothek Heiden	19.00 Uhr
28. ronom... und Landfrauenverein; Sirup-Bar (Kinderdisco)	Jugendtreff (Alte Post)	14.00 – 17.00 Uhr
28. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Abendfeier	Kirche Grub AR	17.30 Uhr
29. VAW; Fläscherberg mit Aussicht ins Rhein- u. Seeztal	Posthaltestelle Dorf Fläsch	8.45 Uhr
31. Einwohnerverein; Stamm	Rest. Hirschen	20.00 Uhr

November 2023

1. bis 5. Rest. Hirschen; Metzgete	Rest. Hirschen	während regulärer Öffnungszeiten
3. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für 5./6. Klasse	Jugendtreff	19.00 – 21.30 Uhr
7. VAW; Respekt oder Angst?	Bahnhof Heiden	12.30 Uhr
7. MAiH und Spitalverbund AR; Darmkrebs – Vorsorge, Diagnostik und Therapie (Publikumsvortrag)	Evang. Kirchgemeindehaus Heiden	19.00 Uhr
8. Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)	17.00 Uhr
9. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»	Kronensaal Wolfhalden	19.30 Uhr
9. Gemeinde Grub AR; Orientierungsversammlung	Gasthaus Bären	20.00 Uhr
10. Kita Wirbelwind Heiden/Wolfhalden und PH St. Gallen; Elternanlass «Mehrsprachig aufwachsen»	Saal Schulhaus Dorf Heiden	15.00 Uhr
10. Bäsebeiz	Skiliftstöbli	ab 17.30 Uhr
10. Bibliothek Heiden/Grub; Schweizer Erzählnacht 2023 «VIVA LA MUSICA!»	Bibliothek Heiden	18.30 – 21.00 Uhr
10. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe	Jugendtreff	19.00 – 23.00 Uhr
10. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Popkorn-Kino mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen» (Staffel 1)	Kirchhüsli, gegenüber Ref. Kirche	19.30 Uhr
10. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»	Casino Herisau	19.30 Uhr
11. VAW; Mit Blick auf den Zürichsee – Von Uznach nach Lachen	Bahnhof Uznach	9.15 Uhr
11. Pro Senectute und Spitex Appenzeller- und Vorderland und Rotbachtal; Musikalische Theater «Chuenägele»	Lindensaal Teufen	14.00 Uhr
15. Jubiläumsanlass Naturfarbenmalerei	Werkstatt, Halten 120	
	kleiner Apéro	17.00 – 21.00 Uhr
	Vortrag Thema Kalk	18.00 – 19.00 Uhr
	Haus zur Stickerei Heiden	18.00 Uhr
16. Haus zur Stickerei; GIN Tasting		
18. Gemeinde Grub AR; Altpapier- und Kartonsammlung		
18. Skilift Grub-Kaien AG; Racletteplausch	Skiliftstöbli	18.30 Uhr
19. Jugendmusik BrassWave; Musikalisches Märchen «Räuber Hotzenplotz» mit vorgängigem Zmorge	MZH Untereggen, Start Zmorge	9.00 Uhr
	Start Märchen	10.30 Uhr
	Bahnhof Bühler	9.20 Uhr
21. VAW; Schlusswanderung: Zwei aussichtsreiche «Höhepunkte»	Jugendtreff	19.00 – 23.00 Uhr
24. Gemeinde Grub AR und Ref. Kirchgemeinde; Jugendtreff für Oberstufe		
24. Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Popkorn-Kino mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen» (Staffel 2 und 3)	Kirchhüsli, gegenüber Ref. Kirche	19.30 Uhr
25. Haus zur Stickerei; Kappelle Alderbuebe live	Haus zur Stickerei Heiden	18.00 Uhr
26. Abstimmungssonntag		
28. Einwohnerverein; Stamm	Rest. Hirschen	20.00 Uhr

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindeganzlei Grub AR
 Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Schlusspunkt

Ein pensionierter Lehrer traf in einem Restaurant einen Schüler von früher. Sie haben sich über die damalige Schulzeit unterhalten. Da sagt der Schüler: «Jechtero, hämmer denn i de Gschicht möse Jahrzahle büffle, disebe Jahrzahle hani ali vegässe. Ischt me gad no äni blibe, 1801.» Da sagt der Lehrer: «Jo säg mer emool, wa ischt denn 1801 passiert?» Da antwortet der Schüler: «Jo, säb hani vegässe.»

Herbert hat an der Klassenzusammenkunft Fritz gefragt: «Wenn häscht au du dini Frau kenne glärnet?» Da meint Fritz: «Noch em Hochzig.»

Zwei Freundinnen treffen sich auf der Strasse. Die eine prahlt: «I chomme grad vom Schönheits-salon.» Da meint die Andere: «Ond woromm bischt denn nöd draachoo?»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 696

Editorial

Leo Anrig
Gemeindeschreiber

Gedanken zur vorweihnächtlichen Zeit

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kühler, der Wind pfeift um die Ohren – unübersehbar das Jahresende naht und mit ihm der Advent, die vorweihnächtliche Zeit. Weihnachtsbeleuchtungen werden montiert, Glühweinstände aufgestellt, Nikolaus und Weihnachtsmänner versuchen die gestresste Kundschaft an die Verkaufsregale zu locken. Ein alljährlich wiederkehrendes Ritual, das zum Glück noch nicht bis in die ländliche Gegend des Appenzeller Vorderlands vorgezogen ist oder doch?

Können oder wollen wir uns diesem Trend widersetzen? Selbst hohe Strompreise hindern uns doch nicht daran, beleuchtete Weihnachtssterne und Girlanden auf den Balkonen oder bei den Hauseingängen zu montieren. Wir wollen doch auch ein wenig vorweihnächtliche Stimmung verbreiten. Wir wollen aus dem Alltagsstrott ausbrechen, denn die Tage bis Weihnachten sind wenige, sie sind gezählt. Jahresendarbeiten, Weihnachtsessen und Einkäufe für unsere Lieben halten uns ganz schön auf Trab. Zum Glück gibt's da noch den alt bewährten Adventskranz. Die Kerzen sind wenige, den Überblick verlieren unmöglich, denn bereits nach der vierten Kerze ist Heiligabend.

In all der Hektik kurz innehalten und mit Freunden und Bekannten die früh hereinbrechende Nacht geniessen, natürlich mit einem fein duftenden Becher mit wärmendem Glühwein in der Hand. Eine schöne Vorstellung. In vielen Gemeinden wurde dazu das beliebte Adventsfensteröffnen ins Leben gerufen, so auch in Grub AR. Am **5. Dezember 2023, ab 18.30 Uhr**, wird im Dorf 60 das Adventsfenster der Gemeindekanzlei geöffnet. Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung laden Sie herzlich ein, bei einem Glühwein oder Punch einen Moment all die Termine zu vergessen.

Wir wünschen Ihnen eine ruhige und genussvolle vorweihnächtliche Zeit.

Das Team der Gemeindeverwaltung Grub AR

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1× monatlich, in der Regel
am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis
Fr. 0.60

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

Redaktionsschluss für die Nr. 697:
8. Dezember 2023
Erscheinungsdatum:
22. Dezember 2023

GEMEINDE GRUB AR
Einfach schön!

Gemeinderat

Daten

Gemeinderatssitzung 2024

Für das Jahr 2024 hat der Gemeinderat folgende Daten festgelegt:

9. Januar / 8. Februar / 5. März / 2. April / 6. Mai / 4. Juni / 1. Juli / 13. August / 3. September / 1. Oktober / 7. November / 3. Dezember.

Eingaben zuhanden des Gemeinderats sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Sitzungstermin an die Gemeindekanzlei zu richten.

Weitere Daten 2024

- 12. Januar: Neujahrsbegrüssung
- 25. April: Öffentliche Orientierungsversammlung
- 28. September: Workshop Gemeinderat
- 7. November: Öffentliche Orientierungsversammlung
- 15. November: Jungbürgerfeier

Abstimmungsdaten 2024

3. März / 7. April / 5. Mai / 9. Juni / 22. September / 24. November

Planungskredit für Umbau Schulhaus Dorf

Die Schülerzahlen steigen stetig und die Platzverhältnisse werden eng. Auf das Schuljahr 2024 / 2025 reichen die Räumlichkeiten der Basisstufen nicht mehr. Nach Prüfung verschiedener Varianten hat sich der Gemeinderat auf Antrag der Schulkommission für die Variante «Ausbau 1. Obergeschoss inkl. Treppenhaus» entschieden. Dies auch in Abstimmung mit dem Kanton, der Denkmalpflege und anhand einer vorliegenden Hausanalyse. Die Planungsarbeiten wurden an das Büro Hohl AG, Architekturen, Heiden, mit einer Auftragssumme von Fr. 19'601.40, inkl. MwSt., vergeben.

Zahnprophylaxe

Seit 2017 ist Christina Hohl für die Zahnprophylaxe an der Schule Grub AR verantwortlich. Die Zusammenarbeit hat sich bewährt. Zukünftig werden in einer Leistungsvereinbarung, ab Beginn Schuljahr 2023/24 die Eckpunkte festgelegt.

Zum Titelbild:

Ein wunderschöner Herbsttag kündigt sich an. Nico Stieger fotografierte das Morgenrot über der Gruber Salen.

Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute Appenzell A.Rh.

An der Volksabstimmung vom 28. November 2004 haben die Schweizer Stimmberechtigten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zugestimmt. Mit diesem Beschluss übernimmt der Bund nur noch Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. So gab er die Zuständigkeit für die Hilfe und Pflege von Betagten und Behinderten zuhause an die Kantone ab, soweit diese von gesetzlichen Leistungen der Sozialversicherungen abweichen. Der sehr umfassende Bundesbeschluss trat am 1. Januar 2008 in Kraft und wurde seither schrittweise umgesetzt.

Die Pro Senectute Appenzell Ausserrhodens (Pro Senectute) leistet seit vielen Jahren bedürfnisgerechte Altersarbeit in den Bereichen Sozialberatung und Infostelle, Hilfe und Betreuung zu Hause, soziale Teilhabe (z.B. Kurswesen) und diversen weiteren Dienstleistungen. Sie ist vom Wegfall der Bundesgelder stark betroffen. Die Pro Senectute ersucht deshalb Kanton und Gemeinden, auf Basis einer Leistungsvereinbarung mit jährlichen Pauschalbeträgen pro Einwohnerin oder Einwohner, die Dienstleistungen langfristig zu sichern. Der Gemeinderat hat der neuen Leistungsvereinbarung ab 1. Januar 2024 mit einem Pauschalbeitrag von Fr. 4.– pro Einwohner zugestimmt.

Öffentliche Beleuchtung

In den Jahren 2014 bis 2018 wurden alte Quecksilberdampflampen im Dorfzentrum (Abschnitt Chrähtobel bis zur Abzweigung Dicken) durch LED-Leuchten ersetzt. Diese Leuchten werden seit der Inbetriebnahme mit einem Dimmprofil betrieben: die Leuchten werden beim Eindunkeln mit voller Leistung betrieben und in der Nacht stufenweise reduziert. Am frühen Morgen erhöht sich die Leistung wieder damit die Verkehrssicherheit, entsprechend dem Verkehrsaufkommen, gewährleistet wird. Seitens der Bevölkerung wurde das Dimmen der LED-Leuchten fast nicht wahrgenommen. In letzter Zeit häuften sich Anregungen aus der Bevölkerung, dass Energie eingespart und die Beleuchtung auch an der Kantonsstrasse

se nachts, wie in anderen Gemeinden, abgeschaltet werden soll.

Gemäss den Richtlinien der SLG (Schweizerischen Lichttechnischen Gesellschaft) gelten Fussgängerübergänge als Konfliktzonen und sind ganznachts zu beleuchten.

Der Gemeinderat von Grub AR unterstützt den Energiespardedanken der Bevölkerung und die Anregungen zur Reduktion der Lichtemissionen. Seit 15. November 2023 werden in Grub AR nur noch die Fussgängerübergänge ganznachts beleuchtet. Die LED-Leuchten an der Kantonsstrasse werden, wie die Quartierleuchten, ab 23.00 Uhr abgeschaltet. Zudem sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren die alten Quartierleuchten sowie die Leuchten an den Kantonsstrassen, ausserhalb vom Dorfzentrum, durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Leistungsvereinbarung mit Bibliotheksverein Heiden-Grub

Die Gemeindebibliothek Heiden-Grub hat sich in den 20 Jahren seit der Gründung von einer kleinen Dorfbibliothek zu einer Regionalbibliothek entwickelt und wird rege genutzt. Vier Prozent der Bevölkerung aus Grub zählen zu den Mitgliedern. In einer Leistungsvereinbarung werden die Beitragsleistungen der Gemeinde Grub AR an ein verbessertes Angebot der Bibliothek geknüpft. Neben längeren Öffnungszeiten wird ein Online-Katalog die Ausleihmöglichkeiten verbessern. Der jährliche Gemeindebeitrag wird von bisher Fr. 2'000.– auf Fr. 5'000.– (ab 2024) erhöht.

Beurteilung der Gemeindefinanzen

Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell A.Rh. unterbreitet der Regierungsrat mit Schreiben vom 22. September 2023 das Ergebnis der Prüfung der Gemeinde Grub AR per 31. Dezember 2022. Die Überprüfung und die Beurteilung nach den gesetzlichen Bestimmungen führten

Der nächste Blickpunkt erscheint am 22. Dezember 2023.

Einsendeschluss für Inserate und Texte ist am 8. Dezember 2023.

zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen notwendig sind. Der Gemeinderat hat vom Prüfungsergebnis der Finanzaufsicht Kenntnis genommen.

Rücktritte aus Behörden und Kommissionen

Die Rücktrittsfristen für Behörden- und Kommissionsmitgliedern sind im Gesetz und in der Gemeindeordnung geregelt. So sind Rücktritte bis spätestens 30. November schriftlich an die Gemeindekanzlei einzureichen.

Grub zählt Ende Oktober 980 Bewohner/-innen

Geburt: Kast Lio Michael, Am Mattenbach 1, geboren am 3. Oktober 2023 in St. Gallen SG

Publikation von Gratulationen

Die Appenzeller Zeitung publizierte bis Ende Oktober 2023 täglich Gratulationen von Einwohnerinnen und Einwohnern, die das 80./85./90./95./100. und 100+ Lebensjahr erreichten.

Laut Mitteilung der Redaktion der Appenzeller Zeitung werden diese Publikationen künftig nicht mehr angeboten. Die Gemeinde Grub AR wird zukünftig die Gratulationen ihrer Einwohnerinnen und Einwohner im «Blickpunkt» veröffentlichen.

90. Geburtstag

Am Montag, den 20. November 2023, feierte Gertrud Zürcher, Weiherwies 410, Grub AR, ihren 90. Geburtstag. Wir gratulieren der Jubilarin nachträglich ganz herzlich zu ihrem Geburtstag und wünschen ihr gute Gesundheit und viele sonnige Stunden in unsrer Gemeinde.

Weiherputzete in Unterrechstein

Anfang November fand die jährliche Weiherputzete in Unterrechstein mit den Mitgliedern der Umwelt- und Naturschutzkommission (und ein paar fleissigen Helferinnen und Helfern) statt.

Abstimmungsergebnisse

Urnenabstimmung vom 22. Oktober 2023

Eidgenössische Vorlage

- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Nationalrat

Name / Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Frischknecht Claudia	Kauffrau, Kantonsrätin	Herisau	63
Tischhauser Matthias	Betriebsökonom, Kantonsrat	Gais	82
Zuberbühler David	Kaufmann, Nationalrat	Herisau	166
Vereinzelte			1

Kantonale Vorlage

- Wahl der Vertreterin oder des Vertreters in den Ständerat

Name / Vorname	Beruf/Amt	Wohnort	Stimmzahl
Caroni Andrea	Ständerat, Anwalt	Herisau	265
Vereinzelte			34

Kommunale Vorlage

- Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel zur Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde

		Ja	Nein
In Betracht Fallende Stimmzettel	337	319	18

Stimmbeteiligung: 51,36 %

Abstimmung

Urnenabstimmung vom 26. November 2023

In der Gemeinde Grub AR gelangen am Sonntag, 26. November 2023, folgende Sachgeschäfte zur Abstimmung:

Kantonale Vorlage

- Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Kommunale Vorlage

- Voranschlag 2024

Briefliche Stimmabgabe / Urnenöffnungszeiten

Alle Stimmberechtigten können ihre Stimme brieflich abgeben. Die Anleitung dazu finden Sie auf dem Stimmrechtsausweis. Die Urnenöffnungszeiten und die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe sind ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis ersichtlich.

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 22. Dezember 2023 ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag, 2. Januar 2024 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker / Tel. 076 720 08 38

Wir wünschen frohe Festtage
und ein glückliches neues Jahr!
Das Gemeindekanzlei-Team

Schule

Respekt unter der Lupe der Oberstufe

Das diesjährige Jahresmotto der Oberstufe Wolfhalden/Grub AR lautet «Respekt». So haben sich die Lernenden seit dem ersten Schultag Gedanken gemacht, was Respekt überhaupt ist. Es entstanden Plakate, intensive Gespräche wurden geführt und auch Theaterszenen von Herrn Scheiwiler und Frau Steinmann aufgeführt.

Nun hat uns – die Deutschgruppe von Frau Trunz – interessiert, was für schulfremde, erwachsene Personen das Wort Respekt bedeutet.

Hier einige Auszüge aus den Interviews:

Gustav hat seinen Vater befragt.
«Respekt ist, wenn jede und jeder so sein darf wie sie/er ist.»

Sonja hat eine erwachsene Freundin aus dem Voltigieren interviewt.
«Auch wenn man einen Menschen nicht mag, sollte man respektvoll mit ihm umgehen.»

Dmytros Mama meint:
«Respekt ist eine Form der Wertschätzung, der Achtung und eine Form der Ehrerbietung. Respekt sollte man haben gegenüber Personen, Institutionen und Ländern.»

Ceyda, die grosse Schwester von Serra, sagt zum Thema Respekt:
«Man sollte respektvoll mit Tieren, Pflanzen und unserer Erde umgehen. Unser Lebensraum ist schützenswert.»

Die Oma von Silas stand uns auch für ein Interview zur Verfügung.
«Jeder Mensch sollte mit jeder und jedem anständig reden. Ein HALLO und ein TSCHAU gehören auch dazu. Mich freut es sehr, wenn jemand die Worte DANKE und BITTE kennt.»

Die zwanzigjährige Schwester von Ceylin meint zu diesem Thema:
«Man sollte sich gegenseitig akzeptieren und offen kommunizieren. Probleme gehören ausdiskutiert. Alle Menschen sollten miteinander sorgfältig und liebevoll umgehen.»

Nevios Oma sagt:
«Zu Respekt gehört auch, dass man die Sachen von anderen Menschen sorgfältig behandelt und nichts kaputt macht.»

Levin hat seine Mama befragt:
«Respekt ist, wenn jemand Anstand hat und nett ist. Ein liebevoller Umgang mit anderen Menschen ist sehr wertvoll.»

Und die letzte Frage geht, an Sie, liebe Leserinnen und Leser: WAS IST FÜR SIE RESPEKT?

Gerne dürfen Sie uns Ihre Antworten mailen. Wir sind sehr gespannt. Wenden Sie sich bitte an ulrike.trunz@schule-wolfhalden.ar.ch

Deutschgruppe D2

Novemberabend

Es legen die Zeiten,
die Stille bereiten,
ein tröstendes Band
der schläfrigen Ruhe
hauchzart übers Land.
Pssst!
Es gleiten die Stunden,
dem Tage entbunden,
ins Dunkel der Nacht,
von friedlichem Schweigen
umfassen so sacht.
Pssst!
Es ruhen die Bäume.
Sie träumen die Träume
der wandelnden Zeit
im Atem des Winters
in Lautlosigkeit.
Pssst!
(© Elke Bräunling)

November

Dunkle nacht
hinter den sternern
umhüllt
die milchigen träume
unserer
schwelenden sehnsucht
nach leben
reif
legt sich auf
feuchte erde
umarmt in der taumelnden
vergänglichkeit
wärmenden lichts
unsere stimmen
werden still
und
die zeit beginnt
nun früh am tag
zu sterben.
(© Cosima Bellersen Quirini)

Winterzeit ist Servicezeit.

Wir bringen Ihren Automower wieder in Fahrt!
Senken Sie längerfristig die Kosten und verlängern Sie die Lebensdauer.

Ihr Service-Fachhändler
St.Gallerstr. 13
9034 Eggersriet
076 643 05 55

nüd logloh gwönnt*

* Beharrlichkeit zahlt sich aus

Heinz Stäheli, Niederlassungsleiter Oberegg

Um Ihre Ziele zu erreichen, brauchen Sie oft einen langen Atem.
Denn beharrliches, zielstrebiges Schaffen lohnt sich.
Wir unterstützen Sie und ziehen mit Ihnen am gleichen Strick.

[appkb.ch](https://www.appkb.ch)

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

Einladung Lichterweg

Die Kinder der Schule Grub AR haben gemeinsam einen Lichterweg dekoriert und wir laden euch herzlich ein, diesen zu begehen.

Am Donnerstag, 30. November und Freitag, 1. Dezember 2023 ist der Lichterweg von 17.00 - 19.00 Uhr beleuchtet. Der Start ist auf dem Pausenplatz beim Primarschulhaus (siehe Routenplan). Die Zeit wählt ihr selbst aus. Praktisch ist, wenn ihr eine Laterne, Stirn- oder Taschenlampe von zu Hause mit dabei habt. Unterwegs könnt ihr QR-Codes

scannen und euch auf die Adventszeit einstimmen. Der Weg dauert zirka 30 Minuten und endet wieder auf dem Pausenplatz. Dort erwarten euch die Frauen von «rondom» mit Punsch und Glühwein. Bitte bringt eure eigenen Becher mit. Auch Guetzli und Kürbissuppe dürfen gekostet werden – Äs het so langshet. Der Anlass endet um 19.30 Uhr.

Die Spielgruppe begeht den Weg mit eigenen Laternen am Freitag, 1. Dezember und startet um 17.00 Uhr vor der Spielgruppe.

Bis bald und herzliche Grüsse,
Das Team der Schule Grub AR
und die Frauen von «rondom»

Basis-Winterservice: Nach der Saison ist vor der Saison.

Ab **99.00***

Elektro-/Akku-Rasenmäher

ohne Radantrieb

- Eingangsdiagnose
- Service nach Hersteller-Angaben
- Probelauf und Endkontrolle

mit Radantrieb

- Zusätzlich Service Radantrieb

Ab **199.00***

Benzin-Rasenmäher

ohne Radantrieb

- Eingangsdiagnose
- Service nach Hersteller-Angaben
- Probelauf und Endkontrolle

mit Radantrieb & Lenkmäher

- Zusätzlich Überprüfung/Einstellung des Radantriebs und der Lenkung

Unser Geschenk:

Gratis Abhol-/Bringservice!

Gültig im Umkreis von 10 km.

Rufen Sie unseren Servicefachmann an: **Philipp Oswald, 079 643 05 55**
Technik Center Grueb AG | St.Gallerstr. 13 | 9034 Eggersriet | 071 571 21 12

*Zusätzliche, nicht aufgeführte Ersatzteile und Reparaturarbeiten werden separat verrechnet.

Blutspenden im Evang. Kirchengemeindehaus in Heiden

Am **Mittwoch, 20. Dezember 2023**, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchengemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstsperer erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen. Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland

Willi Jenni
Autospenglerei & Spritzwerk AG

Und jetzt zum Jenni!
**Abschleppdienst
Tag und Nacht**

Ebni 537
9035 Grub AR Tel. 071 891 15 84
info@willi-jenni.ch Fax 071 891 38 42
www.willj-jenni.ch M. 079 437 47 26

«Wägelitag»

Auch in diesem Jahr findet der Wägelitag vom Verein «Haus zur Bergulme» am **Samstag, 2. Dezember von 9.00 –12.00 Uhr vor dem Coop in Heiden statt**. Viele Kundinnen und Kunden wissen um die Bedeutung der wöchentlichen Lebensmittelabgabe für Menschen, die oft auf der Schattenseite stehen. Jedes Jahr dürfen wir auf grosse Freizügigkeit zählen. Die zusätzlich eingekauften länger haltbaren Lebensmittel können beim Verlassen des Marktes in die bereitstehenden Wägeli gelegt werden, auch im Wissen, dass die Spenden armutsbetroffenen Menschen unserer Region zu Gute kommen.

Zudem besteht die Möglichkeit, an den zwei nachfolgenden Samstagen 9. und 16. Dezember von 8.30 –11.30 Uhr bei unserer Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk.

Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

Verein
«Haus zur Bergulme»

PEBA Gerüste AG

**Schaffhausen
St. Gallen • Grub**

www.peba-ag.ch

Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

**Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22**

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Bitte berücksichtigen Sie unsere treuen Inserenten!

DORF GARAGE
HEIDEN AG

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Dezember '23 Rosental. Das Kino.

Fr	1.12.	20:00	Napoleon	12/10	D
Sa	2.12.	17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa	2.12.	20:00	One For The Road	12/10	D
So	3.12.	15:00	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
So	3.12.	19:30	The Old Oak	12/10	E/d
Di	5.12.	14:15	Nachmittagskino: BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Di	5.12.	19:30	Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Mi	6.12.	16:30	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Fr	8.12.	20:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa	9.12.	17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa	9.12.	20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So	10.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So	10.12.	19:30	What is Love?	10/8	D
Di	12.12.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi	13.12.	16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Mi	13.12.	20:00	Cinéclub: Under the Fig Trees	16/16	
Fr	15.12.	20:00	One For The Road	12/10	D
Sa	16.12.	17:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa	16.12.	20:00	Napoleon	12/10	D
So	17.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So	17.12.	19:00	Living Bach mit Pianistin Susann Frey-Zbinden	6/4	E/d
Di	19.12.	19:30	The Old Oak	12/10	E/d
Mi	20.12.	16:30	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Fr	22.12.	20:00	Living Bach	6/4	E/d
Sa	23.12.	17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa	23.12.	20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So	24.12.	15:00	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Mo	25.12.	15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
Mo	25.12.	19:30	Living Bach	6/4	E/d
Di	26.12.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi	27.12.	16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Fr	29.12.	20:00	Die Mittagsfrau	14/12	D
Sa	30.12.	17:00	Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Sa	30.12.	20:00	Filmhit		
So	31.12.	15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
So	31.12.	19:30	Bon Schuur Ticino inkl. Sektempfang	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

**Sonntag, 19. Dezember 2022
um 19 Uhr**

Living Bach – Musik, die Heilung verspricht

Die Zahl klingt erstaunlich: Mehr als 300 Bach-Chöre gibt es auf der ganzen Welt. Die meisten davon sind keine Profimusiker, sondern Laien. Sie singen und musizieren, weil sie in dem Barock-Komponisten etwas Heutiges finden. Ein Leben ohne Bach ist möglich, aber sinnlos: So empfinden es die Menschen auf allen Kontinenten, die die Dokumentarfilmerin Anna Schmidt getroffen hat. Für sie sind die Kompositionen des Barock-Meisters nicht nur schöne Musik, sondern zugleich Therapie.

Anschliessendes Gespräch mit der Hädler Pianistin Susann Frey-Zbinden.

Der Silvesterfilm um 19.30 Uhr im Kino Rosental

Bon Schuur Ticino

Beat Schlatter als Bundespolizist in einer Schweiz, in der man nur noch Französisch sprechen darf?

Das hat uns gerade noch gefehlt! Eine verrückte Volksabstimmung bringt unsere schöne Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Es wird nämlich entschieden, dass bei uns nur noch französisch gesprochen werden soll. Das heisst auch für Walter Egli von der Bundespolizei, dass nun Verben und Grammatik gebüffelt werden müssen. Nun aber hat sich im Tessin eine Widerstandsgruppe gefunden, die Egli (Beat Schlatter) unterwandern und auflösen soll. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn unser Polizist findet immer mehr Gefallen an den Tessinern.

Gerne begrüssen wir Sie mit einem Sektempfang!

Für alle Anlässe bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden

TYPOTRON DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit
Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

Mit Albert's abwechslungsreichen
Wintergerichten durch die Adventszeit.
Herzlich willkommen in unserer
gemütlichen Gaststube mit Cheminéeofen.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

Weiherrwies
wohnen | betreuen | pflegen

Herzlich Willkommen

zum

Advents-Senioren-Zmittag
für Senioren ab 60

im
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherrwies
Weiherrwies 410, 9035 Grub AR

Freitag, 15. Dezember 2023
12.30 – 15.00 Uhr

Unterhaltung mit «Trio Niederer»

Menü Fr. 25.00
(inkl. alkoholfreie Getränke und Kaffee)

Anmeldung bis 8. Dezember 2023
bei Viola Keller / Tel. 071 898 83 20 / viola.keller@weiherrwies.ch

Die nächsten Senioren-Zmittag:
22. Februar 2024 | Pro Senectute Vortrag zum Thema «Demenz»
23. Mai 2024

Wir freuen uns auf Sie!

**frauen
GEMEINSCHAFT
GRUB SG**

**TAGESAUSFLUG
WEIHNACHTSMARKT
STUTTGART
3. DEZEMBER 2023**

zämä stuune, zämä sji

Wir fahren mit dem Car in die
Weihnachtsmarkt-Stadt Stuttgart. Er ist
der grösste und wichtigste
Weihnachtsmarkt Baden-Württembergs.
Glitzernde Stände mit liebevoll
gestalteten Dächern laden zum Staunen
und Kaufen ein.
Weihnachtszauber pur!

Besammling: 06.15 Uhr Gruberhof
Rückkehr: ca. 21 Uhr
Kosten: CHF 55.- (Carifahrt)
Anmeldung zwingend bis 1. Dezember: via
fggrub.clubdesk.com
oder heidi.fuerer@fggrub.clubdesk.com
oder 071 891 18 18.

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub
Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen im Zentrum von Heiden
Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab Mitte Dez. online

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

hochreutener elektro ag

9035 Grub AR • 9034 Eggersriet
Tel. 071 891 22 20 • Fax 071 891 22 75 E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

- dynamisch
- zuverlässig
- kompetent

- Elektroinstallationen
- Telefoninstallationen
- Alarmanlagen
- Netzwerkverkabelungen

- Waschmaschinen
- Küchengeräte

Ihr Partner für alle Elektro- und Kommunikations-Installationen

**Einsendeschluss für Inserate und Texte
8. Dezember 2023**

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais
Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag Ausserhalb dieser Zeiten, bitte von 8.00 bis 9.00 Uhr Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf. Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen

- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

THOMAS MERZ
GmbH seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

Bibliothek

Adventsgeschichten in der Bibliothek Heiden

Auch dieses Jahr im Advent treffen wir uns zu zwei Kindergeschichten in der Bibliothek Heiden.

Am **Mittwoch 6. Dezember** erzählen wir die Geschichte «Nikolaus und der dumme Nuck»: Angestachelt vom hinterlistigen Fuchs möchte der Esel Nuck die Kinder am Abend vor dem Chlausestag ganz alleine beschenken. Kann das wirklich gut gehen?

Am **Mittwoch, 20. Dezember** erfahren wir, was das Wichtigste an Weihnachten ist. Gänsebraten ist wichtig zu Weihnachten, findet der Fuchs. Die Gans ist aus verständlichen Gründen anderer Meinung. Während die Tiere streiten, erinnert der Esel sie daran, worum es an Weihnachten wirklich geht.

Los geht's um 15.30 Uhr. Nach der Geschichte offeriert die Bibliothek einen Zvieri. Natürlich stehen viele weitere Weihnachtsgeschichten zum Lesen, Hören und Sehen zur Ausleihe bereit. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, mit uns einen gemütlichen Geschichten-Nachmittag zu verbringen! Der Anlass ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig.

Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen. Letzte Ausleihmöglichkeit im 2023 ist am Samstag, 23. Dezember 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr. Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Mittwoch, 3. Januar 2024.

Miriam Hauschildt

Viele liebevoll gestaltete Krippen im Gruber Wald bereiten uns jeweils viel Freude in der Adventszeit. In diesem Jahr kommen zusätzlich 24 kleine Geschichten dazu (Download via QR Code an verschiedenen Stationen im Wald), die von der Evangelischen Kirchgemeinde Grub Eggersriet gestaltet werden. Auch dieses Jahr möchten wir wieder Gross und Klein dazu ermutigen, gemeinsam den Chripliweg zu gestalten und zu geniessen.

Wer den Chripliweg mitgestalten möchte, darf seiner/ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine eigene Krippe gestalten. Diese können entlang des Waldwegs an einem selbst gewählten Plätzchen aufgestellt werden. Der Rundweg führt vom Parkplatz Unterbilchen bis zum Parkplatz Rossbüchel (siehe rote Markierung auf Situationsplan oben). Wir freuen uns auf eine zahlreiche Mitwirkung und auf viele begeisterte Besucher.

Aufstellen der Krippen:
selbständig bis zum 3. 12. 2023

Abbau der Krippen:
ab Neujahr bis spätestens 7. 1. 2024

Gestaltung und Platzierung der Krippen:

- Wir freuen uns über individuell gestaltete, weihnachtlich geschmückte Krippen.
- Beachtet bei der Materialwahl, dass die Krippen und Figuren der Witterung ausgesetzt sind.
- Bitte tragt dem Wald Sorge und achtet darauf, keinen Schaden zu verursachen.
- Wählt geeignete Plätze und nehmt Rücksicht auf allfällige Holzarbeiten (geschlagenes Holz wird bis Mitte Dezember noch aus dem Wald abtransportiert).

Besucherparkplätze: bitte die öffentlichen Parkplätze in Unterbilchen benützen

Dauer: vom 1. Advent 3. 12. 2023 bis Neujahr

Kontaktperson für allfällige Fragen:
Tanja Bischof unter 071 891 18 97 oder tanjabaettig@yahoo.de

Kommt auch diese Adventszeit wieder zu uns in den Gruber Wald und lasst euch verzaubern von vielen schönen Chriplis.

Fraugemeinschaft Grub SG

Appenzellische
ÄRZTESGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

**Medizinischer Notfall:
Was tun?**

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon **0844 55 00 55**
anrufen. Tag und Nacht,
365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

**Rettungsdienst alarmieren.
Telefon 144 anrufen.**

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung

Ebni 26

9035 Grub AR

Tel: 071 891 39 92

chinderhus.blueme@gmail.com

www.chinderhus-blueme.ch

CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung.

Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Blickpunkt-Bild des Monats

Am Samstag

25. November

In der Turnhalle
Grub AR
Zeit: 9.00-15.00 Uhr

**Weihnachtsausstellung
mit Festwirtschaft
und musikalischer
Unterhaltung**

Besinnliche Adventszeit

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

Der Gruber Skilift ist bereit für den Winter; eingesandt von Luzia Hunger.

**Chinder
Fiir**

**Thema:
Kerzen**

Bringt eure
Taufkerze mit!

**Samstag 25. November 2023
18:00 Uhr im Pfarrhaus Eggersriet**

Eingeladen sind alle Kinder!

Wir freuen uns auf euch! Euer Chinderfiir-Team: Manuela und Daniela

**Achtet auch auf den übernächsten Termin:
Samstag 17. Dezember 17:00 Uhr:
Krippenspiel im Gruberhof!**

**Energie sparen mit dem
passenden Elektrogerät**

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Peter Keller Gruber Wetterfrosch

Das Wetter im Oktober 2023

Der goldene Oktober bescherte uns gleich zu Beginn dreizehn Sonnentage. Auch wenn sich die Tages- wie auch Nachttemperaturen in der ersten Dekade recht variabel mit der normalen herbstlichen Abkühlung zeigten, gab es doch Tage, an denen das Thermometer etwas über 23 °C als Höchstwert festhielt. Das vom Westatlantik über die Biskaya hergezogene Hoch «Tora» stationierte sich mit einem Kerndruck von 1025 hPa über Zentraleuropa und konnte seine Dominanz trotz mehrerer umliegender Tiefdruckgebiete behaupten und weitete seinen Einfluss über das Mittelmeer und den ganzen geografischen Bereich Nordafrikas aus. Zu selbiger Zeit war das Hoch «Ulrike» über der Ukraine stationiert, dessen rechtsdrehende Druckzone sich über die Gebiete des Schwarzen Meeres ostwärts ausweitete, unser Land oft kurzzeitig und meist zur Mittagszeit mit einer dezent auftretenden Bise bestrich. Ansonsten blieb es aussergewöhnlich oft windstill. An dreizehn Tagen konnte morgens neunmal und abends achtmal vollkommene Windstille verzeichnet werden. Augenfällig war zudem die Druckstabilität, welche sich hierorts bis zum elften permanent um die 1023 hPa bewegte. Die Tage neun und dreizehn waren klassisch-herbstgestimmte Föhntage mit Sonne, blauem Himmel, wirbelnden Laubblättern und einem Temperaturhöchstwert bis 23 °C. Das nach Nordosten wandernde und sich abschwächende Hoch «Tora» gab den europäischen Raum frei für die über Grossbritannien, Island und dem Nordmeer stationierten Tiefdruckgebiete und deren Einflüsse. Zur Monatsmitte gestaltete sich das Wetter eher wechselhaft. Sonnige Tage mit leichtem bis mässig starkem Wind, vorwiegend aus westlicher Richtung und recht kühlen Temperaturen. Der einundzwanzigste war dann der erste Regentag mit einer Niederschlagsmenge von 35,7 Liter pro Quadratmeter. Am südlichen Rande des westlich Grossbritanniens lauernden Sturmtiefs «Zeus I» liegend, kam unsere Region mit einer Windspitze von etwas über 70 km/h recht gut davon. Dem achtundzwanzigsten, einem sonnigen Föhntag, folgte eine wechselhafte Witterung mit kurzzeitigen sonnigen Einlagen und teils anhaltendem Wind aus Südwest. Mit dem letzten Monats-tag, der mit dem vom Wind getriebenen Regenschauer recht lebhaft war, verabschiedete sich der Goldene Oktober 2023. Ein kurzer Blick auf die Daten: Die höchste Tagestemperatur mit 23,1 °C wurde am zweiten, die Tiefste mit 3,6 °C am achtundzwanzigsten gemessen. An diesem Tag brauste der Wind mit 71 km/h über die Gruber Passhöhe. Den vierzehn Sonnentagen stehen sieben Tage mit mehr oder weniger Niederschlag gegenüber. Als Niederschlagsmenge sammelten sich 82,2 mm (oder Liter pro m²), im Vorjahr waren dies 103,2 mm.

im Gruberhof Grub SG

17. Dezember 2023, 17.00 Uhr

Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Schüler und Schülerinnen des ökum. Religionsunterrichts
Grub AR und Grub SG, Musikschule Appenzeller Vorderland

Im Anschluss sind alle zu Speis und Trank eingeladen

Advents in Grub fenster 2023

Wir laden alle Interessierten herzlich ein, bei der feierlichen Eröffnung der Adventsfenster dabei zu sein. Diese finden jeweils um 18.30 Uhr statt. Je nachdem gibt es auch einen kleinen Apéro. Wir freuen uns auf stimmungsvolle Momente in netter Gesellschaft.

03. Dez	Familie Blaser	Dicken 431
04. Dez	Familie Büchi	Säge 79
05. Dez	Gemeindekanzlei	Dorf 60
08. Dez	Kirchehüsli	Dorf 648
09. Dez	Jugendtreff alte Post	Dorf 400
11. Dez	Familie Spenger	Dorf 56
13. Dez	Familie Roettig	Hord 373
18. Dez	Familie Brülisauer	Ebni 27
21. Dez	Familie Ernst	Obere Hord 650

ONLINE ADVENTSKALENDER

JEDEN TAG IN DER ADVENTSZEIT WIRD AUF DER HOMEPAGE EINE ADVENTSGESCHICHTE ERZÄHLT

WWW.REF-GRUB-EGGERSRIET.CH

Eröffnung Adventsfenster im Kirchehüsli

8. Dezember 2023, 18.30 Uhr

Das Adventsfenster wird von Schülerinnen und Schülern der 5./6. Klasse aus Grub SG gestaltet

Mit Glühwein, Punsch, Guetzli, Drehorgel und einer schönen Weihnachtsgeschichte

Adventsbasteln und -backen für Gross und Klein

in der alten Post Grub AR

20. Dezember 2023
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Elsbeth Camenzind Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Weihnachten unter dem Baum

24 Dezember 2023, 17.00 Uhr
Kirche Grub AR

Familienweihnacht mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Musik: Rosy Zeiter Klavier
Lotti Nef und Sylvia Eisenhut Flöte

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggersriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggersriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggersriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 3. Dezember, 1. Advent

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Cyrill Bischof, Kollekte Chinderhus Blueme

Freitag, 8. Dezember

14.30 Gottesdienst mit Abendmahl im Altersheim Weiherwies Grub AR mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 10. Dezember

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Chinderhus Blueme

Freitag, 15. Dezember

14.45 Gottesdienst mit Abendmahl im Gesundheits- und Senioren-Zentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 17. Dezember

17.00 Krippenspiel im GRUBERHOF, Grub SG
 Familiengottesdienst mit Kindern aus beiden Grub, der Musikschule Appenzeller Vorderland und Rosy Zeiter
 Leitung: Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Im Anschluss sind alle zu Speis und Trank eingeladen

Sonntag, 24. Dezember

17.00 Familienweihnachten, Kirche Grub AR
 Rosy Zeiter Klavier, Lotti Nef und Sylvia Eisenhut Flöte.
 Pfrn. Judit-Boróka Keil erzählt die Weihnachtsgeschichte
22.00 Mitternachtsmesse, Kirche Grub AR
 mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil. Musik: Sergio Pastore Gitarre, Cornelia Suhner Flöte. Kollekte: Chinderhus Blueme

Montag, 25. Dezember, Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil
 Musik: Urs Fässler Hackbrett, Rosy Zeiter Orgel
 Kollekte: Chinderhus Blueme

Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR
 Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten und Bibellesen. Die Treffs werden geleitet von Pfarrerin Judit-Boróka Keil oder durch andere Interessierte

Datum: Donnerstag, 7. Dezember 2023

Filmabend

19.30 Popkorn-Kino im Kirchhüsli Grub AR

mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen».
 Historische Glaubwürdigkeit und starke Dialoge stehen im Vordergrund der erfolgreichen Serie «The Chosen», die Geschichten des Neuen Testaments um Jesus von Nazareth spannend nacherzählt - aus ungewöhnlicher Sicht.
 Jeweils am Freitag, **24. November, 1., 8. und 15. Dezember.**
 Herzlich Willkommen, Patric Looser-Fischer

Online Adventskalender

Jeden Tag in der Adventszeit wird auf unserer Homepage eine Adventsgeschichte erzählt

www.ref-grub-eggersriet.ch

Die Geschichten können vom 03.12. - 06.01. auch auf dem Chrippli-Weg der Frauengemeinschaft Grub SG abgehört werden. Mit Handy und QR Code Leser.

Adventsfenster, Kirchhüsli

Freitag, 8. Dezember

18.30 Uhr im Kirchhüsli

Das Adventsfenster wird von Schülerinnen und Schülern der 5./6. Klasse aus Grub SG gestaltet
 Mit Glühwein, Punsch, Guetzli, Drehorgel und einer schönen Adventsgeschichte.

Basteln und Backen

Mittwoch, 20. Dezember

14.00 - 17.00 Uhr, Alte Post Grub AR

Adventsbasteln und Backen für die ganze Familie

Evangelische Kirchen Vorderland

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Freitag, 15. Dezember

Outdoor-Fondue: Das Erlebnis-Essen im Advent.
 Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
 079 197 84 48

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:

www.kja.ch

www.ref-grub-eggersriet.ch

Veranstaltungen

November 2023

Fr	24. Jugendtreff für Oberstufe 19.00 – 23.00 Uhr	Alte Post	Di	5. Landfrauenverein; Adventsweg im Waldpark mit Nüsslipicken Treffpunkt 19.00 Uhr: Parkplatz Rest. Hirschen	
Fr	24. Popkorn-Kino «The Chosen» (Staffel 2 und 3) 19.30 Uhr	Kirchehüsli, gegenüber Ref. Kirche	Mi	6. Adventsgeschichte für Kinder 15.30 Uhr	Biblio Heiden
Sa	25. Weihnachtsausstellung mit Festwirtschaft 9.00 – 15.00 Uhr	Turnhalle	Mi	6. Unentgeltliche Rechtsberatung 17.00 Uhr	Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)
Sa	25. Ref. Kirchgemeinde Gub-Eggersriet; Chinder Fiiir 18.00 Uhr	Pfarrhaus Eggersriet	Fr	8. rondom ...; Chlausobig 17.00 Uhr	Weiherr-Spielplatz
Sa	25. Haus zur Stickerei; Kappelle Alderbuebe live 18.00 Uhr	Haus zur Stickerei Heiden	Fr	8. Bäsebeiz ab 17.30 Uhr	Skiliftstöbli
Sa	26. Abstimmungssamstag 18.00 – 19.00 Uhr	Gemeindekanzlei	Fr	8. Jugendtreff für 5./6. Klasse 19.00 – 21.30 Uhr	Alte Post
So	26. Abstimmungssonntag 9.00 – 11.00 Uhr	Gemeindekanzlei	Fr	8. Popkorn-Kino «The Chosen» (Staffel 2 und 3) 19.30 Uhr	Kirchehüsli, gegenüber Ref. Kirche
So	26. Gospelchor Heiden und Wittenbach; Gospelkonzert 17.00 Uhr	Evang. Kirche Heiden	Sa	9. Landstreichmusik mit Christine Lauterburg 18.00 Uhr	Haus zur Stickerei Heiden
Di	28. Einwohnerverein; Stamm 20.00 Uhr	Rest. Hirschen	Fr	15. Advents-Senioren-Zmittag 12.30 – 15.00 Uhr	Alterwohn- und Pflegeheim Weiherrwies
Mi	29. Flurgenossenschaft Hord; Hauptversammlung 19.00 Uhr	Turnhalle	Fr	15. Popkorn-Kino «The Chosen» (Staffel 2 und 3) 19.30 Uhr	Kirchehüsli, gegenüber Ref. Kirche
Do	30. Schule, Spielgruppe und rondom ...; Lichterweg 17.00 – 19.00 Uhr	Start: Pausenplatz Primarschulhaus	So	17. Familiengottesdienst mit Krippenspiel 17.00 Uhr	Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet; Gruberhof Grub SG

Dezember 2023

Fr	1. Online Adventskalender Geschichten auf der Homepage der Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet (www.ref-grub-eggersriet.ch)		Mi	20. Adventsgeschichte für Kinder 15.30 Uhr	Biblio Heiden
Fr	1. Schule, Spielgruppe und rondom ...; Lichterweg 17.00 – 19.00 Uhr	Start: Pausenplatz Primarschulhaus	Mi	20. Blutspendeaktion 17.30 – 19.30 Uhr	Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
Fr	1. Popkorn-Kino «The Chosen» (Staffel 2 und 3) 19.30 Uhr	Kirchehüsli, gegenüber Ref. Kirche	Fr	22. Jugendtreff für Oberstufe 19.00 – 23.00 Uhr	Alte Post
Sa	2. Verein Haus zur Bergulme, Wägeli-tag 2023 9.00 – 12.00 Uhr	Vor dem Coop Heiden	So	24. Weihnachten unter dem Baum (Familienweihnacht) 17.00 Uhr, Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet	Ref. Kirche
So	3. Weihnachtsmarkt Stuttgart; Frauengemeinschaft Grub SG 6.45 Uhr	Besammlung beim Gruberhof Grub SG	Di	28. Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck 19.00 Uhr	Rest. Hirschen
So	3. bis Neujahr; Frauengemeinschaft Grub SG; Gruber Chrippliweg Gruber Wald		Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch		

Schlusspunkt

Der Arzt sagt zu seinem Patienten: «Es täte Ihnen gut, wenn Sie nach der Arbeit eine Stunde spazieren gehen würden. Was machen Sie denn beruflich?» «Ich bin Briefträger!», antwortet der Patient.

Eine Frau fragt aufgeregt ihren Arzt: «Herr Doktor, ich habe andauernd Kopfschmerzen, Ohrensäusen, Rückenschmerzen, Wadenkrämpfe, Seitenstechen, Augenflimmern, Husten, Hexenschuss, Schwindel-

anfälle und Schüttelfrost ... was fehlt mir denn bloss?» Der Arzt schaut sie über den Brillenrand an: «Was soll Ihnen fehlen? Sie haben doch schon alles!»

Der Arzt untersucht den Patienten und fragt: «Rauchen Sie?» «Nein», antwortet der Patient. «Schade», meint der Arzt. «Sie müssten nämlich dringend aufhören.»

Blickpunkt Grub

Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR

58. Jahrgang
Nr. 697

Editorial

Leo Anrig
Gemeindeschreiber

Eine kleine Weihnachtsgeschichte

Was ist mit dem Weihnachtsfest verbunden und darf einfach nicht fehlen? Für die einen ist es der Weihnachtsbaum, das traditionelle Weihnachtsessen mit Familie oder Freunde und für die anderen Weihnachtslieder oder die Weihnachtsgeschenke. Für mich eng verbunden mit Weihnachten sind kleine Geschichten, die zum Nachdenken einladen und doch so prima zu Weihnachten passen:

De Wiehnachtsstärn von Peter Reber

Wo im Himmel klar worde isch, dass s'Christchind jetzt denn gly uf d'Wält chunnt, hend d'Stärne mitenand agfange zstritte, wär mit sym Liecht de drü Weise usem Morgeland de Wäg nach Bethlehem dörf wyse. Wo sie sich nöd hend chöne einige, sind sie zum Petrus gange. Är soll Schiedsrichter sy und entscheide, wär diä wichtigi Ufgob dörf übereh.

Der eint Stärn het gseit: «Ich lüüchte am hellste, mich würdet diä drü Könige am beschte gseh!» En zweite het gemeint: «Ich han ganz es bsunders Liecht. Mich erkennt me scho vo Wytem a mim rosarote Schyy. Wäge mym spezielle Lüüchte würd ich am Himmel uffalle und diä drü Weise würdet drum ganz bestimmt ihren Wäg finde!»

Jetzt het sich no en chlyne Stärn gmäldet. Sys Liecht isch weder speziell gsy, no het er bsunders hell glüüchtet. Dezue hend ihm no zwei Zagge gfehlt, wo ihm eimol bim übermüetige Spile dobe am Himmelszält abbroche sind. Är het schüüch gseit: «Ich wär doch au so gärn de Wiehnachtsstärn.»

Alli andere Stärne hend eifach agfange lache und ihn verspote: «Du bisch doch nöd schön gnuet und vil zwenig hell für e söttig wichtigi Ufgob!» Wo de Spott nöd

ufghört het, mues de Petrus igriffe: «Und wieso glaubsch du, dass usgrächnet du de Stärn vo Bethlehem söttisch sy?» Der chly Stärn het gemeint: «Eh, will ich mi doch so fescht ufs Christchind freue. Meh als alli andere!»

Em Petrus het diä Antwort gfallt. Aber är isch ebe au no en praktische Maa gsy und het gwüsst, wiä wichtig dass es isch, dass diä drü Weise uf ihrem Wäg dur d'Wüeschi dä Stärn au richtig guet chönd gseh, susch chönntet sie no der Weg verlüüre. «Ich find es prima», het de Petrus gseit, «dass du di so freusch, aber ich glaube, du schynsch würklich nöd hell gnuet, dass du diä wichtigi Ufgab chöntsch übereh.»

Wär jetzt glaubt, de chly Stärn heg truurig sini übrig bli bene Zagge lo hange, dä tüüschet sich. «Das macht gar nüüt», het er gseit. «Minigrossi Freud, dass s'Christchind chunnt, cha das nöd im Gringschte trüebe.» D'Diskussion am nächtliche Stärnehimmel isch no lang wytergange, und was langsam hell worde isch, het mer sich immer no chönne einige.

Mit em Morgeliecht sind d'Stärne langsam verblasst – numeh eine, de chly Stärn het fröhlich wytergestrahlet und es het eim tunkt, är wärdi sogar immer no heller. D'Vorfreud het ihm d'Chraft und d'Energie geh, sogar em Tageslicht zrotze. Und will der Petrus en praktische Maa gsy isch, het ihn das beydruckt: Wenn diä Weise us em Morgeland dä Stärn sogar no am Tag chönt gseh, denn gits nume ei Lösig. Är het gseit: «Momol, du chlyne Stärn, du wirsch üsen Wiehnachtsstärn sy!»

Wir wünschen Ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.

Das Team der Gemeindeverwaltung Grub AR

Gemeinderat

Strassen- und Wasserbauarbeiten 2024 des Kantons Appenzell Ausserrhoden

Das Tiefbauamt AR informiert die Gemeinde und Werke jährlich über die geplanten Strassen- und Wasserbauarbeiten. 2024 soll in der Gemeinde Grub AR der Deckbelag bei der Bushaltestelle Dorf eingebaut werden. Weitere Bauvorhaben sind in der Gemeinde nicht geplant.

Forstkorporation Vorderland

An der Delegiertenversammlung der Forstkorporation Vorderland vom 20. November 2023 wurde die Jahresrechnung 2022/23 sowie der Voranschlag 2023/24 zustimmend zuhanden der Trägergemeinden verabschiedet. Der Gemeinderat hat erfreut vom positiven Abschluss Kenntnis genommen und sowohl Jahresrechnung wie Voranschlag genehmigt.

Verkabelung Stromleitung Riemen/Halten Bauetappe 1

Die Elektrakommission plant die Verkabelung der Stromleitungen im Gebiet Riemen/Halten. Die Netzarbeiten der ersten Etappe wurden an die Firma Hochreutener Elektro AG, Grub AR, für Fr. 108'703.60, inkl. MwSt., vergeben. Die Tiefbau- und Belagsarbeiten werden von der Firma Hohl AG, Heiden, für Fr. 140'916.85, inkl. MwSt., ausgeführt.

Ersatz Quartierleuchten bei Gemeindestrassen

In den nächsten Jahren sollen die Quartierleuchten der Gemeindestrassen ersetzt werden. Die Kosten der LED-Lampen amortisieren sich innerhalb von acht Jahren. Im Budget 2023/24 ist der Ersatz von 15 Lampen vorgesehen. Die erste Etappe des Lampenersatzes ist im Frühjahr 2024 geplant. Auf Antrag der Hoch- und Tiefbaukommission hat der Gemeinderat die Lieferung von 15 Quartierleuchten «Luma Micro gen2 BGP702 LED24-730» an die Firma Elektron AG, Au ZH, für Fr. 9'240.65, inkl. MwSt., vergeben.

Zum Titelbild: Der tief verschneite Weiler Frauenrüti. Fotografiert am 2. Dezember von Nico Stieger.

Zum Schutz von Insekten und um den Elektrosmog möglichst tief zu halten, werden die Lampen zielgerichtet montiert, eine warme Lichtfarbe gewählt und die Helligkeit aufgrund vorgegebener Sicherheitsstandards eingestellt.

Rücktritte aus Kommissionen und als Aufsichtsperson Jugendtreff

Auf Ende Mai 2024 haben Mayr Simon als Mitglied der Wasserkommission sowie Graf Christina und Jucker Peter als Mitglieder der Natur- und Umweltschutzkommission ihren Rücktritt bekannt geben. Als Aufsichtspersonen des Jugendtreffs haben Rebecca und Pascal Kern per Ende Jahr gekündigt.

Der Gemeinderat dankt allen Zurücktretenden für ihren gemeinnützigen Einsatz ganz herzlich.

Energie Schweiz 2023

Das Departement für Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden gratuliert Appenzell über dem Bodensee (AüB) zum Gewinn der Projektförderung 2023 durch die EnergieSchweiz in der Kategorien «Energeregionen» sowie «Photovoltaik-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe».

Grub zählt Ende November 976 Bewohner/-innen

Zuzug: Mukhwana Allan, Weiherwies 375

Kenntnisnahmen

- Protokoll der Verwaltungsratsitzung des Abwasserverbands Altenrhein vom 25.10.2023
- Konstituierung der Sozialhilfebehörde des Sozialamts Heiden-Grub-Rehetobel vom 14.11.2023
- Protokoll der Delegiertenversammlung der Forstkorporation Vorderland vom 20.11.2023
- Protokoll der Besprechung des Aufsichtspersonals Jugendtreff vom 25.11.2023
- Protokoll der Delegiertenversammlung des Betreuungszentrums Heiden vom 27.11.2023
- Sitzungsprotokoll der Elektrakommission Grub AR vom 20.11.2023

Öffnungszeiten über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei bleibt vom Freitag, 22. Dezember 2023 ab 12.00 Uhr bis und mit Dienstag, 2. Januar 2024 geschlossen.

Pikettdienst bei Todesfällen:
Janine Junker / Tel. 076 720 08 38

*Wir wünschen frohe Festtage
und ein glückliches neues Jahr!
Das Gemeindekanzlei-Team*

Abstimmungsergebnisse

Urnenabstimmung vom 26. November 2023

Kantonale Vorlage

Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

	Ja	Nein
Abstimmungsfrage 1: Gegenvorschlag	199	134
Abstimmungsfrage 2: Eventualvorlage	179	146

Stichfrage Gegenvorschlag 198
Eventualvorlage 138

Stimmbeteiligung: 52.36 %

Kommunale Vorlage

	Ja	Nein
Voranschlag 2024	280	53

Stimmbeteiligung: 50.98 %

Merkblatt zum Baubewilligungsverfahren

Wer baut, berührt in der Regel vielfältige Dritt-Interessen, seien es jene der Nachbarn oder jene der Allgemeinheit. Zum Schutze und Ausgleich dieser vielfältigen Interessen besteht eine Vielzahl baurechtlicher Regeln, die jeder Bauherr einzuhalten hat. Zur Überprüfung der Einhaltung dieser Regeln dienen das Baubewilligungsverfahren (vor Ausführung) sowie das Bauabnahmeverfahren (während

und nach Ausführung) mit ihren jeweiligen Sanktionen. Mit diesem Merkblatt möchte das Ressort Hochbau die Bevölkerung von Grub AR über die wichtigsten Punkte des Baubewilligungsverfahrens informieren. Es ist aufgrund notwendiger Verkürzungen nicht rechtsverbindlich. Für detailliertere Auskünfte über das Verfahren sowie für Informationen über inhaltliche Bauvorschriften sowie mögliche Sanktionen sind auf jeden Fall die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu beachten. Anwendbar sind insbesondere das kantonale Baugesetz und die kantonale Bauverordnung sowie das kommunale Baureglement.

Baugesuch einreichen

Für welche Bauarbeiten muss ich ein Baugesuch einreichen?

(Grundsatz; Art. 93 Abs. 1 Baugesetz und Art. 38 Bauverordnung)

Für die Erstellung, wesentliche Änderung und den Abbruch von:

Hochbauten

(inkl. Vor-, An- und Aufbauten)

Tiefbauten

(z. B. Strassen, Plätze, Sport- und Freizeitanlagen, unterirdische Bauten, Schwimmbassins)

Eingriffe ins Orts- und Landschaftsbild

(Terrainveränderungen, Umgebungsgestaltungen, Campingplätze, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aussenreklamen usw.)

Eingriffe in Wasserläufe / in den Wasserhaushalt

(Drainagen, Entwässerungen)

Nutzungsänderungen

(ausserhalb der Bauzone immer; innerhalb der Bauzone nur, wenn Auswirkungen auf die Umgebung oder eine wesentliche Vergrösserung des Benutzerkreises)

Die Umwelt belastende Produktionsanlagen

Die Umwelt entlastende Anlagen

(Gewässerschutz- und Kanalisation-sanlagen, Lärmschutzanlagen usw.)

Die Umwelt belastende Anlagen

(Deponien, Feuerungs- und Tankanlagen, abwasserproduzierende Einrichtungen, Erdsonden, Erdkollektoren, Sondier- und Probebohrungen, Sendeanlagen, Lichtanlagen usw.)

Die Sicherheit gefährdende Anlagen

(Wärmeerzeugung, Lagerung/Verarbeitung gefährlicher Stoffe usw.)

WICHTIG

Die Baubewilligungspflicht gilt auch für:

- Teile von bestehenden Anlagen
- Provisorische Bauten/Anlagen
- Mit Baugrund nicht fest verbundene Bauten/Anlagen

Kein Baugesuch einreichen

Für die folgenden Vorhaben ist kein Baugesuch einzureichen

(Ausnahmekatalog; Art. 39 Bauverordnung)

Im ganzen Gemeindegebiet (Bauzonen und Nichtbauzonen):

• **Renovationen** (wenn nach aussen keine sichtbare Veränderung)

Ortsübliche offene **Zäune** usw.

• **Mobilheime / Wohnwagen**, wenn unbewohnt, auf Abstellplätzen

• **Mikro- und Piko-Zell-Funkanlagen** < 6W Leistung

• **Gartenschwimmbecken** (nur Saison, nicht mit Boden verbunden, ohne Terrainveränderung)

• **Reparaturen / Unterhaltarbeiten**

• **Mauern / geschlossene Einfriedungen** bis 1.20 m

• **Mobilheime / Wohnwagen** ausserhalb bewilligter Flächen < 20 Tage

• **Eigenreklamen**

(nicht leuchtend, auf privatem Grund, < 1.50 m²) Ausnahme: angrenzend an Kantonsstrassen

• **Garten- und Aussenraumgestaltung** im ortsüblichen Rahmen

• **Gartentunnels, mobile Treibhäuser**

bis 150 m² (während Saison)

• Einmalige **Terrainveränderungen** bis 1.20 m und 200 m² (Nichtbauzone: 500 m²), ausser in Schutzzonen

• **Parabolantennen** < 0.85 m Durchmesser (Farbe = Hintergrund)

• **Fahnenstangen**, Pfähle, Stangen, Schaltkästen usw.

• **Bauplatzinstallationen** (unter den Bedingungen von BauV 40) ortsüblichen Rahmen

Nur in den Bauzonen:

• **Gartensitzplätze / Pergolas** (2 Seiten offen, ungedeckt, < 25 m²)

• **Dachflächenfenster** (1 je Dachfläche, < 1.5 m² aussen gemessen)

• **Temporäre Bauten / Anlagen** < 6 Monate, Festhütten, Zelte, usw.

• **Fenster-Ersatz** (von aussen nicht sichtbar)

• **Kleinstbauten** (< 2.50 m Höhe, 6 < m² Grundfläche)

Hinweis: Sämtliche Solaranlagen sind mit dem amtlichen Formular 20 Tage vor Ausführung zu melden

Informationsbeschaffung

Wer und was kann mir als Bauherrin oder Bauherr weiterhelfen?

Auskünfte allgemein:

Gemeindekanzlei Grub AR
071 891 17 48

Generelle Auskünfte
Weiterleitung an
zuständige Stelle

Gesetze Bund: Online-Abfragen:

www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html

Bestellung Gesetze:

verkauf.gesetze@bbl.admin.ch

Raumplanungsgesetz (RPG)

Raumplanungsverordnung (RPV)

Weitere Erlasse

Gesetze Kanton:

Online-Abfragen: www.bgs.ar.ch

Bestellung Gesetze:

bruno.schoenenberger@ar.ch

Baugesetz, Bauverordnung

Weitere Erlasse

Reglemente Gemeinde:

Bestellung bei der Gemeindekanzlei

Baureglement

Plangrundlagen

Baugesuchsformulare:

Online-Bezug: www.ar.ch/baugesuche

Baugesuchsformular

Zusatzformulare

Eine spezielle Regelung gilt in Ortsbildschutzzonen sowie an/bei Kulturobjekten: In den mit dem Zeichen «•» markierten Fällen ist ein Baugesuch einzureichen.

Wichtig: Auch nicht bewilligungspflichtige Vorhaben müssen sämtliche baurechtlichen Vorschriften einhalten (z. B. Gestaltungs-, Abstands-, Energie- und Immissionsschutzvorschriften)!

Schule

Lichterweg

«So schöne Lichter, Laternen und Kerzen habt ihr gemacht.»
 «Schaut mal die kleine Seilbahn.»
 «Hoffentlich hat es noch Guetzli!»
 «So eine schöne Winterstimmung.»

«Es ist toll, in fremde Briefkästen schauen zu dürfen.»
 «Oh, hier sind die Kerzen ausgegangen.»
 «Was macht de Mond di ganzi Nacht.»
 «Mmmhhh ... Kürbissuppe.»
 «Es ist wunderschön mit dem Schnee.»

Mit diesen Eindrücken möchten wir uns ganz herzlich bei der Bevölkerung, den Frauen von «rondom» und den Schülerinnen und Schülern der Schule Grub AR, für zwei wundervolle Lichterweg-Abende bedanken.

Das Team der Schule Grub AR

Erzählnacht

Unter dem Motto «VIVA LA MUSICA» fand am 10. November die diesjährige Erzählnacht statt. Voller Vorfreude kamen die Schülerinnen und Schüler um 19.00 Uhr in die Schule und wurden bei Musik empfangen. Aufgeteilt in Gruppen durften die Kinder dann drei verschiedenen Geschichten lauschen. In einer Geschichte ging es um W. A. Mozart, in einer um John Lennon und in der dritten um einen Geräusche-Händler, alles passend zum Thema Musik.

Zum Schluss kamen wir alle nochmals zusammen und die Schülerinnen und Schüler erhielten eine Tüte Popcorn mit auf den Heimweg. Wir hoffen, die Erzählnacht bleibt in guter Erinnerung!

Aktion

«Kinder Werte Umwelt»

In dem sehr schön illustrierten Kinderbuch «Der Holzweg» wird erzählt, wie Emily Eichhörnchen und Sämi Specht beobachten, was aus Bäumen entsteht. Sie erleben den Weg, den das Holz aus dem Wald bis zum fertigen Haus macht.

Ein lehrreiches Kinderbuch mit tollen Bildern zum Erzählen oder zum Selberlesen. Herausgeber sind die IG Holz Toggenburg und die Waldregion 5.

Der Verein SICH (Säntis Innovations-Cluster Holz), mit Unterstützung der IG Holz Toggenburg, möchte die Sensibilisierung, das Verständnis und die Wertschätzung für unseren Kultur- und Erholungsraum Wald und unseren heimischen Werkstoff Holz in der schulischen Grundbildung fördern.

Es ist den Herausgebern ein grosses Anliegen, den Kindern aufzuzeigen, welches Potential und damit welche Werte in der Wertschöpfungskette Holz, die vor unserer Haustüre startet, liegen.

Wir bedanken uns bei SICH und der IG Holz-Toggenburg ganz herzlich für den Klassensatz Bücher, den sie unserer Schule geschenkt haben.

Schule Grub AR

Schule

Projekttag der Oberstufe
Wolfhalden/Grub AR

Projekt Digitale Fotografie

Am 13. November kam der Fotograf Damian Imhof aus Speicher zu uns. Er zeigte uns seine Kameras, erzählte uns über seinen Beruf als selbstständiger Fotograf und beantwortete unsere Fragen. Damian hat uns ein paar seiner Werke gezeigt und uns Tipps gegeben, die wir danach draussen ausprobiert haben. Wir sollten uns ein Thema überlegen und zu diesem Thema Fotos machen. Er hat uns dann gesagt, was wir besser machen könnten und auf was wir achten sollten. Später hat Damian sich von uns verabschiedet. Wir haben

fleißig weiter fotografiert und uns die Bilder nachher angesehen. Am Nachmittag gingen wir im Dorf selbstständig Fotos machen.

Am Dienstag haben wir uns am Morgen in Heiden getroffen. Dort durften wir auf den Kirchturm. Der Weg nach oben war steil, eng und dunkel. Zum Glück hatten wir unsere Handytaschenlampen dabei. Oben angekommen erwartete uns ein heller, grosser Raum. Man konnte von dort aus hinausgehen und Fotos von Heiden machen. Auf einer Seite des Kirchturms war es stark windig. Wir haben in diesem Raum ein schönes Gruppenfoto gemacht. Später sind wir wieder heruntergelaufen. Manche sind etwas zu spät runtergelaufen und standen direkt neben der läutenden Glocke. Wir liefen dann via Altenstein-Schönenbühl Bädli-Klus zurück zur Schule. Zur Belohnung gab es Croissant und Brötchen für alle.

Am Nachmittag haben wir unsere Bilder bearbeitet und einen ifolor-Fotokalender aus unseren Bildern angefangen.

Am Mittwoch durften wir unsere Fotowand beim Schulhauseingang gestalten. Wir suchten uns Bilder aus und schickten sie den Lehrkräften, die die Bilder ausdruckten. Zur Fotowand kam noch ein Feedback von jedem von uns. Manche mussten noch ihren Fotokalender fertigstellen und andere dekorierten die Schulzimmer mit ihren besten Bildern.

Es war auch witzig, Bilder von uns und anderen zu machen. Es war ein interessantes Projekt.

Livia Bitol, 1. Sek. und
Leona Braunwalder, 2. Sek.

Projekttag
«Chilliges Ambiente»

In unserem Projekt hatten wir zum Ziel Kissen für die Gruppenräume und die Gänge des Schulhauses herzustellen. Am Montagmorgen haben wir zuerst geplant, wie die Kissen aussehen sollen, und zeichneten dies auf. Danach ging es los mit Stoffschneiden, Plottern, Malen etc. bis wir unsere Kissen zusammennähen, mit Reissverschlüssen versehen und füllen konnten. Es entstanden vier Einzelkissen, eine Kissenliege und zwei grosse Patchwork-Sitzsäcke. Wir hatten viel Spass, das Projekt hat uns gefallen.

Nino, Elias, Orlando

Projektgruppe «Länderküche»

Projekttag «Nicht nur mit dem Finger auf der Landkarte – Einblicke in die Kochtöpfe der Welt»

Einmal mehr durften wir fremde Länder kulinarisch entdecken. Dieses Jahr wählte unsere altersdurchmischte Projektgruppe die Länder Spanien, Marokko, Griechenland, Mexiko, Südkorea, Türkei, Japan und Portugal. Alle Rezepte wurden liebevoll ausgesucht und die Zutaten selbstständig eingekauft. Die Daten und Fakten zu den Ländern recherchierten wir in Zweiergruppen. Beim Zubereiten der – teilweise exotischen – Gerichte gelang auf Anhieb alles. So konnten wir es uns schmecken lassen. Unsere Gruppe hatte drei spannende, abwechslungsreiche, feine und lustige Projekttag.

Frau Ulrike Trunz, Frau Franziska Kast

Projektgruppe «Schule mitgestalten»

Eine Schülergruppe hat ihre Gestaltungsideen in die Tat umgesetzt: Sie wussten, wir wollen «coole und chillige Gruppenräume» zum Arbeiten sowie einen Sportbereich, damit sie sich in der Lernteamszeit kurz bewegen und auspowern können.

Entstanden sind zwei schöne Gruppenräume, die zum Verweilen einladen, aber doch einen ruhigen Ort zum Lernen bereiten. Sowie ein toller Sportbereich mit einem Boxsack sowie einem Schlingentrainer. Los gehts – so macht Lernen Freude!

Projekt 3D-Puzzle Holzhaus

In den Projekttagen konnte jeder Teilnehmer ein eigenes Holzhaus als 3D-Puzzle machen. Das Holzhaus bauten wir wie einen Bausatz auf, aus verschiedenen Einzelteilen, so dass das Haus wieder zerlegt und anders aufgebaut werden kann. Dabei konnten wir unsere Kreativität einsetzen. Manche bauten einen Kamin, einen Gartenzaun, einen Brunnen, ein Auto oder sogar Solarpanel, die Licht im Innern des Gebäudes erzeugen. Aussparungen für Fenster und Türen wurden ausgesägt, Türen, Tore oder Kartonfenster montiert. Mir hat es sehr gefallen, dass ich etwas Handwerkliches machen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.

Silas Züst, Lernteam B

Projekttag Stars on Stage

In diesem Projekt haben wir gelernt, wie man auf einer einseitigen Gitarre spielt. Wir durften in mehreren kleinen selbstgegründeten Bands einen Song und ein Backing-Track aussuchen. Die mussten wir dann innerhalb von zwei Tagen auf der einseitigen Gitarre spielen können. Uns hat es gefallen, dass wir sehr frei waren und viel lachen konnten.

Am Montag haben wir die Instrumente gestimmt und Bands gegründet, in denen immer drei Personen waren. In den Bands haben wir dann einen Song ausgesucht und diesen geübt. Am Dienstag haben wir uns Namen für die Bands ausgedacht, Plakate dazu gezeichnet und einen Backing-Track ausgesucht.

Am Mittwoch übten wir alles noch einmal und bei der Hauptprobe nach der Pause hatten wir schon Zuschauer. Aber danach ging es richtig los: die vierte Klasse von Wolfhalden hat uns direkt nach dem Schwimmunterricht besucht und wir haben ihnen ein kurzes Konzert vorgespielt. Danach gab es noch einen Drink. Dann mussten wir alles noch aufräumen und schon war das Projekt zu Ende. Es war sehr cool und es hat Spaß gemacht, mit dieser Gruppe was zu machen.

Chiara, LTA, 2. Sek. und Delia, LTA, 2. Sek.

Schule

**Programmier-Workshop
der Oberstufe im Smartfeld
St.Gallen**

Voller Neugierde reisten an zwei Donnerstagen Ende November/Anfang Dezember je zwei Lernteams der Oberstufe ins Smartfeld nach St. Gallen. Das Bildungszentrum hat es sich zum Ziel gemacht, die Kreativität und Zukunftskompetenzen von Jugendlichen zu fördern, und sie fit für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu machen.

Wie kann die Produktivität von Solarpanels gesteigert werden? – Indem

man sie rotieren lässt, sodass sie sich analog einer Sonnenblume stets nach der Sonne ausrichten, um möglichst viel Licht einzufangen. Dies am Computer zu programmieren war der Auftrag, den die eine Hälfte der Wolfhändler Sekundarschülerinnen und -schüler an diesem Vormittag gestellt bekamen. Die andere Hälfte versuchte sich indes an der Programmierung smarterer Textilien.

Dreieinhalb Stunden hatten die Schülerinnen und Schüler Zeit, ihre Aufträge zu lösen. Mit viel Eifer und Ausdauer wurden Programmbausteine geladen, Sonnenblumenmodelle sowie mit LED-Lämpchen bestückte Stoffstücke angeschlossen, Werte ausprobi-

ert und wieder korrigiert, bis sich am Ende sämtliche Sonnenblumen in Richtung der symbolisierten Sonne drehten und die LED-Lämpchen auf den Stoffabschnitten, je nach Programmierung, Flaggen und Muster zeigten. Ein toller Erfolg für alle!

Der Vormittag im Smartfeld St. Gallen verging im Nu und zeigte uns anschaulich auf, was mit Kreativität und Technologie heute alles möglich ist.

Nicole Konrad, Lerncoach und Oberstufenlehrerin phil. I, Oberstufe Wolfhalden/Grub

**Oberstufe Wolfhalden/Grub
Skinachmittag in Grub
Dienstag, 5. Dezember 2023**

Der vorweihnachtlichen Schneepracht sei Dank, dass die ganze Oberstufe sehr spontan, diese Chance nützte und sich anstelle und von Mathematik und anderen unliebsamen Schulfächern, einen Schnee-, Ski- und Snowboardnach-

mittag in der Grub AR am Skilift sowie einen Schlittelpausch gönnte.

Die ersten Schwünge zum Saisonstart waren noch etwas ungenau, doch mit jeder Fahrt, kam die Sicherheit zurück und das Fahrvergnügen wurde grösser. Auch der klare Blick über den stahlblauen Bodensee ist – einmal mehr – war eine Augenweide.

Die Schlittelgruppe fand noch genügend Schnee vom Kaien hinunter in die Grub und verbrachte ebenfalls einen unbeschwerten, weissprächtigen Nachmittag draussen. Schön, haben wir diese Gelegenheit genützt, gerne wieder.

Frau Ursula Rohner Keller, Lerncoach und Oberstufenlehrerin phil. I, Oberstufe Wolfhalden/Grub

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen
St. Gallen • Grub

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

bischof

Schreinerei GmbH Innenausbau

Ihr Fachmann für:

- Küchenbau, Badezimmermöbel
- Umbauten, Neubauten, Renovationen
- Türen, Tore, Fenster
- Einbauschränke, Möbel, Tische
- Einbruchsicherung
- Laminat und Parkettböden
- Gartenhäuser
- Markisen Wo&Wo

Spitzestr.10 9034 Eggersriet
Tel. 071 877 25 22

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Blickpunkt-Redaktion
wünscht Ihnen und Ihrer
Familie angenehme Feiertage!

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Fest, ein wenig freie Zeit und ein
erfolgreiches neues Jahr!

Wir freuen uns auch im
kommenden Jahr über Ihr
Interesse! In dem Sinne – bis bald.

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT **AERZTEFON+**

Medizinischer Notfall: Was tun?	Hausarzt anrufen	Hausarzt nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.	Akute Lebensgefahr Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.
--	---------------------	---	--

*Der Handwerker- und Gewerbeverein und der Einwohnerverein laden
alle Einwohner von Grub herzlich ein zum*

3-Königstreffen

*Am 6. Januar 2024 um 18.00 Uhr im Pärkli bei der Kirche.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.*

Vermischtes

«Vater» des Restaurants Rossbüchel verstorben

Das Restaurant Rossbüchel wurde 2009 ein Raub der Flammen. Statt der geplanten Luxuswohnungen entstand zur Freude der Bevölkerung ein neues Restaurant, das dem am 23. Oktober 2023 verstorbenen Unternehmer Martin Knechtli-Kradolfer und seiner Gattin zu danken ist.

Ursprünglich gab es auf dem zwischen Grub und Rorschach gelegenen Höhenzug Fünfländerblick zwei Wirtschaften, die beide von Feuersbrünsten betroffen waren. Im Februar 1968 wurde das weitbekannte Hotel-Restaurant Fünfländerblick ein Raub der Flammen. Nachdem kein Wiederaufbau erfolgte, kam dem unweit entfernten Restaurant Rossbüchel als Ausflugswirtschaft grosse Bedeutung zu. Das Restaurant wurde von 1923 bis 1972 von zwei Generationen der Familie Schmid erfolgreich geführt. Ab 1973 diente das Haus einige Jahre der Fluggesellschaft Swissair als Schulungszentrum. Dann folgten verschiedene Pächter. Am 5. November 2009 zerstörte ein Schadenfeuer das Gebäude, und 2011 stand der damalige Wirt als vermuteter Brandstifter vor Gericht.

Als Martin und Susanne Knechtli-Kradolfer von der geplanten Überbauung mit teuren Wohnungen erfuhren, kauften sie das Grundstück und planten den Wiederaufbau des Gebäudes als Restaurant, um auf dem beliebten Höhenzug auch in Zukunft eine Einkehr zu ermöglichen. Der neue Rossbüchel konnte am 20. März 2015 eröffnet werden. Martin Knechtli war als erfolgreicher Unternehmer in der Westschweiz tätig. Mit seiner Gattin verlegte er den Wohnsitz 2013 nach St. Gallen, wo das Ehepaar 2015 die gemeinnützige Susanne und Martin Knechtli-Kradolfer-Stiftung gründete.

Peter Eggenberger

GEMEINDE GRUB AR

Reformierte Kirchgemeinde
Grub-Eggersriet

Jugendtreff Grub AR

Liebe 5. & 6. Klässler, liebe Oberstüfeler

Möchtet ihr mit gleichaltrigen Spass haben, euch austauschen und ein abwechslungsreiches Programm geniessen, dann kommt doch vorbei.

Wir freuen uns auf euch!

Ceyda, Daniela, Franziska, Hitch, Leen,
Patrick, Ramona

Programm

Wann	Wer	Was	Aufsicht
12.01.2024	Oberstufe	Open Door	Patrick / Franziska
19.01.2024	5./6. Klasse	Bubble-Tea	Daniela / Ramona
26.01.2024	Oberstufe	Open Door	Ceyda / Leen
09.02.2024	Oberstufe	Open Door	Patrick / Ceyda
16.02.2024	5./6. Klasse	Open Door	Ramona / Daniela
23.02.2024	Oberstufe	Open Door	Hitch / Leen
01.03.2024	5./6. Klasse	Kochabend: Beginn 18.00 Uhr Beitrag 5.- Fr., bitte anmelden	Franziska / Daniela / Ramona
08.03.2024	Oberstufe	Open Door	Ramona / Hitch
22.03.2024	Oberstufe	Open Door	Leen / Ceyda
05.04.2024	5./6. Klasse	Lottomatch	Hitch / Ramona

Öffnungszeiten: 5./6. Klässler 19.00 Uhr – 21.30 Uhr / Oberstufe 19.00 Uhr – 23.00 Uhr

Wichtige Informationen

- Während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs können die Aufsichtspersonen unter der Telefonnummer 078 205 63 36 erreicht werden. Für Fragen stehen Franziska Senn und Christian (Hitch) Zürcher jederzeit gerne zur Verfügung.
- Die Jugendlichen dürfen DVD's und Spiele mitbringen, die ihrem Alter entsprechen. Die Aufsichtspersonen achten auf die Einhaltung der Regeln.
- Getränke und Snacks können zur Konsumation günstig gekauft werden.
- Es gilt die Hausordnung des Jugendtreffs. Jugendliche welche sich nicht daran halten oder sich respektlos benehmen und den Anweisungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leisten, werden wegweisen. Bei mehrmaligem Fehlverhalten kann ein generelles Verbot ausgesprochen werden.
- Im Jugendtreff und unmittelbar um die alte Post übernehmen wir die Aufsicht der Kinder. Sind die Jugendlichen aber im weiteren Umkreis oder im Dorf unterwegs, sind die Erziehungsberechtigten für ihre Kinder verantwortlich. Die Versicherung ist Sache der Eltern.

Winterliche Grüsse
Franziska Senn und Karin Rommel

Blickpunkt Grub

Terminkalender 2024

Nr.	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
698	Donners. 11.01.2024	Freitag, 26.01.2024
699	Freitag 9.02.2024	Freitag, 23.02.2024
700	Freitag 15.03.2024	Freitag, 28.03.2024
701	Freitag 12.04.2024	Freitag, 26.04.2024
702	Freitag 17.05.2024	Freitag, 31.05.2024
703	Freitag 14.06.2024	Freitag, 28.06.2024
704	Freitag 12.07.2024	Freitag, 26.07.2024
705	Freitag 16.08.2024	Freitag, 30.08.2024
706	Freitag 13.09.2024	Freitag, 27.09.2024
707	Freitag 11.10.2024	Freitag, 25.10.2024
708	Freitag 15.11.2024	Freitag, 29.11.2024
709	Freitag, 6.12.2024	Freitag, 20.12.2024

Bitte berücksichtigen Sie unsere treuen Inserenten!

Willi Jenni

Autospenglerei & Spritzwerk AG

Abschleppdienst Tag und Nacht

Ebni 537
9035 Grub AR
info@willi-jenni.ch
www.willi-jenni.ch

Tel. 071 891 15 84
Fax 071 891 38 42
M. 079 437 47 26

TYPOTRON

DAS DRUCKHAUS

Typotron AG • Hofstetstrasse 14 • 9300 Wittenbach

DIGITAL PHÄNOMENAL

Verschiedenes

Aufstieg und Fall des Gruber Mineralwassers

Im Vorderland gab es in Grub und Walzenhausen Betriebe, die Mineralwasser in Flaschen abfüllten und damit unzählige Privatkunden und Restaurants belieferten. An das Wasser von Unterrechstein, Grub, erinnert in Büriswilen, Obereggen, noch immer eine gut lesbare Reklametafel.

Die Firmentafel «Unterrechsteiner» am Haus ehemals Restaurant Sternen dokumentiert ein Stück spannende Geschichte. Während der Walzenhauser Mineralwasserbetrieb mit seinen veralteten Einrichtungen Ende der 1970er Jahre aufgeben musste, sah die Zukunft des Unterrechsteiner Wassers verheissungsvoll aus. Beim Heilbad in Grub stand ein neuerstelltes Abfüllgebäude mit modernen Apparaturen zur Verfügung.

Pionier Melchior Baumann

«1911 wurde der Urner Melchior Baumann Eigentümer des Heilbads Unterrechstein. Er hatte als erster die Idee, das Wasser nicht nur zum Baden, sondern auch zum Trinken zu nutzen. 1927 begann er mit dem Verkauf von Unterrechsteiner Mineralwasser in Flaschen», schreibt Arthur Oehler im Buch «Das Bad Unterrechstein».

Grosskunde Denner sorgte für Aufschwung

1947 gingen Heilbad und Abfüllbetrieb an Familie Beccarelli über. Das Mineralwasserangebot wurde mit der Beigabe von Fruchtsenzen erweitert, und die Produkte Orangina, Citro, Himbeer, Bergamotte und andere waren beliebt. Arthur Oehler dazu: «Schon bald erstreckte sich das Absatzgebiet auf die gesamte deutsche

Schweiz, und 1966 / 67 wurde neben dem alten Bad ein Neubau für den Abfüllbetrieb erstellt. Als mit dem Discounter Denner ein bedeutender Grosskunde akquiriert werden konnte, standen die Zeichen endgültig auf Erfolg.»

Abruptes Ende

Es wurden weitere Quellen erschlossen. Prüfungen ergaben, dass deren Mineraliengehalt den Anforderungen als Mineralwasser nicht genügten. Unberechtigterweise aber wurde die Bezeichnung «Mineralwasser» beibehalten. Es erfolgte eine Strafklage mit negativen Schlagzeilen, was zum Verlust des Grosskunden Denner führte. 1981 musste der Abfüllbetrieb um Nachlassstundung ersuchen, was letztendlich zur Liquidation des Unternehmens führte.

Neues Heilbad

Vom Niedergang des Abfüllbetriebs war das Heilbad nicht betroffen. Eine 1979 gegründete separate Aktiengesellschaft plante und realisierte einen Neubau, der 1982 eröffnet werden konnte. Die seither erfolgten Erweiterungen und Modernisierungen führten zum heutigen Appenzeller Heilbad. 2008 wurde die als Lagerhalle genutzte Abfüllfabrik abgebrochen. Erhalten geblieben ist die alte Badwirtschaft, die Freitag und Samstag ab 18 Uhr geöffnet ist.

«S'Walzehuuserli» hat das AHV-Alter erreicht

Der rote Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn «S'Walzehuuserli» hat das stolze Alter von 65 Jahren erreicht. In dieser Zeit hat das Gefährt 44mal den Erdball umrundet. Trotzdem ist der Ruhestand noch kein Thema, gilt es doch das Eintreffen des Nachfolge-Schienenfahrzeugs abzuwarten.

1896 wurde die vom Ruderbach (der Weiler befindet sich zwischen Rheineck und St. Margrethen) nach Walzenhausen führende, ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser betriebene Standseilbahn mit zwei Wagen eröffnet. Ab den 1950er Jahren häuften sich Pannen aller Art. Als am 1. Mai 1958 beim talwärts fahrenden Fahrzeug ein Achsenbruch den Bahnbetrieb schlagartig zum Erliegen brachte, wurde die bereits geplante Totalsanierung zügig

umgesetzt. Im Bereich Hexenkirchlucht-Hoftobel wurden neue Betonbrücken gebaut, und in Walzenhausen und im Ruderbach entstanden moderne Stationsgebäude.

Ein leuchtendroter Triebwagen

Am 1. Dezember 1958 und damit vor 65 Jahren erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Bahn. Allgemein begeisterte der neue, leuchtendrote Triebwagen, der für den Adhäsions- und Zahnradbetrieb ausgerüstet ist. Damit entfiel im Ruderbach das Umsteigen in die bis zum SBB-Bahnhof Rheineck führende Trambahn. Nebst Einheimischen sind es vor allem Touristen, welche die nostalgische Bahn benützen, die wichtiger Bestandteil des familienfreundlichen Witzweg-Rundreisangebots ist.

Neue Bahn ab 2026?

Anlässlich der 2021 durchgeführten Jubiläumsfeier «125 Jahre Bergbahn» wurde klar kommuniziert, dass der Weiterbestand der heute zu den Appenzeller Bahnen gehörenden Linie Rheineck-Walzenhausen gesichert ist. Bei der totalen Erneuerung sämtlicher Anlagen kommt es zu einer Exklusivität, wird doch das künftige, von der Firma Stadler Rail hergestellte Fahrzeug die erste vollautomatisch betriebene Zahnradbahn der Welt sein. Die Sanierung wird Investitionen im Betrag von 20 bis 25 Millionen Franken auslösen. Noch offen ist derzeit, ob das neue Schienenfahrzeug bereits 2026 in Betrieb gesetzt werden kann. Bis zu diesem Zeitpunkt versieht der 65-jährige Triebwagen treu seinen Dienst, und hoffentlich bleibt das Gefährt mit seinem rekordverdächtigen Alter von Pannen verschont.

Der 65-jährige Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn hat seit 1958 stolze 1'760'000 Kilometer zurückgelegt, was 44 Umrundungen der Erdkugel entspricht

Texte und Bilder von Peter Eggenberger

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Januar '24 Rosental. Das Kino.

Di	2.1.	14:15	Nachmittagskino: Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Di	2.1.	19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi	3.1.	15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
Fr	5.1.	20:00	Monsieur Blake zu Diensten	10/8	D
Sa	6.1.	17:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa	6.1.	20:00	Die Mittagsfrau	14/12	D
So	7.1.	15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So	7.1.	19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Di	9.1.	19:30	Die Mittagsfrau	14/12	D
Mi	10.1.	15:00	Checker Tobj und die Reise zu den fliegenden Fischen	6/4	D
Mi	10.1.	20:00	Cinéclub: Joyland	16/16	OV/d
Fr	12.1.	20:00	In Voller Blüte	12/10	D
Sa	13.1.	17:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa	13.1.	20:00	Monsieur Blake zu Diensten	10/8	D
So	14.1.	15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So	14.1.	19:30	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
Di	16.1.	19:30	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
Mi	17.1.	15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
Fr	19.1.	20:00	Honeyland anschliessend Gespräch mit Imkerverein Vorderland	10/8	OV/d
Sa	20.1.	17:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa	20.1.	20:00	Priscilla	12/10	E/d
So	21.1.	15:00	Wer bist du, Mama Muh?	6/4	D
So	21.1.	19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Di	23.1.	19:30	Priscilla Ladies-Night mit Willkommens-Apéro	12/10	E/d
Mi	24.1.	15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
Fr	26.1.	20:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa	27.1.	17:00	Filmhit		
Sa	27.1.	20:00	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
So	28.1.	15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So	28.1.	19:30	Priscilla	12/10	E/d
Di	30.1.	19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Mi	31.1.	15:00	Wer bist du, Mama Muh?	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

Dorf Garage Heiden AG
Hinterbissastrasse 20
9410 Heiden
Tel. 071 891 28 91
www.dorfgarage-heiden.ch
info@dorfgarage-heiden.ch

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Freitag, 19. Januar, 20.00 Uhr
Honeyland

Wenn einer die Regeln bricht, bezahlen alle den Preis. Wie kaum ein anderer Dokumentarfilm erzählt HONEYLAND eine grandiose und wahrhaftige Naturgeschichte. Mit den Mitteln filmischer Poesie stellen die Regisseure die Biene ins Epizentrum eines fundamentalen Widerspruchs unserer Zeit. HONEYLAND spürt den Veränderungen nach, die sich in die Beziehung zwischen Mensch und Biene eingeschlichen und damit unser aller Welt für immer verändert haben.

Anschliessend Gespräch mit dem Imkerverein Appenzeller Vorderland

Dienstag, 23. Januar, 19.30 Uhr

Priscilla – Ladies-Night im Rosental

Priscilla, die Kinderbraut von Elvis? Die Regisseurin Coppola wirft einen weiblichen Blickwinkel auf die ungleiche Beziehung vom König des Rock'n'Rolls zu seiner Ehefrau. Ihre eigenen Wünsche und Sehnsüchte sollen unabhängig von ihrem berühmten Ehemann verwirklicht werden. Priscilla verkörpert mit viel Verletzlichkeit und Sympathie einen erfolgreichen inneren Wandel. Ein kühner Versuch, Kritik an Elvis hinsichtlich seiner Beziehung zu formulieren.

Komme mit deinen Freundinnen, deiner Mama, deiner Tochter oder deiner Schwester und beginne den exklusiven Filmabend mit einem Kir-Royal-Willkommens-Apéro.

Cinéclub Rosental:

Rosenbar ab 19.15 Uhr geöffnet

Mittwoch, 10. Januar 20.00 Uhr

Joyland- ein intelligenter und frecher Film aus Pakistan!

Haider ist ein Tagträumer, schon eine Weile arbeitslos und mit der klugen Mumtaz verheiratet. Unverhofft ergattert er einen Job bei der charismatischen trans Frau Biba, die ihn als Tänzer für ihre Truppe engagiert. Ihre wechselseitige Faszination entwickelt sich zu einer ebenso süssen wie verbotenen Romanze (Trigon Film).

Tiefenau 6 | 9410 Heiden | Tel. 071 891 28 28 | www.hellerimmobilien.ch

Gesucht in Heiden und Umgebung:
Für unsere Kundschaft suchen wir laufend Häuser, Wohnungen und Bauland.

Gerne berate ich Sie persönlich.

Liegenschaft Ochsen, Grub
Wohnen und Gewerbe, Zone K mit grossem Erweiterungspotential, aktuell Wohnhaus und Rest./Saal mit sep. Dependance (5 Ferienwhg. plus 8 Zimmer), zentrale Lage, nahe ÖV.
CHF 1'485'000.00

2 1/2 bis 4 1/2 Zimmer StWE-Wohnungen im Zentrum von Heiden
Hochwertiger Neubau an zentraler und sonniger Lage an der Seeallee. Baubeginn Frühling 24, Ausbau nach Kundenwunsch.
Ab Mitte Dez. online

4 1/2 Zimmer Dachwohnung in Heiden
Grosszügige und helle Dachwohnung mit Top- Ausbau und neuwertigem Zustand. 136 m2 NWF, Dachterrasse nach Süden mit 19 m2, grosser Keller und 1 1/2 Garage inkl.
CHF 695'000.00

Schätzungen | Vermittlungen | Projektentwicklung
Bewertungsexpertenkammer SVIT

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

**Einsendeschluss für Inserate und Texte
11. Januar 2024**

Mütter-Väterberatung
Appenzeller Vorderland / Gais

Karin Seitz-Bischofberger
karin.seitz@projuventute.ch

Telefonische Beratungszeiten
Tel.: 077 437 44 15

Montag, Mittwoch, Freitag
von 8.00 bis 9.00 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten, bitte
Combox/SMS benutzen.

Appenzeller Vorderland

Hausbesuch auf Anmeldung oder Besuch in Heiden, Kath. Pfarreisaal Jeden Montag von 09.00 bis 11.00 Uhr ohne Anmeldung

Die autorisierte, kompetente ostschweizer
Kaffeemaschinen Service-Stelle

Reparatur. Beratung. Verkauf.
Bohnen. Kapseln. Maschinen.

KAFFEEMASCHINENMORGER

Langgasse 36 · 9008 St.Gallen
071 244 80 30 · www.kafi.ch

**Häsch scho dä Durchblick?
Energie sparen = Fenster sanieren**

- Fenster & Türen
- Neubauten
- Renovationen
- Service
- Reparaturen
- Hauseingangstüren
- Schiebetüren
- Glasersatz
- Insektenschutz

Bis zu **30% der Wärme** eines Hauses entweicht über alte Fenster. **Die Lösung: Fenster sanieren** und die Heizkosten erheblich senken. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit uns, um **Ihre Energieeffizienz zu steigern.**

Scannen und mehr erfahren.

www.fensterprojekt.ch
Tel. +41 71 888 06 06
info@fensterprojekt.ch

THOMAS MERZ GmbH
seit 1994

Schreinerei
Fenster
Renovation
Montage

9035 Grub AR, 079 443 51 07
merzthomas@paus.ch, www.merzthomas.ch

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2022.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2024** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenkassensachbearbeitern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Es lohnt sich, bei uns zu tanken! Wir bieten Benzin und Diesel zu Discountpreisen.

Kunden-Badges sind erhältlich bei Frau Gabi Keller, Rüti 164, Grub AR
Mobile 079 563 40 44,
agdorfladengrub@gmail.com

So günstig.

Für Ihren Einkauf im Dorfladen bedanken wir uns herzlich.

Auch bei uns erhältlich:

Postagentur Grub

Öffnungszeiten von Spar und Postagentur:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.30 Uhr durchgehend
Samstag: 7.00 bis 17.00 Uhr durchgehend

Appenzeller Physiotherapie GmbH
INA BLUMENCRON | 071 891 61 61
info@appenzeller-physiotherapie.com
www.appenzeller-physiotherapie.com

**Die Inserate im Blickpunkt werden beachtet!
Einsendeschluss für Inserate und Texte
11. Januar 2024**

Konzerte zum Jahreswechsel

Blasorchester Heiden

Direktion Stefan Zeller

Freier Eintritt, Kollekte

26. 12. 2023 | 17 Uhr
Evangelische Kirche
Heiden

06. 01. 2024 | 17 Uhr
Evangelische Kirche
Bühler

www.blasorchesterheiden.ch

Rund um die Uhr für Sie erreichbar

24-h-Pikettdienst
7 Tage
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Shop

www.ewheiden.ch

Vermischtes

Areal von Industriebetrieb in neuen Händen

Jahrzehntlang war die Sefar AG (vormals Schweizerische Seidengazefabrik) in Wolfhalden vertreten. Nach der Aufgabe dieses Standorts wurde das 20 000 Quadratmeter umfassende Areal von der Mobil Gruppe in Berneck erworben.

Das Areal der Sefar AG in Wolfhalden wurde von der Mobil Gruppe in Berneck erworben. Künftig werden hier Kunststoffprofile für verschiedenste Bedürfnisse hergestellt.

Die Sefar-Fabriken in Heiden und Thal bleiben bestehen. Auf dem weitläufigen Sefar-Gelände in Wolfhalden wird die Bernecker Mobilgruppe ihr Tochterunternehmen Mobil Kunststoffprofile AG installieren. Dabei werden die bisherigen Firmenstandorte Herisau und Berneck ins Appenzeller Vorderland verlegt. Vorgängig erfolgen in Wolfhalden Umbau- und Einrichtungsarbeiten, die Mitte 2025 abgeschlossen sein sollen. Damit entstehen 45 neue Arbeitsplätze, wobei das grosszügige Fabrikareal Erweiterungen ermöglicht.

Heimsterben im Vorderland: Kleine Betriebe haben es schwer

Im Herbst 2023 wurde das Altersheim in Oberegg aufgehoben. Das gleiche Schicksal erfährt auch das kleine Heim in Lutzenberg, das Ende Februar 2024 geschlossen wird. Gründe sind die zu tiefen Belegungen und die damit verbundenen grossen Defizite. Grub hingegen verfügt mit der Weiherwies über ein zeitgemässes Heim.

In allen Vorderländer Gemeinden entstanden im 19. Jahrhundert weit von den Dorfzentren entfernte Armenhäuser. Mit baulichen und betrieblichen Verbesserungen verwandelten sie sich in Bürger- und später in Altersheime. Die verwinkelten Häuser mit klei-

nen Räumen und geringer Raumhöhe sowie die abseitige Lage erwiesen sich aber zunehmend als grosse Nachteile, so dass schon vor fünfzig Jahren die erste Schliessung eines alten Heims erfolgte.

Grub hatte die Nase vorn

1972 wurde das in einem alten Appenzellerhaus eingerichtete Gruber Bürgerheim im Weiler Frauenrüti aufgehoben. Als Ersatz konnte 1977 das Alterswohnheim Weiherwies nahe dem Dorfzentrum bezogen werden. Seither stehen hier behindertengerechte Kleinwohnungen und komfortable Einzelzimmer zur Verfügung. Ersatzlos geschlossen hingegen wurde Ende 2010 das Altersheim Wüschbach in Wolfhalden, nachdem hier nur noch sechs Pensionäre lebten. Ebenfalls aufgehoben wurde das Heim Müllersberg in Heiden, wobei hier mit dem bereits vorher sanierten und erweiterten Haus Quisana eine Ersatzlösung zur Verfügung stand. Geschlossen wurde 2014 auch das Heim Ob dem Holz in Rehetobel, wobei die Gemeinde mit dem Haus Krone seit 1978 ein neues Heim im Dorfzentrum aufweist.

Flucht nach vorn in Reute

In Reute wurde mit der Übernahme des 1998 neuerstellten Heims Sonnenschein im Ortsteil Mohren die Flucht

Räuber Hotzenplotz unterwegs in Untereggen

Das regnerische Herbstwetter führte viele Familien nach Untereggen zum Märlikonzert der Jugendmusik BrassWave. Am reichhaltigen Zmorgenbuffet konnten sich die Besucher*Innen verwöhnen lassen. Währenddessen hatten alle die Möglichkeit, diverse Blechblasinstrumente auszuprobieren. Ein Langtonwettbewerb spornte die Kinder an, möglichst viel Luft zu holen. Der glückliche Sieger konnte ganze 10 Sekunden lang einen Ton aushalten. Der Dirigent der BrassWave, Livio Camichel meinte bei der Preisübergabe, er solle sich doch gleich ein Anmeldeformular nehmen, damit er nächstes Jahr auch mitspielen könne.

Als der Hunger langsam gestillt war, versammelten sich alle Kinder ganz vorne bei der Bühne. Die Jugendmusik BrassWave und die Märchenerzählerinnen nahmen Platz. Gespannt lauschten

1972 wurde das Bürgerheim in der Gruber Frauenrüti aufgehoben.

nach vorn angetreten. Damit weist die Gemeinde heute mit dem modernen Sonnenschein und dem verschiedentlich sanierten, 1859 eröffneten Haus im Watt zwei Heime auf, die Synergien ermöglichen und beide von Jakob Egli geleitet werden.

Heime in Walzenhausen und Wald bleiben

Die nach wie vor bestehenden Häuser Altersheim Almendsberg in Walzenhausen und Obergaden in Wald wurden in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und nach Möglichkeit den heute üblichen Komfortansprüchen angepasst. Als Heim von regionaler Bedeutung hat sich mittlerweile das Betreuungs-Zentrum Heiden profiliert, wo heute Einwohnerinnen und Einwohner aus allen Vorderländer Gemeinden ihren Lebensabend verbringen.

Texte und Bilder von Peter Eggenberger

auch die Kleinsten der Geschichte von Räuber Hotzenplotz. Der Wechsel zwischen Erzählung und Musik ergab eine schöne Abwechslung für das Publikum, welches die Darbietung am Schluss mit tosendem Applaus würdigte. Nun wuchs die Anspannung noch einmal, denn die Rangverkündigung des Malwettbewerbs war an der Reihe. An dieser Stelle geht ein grosser Dank an alle fleissigen Künstler*Innen.

Die Jugendmusik BrassWave bedankt sich ganz herzlich für das zahlreiche Erscheinen und wünscht allen eine besinnliche Adventszeit.

Bibliothek

**Öffnungszeiten
über Weihnachten/Neujahr**

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten/Neujahr geschlossen.
Letzte Ausleihmöglichkeit im 2023 ist am Samstag, 23. Dezember 2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Erster Öffnungstag im neuen Jahr ist am Mittwoch, 3. Januar 2024.

Miriam Hausbildt

Beharrlichkeit zahlt sich aus.
Du wirst nicht fürs Starten belohnt,
sondern fürs Durchhalten.

Geschätzte Kundinnen und Kunden,
wir danken Ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen im letzten Jahr. Fürs 2024 wünschen
wir Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermögen
bei allem, was Sie angehen.
Ihr «Martin Alther - Team»

Jasmin Steffen/ Kita-Leitung
Ebni 26
9035 Grub AR
Tel: 071 891 39 92
chinderhus.blueme@gmail.com
www.chinderhus-blueme.ch
CH68 8080 8009 7183 8658 8

CHINDERHUS
Blueme
GRUB/AR

Freie Betreuungsplätze

Wir bieten ein flexibles Betreuungsangebot, das uns in der Region einzigartig macht. Das Chinderhus Blueme übernimmt die Betreuung und Verpflegung von Kindern ab 4 Monaten bis ca. 12 Jahren, deren Eltern arbeiten oder Entlastung brauchen. Für schulpflichtige Kinder bieten wir eine schulergänzende Betreuung mit Mittagstisch an sowie eine Ferienbetreuung. Auch Kinder mit einer Beeinträchtigung sind bei uns herzlich willkommen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fordern Sie unser Infoblatt an. Auf unserer Homepage finden Sie alle Informationen. Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

An unsere Kunden, Freunde und Bekannten

Der Jahreswechsel steht vor der Türe ... für uns ein idealer Zeitpunkt um Ihnen „Danke“ zu sagen: Für die gute Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Aufträge und das geschenkte Vertrauen.

Auch im kommenden Jahr werden wir alles daran setzen, Sie möglichst optimal zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und für das neue Jahr eine gute Gesundheit, Glück und viel Erfolg.

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Grub · Eggersriet

Tel. 071 891 22 20 · Fax. 071 891 22 75 · E-Mail: info@elektrohochreutener.ch

Blickpunkt-Bilder des Monats

Das Gotteshaus von Grub SG empfängt einen ganz exklusiven Gruss vom Himmel; eingesandt von Tobias Brülisauer.

Wenn Rauch zum Kunstwerk wird; eingesandt von Alex Spenger.

Senden Sie Ihr Bild in hoher Auflösung (jpg), mit dem Vermerk «Bild des Monats 2023» an den Blickpunkt Grub. blickpunkt@grub.ar.ch

Über das «Bild des Monats» wird keine Korrespondenz geführt. Über eine Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. Mit der Einsendung wird automatisch das Recht für eine Veröffentlichung erteilt.

**Peter Keller
Gruber Wetterfrosch**

Das Wetter im November 2023

Das zu Monatsbeginn mit einem Kerndruck von 955 h/Pa über dem Ärmelkanal angetroffene Orkantief «Emir» (international «Ciran» benannt) mit Zugrichtung Ostsee-Baltikum, dominierte unser Wettergeschehen. Auch wenn unser Land am südlichen Rand peripher zu dieser Druckzone und somit ausserhalb des eigentlichen Orkanbereiches zu liegen kam, bekamen wir davon einiges an Regenschauern heftigen Böen ab. Der vom zweiten bis fünften registrierte extreme Druckfall von 17 h/Pa liess einiges an Turbulenzen erwarten. Am fünften wurden wir vom Sturmtief «Domingos» bedient, welches unter Abschwächung Richtung Skandinavien zog. Am Nachmittag des fünften riss eine aussergewöhnlich heftige Sturmböe mit 106,7 km/h an unseren Dächern. Die dominanten Druckzonen wurden von weiteren Tiefs (über dem Meeresgebiet Skagerrak, der Ostsee, dem Ärmelkanal) unterstützt, welche die anhaltend kräftige Nordwestströmung beibehielt. Die Nachttemperatur sank am achtzehnten mit -0,4 °C erstmals in den Minusbereich und erreichte am dreissigsten mit -4,4 °C den tiefsten Monatswert. Zur Monatsmitte gab es den ersten, in kurzzeitiger Morgensonne silbern leuchtenden Wiesenreif zu schauen. Dann, in der Nacht zum siebzehnten, erreichte uns das Sturmtief «Linus». Während die vorabendliche Temperatur von 7,4 °C nächtlicher weilen auf 0,8 °C absank, ging der vom Wind mit 95 km/h getriebene Regen in den ersten Schnee über. Allerdings hielt die entstandene, wenige Zentimeter messende Nassschneedecke nur kurze Zeit. In der zweiten Monatsdekade verursachten mehrere, über Nordeuropa ziehende Tiefdruckgebiete, eine lebhaft Westwetterlage mit Zufuhr arktischer Luft. Am fünfundzwanzigsten erreichte uns die angekündigte Kaltfront. In der vorangegangenen Nacht hat es bereits etwas geschneit. Die Frühtemperatur von -2,5 °C war die tiefste der vergangenen 48 Stunden. Die Tagestemperatur hielt sich permanent im Minusbereich, somit auch der erste Eistag dieses Winters verzeichnet werden konnte. Die sich wiederholende, oft kurz anhaltende Schneeschauer ergaben bis zum achtundzwanzigsten eine Schneedecke von acht bis zehn Zentimeter. Der zweite Eistag folgte mit einem Tiefstwert von -4,0 °C am neunundzwanzigsten. Kurzum: Der diesjährige November war mit einundzwanzig Tage mit Niederschlag jeglicher Art ausgesprochen nass, währenddessen vom Journal lediglich zwei ganze Sonnentage herauszuzählen sind. Die Gesamtniederschlagsmenge wurde mit 210,0 mm (l/qm) gemessen. Im vergangenen Jahr waren dies bescheidene 66,8 mm.

**Da uns in diesem Jahr die
Sternsinger fehlen, gibt es keinen
Besuch an Ihrer Haustüre.**

**Die Segens-Kleber
20 * C + M + B + 24 können am**

**oder bei Elsbeth Camenzind
abgeholt werden.**

Wir freuen uns, mit Ihnen am

**6. Januar 18 Uhr
bei der Krippe im Dorf**

**traditionsgemäss bei Königskuchen,
Suppe, Punsch und Glühwein
zusammenzukommen.**

Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

Das besondere Geschenk!

Blickpunkt Grub

Für nicht in Grub wohnhafte Personen besteht die Möglichkeit den Blickpunkt Grub zu abonnieren.

Schenken Sie ihren Lieben in der Fremde mit einem Jahresabo zum Preis von Fr. 45.– etwas Heimatgefühl!

Auskunft erteilt:
Janine Junker, Gemeindeganzlei, 9035 Grub AR
janine.junker@grub.ar.ch

**Wir helfen durch Gespräche.
Helfen Sie mit einer Spende.**

www.ostschweiz.143/Spenden

**IBAN CH70 0900 0000 9001 0437 2
Postkonto 90-10437-2**

Herzlichen Dank!

Pfarramt: Pfrn. Judit-Boróka Keil, pfarramt@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 891 17 58
Sekretariat/Mesmerin: Elsbeth Camenzind, sekretariat@ref-grub-eggertsriet.ch, 071 890 09 25
Präsidium: Karin Rommel, karin.rommel@ref-grub-eggertsriet.ch, 077 428 32 23

Reformierte Kirchgemeinde Grub-Eggersriet

PfarrerIn Judit-Boróka Keil freut sich jeweils am Donnerstag von 09.00 bis 11.00 im Kirchhüsli, Dorf 648 auf Ihren Besuch

Sonntag, 24. Dezember

17.00 Familienweihnachten, Kirche Grub AR

Rosy Zeiter Klavier, Lotti Nef und Sylvia Eisenhut Flöte.
Pfrn. Judit-Boróka Keil erzählt die Weihnachtsgeschichte

22.00 Mitternachtsmesse, Kirche Grub AR

mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil. Musik: Sergio Pastore
Gitarre, Cornelia Suhner Flöte. Kollekte: Chinderhus
Blueme

Montag, 25. Dezember, Weihnachtstag

10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Grub AR
mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Musik: Urs Fässler Hackbrett, Rosy Zeiter Orgel
Kollekte: Chinderhus Blueme

Samstag, 6. Januar

18.00 Drei-Königs-Treffen bei der Krippe in Grub AR
mit Geschichte, Königskuchen, Suppe, Glühwein und
Punsch

Sonntag, 7. Januar

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrer
René Häfelfinger

Musik: Ann Simonett, Kollekte: Mission 21

Freitag, 12. Januar

14.30 Gottesdienst im Altersheim Weiherwies
Grub AR, mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 14. Januar

10.00 Kirche Grub AR, Kanzeltausch, Gottesdienst
mit Pfarrerin Annette Spitzenberg

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

Freitag, 19. Januar

14.45 Gottesdienst im Gesundheits- und Senioren-
zentrum Eggersriet mit Pfarrerin Judit-Boróka Keil

Sonntag, 21. Januar

10.00 Kirche Grub AR, Gottesdienst mit Pfarrerin
Judit-Boróka Keil

Musik: Rosy Zeiter, Kollekte: Mission 21

Dienstag, 23. Januar

18.30 Kirche Grub AR, Friedensgebet mit Pfarrerin
Judit-Boróka Keil

Musikalische Begleitung durch Rosy Zeiter

Sonntag, 28. Januar

Besuchen Sie bitte den Gottesdienst in Heiden

**Für den Fahrdienst zum Gottesdienst melden Sie
sich bitte bis Freitag 18.00 Uhr bei
Christian Zürcher, Tel. 079 631 93 58**

Bibel-Treff

19.00 bis 20.00 Uhr Kirchhüsli, Dorf 648, Grub AR

Wir laden Sie ein zum gemeinsamen Singen, Beten
und Bibellesen. Gemeinsam möchten wir einen Text aus der
Bibel lesen, uns durch alte Wörter neu bewegen lassen und
uns über Fragen austauschen, die uns alle betreffen.

Die Treffs werden geleitet von Pfarrerin Judit-Boróka Keil
oder durch andere Interessierte.

Die eigene Bibel, das Lieblingslied, die Gitarre oder ein
geliebtes Instrument? Es hat alles Platz beim Treffen.

Die Daten: Im 2024, jeweils am Donnerstag

11. Januar, 1. Februar, 7. März, 4. April,
2. Mai, 6. Juni

Filmabend

19.30 Popkorn-Kino im Kirchhüsli Grub AR

mit dem Weltkinoerfolg «The Chosen».
Historische Glaubwürdigkeit und starke Dialoge stehen im
Vordergrund der erfolgreichen Serie «The Chosen»,
die Geschichten des Neuen Testaments um Jesus von
Nazareth spannend nacherzählt - aus ungewöhnlicher Sicht.

Die Daten: Im 2024, jeweils am Freitag, 12. Januar,
9. Februar, 16. Februar und 23. Februar

Herzlich Willkommen, Patric Looser-Fischer

Evangelische Kirchen Vorderland

Erwachsenenbildung Vorderland, Heilung und Segen

Donnerstag, 25. Januar, 18.30 Kirche Grub AR

Podiumsdiskussion mit Dr. Phil André Peter (Heilpraktiker),
Dr. Thomas Sonderegger (Hausarzt) und Margrit Wenk
(Kontemplationslehrerin via intergralis). Das Gespräch wird
moderiert von Pfarrerin Annette Spitzenberg

Donnerstag, 8. Februar, 18.30,

im evangelischen Kirchgemeindehaus Heiden

Gebet und Heilung: Unerhört und unberührt?

Referat von Stephan Jütte mit Diskussion

Meditation nach via integralis mit Atemimpulsen

Jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.00 Uhr mit Ananda
Hämmerli im Meditationsraum im Kirchgemeindehaus,
Kirchplatz 3, 9410 Heiden. Anmeldung ist nicht erforderlich

Kja H-R-E-G-W kirchliche Jugendarbeit

Kontakt: Mauro Callegari, jugendarbeit@se-ueb.ch
079 197 84 48

Programm 2023

Anmeldung - scanne mich:
www.kja.ch

Veranstaltungen

Dezember 2023

- Fr 22. **Jugendtreff für Oberstufe**
19.00 – 23.00 Uhr Alte Post

- So 24. **Weihnachten unter dem Baum (Familienweihnacht)**
17.00 Uhr, Ref. Kirchgemeinde Grub-Eggersriet Ref. Kirche

- Di 26. **Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahreswechsel**
17.00 Uhr Evang. Kirche Heiden

- Do 28. **VAW; Jahresausklang beim Urnäsher Fondue**
17.00 Uhr Bahnhof Jakobsbad

- Di 28. **Einwohnerverein Grub AR; Altjahreshöck**
19.00 Uhr Rest. Hirschen

Januar 2024

- Sa 6. **Blasorchester Heiden, Konzert zum Jahreswechsel**
17.00 Uhr Evang. Kirche Bühler

- Sa 6. **Einwohnerverein; Drei-Königs-Treffen**
18.00 Uhr Pärkli bei der Kirche

- Mo 8. **Entsorgung Christbäume**
17.00 – 18.00 Uhr Grünzeugsammelstelle (ehem. ARA)

- Mi 10. **Unentgeltliche Rechtsberatung**
17.00 Uhr Gemeindehaus Heiden (Zi. 0.1)

- Fr 12. **Bäsebeiz**
ab 17.30 Uhr Skiliftstöbli

- Sa 13. **VAW; Urnäsch am alten Silvester**
7.15 Uhr Bahnhof Urnäsch

- So 14. **VAW; Schneeschuhtour im Spitzmeilengebiet**
8.22 Uhr Bahnhof Unterterzen

- Di 16. **VAW; Winterwunderland am Grabserberg**
9.46 Uhr (Winterwanderung) Postautohaltest. Lisighaus, Wildhaus

- Mi 17. **Pro Senectute AR; Musik & Tanznachmittag**
14.30 Uhr Restaurant Treffpunkt Sfa, Herisau

- Sa 27. **VAW; Über die Grössigenhöchi (Schneeschuhwanderung)**
9.25 Uhr Postautohaltestelle Dorf, Hemberg

- Di 30. **Einwohnerverein; Stamm**
20.00 Uhr Rest. Hirschen

Ergänzungen bitte melden an: Gemeindekanzlei Grub AR
Janine Junker, Telefon 071 343 65 01, E-Mail: janine.junker@grub.ar.ch

Schlusspunkt

«Wer hat für dich die Hausaufgaben gelöst?», fragt der Lehrer streng. «Das weiss ich doch nicht», antwortet Ursli. «Ich musste gestern Abend schon früh ins Bett.»

Bevor die Mutter zum Einkaufen geht, ruft sie ihrem Sohn zu: «Fritzchen, schau doch bitte mal im Badezimmer nach, wie viel Zahnpasta noch in der Tube ist!» Eine Weile ist es ruhig, dann ruft Fritzchen zurück: «Sie reicht noch genau von der Dusche bis zur Schublade mit den Badetüchern!»

Beim Golfen nähern sich vier Männer dem 15. Loch. Der erste Golfer schlägt den Ball mit einem Hook links über den Zaun. Der Ball fliegt auf die Strasse, springt dort auf und trifft einen vorbeifahrenden Linienbus, klatscht von diesem ab und springt direkt auf das Grün. Alle staunen. Da fragt einer den Golfer: «Sag mal, wie machst du das?» Der antwortet ohne zu zögern: «Man muss eben den Busfahrplan im Kopf haben.»

Impressum

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Grub AR

Erscheinungsweise:
1x monatlich, in der Regel am letzten Freitag im Monat

Redaktion:
Mathias Züst, Gemeindepräsident
Leo Anrig, Gemeindeschreiber
Janine Junker, Verwaltungsangestellte

Inserate und Texte: Janine Junker
blickpunkt@grub.ar.ch
1-spaltiger Millimeter-Grundpreis Fr. 0.60

Der Blickpunkt Grub veröffentlicht insbesondere Mitteilungen der Gemeindekanzlei Grub AR.

Die Plattform steht aber auch den Vereinen sowie Privatpersonen offen.
Produktion: Gemeindekanzlei Grub AR
blickpunkt@grub.ar.ch

Redaktionsschluss für die Nr. 698:
11. Januar 2024
Erscheinungsdatum: 26. Januar 2024

